

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»**

**Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції**

**КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

м. Київ

30 травня 2023 року

УДК 1:316.324.8:316.77]:005.745

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 7 від 22.05.2023 року)

Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 172 с.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи», що відбулася 30 травня 2023 року в Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», опубліковано тези доповідей учасників, серед яких представники та співorganizатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ВНЗ «Університет економіки та права “Крок”», Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Запорізький національний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Окреслені проблеми, ретроспективи, перспективи та транспективи формування комунікаційного простору в контексті становлення постінформційного суспільства. Розглянуті лінгвокультурні, літературознавчі й перекладознавчі виміри професійної та творчої комунікації; правові аспекти комунікаційних практик постінформаційного суспільства; особливості комунікаційної культури медіапростору.

ISBN 978-617-552-400-8

©Київський університет інтелектуальної власності та права
НУ «Національна юридична академія», 2023

© Автори, 2023

© ТОВ «ТВОРИ», 2023

ЗМІСТ

Вітальне слово

Фелик В. І., ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.....8

Привітання інших учасників конференції:

Тильчик В. В., проректор з наукової роботи Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор;

Кивлюк О. П., завідувачка кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор філософських наук, професор;

Кулгасва М. Д., завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор;

Воронкова В. Г., завідувачка кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потєбні Запорізького національного університету, доктор філософських наук, професор;

Пустовіт С. В., завідувачка кафедри філософії та іноземних мов Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, доктор філософських наук, професор;

Вашкевич В. М., завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Свириденко Д. Б., завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Момот Н. М., завідувачка кафедри міжнародних відносин та журналістики ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”», кандидат філологічних наук, доцент;

Навальна М. І., завідувачка кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор філологічних наук, професор;

Олійник О. Б., професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», академік НА ВО України, доктор філологічних наук, доктор юридичних наук, професор, член Національної Спілки журналістів України;

Данько-Сліпцова А. А., доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат політичних наук.

СЕКЦІЯ 1

КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА ТА ТРАНСПЕКТИВА

Кивлюк О. П., Воронкова В. Г.

Концепція постінформаційного суспільства: ознаки та характеристики.....9

Вашкевич В. М.

Етичні аспекти комунікації у віртуальному середовищі: проблеми та підходи до регулювання12

Пустовіт С. В., Палей Л. А.

Біоетика як комунікативний дискурс.....14

Тесленко Т. В.

Еволюція парадигми комунікації: від масової до цифрової.....17

Горський С. В.

Мозаїчність інформаційного простору.....20

Соляник С. Ф.

Патріотизм у сучасному українському суспільстві: соціально-філософський аспект.....22

Кивлюк О. П.

Віртуалізація комунікаційного простору як феномен цифрового суспільства.....25

Дроботенко М. О.

Дидактичний і виховний потенціал освітніх комунікацій у режимі ON-LINE.....27

Воронкова В. Г., Андрюкайтене Р.

Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: структура, особливості, динаміка.....29

Гончаров О. А.

Темпоральні виміри комунікацій в ущільненому постінформаційному просторі.....32

Бакуменко О. В.

Технічна творчість і технологічний аспект сучасних комунікацій.....35

Водовозов І. С.

Інженерне мислення в опціях постіндустріальної культури38

Верещагін О. Ю.

Дизайн як комунікація постіндустріального зразка41

Чепегін І. В.

Комунікації як досвід подолання і встановлення кордонів.....43

Монастирний Б. В.

Формування цифрового капіталу молоді в умовах постінформаційного суспільства.....46

Крупа А. Г.

Характеристика парадигми ІКТ постінформаційного суспільства.....49

Фурсін О. О.

Технологічні засади комунікації як соціального феномена: можливості та перспективи розвитку.....	52
Воронкова В. Г., Нікітенко В. О.	
Постінформаційне суспільство як чинник удосконалення комп'ютерних технологій та експоненційного розвитку інформації.....	54
Доній Н. Є.	
Погляд на соціально-девіталізовану особистість крізь комунікативний фокус.....	57
Слюсарь М. Ю.	
Мережева свідомість постінформаційного суспільства в контексті викликів.....	60

СЕКЦІЯ 2

КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ

Олійник О. Б.	
Медіариторика: стратегії й тактики ефективної комунікації	62
Навальна М. І.	
Дієслівні новотвори в мові українських масмедіа	65
Момот Н. М.	
Історія комунікаційного простору української культури в публіцистиці Є. Маланюка.....	68
Терещиць С. О.	
Медіаграмотність в постінформаційному суспільстві: нові виклики соціальної відповідальності освітян.....	71
Данько-Сліпцова А. А.	
Зміни комунікаційного простору постінформаційного суспільства: український аспект.....	73
Богом'я В. І., Кочегаров В. С.	
Внутрішня аналітика в digital маркетингу	75
Коваленко Н. А., Мартиненко В. І.	
Інтернет-меми як прояв креативності та нова форма комунікації в сучасному медіапросторі постінформаційного суспільства.....	76
Покотило Л. Б., Дудка А. І.	
Засоби масової інформації в політичній системі.....	79
Вовченко О. В.	
Наукова комунікація в епоху соціальних медіа.....	81
Коваленко Н.А.	
Копірайтинг в умовах метамодерну: виклики та перспективи.....	84
Соляник С. Ф., Рижова С. А.	
Гендерне представлення в друкованих ЗМІ.....	90
Горський С. В., Галай В. В.	
Створення рекламного тексту.....	92
Данько-Сліпцова А. А., Громова М. О.	

Розмовні шоу (TALKSHOW): історія, розвиток, жанрові особливості.....	94
Коваленко Н. А., Нерода В. Р.	
Розвиток технологій візуалізації даних та їх вплив на комунікаційний простір постінформаційного суспільства.....	95
Кивлюк О. П., Безмеліцина А. О.	
Соціальні мережі як форма комунікації постінформаційного суспільства.....	99
Соляник С. Ф., Зейналова А. А.	
Радіокомунікація: історія розвитку та специфіка українського ринку.....	103
Данько-Сліпцова А. А., Трембач Д. Ю.	
Подкаст як доповнення чи альтернатива радіо: український аспект.....	104
Поліщук Ю. В., Серякова Д. В.	
Сучасне телебачення як засіб формування світосприйняття аудиторії.....	106
Жорнокуй У. В., Гумінська М. Ю.	
Вікіпедія – найбільша онлайн-енциклопедія у світі.....	108
Горський С. В., Каркузашвілі Д. Г.	
Реклама як сучасне мистецтво.....	110
Данько-Сліпцова А. А., Кушнір Н. О.	
Інформаційна війна та її специфіка в українському інфопросторі.....	112
Поліщук Ю. В.	
Масмедіа в умовах інформаційної війни: взаємодія з аудиторією.....	114
Соляник С. Ф., Антоненко А. Ю.	
Комунікативні можливості фотографії.....	117

СЕКЦІЯ 3

ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Васюренко О. В.	
Актуальні тенденції інформаційно-технологічного забезпечення організації бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності в Україні.....	119
Данько-Сліпцова А. А.	
Особливості функціонування мережі TELEGRAM як нового медіа: медіа- правові аспекти.....	120
Zhornokui U. V., Chudnetsova A. M.	
The Hague Convention 1899 and 1907 on Peaceful Settlement of International Disputes.....	123
Глушко Ю. М.	
Комунікація учасників судочинства в умовах воєнного стану.....	127
Олійник О. Б., Демянішин Я.В.	
Масмедійне право – право засобів масової інформації.....	130
Zhornokui U. V., Balabukha V. O.	
International crimes.....	132

Малашенко А. О.

Дослідження нових форм комунікації в постінформаційному суспільстві: від мемів до емодзі.....134

Олійник О. Б., Мельников В.В.

Права людини та масмедіа в Україні.....137

СЕКЦІЯ 4

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ Й ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТВОРЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Жорнокуй У. В.

Інтернаціоналізми в терміносистемі менеджменту.....139

Коваленко Н. А., Бушева В. В.

Професійне спілкування в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства: мовний аспект.....141

Михайленко Л. А., Сасенко Л. О.

Використання віртуальної реальності для розвитку професійної іншомовної комунікативної компетентності лікарів.....143

Жорнокуй У. В., Герцева Д. В.

Соціальні мережі як нова форма масової комунікації.....147

Donchuk T. V., Zakhutska O. V.

English slang and its impact on other languages.....149

Holovii K. V., Zakhutska O. V.

Rodzaje komunikacji w społeczeństwie postinformatycznym: ich wady i zalety.....151

Коваленко Н. А., Дяченко Н. П.

Плагиат як загроза академічній доброчесності в умовах постінформаційного суспільства.....153

Morenko O. O., Zakhutska O. V.

Polski slang studencki – tendencje rozwoju.....156

Hud A. O., Zakhutska O. V.

Filozofia cyfrowego człowieka i cyfrowego społeczeństwa.....159

Mykhailiuk D. H., Zakhutska O. V.

Wpływ języka angielskiego na polski slang młodzieżowy.....160

Sereda D. O., Zakhutska O. V.

Rola komunikacji w walce z dezinformacją i fake newsami w społeczeństwie postinformatycznym.....162

Krasnova O. V., Zakhutska O. V.

Gry fabularne w nauczaniu języków obcych.....165

Коваленко Н. А., Жорнокуй У. В.

Наукова інформація в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства.....167

Вітальне слово

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

ректор Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України

Комунікаційний вимір соціуму досліджувався в різноманітних галузях і наукових напрямках, під різними кутами зору, а також з відмінних релігійних та історико-культурологічних позицій.

З одного боку, інформатизація звільнила людину від великих витрат часу та енергії на пошук даних та інформації, перетворивши її на економічно значимий ресурс. Хоча, з іншого боку, інформатизація настільки поповнила масиви інформації, що встановлюючи їхню вірогідність, точність та актуальність подекуди збільшуємо витрати часу, аніж економимо його. Ба більше, деякі довідково-пошукові системи та бази даних з часом стали нагадувати «інформаційний смітник», вони спотворюють і надають недостовірну, неповну, неадекватну інформацію. Дане негативне явище може мати серйозні наслідки в контексті викривлення багатьох суспільних процесів, тому зазначена проблема в розрізі сучасного діджиталізованого суспільства наразі є досить актуальною.

Таким чином, підтримуючи думку вчених, однозначно можна констатувати той факт, що в умовах сьогодення комунікація в цифровому суспільстві виступає не лише як нова комунікаційна технологія чи то інструмент, притаманний модерновому періоду розвитку наукового знання, але й як основа формування майбутньої культури.

Секція 1
КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА ТА
ТРАНСПЕКТИВА

КОНЦЕПЦІЯ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кивлюк О. П.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Воронкова В. Г.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

Концепція постінформаційного суспільства (у нашому розумінні цифрового) описує сучасний етап розвитку суспільства, де інформаційні технології та мережева комунікація є ключовими складовими інформаційної культури та економіки. У постінформаційному суспільстві інформаційні технології та засоби комунікації стали повсякденними та невід’ємними елементами життя людей. Це відкрило безмежні можливості для спілкування, доступу до знань та інформації, зростання бізнесу, наукових досліджень та культурних взаємодій. Постінформаційне суспільство відрізняється тим, що усі аспекти життя стали більш залежні від інформації та її обробки. Постінформаційне суспільство принесло багато переваг, зокрема поліпшення комунікації, формування відкритого інформаційного простору, доступ до великих даних [1].

Однією з найвідоміших є концепція «інформаційного суспільства» (Information Society), яка була запропонована у 1970-х роках. Її авторами є американські вчені Даніель Белл та Алвін Тоффлер, які стверджували, що замість індустріального суспільства, яке було засноване на виробництві товарів, виникає нове інформаційне суспільство, в якому інформація стає головним ресурсом. Іншою важливою концепцією є «цифрове суспільство» (Digital Society), яке є наслідком розвитку інформаційних технологій. Його основними ознаками є використання цифрових технологій для обробки інформації, зберігання і поширення даних, інтернет-комунікації і віртуальних середовищ. Концепції цифрового суспільства – це розуміння суспільства, яке використовує цифрові технології. Ці підходи базуються на ідеї того, що цифрові технології можуть і повинні змінювати спосіб, яким люди живуть, працюють і взаємодіють між собою. Крім того, розвиваються концепції «суспільства знання (Knowledge Society), «креативного суспільства» (Creative Society) та «глобального суспільства» (Global Society). Усі ці концепції визнають роль інформації як ключового елементу сучасного суспільства і висувають вимоги до розвитку освіти, науки, культури та інформаційних технологій для досягнення успіху в новому інформаційному столітті. Усі ці

концепції мають свої переваги. У той же час ці види суспільств породжують такі проблеми, як інформаційна перенасиченість, фільтрування та маніпулювання інформацією, проблеми з приватністю та безпекою даних, цифрову нерівність та інші.

Результати засвідчують, що постінформаційне суспільство є складним феноменом, що має свої позитивні та негативні аспекти. Важливо зробити все можливе, щоб забезпечити ефективне та відповідальне використання інформаційних технологій на даному етапі розвитку. У постінформаційному суспільстві інформація стала ключовим ресурсом і має величезний вплив на економіку, політику, культуру і суспільний розвиток. Соціально-гуманітарна наука виробила різноманітні підходи до концепції постінформаційного суспільства, які відрізняються своїми особливостями та підходами.

Постінформаційне суспільство характеризується наступними ознаками:

1. Надмірна кількість інформації, яку люди отримують з різних джерел, що може бути як корисним, так і шкідливим. Висока швидкість та доступність інформації за допомогою інтернету та мобільних технологій сприяє тому, щоб швидко та легко отримувати доступ до інформації з будь-якої точки світу.

2. Інформаційна залежність, оскільки в постінформаційному суспільстві люди стали залежними від інформації, яка надходить до них з різних джерел, включаючи соціальні медіа та інші електронні засоби комунікації.

3. Зміна способу сприйняття інформації, адже люди стали більш вимогливими до якості та кількості інформації, яку вони отримують, та швидкості її передачі. Зміна ролі та статусу інформації – від інструменту, що допомагає приймати рішення, до важливого джерела влади та впливу.

4. Розвиток мережевих технологій у постінформаційному суспільстві характеризується їх швидким розповсюдженням, що дає можливість отримувати інформацію з будь-якого куточка світу за допомогою інтернету та інших електронних засобів комунікації. Розвиток мережевих технологій змінює спосіб, яким люди спілкуються, працюють, розважаються та сприймають світ.

5. Збільшення ролі технологій у постінформаційному суспільстві породжує нові форми комунікації, які характеризується новими формами їх формування, такими як соціальні медіа, блоги, відео та інше, що дає можливість кожному виразити свою думку та погляди на будь-яку тему. Збільшення об'єму та різноманітності інформації сприяє тому, що люди отримують доступ до все більшого обсягу інформації на різні теми та з різних джерел. Розвиток нових форм культури та спілкування - мережеві технології створюють нові форми спілкування та культури, які часто відрізняються від традиційних.

6. Розвиток глобалізації, в умовах якої розвивається постінформаційне суспільство, яке характеризується зростанням глобалізації та міжнародних зв'язків, що дає можливість людям отримувати інформацію про культури, традиції та події, що відбуваються в інших країнах. Зростання кількості цифрових служб та продуктів, у результаті чого з'являються нові можливості для бізнесу, освіти та забезпечення медичних послуг, що сприяє розвитку

цифрових продуктів та сервісів. У результаті цих характеристик постінформаційне суспільство можемо визначити як концепцію, що використовується для опису сучасного світу, в якому інформаційні технології та мережі стали центральними складовими економіки, політики та культури. Постінформаційне суспільство – це суспільство, в якому інформаційні технології є ключовим чинником, що впливає на усі аспекти життя [2].

До засновників постінформаційного суспільства можемо віднести тих теоретиків і практиків, які сприяли розвитку інформаційних технологій та їх використанню в різних сферах людської діяльності. Назвемо декілька видатних осіб, які зіграли важливу роль у становленні постінформаційного суспільства:

1. Тім Бернерс-Лі – відомий англійський вчений, який створив перший веб-сайт та розробив протоколи HTTP та HTML, які досі використовуються для створення веб-сторінок.

2. Стів Джобс – засновник компанії Apple, який разом з командою розробив перший комерційний персональний комп'ютер та започаткував масове виробництво смартфонів.

3. Біллі Гейтс – засновник Microsoft, який розробив операційну систему Windows та сприяв масовому поширенню персональних комп'ютерів.

4. Марк Цукерберг – засновник Facebook, найбільшої соціальної мережі у світі, яка змінила спосіб спілкування та обміну інформацією між людьми.

5. Ларрі Пейдж та Сергій Брін – засновники Google, найпопулярнішого пошукового двигуна в інтернеті, який став невід'ємною частиною повсякденного життя, допомагає знаходити необхідну інформацію швидко та ефективно. Їхні проекти мають величезний вплив на сучасне суспільство та допомогли створити умови для його становлення.

Таким чином, концепції постінформаційного суспільства включають такі характеристики: 1) є засобом для покращення якості життя. Це включає в себе використання інформаційних технологій для забезпечення більш ефективного доступу до освіти, охорони здоров'я та інших соціальних послуг. 2) виступають як засіб для розвитку економіки, підвищення продуктивності, збільшення ефективності та створення нових ринків та бізнес-моделей. 3) дозволяють створювати нові форми організації та управління, стали основою організації суспільства, що призводить до змін в різних сферах життя.

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика: монографія. Львів-Горунь: Liha-Pres, 2022. 460 с.

2. Кивлюк О.П., Воронкова В.Г. Філософська рефлексія інформаційної безпеки у цифровому середовищі: проблеми, ризики, правове забезпечення. "Innovative resources of modern science": collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2022. P.160-172.

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ

Вашикевич В. М.

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії,
філософії освіти та освітньої політики Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова

У сучасному суспільстві віртуальне середовище стає все більш поширеним місцем для між особистісної комунікації. Це відкриває безліч можливостей для обміну інформацією, розвитку особистості та взаємодії на різних рівнях. Однак разом з тим, віртуальний світ нерідко стає місцем для порушення етичних норм та цінностей. У цьому есе ми розглянемо ключові проблеми, пов'язані з етичними аспектами комунікації у віртуальному середовищі, та проаналізуємо підходи до їх регулювання.

Основні проблеми етичної поведінки у віртуальному середовищі включають анонімність, недостатню відповідальність, відсутність особистого контакту, тиск соціальних мереж та цифровий поділ. У ході аналізу різних підходів до регулювання цих проблем ми розглянемо рекомендації з етики комунікації, законодавчі та правові ініціативи, освітні програми та роль самих користувачів у формуванні етичного віртуального середовища.

Метою цієї роботи є дослідження шляхів покращення етичної поведінки в мережі та розвиток ефективних підходів до регулювання конфліктних ситуацій, що виникають через порушення етичних норм. Осмислення етичних аспектів комунікації у віртуальному середовищі може допомогти сформувати більш здорове та безпечне онлайн-середовище.

Структуралізм, як філософський напрям, досліджує соціальні, культурні та мовні структури, що формують наш світогляд і спосіб сприйняття реальності. З опорою на цей напрям, ми можемо краще зрозуміти, як етичні аспекти комунікації у віртуальному середовищі відображають глибинні структури сучасного суспільства.

Структуралізм відмовляється від універсальних ієрархій, замість цього акцентуючи увагу на відносинах між елементами структури. У віртуальному середовищі анонімність може відображати цю відсутність ієрархій, дозволяючи користувачам вільно виражати свої думки та ідеї. Однак, це також може призвести до порушення етичних норм, коли анонімність стає оправданням для агресивної поведінки або цькування.

Віртуальні спільноти та соціальні мережі можуть розглядатися як складні структури взаємодії, що відтворюють певні соціальні коди та закономірності. Структуралістський підхід вимагає розглядати етичні аспекти комунікації у віртуальному середовищі не як ізольовані проблеми, а як відображення глибинних механізмів суспільства.

Структуралізм також акцентує увагу на структурних нерівностях, які можуть з'являтися у віртуальному середовищі. Цифровий поділ є відображенням цих нерівностей, коли певні групи населення мають обмежений доступ до інформаційних технологій або можливостей, які вони надають. Це може призвести до розриву між тими, хто активно взаємодіє в

мережі, та тими, хто залишається за бортом. Урегулювання цієї проблеми вимагає зменшення структурних бар'єрів, що обмежують доступ до віртуального середовища.

Структуралізм наголошує на важливості мови як основи структурного аналізу. У віртуальному середовищі мовні коди та символи відіграють важливу роль у формуванні комунікативних відносин. З розумінням мовних кодів можна краще виявити етичні порушення та регулювати поведінку користувачів.

Враховуючи структуралістський підхід, необхідно також розглянути вплив культурних структур на формування етичних аспектів комунікації у віртуальному середовищі. Різні культури можуть мати різні підходи до етики, що може призвести до непорозумінь та конфліктів між користувачами з різних культурних середовищ.

У контексті філософії освіти, що спрямована на розвиток цілісної особистості та гармонійного суспільства, оптимістичний погляд на етичні аспекти комунікації у віртуальному середовищі передбачає активне залучення освітніх програм та ініціатив до формування етичної свідомості користувачів мережі.

Освіта може стати ключовим інструментом у підготовці молоді до етичної та відповідальної поведінки в онлайн-середовищі. Школи та вищі навчальні заклади можуть розробляти спеціальні програми, які включають вивчення етики комунікації, медіаграмотності та критичного мислення. Такі програми допоможуть формувати культуру діалогу, толерантності та поваги до різноманіття думок, що забезпечать позитивні зміни в віртуальному середовищі.

Окрім формальної освіти, неформальні освітні проекти та громадські ініціативи можуть також внести свій вклад у розвиток етичної культури в онлайн-спільнотах. Волонтерські організації, блогери та інфлюенсери можуть проводити онлайн-семінари, воркшопи та тренінги з питань етики комунікації, сприяючи формуванню громадянської позиції.

З оптимістичної перспективи, активне залучення філософії освіти до регулювання етичних аспектів комунікації у віртуальному середовищі може стати поштовхом для позитивних змін в онлайн-спільнотах. Це створить умови для більш безпечного, дружнього та конструктивного середовища, де кожен учасник може вільно виражати свої думки та погляди, не порушуючи прав та свобод інших. Отже, філософія освіти може сприяти створенню віртуального простору, де гармонійні стосунки та етична поведінка стануть нормою, а не винятком.

Список використаних джерел:

1. Байрачна Л. К. Проблемне поле інформаційного суспільства. Інформація і право. 2016. № 2. С. 77-84.
2. Батюк Г. Ю. Генеза віртуальної культури в сучасному суспільстві. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Запоріжжя: Класичний приватний університет. 2011. № 51. С. 112-116.

3. Вашкевич В.М. Роль цифрової культури у формуванні медіаграмотності майбутніх педагогів. Цифрова культура: медіаграмотність, соціальна відповідальність, права людини: матеріали доповідей та виступів учасників міжнародної-науково практичної конференції. К.: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 5-8.

4. Воронкова В. Г., Кивлюк О. П., Андрюкайтене Р. Еволюція від активного відповідального громадянства до цифрового в контексті критичного мислення: досвід країн ЄС. *Humanities Studies*. 2023. №. 14 (91). С. 23-34.

5. Терепищій С. Медіаграмотність в епоху штучного інтелекту: інтеграція інструментів і методів штучного інтелекту в сучасні педагогічні підходи. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 2023. Вип. 60, том 4, С. 196-202.

БІОЕТИКА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС

Пустовіт С.В.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та іноземних мов
Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Палей Л.А.

старший викладач кафедри філософії та іноземних мов Національного університету
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Швидке поширення біоетики в США, країнах Західної та Східної Європи, починаючи з 80-их років 20-го століття, є одним із видатних явищ розвитку вищої освіти та науки. Біоетика як науковий напрямок та навчальна дисципліна формується на межі природничих та гуманітарних наук, медичної та екологічної етики і спрямована на розгляд та вирішення складних глобальних проблем збереження здоров'я та благополуччя людини, виживання людства та охорони довкілля, насамперед, в умовах інтенсивного застосування сучасних біомедичних технологій.

У 20-му ст. спостерігається лінгвістично-комунікативний поворот, реконструкція практичної філософії на засадах мовленнєвої прагматики та ліберально-демократичних цінностей. Відбувається трансформація медичної теорії і практики: медична парадигма здоров'я (як відсутності патології) та давньогрецька етика Гіппократа (побудована на патерналізмі) поступаються місцем біоетичній парадигмі здоров'я та пріоритету прав пацієнта, екологічному та біоетичному світогляду і цінностям, які набувають своєї легітимності на засадах інтерсуб'єктивності.

Зміна характеру медицини як науки та практики, набуття нею статусу потужного соціального інституту, спонукають до перегляду її філософських підстав та формування нової сучасної філософії медицини на засадах прагматики, герменевтики, філософії комунікації, екології, біоетики, з огляду на сучасні уявлення про мораль та етику в умовах суспільства споживання, суспільства ризику, постінформаційного та глобального громадянського

суспільства [1]. Глобальне суспільство потребує інституціональної легітимації норм та цінностей у вигляді універсальної, глобальної етики як умови свого морального удосконалення та виживання. Глобальна біоетика постає як комунікативний дискурс - засіб артикуляції цінностей автономії і гідності людини та інших живих істот, принципів солідарності, справедливості, вразливості, захисту біорізноманіття в умовах глобальної цивілізації.

У книзі «Майбутнє людської природи. На шляху до ліберальної еugenіки?» Ю. Габермас, аналізуючи біоетичні проблеми генетичних технологій, наголошує, що для того, щоб розробити загальнозначущі моральні норми для обмеження таких технологій, необхідна мовна комунікація [2, с. 25]. Автономний суб'єкт змушений вступати в дискурс і спільно з іншими людьми обговорювати та пропонувати норми, які слугуватимуть основою загальної згоди. Особи, які беруть участь у комунікації, не повинні переривати інтерактивну діяльність навіть у конфліктних ситуаціях, за обставин припинення комунікативної поведінки. На його думку, комунікативний дискурс можливий лише за умови сформованого громадянського суспільства - єдиної інстанції, реально здатної взяти під контроль наукові проекти.

Одним із історичних прикладів біоетики як комунікативного дискурсу є Нюрнберзький процес (1946 р.). Як відомо, завдяки відкритій дискусії представників різних країн-переможців і досягнення ними консенсусу, вперше в історії людства були задекларовані етичні принципи проведення біомедичних досліджень за участю людей - суб'єктів дослідження, зокрема свобода, поінформованість, дїездатність досліджуваного, наукова обґрунтованість дослідження, усунення зайвих психічних і фізичних страждань під час дослідження тощо.

Показовими щодо цього є також непрості тривалі суспільні дискусії стосовно абортів відразу після об'єднання НДР та ФРН, які продемонстрували відмінність ліберальних поглядів та консервативних традицій двох частин однієї країни. Унаслідок непростих дискусій на початку 90-их років у об'єднаній Німеччині аборти були декриміналізовані, але, разом з тим, не були легалізовані. Інший приклад - тривалі дебати країн, членів Ради Європи, з приводу прийняття «Конвенції про захист прав та гідності людини у зв'язку із застосуванням досягнень біології та медицини»: починаючи від Резолюції № 3 з біоетики у 1990 році до затвердження остаточного варіанту Конвенції у 1996 році [3].

Статус комунікативної практики закріплюється за біоетикою, яка постає як практика широкого обговорення різноманітних дилем, кейсів із медичної практики, судових прецедентів (випадки з Джоном Краай, Карен Квінлан, Тетяною Тарасовою тощо) у ЗМІ, на сторінках наукових видань, у наукових колах, громадських та державних організаціях. Вона набуває рис діалогу та полілогу між громадськими організаціями, державними структурами, соціальними інститутами та окремими громадянами: обговорюються нагальні проблеми захисту прав пацієнтів, уразливих контингентів населення, тварин, природного світу тощо. Водночас комунікативна практика здійснюється одразу на декількох рівнях: інтер- та міждисциплінарному, локальному, глобальному, крос-культурному та крос-національному. Під час дискусій

розробляються морально прийнятні характеристики людського існування, а також етико-нормативні підходи оцінки впливу науки та технологій на особисте та суспільне життя.

Отже, оскільки в центрі біоетики знаходиться життя, здоров'я, виживання окремої людини та людства в цілому - усього живого на Землі, те, що є важливим і суттєвим для здоров'я, благополуччя, життя кожної людини та природи загалом, не може і не повинно встановлюватися авторитарно вищими інстанціями або нав'язуватися владними структурами силовими методами. Прийняття важливих для існування кожного індивіда рішень має бути результатом «своєрідної угоди», консенсусу всіх членів суспільства, або принаймні тих, кого це стосується.

Комунікативний дискурс постає як валідна модель міждисциплінарності біоетики – поєднання біологічних фактів та мудрості, механізму узгодження цінностей науки та загальнолюдських цінностей. Біоетична оцінка сучасних біомедичних технологій вимагає зусиль не тільки науковців-професіоналів, а й представників громадськості, юристів, політиків як на локальному, так і на міжнародному/глобальному рівнях, а це можливо лише в рамках комунікативного дискурсу.

Проте варто зазначити деякі недоліки моделі біоетики як комунікативного дискурсу.

Розглядаючи «етику життя» виключно як комунікативну практику, ми змушені певною мірою відволікатися від головної цінності біоетики - збереження та розвитку життя. Ключовою перевагою комунікативної практики все ж таки залишається свобода і консенсус суб'єктів комунікації. Це не договір і не рішення більшості, а, скоріше за все, актуалізація та позиціонування певних точок зору та цінностей учасників комунікативного процесу.

По-друге, якщо все-таки прийняти, що підставою комунікативних практик є ідеали громадянського суспільства, побудованого на ліберально-демократичних цінностях, то виникає запитання, наскільки така форма організації суспільства є оптимальною для реалізації біоетичних цінностей і принципів?

По-третє, чи можуть у комунікативному дискурсі, крім людей, брати участь також інші живі істоти, представники дикої природи, екосистем? Якщо ні, то хто буде виражати їхні інтереси та захищати їхні права? Чи враховує модель комунікативного дискурсу права майбутніх поколінь та можливість їхньої участі у дискурсі? Адже майбутнє покоління не може надати добровільну згоду, воно не має ані «голосу», ані права голосу. Яким чином можуть члени спільноти, які ще не народилися, «на рівних» брати участь у дискурсі, мати, а тим паче, відстоювати власну точку зору? Отож, питання про роль комунікативного дискурсу та ліберальних цінностей як теоретико-філософського підґрунтя біоетики залишається відкритим.

Список використаних джерел

1. Пустовит, СВ 2009, Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). Київ: Арктур-А, 324 с.

2. Habermas, J 2001, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt am Main: Suhrkamp.

3. Rogers, AD 1995, De Bousingen. Bioethics in Europe. Strasbourg: Council of Europe, 366 p.

ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ КОМУНІКАЦІЇ: ВІД МАСОВОЇ ДО ЦИФРОВОЇ

Тесленко Т.В.

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ВНЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

Актуальність теми дослідження у тому, що сьогодні комунікація стала центром цифрової ери, а її дослідження поставлені в центр епохи та соціальних змін. Еволюція парадигми комунікації від масової до цифрової означає повне настання ери інтелектуальних комунікацій, що комунікація стає все більш технологічною, відкриває нову можливість повернутися до людей, орієнтованих на людей. Принципи, базові технології, основні програми та механізми цифрової комунікації глибоко аналізуються у процесі розвитку та зміни комунікації. Кожного разу, коли народжується новий механізм цифрової комунікації, він завершує стрибок у розвитку зі збільшенням обсягу інформації, швидкості та ефективності комунікації на порядок. Зростання технологічної продуктивності цифрової комунікації свідчить, що кожен стає справжнім суб'єктом спілкування. Сьогодні, з поступовим впровадженням інтелектуальної комунікації та повним приходом ери цифрових комунікацій, комунікація стала вирішальною силою в умовах життя суспільства. Згідно з підрахунками, потрібно лише 18 місяців, щоб кількість інформації в людському суспільстві подвоїлася. У зв'язку з тим, що цифрова комунікація відповідає цифровій епісі і швидко розвивається, вона потребує реконструкції нової системи знань. Майбутнє комунікаційних досліджень має базуватися на соціальних змінах, інтегруватися у соціальні практики, виходити за межі технічного виміру та зосереджуватися на умовах життя людей. З розвитком Інтернету та цифрових технологій у будь-який час розповсюдження інформації відбувається переміщення від моделі «згори донизу», «один до багатьох», односторонньої централізованої соборної моделі управління, до моделі «знизу вгору», «багато до багатьох», інтерактивний відкритий великий шаблон у режимі реального часу. Комунікація змінилася з поведінки, в якій домінують і контролюють кілька людей та установ, до нової ситуації, коли майже кожна людина стає розповсюдjuвачем і лідером інформації. Саме тому, що роль технологій у комунікації стала важливішою, ніж будь-коли, необхідно по-справжньому повернути людей у центр спілкування. Лише тоді, коли комунікація буде зосереджена на людині, вона стане головною рисою нової парадигми, люди зможуть рухатися до нової цивілізації, де вони зможуть жити в умовах

цифрового спілкування. Зіткнувшись зі змінами нової епохи, стара ідентичність академічної спільноти руйнується, а нова ідентичність знаходиться у процесі свого формування, вступаючи в новий етап реальних структурних змін. Людство знаходиться у центрі технологічної революції, центром якої є епідемія COVID-19 як вододіл у розвитку людської інформаційної комунікації. Вона вказала на те, що парадигма людського спілкування змінилася від соборної моделі масової комунікації до моделі цифрової комунікації.

Аналіз засвідчує, коли комунікація все більше й більше стає основою та центром цієї епохи, основною умовою виживання окремих осіб, підприємств, установ, урядів та інших соціальних акторів, відбувається формування нового дослідницького поля спілкування. Крім технічних атрибутів спілкування, соціальні атрибути спілкування також відіграють значну роль. У сфері комунікації багато вчених намагалися пояснити теорію людського спілкування. Вони вважали, що «загальна теорія» повинна мати можливість передбачати майбутнє і пояснювати минуле, тобто повинна існувати загальна теорія, яка охоплює всі види комунікації. Дана парадигма застосовувалася до всіх типів людського спілкування, таких як міжособистісне спілкування, масова комунікація, взаємодія людини з комп'ютером, взаємодія людей із засобами масової інформації, соціальні мережі, цифрові ігри, віртуальна реальність тощо. Сьогодні сфера комунікацій змінилася з «машиноцентричного» спілкування на «людиноцентричне», а технологія стала все більш прозорою для користувачів. Вплив комп'ютерних і комунікаційних технологій на середовище життя людини поступово формувався як глобальна технічна проблема та ключовий напрямок досліджень.

Енні Ленг визначає комунікацію як складну динамічну систему, що включає людей, повідомлення, середовища та місця. Він концептуалізував дослідження комунікацій з точки зору теорії динамічних систем, намагаючись запропонувати «динамічну, орієнтовану на людину» теорію комунікаційних систем, розглядаючи усі основні комунікаційні системи з «людиноцентричної» точки зору. Нові форми суспільних комунікаційних дій розширюють спектр взаємодій і відносин між громадянами, громадянським суспільством, державою, урядом, ЗМІ та приватним сектором. Роберт Крейг (2018) розглядає комунікацію як практичну дисципліну та концептуально пояснює її як окрему інтелектуальну дисципліну, фундаментальною метою якої є сприяння нормативним і технічним аспектам комунікаційної практики метадискурсу для розвитку сфери соціокультурного формування комунікаційного простору. Результати досліджень показують, що комунікаційні дослідження мають бути практичними та орієнтованими на практику. Виявилось, що Facebook, WeChat, Twitter та інші соціальні медіа, засновані на міжособистісному самоспілкуванні, зіткнулися з новими проблемами. Інтернет-суперплатформа не тільки домінує у розповсюдженні соціальної інформації у контексті комунікативного простору, але й створює безпрецедентний вплив на цифрову економіку, діяльність і навіть політичні операції.

Контент цифрової комунікації включає не лише професійний контент традиційних медіа, але й контент, створений користувачами, а також дані, зібрані, виготовлені та оброблені розумними терміналами. У результаті упровадження даних процесів конотація змісту комунікаційного простору значно розширилася, але при цьому розширилася аудиторія. Починаючи з соціальних мереж, цифрова комунікація увійшла у процес «виробництва та споживання». Сьогодні 60% людей у світі мають доступ до Інтернету, вони є не лише основним розповсюджувачем контенту, тобто виробниками розповсюджуваного «контенту», а й аудиторією та споживачем цифрової комунікації. В епоху Інтернету, окрім людей, до «аудиторії» цифрового спілкування приєдналося більше машин, обладнання та предметів. Щоб глибоко зрозуміти стару та нову парадигми комунікаційного простору, необхідний був структурний аналіз. Потрібно було заглибитися в мікроструктурний рівень, щоб проаналізувати та дослідити відповідні елементи та зв'язки комунікації, яка еволюціонувала від моделі масової комунікації до моделі цифрової комунікації. Структурний аналіз - це аналіз структури поля, де розташовані речі, або аналіз змінних законів різних компонентів та їхніх порівняльних зв'язків у системі, для чого необхідно розкрити елементи і взаємозв'язки між елементами [1].

Таким чином, результати досліджень довели, що цифрова ера визначається безперервними потоками даних, які містять інформацію, знання, ідеї та інновації, у значній мірі розширюють об'єкти і суб'єкти комунікаційного простору. Цифрові інновації змінюють суспільства, економіку та індустрію з безпрецедентними масштабами та швидкістю. Мобільні та хмарні технології, великі дані та Інтернет речей пропонують неймовірні можливості у багатьох секторах, включаючи послуги охорони здоров'я, транспорт, енергетику, сільське господарство, виробництво, роздрібну торгівлю та державне управління, стимулюючи зростання та покращення життя та ефективність громадян. Розширення комунікаційного простору завдяки Інтернету має значний потенціал для сприяння демократії, культурного різноманіття, прав людини, таких як свобода слова та інформації. У новій моделі комунікації, безсумнівно, найбільше заслуговує на увагу те, щоб людський стан все більше змінювався, щоб формувалися цифрові компетенції та зменшувалася маргіналізація людини. За останні 20 років глобальна цифровізація змінила не лише світову економіку, але й соціальне бачення світу, сприяючи еволюції парадигми комунікації від масової комунікації до цифрової комунікації.

Список використаних джерел:

1. Teslenko, Tatyana&Zadoia, Viacheslav. Breakthroughtechnologiesas a factorofformationofinformationeconomyintheconditionsofdigitalization. Humanitiesstudies: CollectionofScientificPapers. Zaporizhzhia : ZaporizhzhiaNationalUniversity, 2021. 7 (84), P. 48-57.

МОЗАІЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Горський С. В.

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

В непростий для України період повномасштабної війни з рашиською федерацією, велика роль відводиться політиці держави в інформаційній сфері.

Розвиток сучасного інформаційного простору, як складового елементу процесу формування іміджу держави, неможливий без залучення традиційної культури. Залучення елементів традиційної культури дозволяє підкреслити самобутність і безперервність розвитку України як держави та формування стабільного інформаційного простору.

Інформаційний простір залежить від двох елементів - засобів комунікації та культури.

Розвиток засобів масової комунікації пройшов декілька революційних етапів розвитку. Перший етап пов'язаний з появою писемності. Писемність допомогла вирішити проблему зберігання інформації, з'явилася можливість забезпечити зв'язок минулого з майбутнім, зафіксувати сучасне. І головне, відокремити інформацію від суб'єкта, тобто дає можливість оперувати соціальною семантичною інформацією поза прямого контакту.

Винахід друкарського верстата у 1445 році Йоганном Гутенбергом у м. Майнці дав можливість забезпечити збереження авторства, інтелектуальної власності та істотно більш масовий і оперативний обмін інформацією. Поступово книжковий інформаційний зміст почав знижувати свою ефективність. Утворилося протиріччя між потоками літератури та індивідуальними читацькими можливостями, а також склалася ситуація, коли легше відкрити новий факт або створити нову теорію, ніж упевнитися, що вони ще не були відкриті або виведені. Таким чином, з'явилася необхідність більш досконалих технічних засобів для вирішення проблеми цієї інформаційної кризи. І як вихід з даної ситуації стало набуття книгою електронної форми.

Комп'ютерна інформаційна революція призвела до початку безпаперового етапу розвитку соціальної комунікації. Папір необхідний для відтворення візуально оформлених документів зникає. Роль систематизації, зберігання, переробки інформації, а також передачі її на великі відстані взяла на себе техніка. Головна відмінність електронного діалогу від міжособистісної усної комунікації, полягає в факті спілкування не з людиною, а з електронною пам'яттю. Специфіка діалогу «людина - ЕОМ», це те, що відрізняє електронну комунікацію від усної чи документальної, де має місце прямий або опосередкований документом діалог «людина - людина».

Друга проблема сучасного інформаційного простору полягає в тому, що реальні події і факти відступають на другий план, вивільняючи місце зверненням до емоцій. Цей феномен отримав назву «post-truth» – «пост-

правда» і навіть став, за версією Оксфордського словника англійської мови, словом 2016 року.

Інформаційний простір перетворюється в мозаїку з правди і пост-правди. І тепер з цієї мозаїки треба сформувати цілісну картину. Якщо раніше діяло правило «хто володіє інформацією, той володіє світом», яке належить Натану Маєр фон Ротшильду, то тепер на перший план виходить проблема селекції інформації та перетворення її в цілісну структуру.

Як писав Кліффорд Гірц: «Між тим, що підказує нам наш організм, і тим, що ми повинні знати, аби адекватно поводитись, знаходиться порожнина, яку ми повинні самотужки заповнювати, і ми заповнюємо його інформацією (або дезінформацією), яку нам дає культура. Межа у поведінці людини між тим, що контролюється зсередини, та тим, що контролюється через засоби культури, не визначена і постійно змінюється» [1, 62].

Ми створюємо, по суті, віртуальне середовище, де вибудовується своя система координат, виставляється ціль, для досягнення якої формується культурне середовище, як зв'язок минулого з майбутнім. Цей процес може відбуватися стихійно, але можливо його взяти під спланований контроль на певному етапі.

Парадокс полягає у тому, що ми формуємо те, чого немає.

Культура - це емоційно забарвлена уява про об'єкт, яка може виникати спонтанно або цілеспрямовано під впливом засобів інформації, реклами чи пропаганди, своєрідний міф, який вплітається в систему координат – «добро» або «зло», «свій» або «чужий».

Сам процес міфотворення відбувається у вигляді ряду послідовних фаз: перша фаза – це визначення (ідентифікація) події або об'єкту. Передбачає вибір об'єкта з безлічі можливих відповідно до цілей конструювання.

Друга фаза – це створення соціокультурних конотацій (емоційних доповнень). Підтвердження історичної та соціокультурної цінності обраної події або об'єкту через залучення документів або створення легенд і міфів. Це формування постправди.

Далі починається закріплення створеного продукту. Третя фаза – візуалізація та віртуалізація. Створення іміджу за допомогою фото, відео та інших образотворчих засобів.

Четверта фаза – створення іміджу і тексту. Поширення образів і текстів за допомогою медіа та ЗМІ, проведення рекламних кампаній для привертання уваги.

І останній крок - це розвиток інфраструктури підтримки.

Створені таким чином образи надзвичайно потужні у формуванні сприйняття події, місця. Людина приймає цю версію реальності особливо близько, коли вона пов'язана з минулим досвідом.

Чи стане держава відігравати активну роль в процесі адаптації традицій, їх залученні в культурну політику країни залежить від нашого усвідомлення тої ролі, яку відіграють традиції та культурна спадщина у житті народу.

Список використаних джерел:

1. Гірк К. Інтерпретація культур: Вибрані есе / Пер. з англ. - К.: «Дух і Літера», 2001. 542 с.

ПАТРІОТИЗМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Соляник С. Ф.

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Сучасне українське суспільство знаходиться перед викликом складних проблем матеріального та духовного характеру, що несуть серйозну загрозу ствердженню України як національної, цілісної держави. Ключовою серед них є проблема патріотичного виховання людини – особистості, національно свідомого громадянина України. Все це зумовлено трансформаційними процесами та подіями, які відбуваються наразі в суспільстві.

Проблеми виховання патріотизму в Україні сьогодні, на наш погляд, необхідно розглядати з урахуванням умов розвитку українського суспільства з 2014 року, стану розвитку збройного конфлікту на Сході України та внутрішньо-політичних подій. В умовах українських реалій, коли Герої Небесної Сотні власним життям, своєю жертвовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі, коли українські військові, добровольці, волонтери відстоюють свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді. З огляду на це, нагальною є проблема сутності патріотизму, як унікального феномену українського народу, що є продуктом національної самосвідомості та необхідним компонентом сучасних соціально-економічних змін.

Український вчений В. Кротюк у дослідженні патріотизму вказує на те, що «роль і значення патріотизму зростають на різких зламах історії, коли об'єктивні тенденції розвитку суспільства супроводжуються підвищенням громадянської активності (війни, навали, соціальні конфлікти, революційні потрясіння, загострення кризових явищ, боротьба за владу, стихійні та інші лиха тощо)» [1]. Як зазначає І. Бех, знаходячись у вирі подій і суспільних змін, доцільно пам'ятати: ціна питання – безпека України, її територіальна цілісність, свобода і вибір дітей, гідність українців і гідність нації [2].

У словниках різної спрямованості поняття патріотизму, починаючи з 1917 року, визначається як одне з вищих громадянських почуттів. Як зазначається у філософському словнику: патріотизм трактується як «моральний та політичний принцип, соціальне відчуття, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість їй, гордість за її минуле й сьогодення, прагнення захищати інтереси Батьківщини ... Патріотизм - одна з форм діалектичного поєднання особистих та суспільних інтересів, єднання людини та суспільства. Патріотичні почуття, ідеї підносять особистість, коли вони

пов'язані з повагою до народів інших країн і не вироджуються в психологію національної винятковості» [3, с. 471-472].

Проблеми патріотизму досліджувались протягом всієї історії формування філософсько-соціологічної думки М. Вебером, Е. Дюркгеймом, Т. Парсонсом. Це був абстрактно теоретичний підхід до патріотизму як соціального явища. Проблема патріотичного виховання знаходить відображення в дослідженнях українських вчених, таких як І. Бех, М. Боришевський, В. Кротюк, Б. Кобзар, О. Вишневський, О. Киричук, Г. Філіпчук та ін.

Філософську складову патріотизму слід розглядати через онтологічний; гносеологічний; аксіологічний та праксеологічний аспекти. Всі три аспекти тісно переплітаються між собою в пізнанні патріотизму і дають цілісну картину пізнавальної діяльності. Онтологічний аспект патріотизму розкривається у бутті та тенденції функціонування і розвитку, зачіпаючи соціальні якості людини як суб'єкта соціального життя, включеного в систему соціальних відносин. Гносеологічний аспект розкривається через зображення реальної дійсності на емоційному і раціональному рівні, відзначаючи, що при цьому підході проблеми пізнання патріотизму не позбавлені «здорового глузду» і міфологічного мислення. Аспект розуміння структури патріотизму проходить через зображення суспільного буття: буденно-повсякденного і науково-теоретичного рівня. Аксіологічний та праксеологічний аспекти розкривають зв'язок свідомості та практичну діяльність людини. Вони є стимуляторами вчинків людини, тому що відбивають роль активної свідомості стосовно до буття, як у повсякденному житті, так і в питаннях захисту Вітчизни, адже в патріотизмі активність є вирішальним результатом, трансформуючим ідеї в матеріальну силу. Синтез усіх аспектів становить цілісну структуру всієї пізнавальної діяльності.

Неоднозначну різноманітність тлумачення «патріотизму» дає український вчений В. Кротюк. Пояснення цьому він дає через складну, неординарну його структуру та багатоманітність форм вияву. Патріотизм розглядається багатьма дослідниками в різних аспектах: соціально-політичному, історичному, економічному. Все залежить від того, як формуються погляди громадянської позиції. На його думку, найбільш поширеними є судження, які визначають «патріотизм як піднесене почуття любові до Батьківщини (Вітчизни), що значною мірою зумовлюється поняттям самого терміна «патріотизм» [1].

Проаналізувавши всі напрямки формування і прояву патріотизму В. Кротюк робить висновки, що це почуття духовно-морального змісту; активна соціальна поведінка на благо Вітчизни; це соціальне явище, джерело існування і розвитку соціуму; це прояв принципу державності з відображенням особливостей історичного розвитку суспільства; це особистість суб'єкта патріотизму, вищим принципом якого є соціально-моральний розвиток для служіння Батьківщині; це духовність, істинність патріотизму, яка полягає в самовідданому служінні Батьківщині [1].

На макрорівні патріотизм є значущою частиною суспільної свідомості, що проявляється в колективних настроях, почуттях, оцінках, у ставленні до

свого народу, його способу життя та історико-культурної спадщини, державних інституцій і системи засадничих цінностей. Патріотизм - це свідомо й добровільна позиція, що її приймають громадяни, в якій пріоритет суспільного, державного постає не обмеженням, а стимулом індивідуальної свободи й умовою всебічного розвитку громадянського суспільства. Зміст і спрямованість патріотизму визначають, насамперед, духовним і моральним кліматом суспільства, його історичним корінням, що живить суспільне життя багатьох поколінь [4].

На особистісному рівні патріотизм постає як найважливіша, стійка характеристика людини, що виражається у її світогляді, моральних ідеалах, нормах поведінки. Образно кажучи, патріотизм є своєрідним форматом життєвих орієнтацій громадянина в реалізації його життєвої стратегії, що відповідає реальним соціальним інтересам й очікуванням його найближчого оточення, громади, суспільства і держави, закарбований у його свідомості, віднайдений у смислі власного існування і втілений у способі життєдіяльності [4].

Важливе значення в національно-патріотичному вихованні в умовах євроінтеграції, на наш погляд, мають: формування історичної пам'яті, роз'яснення історичного зв'язку поколінь, показ досягнень співвітчизників у галузі світової культури, науки і мистецтва; прищеплення любові і дбайливого ставлення до рідної мови; залучення до народних традицій і ритуалів; глибоке вивчення природних, географічних, демографічних, соціальних, політичних, геополітичних, правових та інших особливостей української держави [5, с. 398–404]; роз'яснення сенсу і змісту основних державних символів України – її герба, прапора і гімну; вивчення славетних сторінок історії України, ратних подвигів її народу; пошана до історії і національних традицій народів і народностей, що населяють Україну; участь в різних формах соціально значущої діяльності та ін.

Отже, утвердження в свідомості громадян України, насамперед молодого покоління, ідей патріотизму, гордості за свою суверенну державу, готовності стати на захист істинної демократії, інтересів свого народу має стати сьогодні одним з найважливіших завдань нової системи патріотичного виховання. Адже подальший успішний хід реформ не буде можливим без формування в суспільстві духовно-моральних засад, зокрема любові до Батьківщини.

Список використаних джерел:

1. Кротюк В. А. Сучасні концепції дослідження патріотизму [Електронний ресурс] / В. А. Кротюк // Журнал Вісник Національного університету 71 «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія – 2013. – Режим доступу до ресурсу: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kontseptsi-i-issledovaniya-patriotizma>.

2. Бех І. Д. З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб. / І. Д. Бех, В. І. Кириченко, Ж. В. Петрович. - Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. - 140 с. Вид. 2-ге, змінене.

3. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. С.471-472.

4. Бех І. Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. - К.: РА «Освіта України», 2015. - № 3-4 (33). С. 44-65.

5. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2013. 440 с.

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОСТОРУ ЯК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОГО С УСПІЛЬСТВА

Кивлюк О. П.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

«Ми перебуваємо у світі, в якому дедалі більше інформації і дедалі менше смислу»

Жан Бодріяр

Зміни в сучасному світі набирають обертів. Динамічні трансформації не тільки набувають нових характеристик, а й впливають на внутрішні зв'язки у структурній системі соціуму. Вчені одностайно відмічають, що сучасний соціум маркується новими цифровими технологіями, знаннями, віртуалізацією, розвитком новітнього етапу комунікаційно-інформаційних процесів, які вже змінили та продовжують змінювати весь стиль сучасного життя.

«Завдяки цифровим технологіям та можливостям сучасних засобів комунікації, функціонування віртуального простору, як нового символічного середовища, є специфічною формою людського буття, що формує нові потреби, фобії, культурні маркери, нові грані образу власного «Я» тощо. Відсутність особистісного спілкування в контексті перенесення його у віртуальну площину відкриває для людини необмежені можливості, дозволяє «одягати» на себе будь-які ролі, розмиває соціокультурні межі, формує нові особистісні якості тощо» [2].

Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб функціонування системи кібервіртуального простору, створили можливості задля розширення та швидкості комунікації, розміщення, збереження, передачі, обробки великої кількості інформації (різноманітної за змістом, видами і формами), що надало більших можливостей людині, аби долучитися до світової спільноти та різних культур.

Доведеним є той факт, що всесвітня мережа Інтернет з усіма своїми можливостями та перевагами створює таке віртуалізоване середовище, яке

значним чином змінює простір і час. Тобто, фундаментальні властивості об'єктивної дійсності, реального буття, такі як: рух, простір і час, набувають у віртуальній реальності іншого значення, ніж у матеріальному світі. У віртуальній реальності зникають поняття «руху» і «часу», а лишається – простір, в якому з'являються певна кількість субособистостей, що співіснують у справжньому світі та набувають властивостей паралельної реальності.

Мануель Кастельс зазначає, що «крім виконання професійних задач, комп'ютерна комунікація охоплює вже всю сферу соціальної активності... Загальним для комп'ютерних засобів комунікації є те, що вони не замінюють інші засоби комунікації..., а зміцнюють існуючі соціальні структури... найважливішим культурним впливом комп'ютерної комунікації потенційно може бути зміцнення культурно домінуючих соціальних мереж і зростання їх космополітизму і глобалізації» [1].

Специфіка віртуалізованого комунікаційного простору передбачає розкриття творчого потенціалу її учасників, формування креативного, критичного, інноваційного мислення. Можливість популяризації та представлення особистої думки, унікальних ідей та поглядів, публічно виявити себе у певній сфері, збільшує сукупний творчий потенціал даного суспільства. Таким чином, завдяки механізмам творчої самореалізації, які закладені у віртуальних комунікаційних середовищах, «виграє» не тільки окрема людина, але і все суспільство у цілому, яке фактично одержує прискорення розвитку.

Проте, сама по собі віртуальна реальність – це лише технологія. Віртуальна реальність – це «паралельний світ» людського буття. А за тим, що людина все більше в неї занурюється, стоїть низка соціальних факторів, зумовлених комплексом змін, що відбуваються в суспільстві. Віртуальна реальність дозволяє людині маніпулювати віртуальними образами, занурюючись у світ фантазій, робити неймовірні вчинки, не хвилюючись за наслідки своїх дій, не обтяжуючи себе відповідальністю за них. Це стає можливим через те, що просторово-часові відносини у віртуальній реальності постають як суб'єктивні переживання людини, яка має доступ до інформації, закладеної в комп'ютері, події тут виявляються не пов'язаними з хронологією, з певною послідовністю їх здійснення в часі. Під впливом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій змінюються особистісні схильності і інтереси, ціннісні орієнтації і життєві позиції, настрої і погляди. Нове середовище існування у віртуально-мережевому просторі, розширення сфери комунікацій, зміна інтелектуальних і емоційних ресурсів індивіда здійснюють вплив на процес виникнення нового виду ментальності людини сучасної цивілізації [2].

Отже, будучи особливою формою буття, віртуальна реальність виступає інструментом/технологією/засобом/формою віртуалізації комунікаційного простору як феномену цифрового суспільства, формує нові потреби, орієнтації, образи тощо. З'являється певна кількість викликів, які потребують концептуалізації існування та розвитку цифрового суспільства в контексті функціонування віртуального простору та його віртуалізації.

Список використаних джерел:

1. Кастельс, М., 2015. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. URL : <http://www.eur.ru/Documents/2005-12-05/35BD6.asp> (Дата обращения 7 Сентября 2018).
2. Кивлюк О.П., Мордоус І.О. Гра як феномен філософської антропології в контексті віртуалізації суспільства // Освітній дискурс : збірник наукових праць – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. Випуск 7 (8) : гуманітарні науки. С. 21-30.

ДИДАКТИЧНИЙ І ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНІХ КОМУНІКАЦІЙ У РЕЖИМІ ON-LINE

Дроботенко М. О.

доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Процеси цифровізації освіти суттєво вплинули на зміну форм і методів освітньої комунікації. В умовах соціокультурних викликів сьогодення остання все частіше реалізується через відеоконференції, чати, форуми, блоги, електронну пошту та численні соціальні мережі. Однак використання цифрових освітніх ресурсів вимагає ретельного розгляду дидактичного та виховного потенціалу.

Як зазначає, С. Алексєєва, інформатизація освіти потребує обґрунтування відповідного дидактичного концепту, де пріоритетом стає зміна цілей і змісту навчання, орієнтованого на створення середовища, у якому розвиватиметься нова культура навчання, а також відкриттям величезної кількості нових можливостей у зв'язку зі зростанням кількості вільно доступних інструментів і ресурсів. Дидактичний концепт сучасної освіти має сприяти реалізації головного завдання сучасної освіти – підготовки молоді до умов життя та професійної діяльності в інформаційному суспільстві. Адже сьогодні в освітньому процесі знаходяться діти “digital-native”, що формуються у середовищі великого обсягу інформації. Цифрові діти потребують нових молей та технологій навчання, які враховують їхні індивідуальні особливості, орієнтовані на соціалізацію й адаптацію». Ми погоджуємося з думкою Сільви про те, що онлайн-освіту не можна розуміти як еволюцію звичайних практик дистанційної освіти, а доречніше розглядати як освітню модальність, яка включає та може покращити навчальні ситуації, опосередковані цифровими технологіями в очних, онлайн-ових або гібридних (онлайн та очних) освітніх модульностях [2].

Онлайн-освіта потребує власної методології навчання, такої, яка кардинально змінює звичайні моделі навчання, які базуються на передачі, запам'ятовуванні та повторенні інформації та знань. У цьому сценарії необхідно переосмислити освіту як емансипаційну людську конструкцію, яка дозволяє суб'єктам усвідомити себе як акторів і авторів у кіберкультурі, тобто в сучасній культурі, опосередкованій цифровими мережами, що змінює

способи спілкування, виробництва, комунікабельності та способи навчання і викладання [3].

Освітні комунікації у режимі on-line висувають підвищені вимоги щодо комунікативних навичок освітян та дидактичних практик, через які вони реалізуються. Найважливішими з них видаються: ясність і простота, співчуття та зворотній зв'язок, залучення та взаємодія, гнучкість і здатність до адаптації, цифрова компетентність, професіоналізм та академічна доброчесність.

Щодо виховного та дидактичного потенціалу освітніх комунікацій on-line, то варто відзначити наступне.

1. Розвиток внутрішньої стійкої мотивації до навчання та самонавчання.

2. Розвиток навичок управління часом

3. Посилена увага до індивідуальних інтересів, здібностей та особистих вимог кожного з учасників освітньої комунікації

4. Розвиток уміння критично працювати з різними джерелами інформації.

Проте освітнє спілкування у режимі on-line у дидактичній і виховній площинах може бути позначене і негативними тенденціями: онлайн навчання змінює формат передачі та набуття соціального досвіду та негативно позначається на формуванні навичок невербальної комунікації, емпатії та розвитку емоційного інтелекту у цілому.

Список використаних джерел:

1. Алексеева С. В. Дидактичний концепт сучасної освіти в інформаційному суспільстві. *«Світ дидактики: дидактика у сучасному світі»*. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 21-22 вересня 2021 р. С. 131-132.

2. Silva M. Sala de aula interativa: educação, comunicação, mídia clássica. *Interactive classroom: Education, communication, classic media*. São Paulo: Edições Loyola; 2018.

3. Santos E. Pesquisa-formação na cibercultura. *Formation-research in cyberculture*. Teresina, Brazil: Brazil EDUFPI; 2019.

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ, ДИНАМІКА

Воронкова В. Г.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету;

Андрюкайтене Р.

доктор соціальних наук (менеджмент), лектор Литовського університету спорту

Комунікаційний простір постінформаційного суспільства - це складний і динамічний різноманітний простір, де зустрічаються технології, люди та ідеї,

щоб створювати, обмінюватися і споживати інформацію. Цей простір охоплює всі медіа, включно з телебаченням, радіо, газети, журнали, інтернет та соціальні мережі. Він також має в собі спілкування між людьми через різноманітні комунікаційні канали, такі як електронна пошта, месенджери, відеоконференції тощо. У постінформаційному суспільстві, де інформація стала доступною для кожного і велика кількість людей має можливість ділитися своїми думками та ідеями через медіа та соціальні мережі, комунікаційний простір стає основою демократії та розвитку людства. Однак, цей простір також стає місцем поширення фейкової та неправдивої інформації, що може мати негативний вплив на суспільство. У цьому контексті розуміння та критичний аналіз інформації, яка надходить до нас через різні медіа, є важливими компетенціями для сучасної людини. Крім того, розвиток нових технологій та засобів комунікації вимагає розвитку нових етичних, правових та соціальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав людей у цьому просторі. Комунікаційний простір - це сукупність засобів, каналів та процесів, які використовуються для комунікації між людьми в певному соціальному середовищі. Сутність комунікаційного простору полягає у його важливості для взаємодії та спілкування між людьми, що має велике значення для розвитку суспільства. Цей простір складається з таких складових частин, як засоби масової інформації, соціальні мережі, інтернет-платформи та інші канали комунікації. У комунікаційному просторі люди взаємодіють між собою, обмінюючись інформацією, ідеями та думками. Комунікаційний простір допомагає людям знаходити спільну мову, розв'язувати проблеми та займатись спільними справами. Він створює можливість для обговорення різних питань, що важливо для формування громадської думки та розвитку демократії.

Методологія дослідження комунікаційного простору постінформаційного суспільства може бути досить різноманітною, оскільки цей простір постійно змінюється і розвивається. Проте, основні підходи можуть включати такі етапи:

1) аналіз попередніх досліджень, щоб визначити основні тенденції, проблеми та відкриті питання;

2) визначення об'єкту та предмету дослідження. Об'єктом дослідження може бути сам комунікаційний простір постінформаційного суспільства, а предметом дослідження - його структура, особливості, динаміка, взаємозв'язки між різними елементами та ін.;

3) вибір методів дослідження у залежності від конкретної задачі дослідження: анкетування, інтерв'ю, спостереження, аналіз контенту, мережевий аналіз та інші;

4) збір та аналіз даних за допомогою відповідних методів, проводиться їх аналіз, інтерпретація та узагальнення;

5) формулювання висновків та рекомендацій. На основі аналізу даних формулюються висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку комунікаційного простору постінформаційного суспільства. Досліджуючи комунікаційний простір постінформаційного суспільства важливо також

враховувати різні аспекти, такі як культурні та мовні особливості, психологічні фактори, політичні та соціальні контексти.

Слід назвати вчених з різних країн, які вивчають питання комунікаційного простору у контексті різних підходів та напрямків дослідження. Деякі з найвідоміших:

1) Маршалл МакЛюан - канадський вчений, який став відомим завдяки своїм дослідженням засобів масової комунікації та їх впливу на людей;

2) Юрген Габермас - німецький філософ та соціолог, який зосереджується на дослідженні комунікації як засобу взаємодії між людьми та як ключового елементу демократичного процесу;

3) Деніел Холліс - американський дослідник, який зосереджується на дослідженні засобів масової комунікації та їхнього впливу на політичний процес;

4) Еверет Роджерс - американський соціолог, який вивчав комунікації та прикладну соціологію, зробив вагомий внесок у дослідження інновацій та їх поширення;

5) Ніклас Луман - німецький соціолог, який працював над теорією соціальних систем та комунікації, стверджував, що комунікація є ключовим елементом соціальних систем. Комунікаційний простір постінформаційного суспільства - це сукупність засобів та процесів, що забезпечують комунікацію між суб'єктами суспільства, такими як люди, організації, установи, компанії та інші. Структура комунікаційного простору постінформаційного суспільства представлена наступним чином: 1) засоби комунікації: цифрові технології, мережі Інтернету, соціальні мережі, месенджери, мобільні телефони, телебачення, радіо, газети та інші медіа; 2) суб'єкти комунікації: індивіди, групи, організації, державні установи, міжнародні організації, бізнес-структури та інші учасники комунікаційного простору; 3) контент: інформаційні повідомлення, реклама, новини, аналітика, коментарі, відео, фото, аудіо та інші види контенту, що поширюються в комунікаційному просторі; 4) цільова аудиторія: отримувачі інформації, які можуть бути залучені до взаємодії з іншими учасниками комунікаційного простору, та мають вплив на формування думок та поведінки в суспільстві; 5) формат комунікації: відкриті дискусії, дебати, презентації, конференції, інтерв'ю, публікації, статті та інші форми взаємодії між учасниками комунікаційного простору, що взаємодіють між собою та взаємодіють зі змінами в суспільстві [1].

Комунікаційний простір постінформаційного суспільства має свої особливості, які можна описати наступним чином: 1) багатоканальність комунікації, у контексті якої інформація та комунікація передаються через різноманітні канали, такі як Інтернет, соціальні мережі, месенджери, мобільні додатки, телевізори та радіо. Це призводить до того, що люди мають доступ до більшої кількості інформації та можуть обирати той канал, який відповідає їх потребам та інтересам; 2) швидкість та доступність інформації, які відбуваються завдяки розвитку технологій та зростанню кількості каналів комунікації, люди можуть отримувати інформацію швидко та легко. Це дозволяє людям бути в курсі подій та ділитися інформацією з іншими; 3)

фрагментація комунікації у постінформаційному суспільстві, у якому люди отримують інформацію з різних джерел, можуть мати різні точки зору на те, що може створювати конфлікти та розбіжності; 4) підвищена відкритість та залученість, у контексті якої соціальні мережі та інші онлайн-канали дозволяють людям бути більш відкритими та залученими до громадського життя. Комунікаційний простір постінформаційного суспільства постійно змінюється і розвивається під впливом різних чинників, таких як технологічні інновації, соціальні зміни, економічні та політичні процеси. Одним із основних напрямків розвитку комунікаційного простору є зростання кількості і різноманітності медіа-каналів та платформ, які надають можливість людям обмінюватися інформацією, взаємодіяти між собою та з іншими групами. Це включає в себе: соціальні мережі, блоги, форуми, месенджери, відеохости, стрімінгові сервіси, підкасти та інші форми медіа. Зростання кількості інформації призвело до зміни способу сприйняття та обробки інформації людиною. Велика кількість доступної інформації дозволяє людям бути більш інформованими та критичними щодо того, що вони чують і бачать. Наявність великої кількості дезінформації, фейків та маніпулятивної інформації може стати загрозою для правдивої інформації та здатності людей зрозуміти справжній стан речей. Таким чином, зробимо висновки. Комунікаційний простір постінформаційного суспільства може бути детермінований політичними та економічними процесами: деякі держави можуть вводити обмеження на доступ до певних видів інформації або блокувати доступ до деяких медіа-каналів. Комунікаційний простір є важливим елементом сучасного суспільства, який допомагає забезпечувати ефективну комунікацію між людьми та сприяє розвитку соціального середовища в цілому.

Список використаних джерел:

1. Кивлюк Ольга, Воронкова Валентина, Андрюкайтене Регіна. Інтелектуальна власність у контексті креативних індустрій, економіки та мислення (на прикладі країн Євросоюзу). Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia: Publishing house "Helvetica", 2022. 13 (90). P. 74-86

ТЕМПОРАЛЬНІ ВИМІРИ КОМУНІКАЦІЙ В УЩІЛЬНеноМУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ ПРОСТОРИ

Гончаров О. А.

аспірант кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Класична схема, у якій на зміну аграрному суспільству приходить індустріальне, а його змінює постіндустріальне, на що і вказує частинка «пост». Така класифікація здебільшого має економічне підґрунтя, яке відповідає трьом секторам економіки. Особливість постіндустріального

суспільства полягає у домінуванні і зростаючій частці третинного сектору в економіці, на який приходиться наука, освіта, банківська справа, туризм, торгівля тощо, іншими словами сектор обслуговування. Зростання цього у свою чергу призводить до зростання нової інтелігенції [3, с. 206].

Поряд з цим, інакше виглядає ідея «смерті індустріалізму й народження нової цивілізації» [6]. Три хвилі розвитку: аграрна, індустріальна і інформативна. Таким чином трохи з іншого аспекту розглядається сучасність. І як різновид доктрини постіндустріального суспільства повстає концепція інформаційного суспільства. Основний акцент у такому формулюванні ставиться на значній ролі інформаційно-комунікаційних технологій. Зростає значення інформації, інформаційних технологій, знання, немала частина суспільства задіяна у відповідних професіях, а все суспільство широко залучається до глобальних мереж різноманітних інформаційних ресурсів від паперових ЗМІ до Всесвітнього павутиння, стає частиною інформаційного простору. Разом з тим змінюється і культура. На думку А. Сіниці, у перспективі визначальною темою аналітичної філософії може стати інформація. Функціонування штучного інтелекту можна буде сприймати як процес отримання та оброблення інформації і за цією аналогією дивитись на роботу людської свідомості як на роботу комп'ютера [5, с. 38]. І приклади таких інтерпретацій ми вже можемо побачити. У свою чергу, таке тлумачення процесу мислення людини і, взагалі, подібні аналогії з машинами не можуть не викликати рефлексії у кіно, літературі, живописі, фотографії тощо – що ми вже можемо спостерігати, і це теж стає однією з характеристик інформаційного суспільства, не останнє місце у якому займає комунікація. Темпоральні виміри її ми і розглянемо, проте перед тим дамо коротку характеристику часу та простору з аспекту їх сприйняття в сучасності.

Маркерами сьогодення ми виводимо окремі взаємопов'язані процеси: глобалізація, прискорення часу, ущільнення простору.

«Динамічна західна філософія переважно закликала людину до дій, боротьби і змін» [2, с. 62]. Глобалізація як процес має початок і певний «кінець», кінцеву точку, до якої прагне. При цьому початкова точка, з якої виходить глобалізація, має чіткі географічні межі – те, що називають «розвиненим Заходом», країни Північної Америки та Західної Європи. А кінцевим пунктом при цьому є, певно, уся політична мапа світу, з розмитими кордонами, спільним інформаційним полем тощо. Процес глобалізації не породжує прискорення часу та ущільнення простору, проте створює умови за яких час ще більше прискорюється, а простір ущільнюється, відкриваючи кордони, поширюючи досягнення технічного та інформаційного розвитку, популяризуючи через культуру певну модель життя (модель сприймання часу розвиненого капіталістичного світу) тощо.

Автобани, аеропорти, електронні квитки, месенджери. Експедиції Фернана Магеллана потрібно було два роки на навколосвітню подорож. Листи могли тижнями доставлятися. Сьогодні облетіти Землю можна навіть не за 80 днів, а повідомлення опиняється в адресата менш ніж за секунду. У цьому проявляється ущільнення простору. Відстань залишається тією самою,

проте значно змінюється її сприйняття. По телебаченню чи в інтернеті ми можемо бачити передачі про мандрівки, які відкривають різні куточки світу. Наслідки падіння цін на нафту у Саудівській Аравії торкаються економік багатьох країн. Поява віртуальної комунікації, у якій для взаємодії людей не потрібна фізична присутність, розширює географічні межі, дозволяє спілкуватись людям з різних з різних частин світу.

Окрім того, новітні технології прискорюють час. Взагалі, швидкий ритм є певною особливістю сучасності. Дедлайни, спілкування у месенджерах, постійні зміни на ринку праці, розуміння часу як ресурсу або крайня форма «час – це гроші», технологізація життя вимагають від людини гнучкості, мобільності і уміння відповідати «духу часу». Це створює попит на швидкі побачення, швидку їжу, тайм-менеджмент і відповідні курси, літературу. І це як певний відгомін девізу доби Просвітництва. Якщо до неї прискорення часу сприймалось як певний прояв милостивості Бога, який прискорює час перед Страшним Судом, Робесп'єр вже у промові до Конституції закликає людей самим пришвидшити час, наблизити світле майбутнє [4, с. 26–29]. І, хоча нині майбутнє виглядає розпливчатим, а його очікування менш оптимістичне (не останню роль у чому відіграють екологічні загрози, постійні конфлікти, ядерна зброя), час наче в геометричній прогресії прискорює свою ходу.

Комунікація як складова частина інформаційного суспільства зазнає впливу ущільнення простору та прискорення часу. Як зазначає Н. Луман, комунікація є емерджентною реальністю, вона встановлюється через синтез трьох різних селекцій. Селекція інформації, селекція повідомлення та цієї інформації, селективне розуміння (або не розуміння) повідомлення та його інформації. Разом вони встановлюють комунікацію. При цьому, «разом» – це значить лише у випадку, коли їх селективність може бути приведена до узгодження. Цим він розрізняє комунікацію від сприйняття [1, с. 183–188].

На основі трьох селекцій ми пропонуємо виділити три взаємопов'язані темпоральні цикли – інформація, повідомлення, розуміння. Їх поєднання утворює загальну часовість комунікації, від її зародження до потрапляння комунікації в ціль і виникнення іншої. Ми залишаємо поза увагою «традиційні» варіації комунікації, сфокусувавшись на саме тих аспектах, які відображають її особливості в ущільненому постіндустріальному просторі.

Інформації у сучасності властива швидкість. І не тільки швидкість виникнення та поширення, а й швидкість, з якою вона стає застарілою чи не актуальною, що потребує від людей постійного оновлення своїх знань та навичок, щоб бути в курсі останніх подій. У такому бурхливому морі зароджується другий цикл – повідомлення. Для ущільненого постіндустріального простору характерна завантаженість інформацією. Вона може поширюватись з різних куточків світу, різними мовами на найрізноманітніші теми з різних каналів, що, з огляду на обмеженість часу і те, з якою швидкістю інформація оновлюється та втрачає свою цінність, робить важливим для повідомлення бути стислим, зосереджуватись на сутності самої інформації. Ритм другого циклу задається ритмом першого, проте виступає окремим темпоральним виміром, якому теж характерна швидкість, але зростає важливість селекції повідомлення, процесу схоплення

суті самої інформації. А широка варіативність каналів для повідомлення завдяки технологічним досягненням прискорює час потрапляння повідомлення до пункту, куди спрямовується. Простір, ущільнений можливістю швидкої передачі повідомлення на великі відстані, ущільнюється додатково самою передачею повідомлення.

Третій цикл – розуміння – має в собі отримання повідомлення та реакцію на нього, яке освітлює було повідомлення зрозумілим чи ні. Сучасна комунікація у контексті постіндустріального простору – це комунікація через технологічні засоби, такі як мобільні пристрої, інтернет тощо, через які входять у віртуальний простір. Останньому, через відсутність фізичної присутності, властиві, наприклад, відсутність невербальної комунікації, що своєю чергою може призводити до невірної тлумачення повідомлення чи його нерозуміння, враховуючи зазначену його стислість. До того ж сам простір часто може виступати контекстом повідомлення, і чим далі воно відправляється, тим більш віддалене воно від цього можливого контексту. Відіграє свою роль і швидкість реагування, на яку впливають знання та навички, і яка залежить від суб'єктивних якостей того, хто отримує повідомлення, при чому, впливає це на всі три цикли комунікації. З огляду на це, третій цикл потребує окремого детального розгляду і дослідження.

Швидкість XXI століття, важлива роль інформації, технологічні канали для комунікації, роль віртуального простору, презентацію якого ми побачили за пандемії 2019 року, створюють нові умови для здійснення комунікації. Поряд з тим, з'являються і виклики для людини: як реагувати на інформацію, повідомлення, бути мобільним, відповідати «духу часу», вести ефективну комунікацію в умовах ущільненого простору завантаженого інформацією, яка швидко стає застарілою. Це робить дослідження темпоральних вимірів комунікації у сьогоденні актуальним перспективним напрямком. І цікавим видається виведення цих вимірів на основі трьох селекцій комунікації Н. Лумана.

Список використаних джерел:

1. Luhmann N. *Social Systems* / Niklas Luhmann. – Stanford University Press, 1995. – 627 с.
2. Osadcha L. *Future Oriented Temporality as a Worldview Narrative of Western Culture. Issues in Cultural Studies* / Larysa Osadcha. // Вид. центр КНУКіМ. – 2021. – №37. – С. 61 – 68.
3. Белл Д. *Прихід постіндустріального суспільства* / Деніел Белл // *Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник* / Упоряд. Віталій Лях — К. : Либідь, 1996. — С. 194 – 251.
4. Райнгарт К. *Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу* / Козеллек Райнгарт. – К. : Дух і літера, 2005. – 380 с.
5. Синиця А. С. *Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості: монографія* / Андрій Степанович Синиця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 448 с.
6. Тоффлер Е. *Третя хвиля* / Елвін Тоффлер. – Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Бакуменко О. В.

аспірант кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Технічна творчість, навіть беручи до уваги, що вона є вагомим різновидом суспільно корисної діяльності, завжди знаходиться під пильним оком держави, а також постійно повинна доводити свою суспільну доцільність. Такий суспільний статус технічної творчості пояснюється передусім тим, що вона ніколи не належала до тих сакральних та незмінних цінностей, які ретельно оберігаються з боку держави та суспільства. Більш того, результати технічної творчості завжди викликають бурливі дискусії в суспільстві, навіть до радикального заперечення.

У різні історичні періоди суспільна релевантність технічної творчості теж різна. Історичний екскурс в добу Середньовіччя – наглядний приклад використання репресивного методу з боку офіційної ідеологічної доктрини. Тож, неприйняття або прийняття витворів технічної творчості залежить від репресивної або комунікативної налаштованості суспільства. Існує певна залежність технічної творчості від рівня культури комунікацій в суспільстві: чим він вищий, тим технічна творчість має більше свободи та шансів на втілення в матеріальних артефактах, або віртуальних проектах. Технічна творчість може бути як hardware так і software, але її кінцевий результат має бути втілений та обов'язково апробований. Тож, кінцевий результат технічної творчості завжди апробується у комунікації. Роль комунікації як форми апробації значно посилюється у сучасних соціокультурних контекстах. Слушною в цьому контексті є думка Г. Почепцова: «Комунікації – це не просто збільшувальне скло дійсності. Комунікації здатні самі створювати дійсність» [2, с. 134]. Наглядний приклад, як комунікація, зокрема філософська, генерує зміни у колективній свідомості, сприяючи пробудженню освітньої активності, креативності, відкритості до тогочасних технічних інновацій – це Слобожанщина XIX ст. [3].

Отже, комунікація є первинним шаблоном впровадження технічної творчості. Впровадження окрім економічної, гуманістичної доцільності дуже залежить від політичної доцільності та соціально-антропологічних факторів (плітки, заздрощі досить часто є причиною дезінформації та створення фейків). Якщо на рівні політичної комунікації створюється наратив про недоцільність технічної творчості, то політична комунікація може гальмувати цю творчість, формуючи в суспільстві негативне сприйняття її прояву.

Слід наголосити, що комунікація може як прискорювати технічну творчість, так і сповільнювати її та, навіть, гальмувати. Як приклад можна зазначити, що в Європі протягом XV-XVI століть технічна праця починає маргіналізуватися, відділяючись від культури. З'являється поняття Хомо Технікус – такий нео Варвар – людина темнична, яка більш схильна до різноманітної технічної праці, а не до культури.

Оскільки людська техніка була способом пристосування у світі, основним завданням був спосіб вижити, отже, і біологічний розвиток був обумовлений розвитком руки (О. Шпенглер). Знаходячи своє продовження руки в знарядді праці або полюванні людина змогла збільшити відстань впливу, тим самим розширити ареал свого проживання. Техніка дала змогу первісній людині запозичити зі світу природи такі важливі не тільки для виживання, а й для реалізації своїх творчих здібностей: камінь, сокиру, лук, човен тощо. Наступним моментом у впровадженні технічної креативності була саме комунікація. Яка дала змогу узгоджувати власну технічну діяльність з запитамі з боку інших людей. Це своєю чергою дозволило об'єднатися у певні професійні кооперації, що призвело до професійного самовизначення та формування корпоративної культури.

Отже, технічна діяльність та просування техне у соціокультурний простір напряму залежить від ресурсів, якими володіє суспільство та наскільки вона є пріоритетом у всіх сферах суспільного життя. В західній філософській думці у посткласичну добу актуалізується дискурс щодо ролі науково-технічного прогресу у суспільному поступі (Е. Капп, Ф. Бон, А. Еспінас, К. Ясперс, Х. Ортега-і-Гассет, М. Гайдеггер тощо).

Однак, сама технічна творчість не скута будь-якими перешкодами, лише можливість її реалізації потрапляє під заборону з тієї чи іншої причини. Для свого ефективного функціонування технічна творчість з одного боку – повинна відповідати духу часу та суспільному запиту, з іншого – завжди випереджає час, продукує інновації, сприяє прогресу та цивілізаційному поступу людства.

Технічна творчість направлена на створення нових техне, технологій та їх втілення. Але перш ніж отримати своє матеріальне втілення та фізичну апробацію, будь-який витвір проходить апробацію в комунікаціях. Мова йде про апробацію технічної творчості. Ці апробації можуть бути різноманітними, але завжди залежать від способу репрезентації, тобто від здатності творця обрати найбільш вдалий спосіб репрезентації результатів своєї технічної творчості. Саме від цього залежить, чи отримає вона своє втілення в життя або ні. Не абияке значення в цьому має наскільки творець може переконати в тому, що його технічна творчість має прикладне значення. Якщо вона не має прикладного значення або дуже випереджає час, то виникають проблеми з прийняттям у суспільстві.

Досить часто у суспільній свідомості відбувається роздвоювання комунікації на прихильників та противників тієї чи іншої технічної творчості. Беззаперечні оптимісти вірять, що за технологіями майбутнє людства, екоактивісти вбачають в технічному прогресі злісну змову сучасності проти майбутнього, помірковані раціоналісти застерігають, що «світ не може сподіватися на Бога з машини» [4, с. 26]. Зокрема М. Горкгаймер пише: «Людські зусилля, дослідження і винаходи є відповіддю на виклик необхідності. Ця структура стає лише тоді абсурдною, коли люди роблять ідолами зусилля, дослідження й винаходи» [2, с. 133]. Досягнення консенсусу між прихильниками та противниками технологій повинно стати стратегічною настановою людства, заснованою на етиці відповідальності.

Адже Карл-Отто Апель наголошує на «найактуальнішій для сьогодення організації відповідальності за наслідки наукової і технічної діяльності шляхом критично налаштованого дискурсу – на зразок «комісії з медичної етики» [1, с. 182]. Саме тому важливим є досягнення узгодження та дотримання балансу між створенням технологій та їх релевантністю.

Сучасна інформаційна доба характеризується інтенсифікацією руху інформації, виникненням альтернативних комунікативних потоків, які слід розуміти як технологічні прийоми, створені задля охоплення найбільшої аудиторії. З одного боку, технічний інструментарій інформаційного суспільства залежить від креативності та наукоємності технічної творчості, з іншого – вимагає швидкої та гнучкої реакції на так званій «інформаційний бум» з боку творчої особистості.

Можна зробити висновок, що результат технічної творчості завжди передається у комунікації, але сама комунікація у постіндустріальному суспільстві залежить від технічних пристроїв. Якщо немає синергії між технічною творчістю, або різноманітними її матеріальним втіленням – проекти, винаходи тощо та форм, в яких вона транслюється, то вона приречена на поразку. Також слід наголосити, що врахування гуманістичного потенціалу технічної творчості поглиблює усвідомлення людиною особистісної відповідальності за збереження людства.

Список використаних джерел:

1. Апель Карл-Отто Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі / Пер. з нім. В. Купліна. Київ: Дух і Літера, 2009.
2. Почепцов Г. Г. Токсичний інфопростір. Як зберегти ясність мислення і свободу дій. Х. : Віват, 2022.
3. Радіонова Н.В. Репрезентації філософії в освітньому просторі Слобожанщини у XIX столітті: Монографія. Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2008.
4. Чандрен Н. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства /пер. з англ. І. Гнатківська. К. : Наш Формат, 2020.

ІНЖЕНЕРНЕ МИСЛЕННЯ В ОПЦІЯХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Водовозов І.С.

аспірант кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Одним із чинників, що вирізняє постіндустріальну культуру від інших історичних етапів становлення людини технічної, навіть, найважливішим – є точність та відповідальність. Саме точність створює можливості аргументованого прогнозування розвитку технологій від індустріальної до цифрової – інформаційної і, навіть, постінформаційної епохи.

Одними із перших, хто зреагував на культурні запити механічної ери були інженери. Безперечно, поза сумнівом той факт, що народження інженера відбулося з духу капіталізму, хоча спеціалізація інженерної праці розпочалася вже у добу відродження, але масовою вона стала у індустріальну добу.

Творча трансформація інженерного мислення відбулася в постіндустріальній культурі, коли остаточно викристалізувалася відмінність семантик технічної творчості та інженерного мислення. На відміну від технічної творчості інженерне мислення керується імперативом відповідальності, має обмеження свободи творчості та залежить від матеріальних і культурних ресурсів.

Оскільки діяльність інженерів є сполучною ланкою між діяльністю вчених та робітників, то на них покладається здійснення точних розрахунків. Якщо розмірковувати більш абстрактно, то функція інженера в оптиці технічної культури, в певному сенсі, комунікативно-з'єднувальна. Об'єднуючи духовний світ технічного мислення науковців зі світом ремесла представників робітничих професій, інженер стає центральною фігурою у технічному просторі. Зауважу, що «під технічним простором варто розуміти сукупність усіх відносин в рамках життєвого світу, створених у процесі технічної обробки природи, разом з інституціями раціоналізованої комунікації, медійними засобами, технічною обробкою інформації, транспортом, виробництвом і споживанням, необхідними для підтримки нашої життєдіяльності» [4, с. 8 – 9].

Отже, від інженера залежить як ефективне втілення та відстежування оптимального функціонування техне та технологій в життєвому просторі людини, так й дотримання балансу між креативністю та гуманістичною доцільністю тих чи інших технологій. Слушною є думка О. Кожем'якіної «людина має знайти сили для вияву «р'ятівної відповідальності», укорінені в давньому гуманістичному розумінні «техне» та базовані на принципах благовіння перед життям, етики відповідальності, імперативах майбутнього життя» [2, с. 327].

Можна підсумувати, що в опціях постіндустріальної культури дискурс – як інженери створили сучасний світ – переміщується у етичну площину.

У світі надскладних точних технологій, яким є й український технічний простір, антропологічна матриця інженерного мислення повинна враховувати ризики та загрози для майбутнього людства, тож може бути формалізована у дусі Кантівської формули «категоричного імперативу».

Особливо гостро звучить ця вимога в сучасних надскладних воєнних реаліях нашої країни. Коли суспільна свідомість і політична воля збігаються в єдиному палкому бажанні – перемоги над загарбником. Винахідливість та креативність українських інженерів здається не має меж. Наскільки парадоксальним це не було би, але факт залишається фактом – війна завжди сприяє розвитку і виникненню нових технологій та інновацій у технічному просторі. Навіть існує такий афоризм, що війна – матір інновацій. Також, ця думка є лейтмотивом в праці Дагого Олтрейда, аналізуючи як наука і технології змінюють світ, він серед інших факторів, які вплинули на виникнення інновацій, називає другу світову війну [3, С. 97 – 116].

Українські інженери, працюючи в умовах війни, модернізують цивільні моделі дронів, адаптуючи їх для виконання військових завдань. Цей процес включає:

1. Доробку програмного забезпечення, що дозволяє розширити функціональні можливості дронів і підвищити їхню ефективність.

2. Розробку, виробництво, та інтеграцію систем скидання різних боєприпасів, які можуть бути використані для військових операцій. Це дозволяє дронам виконувати завдання підтримки наземних операцій, надаючи їм можливість не тільки передавати фото-відео, а й ще бути бомбардувальниками.

3. Модернізація та посилення антенних систем дронів для успішної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) - встановлення багатоканальних активних та пасивних підсилювачів сигналу, що забезпечують підвищену стійкість до перешкод і забезпечують збереження комунікаційних зв'язків з дроном в умовах активного РЕБ.

Крім того, використовуючи комп'ютерні технології та математичне моделювання, українські інженери вже виготовили та провели польові іспити більше 100 моделей «оперення» (наконечники та хвостовики) для скидання різних фугасних та бронейних боєприпасів. Безліч комплектуючих та запчастин виготовляються із застосуванням 3-Д друку на побутових принтерах.

Українські інженери відповіли на потреби в умовах війни шляхом конструювання автономних блоків електроживлення. Ці блоки включають комплексну систему вироблення електроенергії, зберігання та передачі з трансформацією напруги, що задовольняє різні потреби. Важливим аспектом цих автономних блоків є їхня здатність генерувати електроенергію з різних джерел. Українські інженери впроваджують технології генерації електроенергії від сонця та використання палива, що дозволяє забезпечувати незалежне живлення у різних умовах. Крім того, ці блоки електроживлення мають покращену систему зберігання електроенергії, вони виявилися набагато ефективнішими та економічнішими, ніж існуючі промислові зразки. Їхня впровадження дозволяє забезпечити незалежне електроживлення військової техніки та об'єктів у військовій зоні дій, що має велике значення для успішного виконання завдань та забезпечення безпеки.

Інженерна творчість проявилась в галузі військово-побутової техніки, зокрема створенням мобільних лазнево-пральних комплексів. Ці комплекси включають у себе спеціально обладнані приміщення для прийому душу та прання, що забезпечують комфортні умови для військових під час служби у віддалених територіях. Такі комплекси є мобільними і зручно транспортуються до необхідних локацій.

Українські інженери також проявили креативність у перетворенні цивільних автомобілів у евакуаційні транспортні засоби. Це виявилось дуже ефективним рішенням в умовах війни, коли швидкий евакуаційний доступ є життєво важливим. Інженери модифікували цивільні автомобілі, додавши до них спеціальне обладнання, яке дозволяє перевозити поранених забезпечуючи необхідну медичну допомогу під час транспортування.

Отже, ці прояви інженерної творчості у рамках існуючих соціальних запитів та обмежених ресурсів відображають високий рівень інженерного мислення в умовах постіндустріальної культури. Інженери використовують свої знання та креативність для розв'язання практичних проблем. І це лише кілька прикладів із великого списку інженерних рішень, реалізованих у моєму волонтерському оточенні.

Таким чином, запити на креативне інженерне мислення, що надходять зі світу сучасної постіндустріальної культури, водночас актуалізують проблему взаємовідносин людини та техніки, надаючи широкі можливості життєтворчості людини у технічному просторі, а також висувають нагальну вимогу – встановлення нових вимірів відповідальності на засадах гуманістичного імперативу.

Список використаних джерел:

1. Вінчестер С. Перфекціоністи. Як інженери створити сучасний світ / пер. з англ. Є. Даскал. Х. : Віват, 2019.
2. Кожем'якіна О. М. Довіра як ціннісна основа соціальної взаємодії : монографія. Черкаси : ФОП Гордієнко Є. Л., 2019.
3. Олтрейд Д. Нове мислення. Від Айнштайну до штучного інтелекту. Наука і технології, що змінили світ. Пер з англ. І. Вознка. Х. : Віват, 2021.
4. Knodt Reinhard Ästhetische Korrespondenzen. Denken im technischen Raum. Stuttgart: Reclam. – 1994.

ДИЗАЙН ЯК КОМУНІКАЦІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЗРАЗКА

Верецагін О. Ю.

аспірант кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

*«Хороший дизайн - це створення чогось зрозумілого і такого, що запам'ятовується.
Великий дизайн - це створення чогось, що запам'ятовується і має сенс»*

Дітер Рамс

У постіндустріальну епоху дизайн перетворився на потужну форму комунікації. З появою цифрових технологій природа дизайну еволюціонувала, вийшовши за межі своєї традиційної ролі естетики та функціональності. Зараз дизайн відіграє вирішальну роль у донесенні ідей, цінностей та повідомлень до глобальної аудиторії.

Як ми знаємо, постіндустріальна комунікація відноситься до комунікаційних методів і стратегій, що виникли в цифрову епоху, яка характеризується використанням передових технологій, взаємозв'язком і швидким поширенням інформації. У цьому контексті дизайн слугує засобом вираження та передачі повідомлень, ідей та емоцій, залучаючи аудиторію у значущий спосіб. На це звертає увагу й сучасна українська дослідниця І. Рижова: «Дизайн постає перед людиною як смисловий і творчий світ, що згуртовує багатьох людей у певні товариства...» [2, с. 199]

Дизайн, з його візуальними та інтерактивними елементами, має здатність передавати складні ідеї та емоції без потреби в словах. Він долає мовні бар'єри та культурні відмінності, що робить його універсальною формою комунікації. Від логотипів і брендингу до користувацьких інтерфейсів і графіки навколишнього середовища, дизайн створює візуальні оповіді, які знаходять відгук у людей, викликають емоції та ефективно передають повідомлення.

В додачу до цього цифрова революція змінила спосіб створення, споживання та поширення дизайну. З появою соціальних мереж, веб-сайтів, мобільних додатків і цифрових платформ дизайн став більш доступним та інтерактивним, ніж будь-коли раніше. Він забезпечує миттєвий зворотний зв'язок, співпрацю та співтворчість, дозволяючи дизайнерам взаємодіяти з користувачами та реагувати на їхні потреби в режимі реального часу. Дизайн як постіндустріальна комунікація охоплює цифровий ландшафт, використовуючи його потенціал для охоплення глобальної аудиторії та створення значущих зв'язків. Як проголошував Уолт Дісней: «Ви можете спроектувати і створити, і побудувати найпрекрасніше місце у світі. Але для того, щоб втілити мрію в реальність, потрібні люди» [3].

У постіндустріальну епоху дизайн виходить за межі простої естетики і охоплює весь досвід користувача. Він враховує не лише візуальну привабливість, але й функціональність, зручність використання та емоційний вплив продукту, послуги чи середовища. Дизайнери прагнуть створювати досвід, який залучає користувачів і встановлює з ними зв'язок, залишаючи незабутнє враження. Завдяки продуманому дизайну компанії та організації можуть передавати свої цінності, індивідуальність та ідентичність бренду, встановлюючи значущі зв'язки зі своєю цільовою аудиторією. Зв'язок з аудиторією в сучасному світі, який часто називають споживчим, відтворюється через рекламу не менше, ніж через продукт як такий.

Тобто реклама є важливим аспектом постіндустріальної комунікації, а дизайн відіграє центральну роль у її ефективності. Завдяки стратегічному використанню візуальних елементів, типографіки та макетування дизайн у рекламі привертає увагу, передає ідентичність бренду та доносить повідомлення до цільової аудиторії. Чи то друкована реклама, білборди чи цифрові кампанії, дизайн формує візуальну мову реклами, впливаючи на сприйняття, вподобання та поведінку споживачів.

В останні десятиліття потужний розвиток отримала мультимедійна складова комунікаційної сфери і дизайну. Від графічних інтерфейсів до відеореклами ми стикаємося з явищем яке можна спрощено називати анімацією.

Анімація - це унікальна форма дизайну, яка використовує рух, візуальні ефекти та розповідь для передачі ідей та залучення аудиторії. Вона оживляє персонажів та історії, долаючи традиційні межі комунікації. Від анімаційних фільмів і телешоу до інтерактивної веб-анімації - дизайн в анімації зачаровує глядачів і занурює їх в уявні світи. За допомогою анімації можна спростити складні концепції, викликати емоції та передати повідомлення у візуально переконливий спосіб, що запам'ятовується. Анімаційний дизайн, завдяки

своїй здатності викликати емоції, має глибокий вплив на людей і суспільство. Чи то анімаційні фільми, рекламні ролики чи освітній контент, анімаційний дизайн здатен викликати емпатію, надихати на творчість та сприяти встановленню емоційних зв'язків. Він може піднімати делікатні теми, навчати глядачів і підвищувати обізнаність про соціальні проблеми. Універсальна привабливість анімації долає вікові, мовні та культурні бар'єри, що робить її потужним комунікативним інструментом.

В більш широкому сенсі анімація це інтегральна частина медіа, чие створення приводить нас до поняття «медіадизайн». Медіадизайн охоплює різні форми цифрової комунікації, зокрема дизайн веб-сайтів, користувацькі інтерфейси, мобільні додатки та інтерактивні інсталяції. Дизайн у медіа відіграє вирішальну роль у формуванні користувацького досвіду, забезпеченні зручності та залученні аудиторії. Принципи дизайну, орієнтованого на користувача, лежать в основі створення інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів, зручної навігації та візуально привабливих медіа-платформ. Медіадизайн має значний вплив на спосіб життя людей, впливаючи на те, як вони взаємодіють з технологіями та споживають інформацію.

Реклама, анімація та медіадизайн мають глибокий вплив на культуру та суспільство, формуючи цінності, ставлення та спосіб життя. За допомогою переконливих дизайнерських стратегій реклама впливає на поведінку споживачів і моделі споживання. Вона відображає та посилює культурні норми, прагнення та тенденції. Анімація, з її здатністю передавати емоції та розповідати історії, робить свій внесок у культурну тканину, відображаючи суспільні проблеми та забезпечуючи розвагу й ескапізм. Медіадизайн формує те, як ми взаємодіємо з технологіями, впливаючи на нашу повсякденну рутину, соціальну взаємодію та звички споживання інформації.

Таким чином, вважаючи медіа та рекламу важливими аспектами універсальної комунікативної мови ми безпосередньо стикаємось с таким контрарверсійним поняттям як консюмеризм.

Рекламний дизайн, особливо в контексті консюмеризму, має значний вплив на життя людей. Він створює бажання, просуває товари та послуги і формує культуру (культ) споживання. За допомогою методів переконання та візуально переконливих кампаній рекламний дизайн впливає на рішення про покупку, вибір способу життя та особисту ідентичність. Дизайнери, які працюють у цій галузі, несуть відповідальність за етичні наслідки своєї роботи та сприяють відповідальному споживанню і соціальній свідомості.

Можна зробити висновок, що у постіндустріальну епоху дизайн поширює свій вплив за межі естетики та функціональності, охоплюючи різні форми комунікації. Дизайн має здатність залучати, переконувати та викликати емоції, що робить його життєво важливим інструментом постіндустріальної комунікації. Отже, дизайнери як дієві комунікатори постінформаційної епохи, за допомогою своїх проектів задають рамкові умови для зміни трансферу інформації.

Список використаних джерел:

1. Klaus-Klemp Lessand More: The Design Ethosof Dieter Rams. Gestalten Bilingual edition (August 6, 2015).

2. Рижова І.С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. Вип. 43. С. 196-209. URL : https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_43_25.pdf

3. Leadership Lessons From Walt Disney – How To Inspire Your Team. Disney Institute Blog. URL : <https://www.disneyinstitute.com/blog/leadership-lessons-from-walt-disney--how-to/>

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ДОСВІД ПОДОЛАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ КОРДОНІВ

Ченєгін І. В.

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Сучасний світ важко уявити без різних видів спілкування. Комунікація для міжнародних відносин є важливою складовою для вирішення багатьох питань та суперечностей. Також їх можливо розглядати як комунікативні технології, спрямовані на полегшення міжнародної взаємодії і формування різних типів зв'язків між державними інститутами, установи, які виконують дипломатичні комунікації (консульства, посольства). Головною метою яких є реалізація соціально-економічних, політичних, різні аспекти безпеки, культури і гуманітарні відносини.

Сам термін «комунікація» в сучасному розумінні запропоновано Н. Вінером у 1943 року [1]. Звісно з часом відбувалися деякі уточнення, що призводило до видозмін, що призвело до того що в ХХІ столітті, термін „комунікація”, дещо розширює горизонти значення. Тобто це не тільки сам акт спілкування, а ще спосіб передачі фактів, причин, наслідків і встановлення контактів між суб'єктами спілкування.

Умовно можна виділити три групи комунікацій:

1) усну (спілкування між людьми різними засобами, дотримання певних правил та етикету спілкування);

2) письмову (традиційне листування по більшій мірі замінилося інтернет-спілкуванням);

3) візуальну (спілкування або бачення символів та знаків безпосередньо в зоні видимості).

А власне спілкування вже має поділ на два типи: вербальне та невербальне. Кожен з цих типів впливає на подолання кордонів. Прикладом є вербальна комунікація, сутність якої полягає в обміні інформацією за допомогою мови. Ефективність та цінність мови складно переоцінити. Вона допомагає знімати бар'єри між культурами та націями, а люди в свою чергу відчують зв'язок та своє значення у цивілізаційному розумінні, що сприяє зближенню, встановленню та подоланню кордонів.

Під невербальною комунікацією ми розуміємо передачу інформативного змісту без використання мови, тобто це міміка, жести, тон голосу тощо. Вона допомагає встановити розуміння та відчуття довіри між людьми, навіть якщо вони не розмовляють однією мовою, а також допомагає у подоланні культурних розбіжностей та у створенні гарних відносин між людьми з різним культурним розумінням.

Встановлення кордонів є важливою частиною політичної комунікації між державами. Власне політичну комунікацію з масової виокремили Г. Алмонд і Д. Пауелл [1]. Серед інших дослідників цікавим є праця Б. МакНейра «Вступ до політичної комунікації». Б. МакНейр дав таке визначення, що політична комунікація — це комплекс комунікативних практик усіх видів політичних інституцій, а також в аспектах, які не передбачають політичного підґрунтя [2, с. 14].

Політичну комунікацію можна поділити на 2 види:

- 1) для країн з недемократичним устроєм;
- 2) для країн з демократичним устроєм.

Між цими двома типами існує різниця у політичній комунікації. Для країн з недемократичним устроєм характерні односторонні зв'язки держави з суспільством, тобто єдиний шлях передачі інформації є від держави до суспільства через офіційні канали передачі інформації та державні ЗМІ. Такий спосіб політичної комунікації ми розуміємо як ототожнення до терміну пропаганда, яка своєю чергою може посилювати вплив інститутів влади на суспільну думку. Тобто комунікація в цих країнах часто підпорядковується політичним цілям інших владних структур, а не служить відкритому обміну інформацією та розбудові довіри між владою та громадянами.

Своєю чергою для демократичної держави характерна двостороння політична комунікація та відкритий доступ до різної інформації. Там існують свободи і права громадян, політична комунікація ґрунтується на принципах відкритості, плюралізму і громадянського суспільства. Тут важливо, щоб влада була відповідальною перед громадянами і звітувала про свою роботу. Політичні лідери використовують засоби масової інформації, публічні заяви, дебати та інші канали для спілкування з громадянами та залучення їх до політичного процесу. Влада співпрацює з суспільною думкою та отримує інформацію від суспільства через незалежні канали. Демократичні вибори дозволяють громадськості оцінювати діяльність політиків.

В цьому контексті ми підкреслює важливість демократичних цінностей, таких як свобода слова, доступ до об'єктивної інформації. Відкрита та прозора політична комунікація (від суспільства до влади) є фундаментом для побудови довіри між владою та громадянами, а також для забезпечення активної участі громадян у прийнятті рішень та формуванні політичного суспільства, яке формує державу відповідно своїх аспектів.

Отже, розвиток демократичної політичної комунікації є ключовим аспектом будівництва сильних демократичних суспільств, де громадяни мають можливість виражати свої погляди, отримувати об'єктивну інформацію та впливати на політичні процеси.

Подоланню кордонів та бар'єрів непорозумінь сприяють стратегічні комунікації, які можна вважати ефективним механізмом зовнішньої політики та національної безпеки держав світу, стратегія просування геополітичних і національних інтересів на міжнародній арені.

Сформулюємо концептуальними засадами:

1) теорії міжнародних систем, які орієнтують міжнародне співтовариство на розширення можливостей співробітництва;

2) теорії міжнародного порядку, які регулюють зв'язки та відносини між державами та встановлюють власне цей порядок у світовій системі міжнародних відносин;

3) теорії міжнародної безпеки у різних аспектах розуміння цього терміну (політична, економічна тощо);

4) теорії комунікації, які передбачають власне конструктивні обговорення проблем, філософських і політичних принципів, морально-етичних цінностей, релігійних і суспільних норм щодо забезпечення міжнародної інформаційно-комунікаційної взаємодії.

Висновок полягає в тому, що комунікація в усіх її формах відіграє важливу роль у подоланні кордонів та бар'єрів, як в особистому житті людини, так і на рівні держав. Взаємодія між людьми з різних країн покращує взаєморозуміння та співпрацю. Руйнацією кордонів та бар'єрів займається вербальна та невербальна комунікація. Технології комунікації розширюють можливості спілкування та зв'язку між людьми з різних країн незалежно від географічних відстаней. Міжнародні організації сприяють обговоренню та вирішенню проблем, а культурний обмін та міжнародна торгівля сприяють покращенню комунікацій.

Розуміння та використання різних форм комунікації може привести до створення більш відкритого, толерантного та злагодженого світу, де кордони перестають бути перешкодою для спілкування та співпраці.

Список використаної літератури:

1. Акаймова А. Політична комунікація як процес взаємодії політичних суб'єктів // Політичний менеджмент. 2011. URL : https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/PM_46_55.pdf#page=87.

2. McNair B. An Introduction to Political Communication / McNair. – New York: NY. Taylor & Francis e-Library, 2011. 252 с.

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО КАПІТАЛУ МОЛОДІ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Монастирний Б.В.

студент ОПП «Промисловий менеджмент» кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького
національного університету

Актуальність дослідження. Цифровий капітал може бути важливим для підприємств та організацій у постінформаційному середовищі. Він може допомогти компаніям збільшити продуктивність та ефективність, знизити витрати, підвищити якість та інноваційність продукту або послуги, залучити нових клієнтів, а також конкурувати на ринку праці за найкращими технічними та талановитими працівниками. Цифровий капітал не обмежується лише бізнес-сферою, він може мати велике значення для суспільства в цілому, допомагаючи людям отримувати доступ до інформації та знань, підвищувати рівень освіти, забезпечувати більш ефективне та зручне використання державних та громадських послуг, забезпечувати широкий доступ до культурних та розважальних засобів. Мета дослідження – концептуалізація формування цифрового капіталу молоді в умовах постінформаційного суспільства

Аналіз останніх досліджень. Можемо виділити авторів: Джейсон Лендерт та Емі Постлетуейт розглядають поняття цифрового капіталу та його роль в економіці; Ерік Бріан та Ендрю МакАфі розглядають, як розвиток цифрових технологій змінює економіку та створює нові можливості для створення цифрового капіталу; Річард Снайдер розглядає, як цифровий капітал впливає на підприємства та як його можна вимірювати; Жан-Габріель Ганц розглядає, як цифровий капітал може допомогти розвитку одного ринку в ЄС та як його можна вимірювати; Ендрю Ліпман розглядає, як підприємства можуть вимірювати ефективність своїх інвестицій в цифрові технології та створення цифрового капіталу. В цій галузі продовжується активна дискусія та дослідження, тому можна очікувати появу нових концепцій.

Методологія дослідження. Дослідження цифрового капіталу молоді може бути проведено за допомогою різних методологій, що відображають різні аспекти цього явища. Ось деякі можливі методи дослідження:

1) опитування та анкетування молоді, що дозволяє отримати інформацію про їхні цифрові навички, знання та досвід, а також про те, як вони використовують ці навички в особистому та професійному житті;

2) спостереження та аналіз використання цифрових технологій молоддю в різних сферах, таких як освіта, робота, розваги та інші;

3) експертні оцінки від представників різних галузей, які можуть надати інформацію про те, які цифрові навички та знання необхідні для працевлаштування та розвитку в різних професійних галузях;

4) аналіз соціальних мереж та веб-сайтів, що дозволяє виявити тенденції та пріоритети молоді у використанні цифрових технологій;

5) глибинні інтерв'ю з молоддю та експертами, що дозволяє отримати більш детальну та змістовну інформацію про їхні думки, досвід та відношення до цифрового капіталу;

6) аналіз даних з відкритих джерел, таких як статистичні звіти, звіти компаній та організацій, що дозволяє оцінити рівень використання цифрових технологій в різних сферах.

Залежно від конкретної мети дослідження може бути використано різні комбінації цих методологій. Доведено, що людський капітал - сукупність

знань, навичок, досвіду, компетенцій, талантів та інших особистісних рис людей, які впливають на їх економічну продуктивність; включає як формально набуті знання та навички, отримані через освіту та професійну підготовку, так і неформальні знання, що набуваються в процесі роботи та життєвого досвіду. Він є ключовим елементом для розвитку економіки та конкурентоспроможності держави. Людський капітал визначається як кадри компанії, які мають необхідні знання, навички та досвід для досягнення бізнес-цілей та забезпечення успіху компанії.

Цифровий капітал молоді визначається здатністю молоді до використання сучасних технологій та вмінням працювати з цифровими інструментами. Молодь, яка має цифровий капітал, може бути більш конкурентоздатною на ринку праці та мати більші можливості для розвитку своєї кар'єри в цифрових сферах. Цифровий капітал - це сукупність знань, навичок, інструментів та ресурсів, пов'язаних з використанням цифрових технологій та інформаційних ресурсів для створення цінності. Цифровий капітал може включати в себе такі елементи, як програмування, аналітику даних, веб-дизайн, цифровий маркетинг, кібербезпеку та інші цифрові навички, а також цифрові інструменти, платформи та інфраструктуру, необхідну для їх використання. Цифровий капітал молоді можна розділити на кілька складових: 1) технічні навички: навички програмування, веб-дизайну, роботи з базами даних. Цифрова грамотність: знання з кібербезпеки, електронної пошти, соціальних мереж, електронної комунікації та ін.; 2) креативність: нові програми, веб-сайти, мультимедійні проекти, інноваційні рішення в інших галузях; 3) соціальні навички: молоді повинна вміти спілкуватися та працювати в команді. Розвиток цифрового капіталу молоді може забезпечити більшу конкурентоспроможність на ринку праці та допомогти знайти нові можливості для розвитку своєї кар'єри. Концепція цифрового капіталу молоді відображає значення цифрових навичок та знань для молоді, які можуть бути використані для розвитку їхнього особистого та професійного потенціалу. Цифровий капітал молоді означає володіння знаннями та навичками у сфері цифрових технологій, що дозволяє молоді реалізувати свій потенціал в економіці, діловому світі та суспільстві загалом. Цифровий капітал молоді може мати різні прояви, такі як здатність до аналізу даних, розуміння новітніх технологій, уміння працювати з програмними продуктами та платформами, вміння створювати контент, ефективно спілкуватися та працювати в онлайн-середовищі тощо. Одним з ключових елементів цифрового капіталу молоді є здатність до самоорганізації та саморозвитку, а також здатність до взаємодії та співпраці в онлайн-середовищі. Це дозволяє молоді знаходити та використовувати нові можливості для свого особистого та професійного розвитку. Цифровий капітал молоді має великий потенціал для економіки та суспільства в цілому. Володіння цифровим капіталом дозволяє молоді створювати нові інноваційні продукти та послуги, підвищувати ефективність роботи в різних сферах, сприяти економічному розвитку та зміцненню соціальної стабільності. Отже, розвиток цифрового капіталу молоді є важливим завданням для суспільства та держави загалом, що вимагає відповідного навчання та підтримки.

Доведено, що людський капітал - сукупність знань, навичок, досвіду, компетенцій, талантів та інших особистісних рис людей, які впливають на їх економічну продуктивність; включає як формально набуті знання та навички, отримані через освіту та професійну підготовку, так і неформальні знання, що набуваються в процесі роботи та життєвого досвіду. Він є ключовим елементом для розвитку економіки та конкурентоспроможності держави. Людський капітал визначається як кадри компанії, які мають необхідні знання, навички та досвід для досягнення бізнес-цілей та забезпечення успіху компанії.

Висновки та рекомендації. Цифрові компетентності та цифровий капітал є важливими компонентами успішного функціонування в сучасному світі. Для їх формування слід працювати з різними цифровими інструментами і програмним забезпеченням, вивчати нові програми та інструменти, такі як Excel, GoogleAnalytics, AdobeCreativeSuite тощо. Досліджувати їх можливості та відкривайте для себе нові функції. Брати участь у вебінарах та онлайн-курсах: багато платформ, таких як Coursera, edX та LinkedInLearning, пропонують безкоштовні та платні курси з цифрових технологій та компетентностей. Беріть участь у них, щоб розширити свій арсенал знань. Використовувати цифрові інструменти у своїй роботі: впроваджувати цифрові інструменти та технології у свою роботу, використовувати онлайн-інструменти для управління проектами або соціальні мережі для залучення нових клієнтів [1].

Список використаних джерел:

1. Кивлюк, Ольга, Воронкова, Валентина, & Регіна Андрюкайтене. Інтелектуальна власність у контексті креативних індустрій, економіки та мислення (на прикладі країн Євросоюзу). Humanities studies: Collection of ScientificPapers / Ed.V. Voronkova. Zaporozhzhia: Publishing house "Helvetica", 2022. 13 (90). P. 74-86

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАДИГМИ ІКТ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Круна А. Г.

аспірант кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

Парадигма ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) відноситься до загальної концепції та підходів, що використовуються для аналізу постінформаційного суспільства. Вона описує основні принципи, засади і напрямки розвитку використання інформаційних технологій у суспільстві та бізнесі. Основні характеристики парадигми ІКТ постінформаційного суспільства включають: 1) інформаційність: використання технологій для обробки, зберігання, передачі та отримання інформації. ІКТ дозволяють збирати, організовувати і аналізувати великі обсяги даних; 2) комунікація:

ІКТ надають засоби для взаємодії, обміну і передачі інформації між користувачами. Це включає електронну пошту, соціальні мережі, відеоконференції та інші комунікаційні засоби; 3) автоматизація: використання технологій для автоматизації процесів та операцій. Це може включати використання програмного забезпечення для автоматичного виконання завдань, роботів або процесів; 4) зручність: парадигма ІКТ орієнтована на забезпечення зручного доступу до інформації та послуг. Це може включати розробку інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів, мобільних додатків та інших засобів для спрощення взаємодії користувача з технологіями в умовах постінформаційного суспільства [1].

Трансформація парадигми ІКТ постінформаційного суспільства розглядається багатьма вченими, дослідниками та експертами, які внесли значний внесок у розвиток цифрової економіки та парадигми ІКТ. Деякі з відомих дослідників у галузі цифрової трансформації та інформаційних технологій включають наступних авторів: 1) Ерік Брайнджольф, автор книги "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies" та співавтор книги "Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future". Він є відомим експертом в галузі цифрової економіки та впливу технологій на суспільство та економіку. 2) Андрю Мак Афі, професор ІТ-менеджменту в Массачусетському технологічному інституті (MIT) та автор книги "The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age". Він спеціалізується на цифровій трансформації бізнесу та стратегічному управлінні в умовах цифрової економіки. 3) Пітер Діамандіс: технологічний піонер та автор книги "The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives". Він є засновником і виконавчим директором XPRIZE Foundation та Singularity University, активно досліджує вплив технологій на економіку та суспільство. 4) Дон Тапскотт: автор книги "Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World" (співавтор: Алекс Тапскотт), які розглядають потенціал блокчейн-технологій для зміни фінансової системи, бізнес-процесів та глобальної економіки [2].

Умови цифрової економіки суттєво змінилися через широке використання цифрових технологій та ІКТ в бізнесі та суспільстві. Це призвело до трансформації парадигми ІКТ, тобто зміни основних підходів і стратегій їх застосування. Основні напрямки трансформації парадигми ІКТ в умовах цифрової економіки включають: 1) Зростання важливості обробки та аналізу великих обсягів даних (BigData): за допомогою нових технологій аналізу даних, таких як штучний інтелект (AI) та машинне навчання, організації можуть отримати великі обсяги даних, що дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення. 2) Розширення Інтернету речей (IoT): IoT дозволяє підключати різні фізичні пристрої до Інтернету, що сприяє збільшенню обсягу зібраних даних і покращує автоматизацію процесів у різних галузях. Основні ідеї, які можуть бути пов'язані з цим процесом, включають: 3) Цифрова трансформація: концепція, що передбачає використання технологій та ІКТ для перетворення традиційних бізнес-моделей, процесів та послуг з метою досягнення більшої ефективності,

інноваційності та конкурентоспроможності. 4) Обробка великих даних (BigData): концепція, що стосується збору, аналізу та використання великих обсягів структурованих і неструктурованих даних для отримання цінних інсайтів, що допомагають в прийнятті рішень. 5) Інтернет речей (IoT): концепція, за якою фізичні пристрої, обладнані датчиками та здатні до підключення до Інтернету, взаємодіють між собою та з людьми, надаючи нові можливості для автоматизації та оптимізації процесів. 6) Штучний інтелект (AI) та машинне навчання: концепції, пов'язані з розвитком систем, здатних до виконання завдань, які зазвичай потребують людського інтелекту.

Нові технології, продукти та послуги швидко з'являються на ринку, сприяючи інноваціям. Великий потенціал для вдосконалення: ІКТ надають можливості для постійного вдосконалення технологій, процесів та рішень. Наприклад, завдяки розвитку алгоритмів штучного інтелекту, обробки даних та хмарних технологій, відбуваються значні зміни у сферах таких як медицина, транспорт, енергетика та інші. Заохочення до інновацій: Компанії, які діють у сфері ІКТ, активно стимулюють інновації та дослідження. Вони інвестують у дослідження і розвиток нових технологій, створюють лабораторії та інноваційні центри, сприяють співпраці з університетами та стартапами. Виникає потреба у вирішенні складних проблем: ІКТ можуть допомогти у вирішенні складних проблем, зокрема в таких сферах як здоров'я, екологія, енергетика, транспорт тощо. Це стимулює розробку нових інноваційних рішень та технологій. Загалом, парадигма ІКТ створює сприятливе середовище для розвитку технологічних інновацій, спонукаючи до постійного вдосконалення та прогресу. Напрями розвитку парадигми ІКТ в умовах постінформаційного суспільства охоплюють широкий спектр технологій та підходів. Ось деякі з них: 1) Хмарні технології (Cloud Computing): розвиток хмарних технологій дозволяє доступ до обчислювальних ресурсів, збереження даних та послуг через Інтернет. 2) Штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI): Розвиток AI технологій включає в себе машинне навчання, глибоке навчання, нейронні мережі та інші методи, що дозволяють комп'ютерам виконувати завдання, які раніше вважалися виключно людськими. 3) Інтернет речей (Internet of Things, IoT): IoT передбачає підключення фізичних пристроїв (датчиків, смарт-пристроїв, машин) до мережі Інтернет, щоб забезпечити обмін даними та взаємодію між цими пристроями. 4) Блокчейн (Blockchain): Блокчейн є розподіленою базою даних, яка забезпечує безпеку, цілісність та недоступність інформації [2].

Парадигма ІКТ постійному вдосконаленню та стимулюванні технологічних інновацій. Основна причина цього - швидкість технологічного розвитку ІКТ, що є однією з найбільш динамічних галузей, що постійно еволюціонує. Необхідно: 1) вивчати можливості використання хмарних платформ для забезпечення більшої гнучкості, доступності та ефективності використання обчислювальних ресурсів; 2) використовувати аналітичні інструменти та алгоритми машинного навчання для виявлення трендів, патернів та важливих відомостей в масивах даних; 3) розглянути можливості використання методів штучного інтелекту, таких як машинне навчання та глибоке навчання; 4) розглянути можливості впровадження IoT-рішень у

своїй галузі; використовувати датчики та підключені пристрої, що можуть допомогти в оптимізації процесів, зборі та аналізі даних, вдосконаленні управління ресурсами та покращенні взаємодії з клієнтами.

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Каганов Ю.О., Метеленко Н.Г. Формування цінностей цифрового суспільства і цифрової людини в умовах глобалізації та INDUSTRY 4. 0. *Humanitiesstudies*, 2022. Випуск 11 (88). С. 16-25.

2. Нікітенко В.О., Метеленко Н.Г. Модель цифрової трансформації економіки як чинник сталого, справедливого та інклюзивного розвитку. *HumanitiesStudies*. 2022. Випуск 13 (90). С. 131-143.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Фурсін О. О.

кандидат наук державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

На початку 1990-х років поширення інформації кардинально змінилося з появою комп'ютерів та Інтернету. Відтоді ця драматична зміна в засобах комунікації значною мірою вплинула на сприйняття людьми медіа, використання часу та простору, на доступність і контроль медіа. У сучасну епоху цифрових комунікацій час стиснуто за рахунок зменшення відстані між різними точками простору, а відчуття простору робить локальні, національні та глобальні простори застарілими. Крім того, доступність цифрових медіа тепер може бути розширена для всіх, а не для обмеженої аудиторії. Без обмеження часом і простором контроль над створенням і розповсюдженням мінформації більше не є «привілеєм», а розподіляється рівною мірою для всіх індивідів. В інфраструктурі передача даних використовується у комп'ютерному мережевому обладнанні, такому як модеми (1940), адаптери локальної мережі (LAN) (1964), повторювачі, концентратори повторювачів, мікрохвильові лінії зв'язку, точки доступу до бездротової мережі (1997) тощо. На початку 1980-х років модеми передавали зі швидкістю 200 біт (приблизно 200 біт на секунду), потім 800 біт, а незабаром 2000 біт. Ці можливості різко змінилися за останні кілька десятиліть. У телефонних мережах цифровий зв'язок використовується для передачі багатьох телефонних дзвінків через один і той же мідний або волоконно-оптичний кабель за допомогою імпульсно-кодової модуляції (PCM), тобто дискретизації та оцифровки у поєднанні з тимчасовим розподілом (TDM). Телефонні станції стали оцифрованими та керованими програмним забезпеченням, що полегшує надання багатьох додаткових послуг. Наприклад, перший телефонний комутатор АХ був представлений у 1976 році. Цифрове спілкування з кінцевими користувачами стало можливим

з кінця 1980-х років за допомогою послуг цифрової мережі з інтегрованими послугами (ISDN). Технології широко смугового доступу, такі як ADSL, кабельний модем, оптоволокно до будівлі (FTTB) і оптоволокно до дому (FTTH), широко використовуються у невеликих офісах і будинках з кінця 1990-х років. Комунікації в пакетному режимі, такі як IP-телефонія та IPTV, замінюють традиційні телекомунікаційні послуги. У зв'язку з величезним попитом на передачу комп'ютерних даних і можливістю цифрового зв'язку, цифровий зв'язок швидко застаріває. Швидкість розповсюдження інформації є стандартом вимірювання швидкості розповсюдження ЗМІ.

Порівняно з новими медіа безпосередність традиційних медіа відносно слабка. Оскільки видання традиційних засобів масової інформації, таких як газети, має пройти низку процесів, таких як редагування, вичитка, які не встигають за швидкістю зміни інформації. Найбезпосереднішою є форма нової медіа-комунікації, як-от Weibo, Douyin тощо, серед яких найвідомішою є Weibo. Weibo - це платформа, яка дозволяє людям із різних місць збиратися разом, щоб обговорити певну подію. За допомогою цієї платформи, передача інформації справді миттєва та ефективна. Згідно з опитуванням Burson-Marsteller щодо створення та поширення інформації до та після появи Twitter, швидкість поширення інформації показана з трьох аспектів: створення інформації, оприлюднення інформації та представлення аудиторії. З моменту появи Twitter ситуація дуже змінилася. Перш за все, коли відбувається подія, колишні глядачі стають свідками, репортерами, редакторами та видавцями, безпосередньо фіксуючи та публікуючи інформацію про подію, крім того, волоконно-оптичний кабель передає майже 95-99% міжнародної передачі даних. Marea, волоконно-оптичний кабель, уже прокладений через Атлантику Microsoft, Facebook і телекомунікаційною інфраструктурною компанією Telxius, може передавати 160 терабайт даних на секунду, що в 16 мільйонів разів швидше, ніж звичайне домашнє підключення до Інтернету.

Amazon також нещодавно оголосила, що побудує власний підводний кабель AWS, щоб зменшити затримку. Технологія - це видимість швидкості, а швидкість - суть технології. За останні два десятиліття світ став свідком швидкого розвитку технологій стільникового зв'язку від 2G Global System for Mobile до систем 4G Long Term Evolution Advanced. Основною мотивацією є потреба у більшій пропускній здатності та меншій затримці. Швидкість передачі даних зросла з 64 Кбіт/с для 2G до 2 Мбіт/с для 3G і 50-100 Мбіт/с для 4G. 5G забезпечить повну сумісність із щільними гетерогенними мережами, щоб задовольнити високий попит на трафік у реальному часі, щоб кінцеві користувачі мали підключення до мережі. На новому етапі інтелектуальної комунікації швидкість розповсюдження інформації перевищила швидкість фізіологічної реакції людей.

Щоб все працювало належним чином, повинні бути присутні такі елементи: усі IPD, підключені до мережі, мають бути чітко ідентифіковані, щоб пакет міг фактично досягти одержувача; цей ідентифікатор є номером Інтернет-протоколу; мова адресації має дозволяти користувачам формувати свої запити на відповідному сервері: доменні імена утворюють видиму частину системи адресації; сервери, які називаються системою доменних

імен (DNS), перетворюють ці майже "людські" мовні адреси в машинні адреси (IP адреса); зв'язок і маршрутизація між IPD вимагає спільного протоколу зв'язку; Інтернет-протокол є центром великої кількості технічних стандартів, відповідальних за зв'язок і взаємодію між компонентами мережі; машина повинна використовувати сумісну мову програмування для кодування та декодування запитів і відповідей, що передаються між клієнтом і сервером; у цьому відношенні мова HTML є наріжним каменем Інтернету, що дозволяє різним типам IPD обмінюватися інформацією.

Існування Інтернету випливає з використання загальних систем адресації (IP-номери та доменні імена) і стандартів (Internet Protocol і HTML). Вони формують основу для взаємодії між різними підмережами. Таким чином, технічні характеристики Інтернету, по суті, базуються на управлінні цими ресурсами з метою забезпечення взаємодії. Зокрема до сьогодні комунікативні студії не знайшли своєї місії та не створили високої концепції, яка може збирати колег і надихати суспільство. Це може бути причиною того, чому дисципліна комунікації досі не мала «великих перспектив». Фактично, складність цієї проблеми зберігається з моменту зародження комунікаційних досліджень. Карін Валь-Йоргенсен (2004) бачить відокремлення комунікації від професійної журналістської підготовки та риторики як початок вивчення масової комунікації. На початку 20-го століття ЗМІ стали інституцією, що надає навчання та знання нарівні з професійним навчанням і дослідженнями.

Наприкінці XX століття люди прагнули до міждисциплінарності в різних сферах і рухалися до міждисциплінарності. Сьюзен Герbst (2008) стверджує, що більшість дисциплін, навіть з сильними домінуючими парадигмами, такими як економіка, сьогодні внутрішньо різноманітні. Німецькі дослідники медіа та комунікацій Пітер Фордерер і Каріна Вайнманн (2016) вважають, що це «розмаїття», яке демонструють комунікативні дослідження, можна розглядати як ознаку справжнього багатства комунікаційних дисциплін. Однак вони також помітили, що в багатьох випадках ці різні структури та підходи були відірвані один від одного. Берельсон (1959) починає свою статтю «Стан комунікаційних досліджень» у Public Opinion Quarterly стверджуючи: «що стосується комунікаційних досліджень, нинішній стан справ є занепадом». Місія та цінності тісно пов'язані з епохою та суспільством ери Інтернету, комунікативні дослідження справді увійшли в центр цієї ери, настав критичний момент зміни парадигми, в основі якої місія та цінності комунікаційного менеджменту [1].

Список використаних джерел:

1. Фурсін О. О. Комунікаційний менеджмент як система соціальної взаємодії та «буття людини в комунікації». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 70-73.

ПОСТІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЇ

Воронкова В. Г.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету;

Нікітенко В. О.

доктор філософських наук, професор кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

Фундаментальною рисою постінформаційної епохи є реалізація «справжньої персоналізації», збагачення особистого вибору, правильна координація між індивідами та середовищем. У постінформаційну епоху немає часових і просторових бар'єрів, люди можуть працювати і жити у різних місцях. Цифрове виживання в постінформаційну епоху дозволить людям отримати найбільше звільнення; електронні мережі та персональні комп'ютери нададуть людям найбільшу владу; інформаційні технології зітруть кордони між націями та країнами, люди рухатимуться до глобалізації, співпраця замінить конкуренцію та прагнення до всесвітньої гармонії. Комунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні технології зараз незамінні: організації та підприємства оснащені комп'ютерами, телефонними системами, мережами, які зв'язані практично з усім світом. Ця зміна має різні назви: до «суспільства послуг» додається «інформаційне» або «суспільство знань», «телематичне суспільство», «постіндустріальне суспільство», «постінформаційна ера». Постінформаційне суспільство означає швидке розширення інформаційної діяльності з метою розробки та використання інформаційних ресурсів, які поступово замінюють діяльність промислового виробництва та виступають основним змістом економічної діяльності. У ХХІ столітті інформаційні та інтелектуальні ресурси посіли провідне місце у п'ятірці основних ресурсів країни (матеріальні ресурси, енергетичні ресурси, інформаційні ресурси, інтелектуальні ресурси та екологічні ресурси) і відіграють провідну та стратегічну роль в інформатизації національної економіки. Постінформаційне суспільство характеризується епохою філософського мислення, на зміну якого йде інноваційне мислення, наступає ера креативної економіки [1]. Гасло постінформаційного суспільства полягає в тому, що люди, які володіють передовими соціальними концепціями та способами мислення і вміють мислити, є більш життєздатними та конкурентоспроможними. Характеристика постінформаційного суспільства включає: 1) цивілізований погляд на життя, цінності, світогляд; 2) авангардний спосіб мислення; 3) випереджаючі методи навчання; 4) розширена структура знань; 5) просунутий спосіб життя; 6) передові методи виробництва. Концепція філософського мислення еволюціонувала від концепції «революції навчання» до концепції «навчання впродовж всього життя» до «революції нового мислення». Інновації у постінформаційному суспільстві виступають душею прогресу нації, рушійною силою для

процвітання країни, адже нація без інноваційної здатності не може вижити в умовах конкурентоспроможності. Щоб протистояти викликам стрімкого прогресу науки й техніки та підйому економіки знань, найважливішим у розквіті постінформаційного суспільства є впровадження інновацій. Порівняємо: якщо в аграрному суспільстві земля була дефіцитним ресурсом, в індустріальному суспільстві - капітал дефіцитним ресурсом, то в постінформаційному суспільстві знання є дефіцитним ресурсом, де упроваджується економіка знань та високотехнологічні інновації. Інформаційне суспільство називають постіндустріальним суспільством, для характеристики якого можна назвати відомі соціальні та історичні вислови «знання - це сила», «наука й техніка - первинні продуктивні сили». У постінформаційному суспільстві креативність є дефіцитним ресурсом, а в креативній економіці концепції інновації використовуються у великих масштабах, тому що є результатом експоненційного розвитку інформації. Мислення виступає першою потребою життя. У процесі аналізу історичний розвиток довів, що чим вищий ступінь тісного контакту між людьми, тим швидший соціальний прогрес та очевидніші досягнення. Інтернет об'єднує людей, що значно підвищує ефективність інновацій, збільшує сферу соціального простору та створює нову спільноту, тобто Інтернет-спільноту. Це новий розвиток і найновіша форма людського соціального простору, у якому домінує використання методу офлайн-соціального менеджменту для здійснення онлайн-соціального менеджменту та розширення комунікаційного простору. В умовах глобалізації, якщо людське суспільство хоче продовжувати існувати та розвиватися, воно має шукати спільні цілі, норми поведінки та ціннісні орієнтації. Інформаційна епоха вимагає правильного ціннісного вибору на майбутнє. Інтернет і глобалізація перенесли спілкування людського суспільства в нову еру з безпрецедентною складністю. Мобільний Інтернет став новою формою соціальної організації та соціальної комунікації. Розвиток Інтернет-культури та пропаганда здорової соціальної взаємодії та методів спілкування виступають важливим змістом соціального управління в епоху Інтернету, що вимагає упровадження активних інновацій. Щоб реалізувати всі ці завдання, слід адаптуватися до мережевого середовища у новій ситуації, навчитися досліджувати як онлайн, так і офлайн-технології, мати сміливість обговорювати з користувачами мережі онлайн та поєднувати офлайн і онлайн для вирішення проблем. Що ще важливіше, слід активно використовувати аналіз великих даних у постінформаційно-мережевому середовищі, щоб сприяти руху суспільства до здорового, гармонійного напрямку та модернізувати комунікативне управління, де відбувається високий ступінь інтеграції матерії та інформації. За словами директора Массачусетського технологічного інституту (MIT), Ніколаса Негропonte, сьогодні існує «перехід від атомів до бітів», де інформація відривається від своїх попередніх носіїв інформації і стає немов би трансцендентною. Управління у постінформаційному суспільстві не є чимось далеким і ми повинні бути до цього повністю готові. Концепція японського суспільства 5.0 невіддільна від постінформаційного суспільства, бурхливий розвиток якого викликав соціальні та економічні зміни. Його

головний намір полягає в тому, щоб максимізувати застосування інформаційно-комунікаційних (ІКТ) технологій і поділитися «суперрозумним суспільством», яке приносить зручність і багатство кожному завдяки інтеграції кіберпростору та фізичного простору (реального суспільства). Постінформаційне суспільство як суспільство суперінтелекту - це ще одна нова соціальна форма після інформаційного суспільства. Концепція «суспільство 5.0» - це нова концептуальна модель, яка намагається вирішувати актуальні економічні та соціальні проблеми за допомогою інтелектуальних технологій на основі «промисловості 4.0», щоб посилити промислову конкурентоспроможність і реалізувати промислову трансформацію. Вираз «комп'ютерно-опосередкована комунікація» (сvК, або СМС - комп'ютерно-опосередкована комунікація) відноситься до будь-якої комунікації, яка опосередкована (увімкнена) за допомогою комп'ютера, як на стороні відправника, так і на стороні одержувача. «Інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ), «нові медіа» або просто «Інтернет» розглядаються як безпрецедентна нова технологічна сила, яка змінює наш світ. Таким чином, комунікаційний простір постінформаційного суспільства базується на комп'ютерних технологіях, що стрімко розвиваються з 1970-х років, експоненційні технології якого виступають як економічний ресурс цифрової економіки та експоненційного розвитку інформації [2].

Список використаних джерел:

1. Кивлюк, Ольга, Воронкова, Валентина, & Регіна Андрюкайтене. Інтелектуальна власність у контексті креативних індустрій, економіки та мислення (на прикладі країн Євросоюзу). *Humanitiesstudies: CollectionofScientificPapers / Ed.V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishinghouse "Helvetica", 2022. 13 (90). P. 74-86.*
2. Череп А.В., Воронкова В.Г., Череп О.Г., Нікітенко В.О. Експоненційні технології як економічний ресурс концепції цифрової економіки. "Innovativeresourcesofmodernscience": collectivemonograph/ Compiledby V. Shpak; ChairmanoftheEditorialBoard S. Tabachnikov. ShermanOaks, California : GS PublishingServices, 2022. P. 48-58.

ПОГЛЯД НА ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕВІТАЛІЗОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ КРИЗЬ КОМУНІКАТИВНИЙ ФОКУС

Доній Н. Є.

доктор філософських наук, професор, професор кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби

Індивід в усі етапи розвитку людської цивілізації проживав власне життя в просторі розгалуженої та заплутаної мережі зв'язків і дій. Включеність у комунікаційні процеси і простір є показником того, що особистість не тільки споживає й переводить отримане у внутрішні ресурси, але й віддає назовні частину привласненого. Однак, сучасний індивід не завжди бажає віддавати

привласнене й він не завжди готовий до адекватної щодо цілей та ситуацій комунікації. Він часто взагалі не налаштований на комунікативну взаємодію й встановлення взаєморозуміння.

Прагнення до спілкування, усвідомлення й визнання цінності комунікації є показниками високого рівня сформованості соціальної вітальності. Щойно потреба в комунікації та спілкуванні набуває епізодичного характеру, а ініціатива у встановленні контактів отримує більший відтінок вимушеності й все частіше набирає форми концентрації отриманих ресурсів на собі, то можна вести мову про появу тенденції до відстороненості від соціуму, що може призвести до соціальної девіталізації. Під соціально-девіталізованими особистостями маємо на увазі осіб, які «між занадто активним соціальним життям та соціально пасивним, переважно сконцентрованим навколо індивідуальних інтересів, хоча й не заперечуючого незначної долі участі в соціальних подіях» [1, с. 97] обирають маргінальний стан, тобто демонструють певну присутність в соціальному просторі без активних дій в ньому.

В якості маркерів, які можна спостерігати в комунікативному просторі та які можна вважати показниками соціально-девіталізованої особистості, відзначимо:

1) неухильне скорочення часу спілкування з близькими людьми та зменшення до мінімуму спілкування з сусідами, особливо в багатоквартирному будинку. Дослідниками було доведено, що більша частина часу сучасної людини – це робота, перебування в транспорті й перенасиченість від формальних комунікаційних контактів. Звідси результат: індивід відчуває нестачу часу на спілкування з друзями та сім'єю. Індивід, в принципі, зникає до такого дефіциту, тому, коли зрідка видається можливість тривалого спілкування з близькою людиною, то приходить розуміння, що довго витримати та зберегти комунікаційний контакт індивід не здатний, а тривале спілкування його дратує;

2) фіксується тенденція до уникнення від спілкування з оточенням внаслідок інформаційного й психологічного перевантаження людини протягом дня. Вважається, що в середньому, за день в великому місті людина встановлює психологічний контакт не менше ніж з 2-5 тисячами людей. Сучасний індивід не бачить Іншого у подібних соціальних контактах/взаємодіях;

Наслідок доволі сумний – більшість сучасників, через зміну в системі контактів, навіть при сексуальних стосунках не розглядають партнера як людину, як особистість зі складним, внутрішнім світом. Сексуальний партнер просто перетворюється на сексуальний об'єкт, характеристики якого співвідносяться з технічними характеристика, а в мовній практиці вираз «ми кохалися» змінюється фразами «ми займалися сексом», «ми гралися в любов»;

3) при збільшенні комунікації зі ЗМІ та Інтернетом відбувається паралельне зростання питомої ваги короточасних, поверхневих мовних контактів з людьми. Індивід втрачає здатність до проголошення тривалих монологів;

4) спілкування з невимушеної розмови перетворилося на примус. При цьому вже не йде мова, про «акушера» й того, «хто повинен народити», про яких вів мову Ф. Ніцше. Спілкування як вимушеність – це виключно джерело інформації й процес комунікації, позбавлений інтеракції та перцепції;

5) наростає знеособленість спілкування, зростає кількість ситуацій, в яких люди комунікують, не «читаючи» один одного, не знайомлячись, не вступаючи в особисті відносини. Індивід все частіше виступає виключно як накопичувач інформації, потоки якої безупинно оновлюються й спадають на нього, спричиняючи неймовірну плутанину в його голові. Погіршує цю плутанину постійний процес некритичного запозичення чужих можливостей та їхнє нашарування на власні можливості індивіда. Накопичення інформації починає займати більше часу, ніж її обговорення;

6) у контексті цінностей суспільства споживання збільшується об'єм спілкування й комунікацій у сфері обслуговування та в контактах «з приводу придбання». Така трансформація цілком укладається в принципи економцентризму, а існування індивіда перетворилося просто на набір угод і домовленостей;

7) через збільшення частки телефонного та інтернет-спілкування розширюється сфера усного мовлення. Індивіди все менше пишуть один одному тексти, більші за один-два рядка, а тому падає культура письмової мови, погіршується грамотність;

8) скорочується ініціативне спілкування, тобто таке, при якому індивід сам обирає собі співрозмовника й може в розмові вільно проявити себе, свою індивідуальність. Індивід боїться заявити про себе. Страх самого себе доходить до самоогиди, що є найбільш гнітючим, адже в такому випадку шанс віднаходження сенсу та взагалі його пошук дорівнює нулю.

Ще одиє момент, який має безпосереднє відношення до змін в комунікативному просторі. Невміння, небажання або просто нездатність до обробки та використання потоків інформації призводять до різкого збільшення психо-соціальних проблем, однією з яких стає феномен «мовчання»: нібито індивід існує в світі перенасиченому інформацією, а виявляється, що взагалі не має про що й з ким говорити. Таке «мовчання» є схожим до стану, який був колись визначений М. Мамардашвілі як «не говоріння з суспільством». Через подібне «не говоріння» в соціальному просторі виникає непорозуміння – стає дуже важко розуміти індивіда, який свідомо відмовляється від соціальної активності спілкування та комунікації.

Узагальнюючи вище сказане, зазначимо. Погляд крізь комунікативний фокус на поширення соціально-девіталізованих особистостей дозволяє говорити, що соціальна девіталізована особистість, обмежуючи власні соціальні зв'язки чи намагаючись порвати їх остаточно, обирає стратегію втечи з соціуму, що частіше позначається як «самотність», «ізоляція», «аутизація». Соціально девіталізована особистість не бажає діалогу й подає різні сигнали, що вона не готова до спілкування в найбільш затребуваній комунікаційним і соціальним просторами формі. Соціально-девіталізовані особистості трансформують комунікаційний простір, а з ним й соціальний,

перетворюючи їх на хаос потоків некорельованих життєвих монологів, наполегливо відтворюваних масою самоізолюваних індивідів.

Список використаних джерел:

1. Доній Н.Є. Соціальна девіталізація особистості в глобалізованому світі: філософська концептуалізація: дис. ... докт. філософ. наук: 09.00.03 / М-во освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 431 с.

МЕРЕЖЕВА СВІДОМІСТЬ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ

Слюсарь М. Ю.

аспірант кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету

Мережева свідомість постінформаційного суспільства відноситься до способу сприйняття та спілкування, що виникають в результаті розвитку сучасних інформаційних технологій і мережевих зв'язків. Завдяки Інтернету, соціальним мережам, мобільним пристроям та іншим технологіям з'єднання, люди мають доступ до величезної кількості інформації та можливостей комунікації. Основні риси мережевої свідомості включають: глобальний доступ до інформації: Інтернет надає людям можливість швидко та легко отримувати інформацію з будь-якої точки світу, що сприяє збагаченню знань і розширенню світогляду; взаємозв'язок та спілкування, так як соціальні мережі та інші платформи комунікації дозволяють людям легко спілкуватися, обмінюватися ідеями, думками та інформацією. Це підтримує формування спільнот, співпрацю та обмін знаннями; завдяки мережевій свідомості люди більше знають про глобальні проблеми, такі як зміна клімату, екологічні проблеми, людські права тощо. Інформаційні технології допомагають підвищити обізнаність та сприяють мобілізації громадської думки.

Проблеми мережевої свідомості вивчаються у процесі розвитку постінформаційного та цифрового суспільства. Мережева свідомість є комплексним поняттям, яке вивчають та розвивають різні науки, автори і вчені, зокрема філософія, політологія, соціологія, економіка, менеджмент. Назвемо авторів та концепцій, пов'язаних з мережевою свідомістю: 1) П'єр Леві (Pierre Lévy) - французький філософ, який працює у галузі культурології та медіавізуалістики, розробив концепцію "колективного розуму" або "колективної інтелігенції", де мережа стає носієм знань та спільної інтелектуальної діяльності. 2) Мануель Кастельс (Manuel Castells) - іспанський соціолог, який досліджував вплив інформаційного суспільства та мережевих комунікацій на сучасне суспільство, описує мережеву свідомість як продукт взаємодії інформаційних технологій та соціальних структур; 3) Джордж Портокалоглу (George Pórr) - один з відомих авторів у галузі

мережевої свідомості, пропонує розуміти мережеву свідомість як здатність до генерації колективної мудрості та спільної самоорганізації в мережевих структурах; 4) Дональд Хіллс (Donald Hillis), який висуває концепцію "метавебу" (Meta Web), розглядає мережеву свідомість як взаємопов'язану мережу людей, знань, комп'ютерів та даних; 5) Кевін Келлі (Kevin Kelly) - технологічний журналіст та автор книги "Out of Control", у якій він розглядає мережеву свідомість як спільну свідомість, що виникає зі сполучення розумних систем. Це далеко не повний перелік авторів та концепцій мережевої свідомості постінформаційного суспільства, яка розвивається у нас на очах, швидко еволюціонує і наповнюється новим змістом та характеристиками. У постінформаційному суспільстві інформація швидко змінюється, тому важливо постійно навчатися і оновлювати свої знання. Слід використовувати онлайн-курси, вебінари, подкасти та інші ресурси, щоб розширювати свої знання у вибраних галузях.

Мережева свідомість - поняття, концепція, яка описує здатність різних систем або індивідів взаємодіяти та обмінюватися інформацією у мережі. Вона виникає зі спільної діяльності та комунікації між окремими членами мережі, такими як люди, комп'ютери, сенсори та інші пристрої. Характеристика мережевої свідомості включає такі аспекти 1) Взаємодія, у контексті якої мережева свідомість передбачає взаємодію між членами мережі. Це може бути обмін інформацією, спільна робота над завданнями, спільне прийняття рішень або координація дій. Мережева свідомість ґрунтується на взаємозалежності між учасниками мережі. Кожен окремий член мережі впливає на інших, і взаємодія між ними визначає загальну динаміку та функціонування мережі в цілому. Взаємозалежність сприяє синергії та взаємовигідності між учасниками. 2) Мережева свідомість використовує знання та ресурси всіх учасників мережі для досягнення спільних цілей, що означає, що мережа може генерувати нові ідеї, знаходити рішення та вирішувати складні проблеми шляхом комбінування знань та досвіду своїх учасників; 3) Мережева свідомість може існувати в розподіленій формі, коли інформація та обробка даних здійснюються не централізовано, а на різних вузлах мережі. Це дозволяє швидше реагувати на зміни та забезпечує стійкість та надійність мережі. 4) Мережева свідомість може залежати від автономних агентів або систем, які мають здатність самостійно приймати рішення та діяти відповідно до своїх цілей та умов навколишнього середовища. Мережева свідомість може бути адаптивною, тобто вона може змінюватися та пристосовуватися до змін у мережі. Учасники мережі можуть взаємодіяти та вносити зміни відповідно до нової інформації або умов, що дозволяє мережі зберігати ефективність та продуктивність навіть в змінних середовищах. Мережева свідомість може об'єднувати різноманітність учасників з різними знаннями, навичками та досвідом. Це різноманіття може призводити до більш творчого та інноваційного мислення, сприяючи виникненню нових ідей та рішень. Мережева свідомість може розширювати межі індивідуальної свідомості, дозволяючи учасникам мережі отримувати доступ до широкого кола знань, досвіду та ресурсів, які вони самостійно не мали б. Це може збільшити

швидкість розв'язання проблем та покращити якість прийнятих рішень. Мережева свідомість базується на спільній цінності та меті, яка об'єднує учасників мережі. Однак, мережева свідомість стикається з викликами, пов'язаними з перенасиченістю інформацією, що вимагає збереження конфіденційності та безпеки інформації, ефективності комунікації та координації, а також забезпечення взаємодії та сумісності між різними системами. При обміні інформацією в мережевій свідомості виникає потреба у забезпеченні конфіденційності та безпеки даних. Це означає захист від несанкціонованого доступу, зловживання та втрати даних, а забезпечення надійної криптографії, ідентифікації та аутентифікації є важливими аспектами для забезпечення безпеки в мережевій свідомості. Недостатня пропускну здатність, погана якість зв'язку або перешкоди можуть призвести до затримок, помилок або втрати інформації. Розробка ефективних протоколів комунікації та використання швидких та надійних мережевих з'єднань є важливими факторами для забезпечення ефективності комунікації. В мережевій свідомості виникає потреба в координації та синхронізації дій різних учасників мережі. Це може бути складним завданням, особливо коли учасники знаходяться в різних місцях або виконують різні завдання. З огляду на об'єм інформації, яка доступна в мережі, важливо розвивати критичне, алгоритмічне, експертне, філософське, системне мислення, вчитися оцінювати джерела інформації, перевіряти факти, розрізняти правдиву інформацію від маніпуляцій та фейкових новин [1].

Список використаних джерел:

1.Слюсарь М. Ю. Місце і роль цифрових платформ в умовах розвитку Четвертої промислової революції. The 8th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (February 16-18, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. С.610-620.

Секція 2 КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ

МЕДІАРИТОРИКА: СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Олійник О. Б.

доктор філологічних наук, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Останнім часом в українській науці спостерігається підвищення інтересу до мистецтва красномовства. Засади і прийоми риторики вивчають у професійних сферах усного публічного мовлення (політичній, судовій, церковно-богословській, академічній, суспільно-побутовій); поряд із цим все більш увагу дослідників привертає риторичний аналіз публічних виступів у галузях, в яких оприлюднення відбувається як в усній, так і в писемній формі.

Особливої уваги заслуговує застосування риторичних прийомів у журналістиці, де їх використовують, щоб надати творові виразності, образності, переконати, стимулювати до певних дій тощо. Із активізацією риторичного аспекту вивчення журналістських текстів запроваджуються в обіг терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика».

Епоха інформаційного буму стала часом мовленнєвої агресії, яка руйнує взаєморозуміння людей. Соціальні основи відродження риторики насамперед простежується в риториках, які є професійно зорієнтованими. Риторика журналіста – це, насамперед мистецтво спілкування автора з адресатом і вчення про правила створення мовленнєвих текстів у сфері журналістики. Це вчення про Слово суспільно значуще, дійове, правдиве та виразне. І одночасно - особистісне, авторське. Саме риторика пропонує просту і переконливу форму особистісного прояву людини в Слові: етос, логос, пафос.

Слово журналіста повинно утверджувати моральні ідеали (етос): захищати добро і правду, об'єднувати людей, гармонізувати суспільні відносини.

Слово журналіста має бути розумним (логос), спрямованим до пошуків істини, насиченим за змістом, логічним. Слово журналіста повинно емоційно впливати на адресата (пафос).

Мова журналістики - показник її морально-етичного рівня, і ширше рівня культури суспільства. А значить риторичний аспект підготовки журналіста є не менш важливим, ніж формування його світоглядної, громадської позиції та інших соціальних якостей.

Журналістська риторика є важливим інструментом ефективної комунікації для журналістів. Вона допомагає впливати на громадську думку, передавати інформацію зрозуміло та переконливо, а також створювати

відчуття довіри до журналіста та його матеріалів. Основні тактики, стратегії, які використовуються в журналістській риторичі включають наступне:

1. Заголовки та вступ: Заголовки та перші речення матеріалу мають привернути увагу читачів або слухачів і зацікавити їх. Вони можуть містити запитання, несподівані факти або цитати, що стимулюють думку.

2. Короткість та ясність: Важливо висловлювати свої думки та ідеї чітко та зрозуміло. Використання простої мови, уникання складних термінів і фраз допомагає забезпечити належне розуміння інформації.

3. Використання фактів та доказів: Журналісти повинні підкріплювати свої твердження фактами, статистикою та іншими доказами. Це допомагає підвищити вірогідність та довіру до поданої інформації.

4. Цитування авторитетів: Посилання на експертів, спеціалістів або авторитетні джерела може підкріпити аргументи журналіста. Це допомагає підвищити авторитетність інформації та переконати аудиторію.

5. Емоційне звернення: Використання емоцій може допомогти залучити аудиторію до матеріалу.

Передусім варто звернути увагу на подібність цілей риторики та журналістики, які можна назвати видами мистецтва живого слова. Мета класичної риторики – «переконувати слухачів живим словом», сповідуючи принципи істинності та щирості; «впливати на волю і розум громадян засобами живого слова і тим допомагати їм та захищати». Мета журналістики – «відкривати загадки буття, вказувати мету, що її мають цінувати і змагатися за неї, утверджувати принципи, якими вони повинні жити; учити і вести людей на усе вищі щаблі досконалості, озброїти їх інструментарієм добра; здійснювати свій голос на захист скривджених, отямлювати пихатих і несамовитих».

Тактика журналістської риторики включає в себе різні методи і прийоми, які журналісти використовують для ефективної комунікації з аудиторією та досягнення своїх цілей. Основні принципи тактики журналістської риторики включають:

1. Чіткість та простота: Журналісти стараються використовувати зрозумілу мову та уникати складних термінів або висловів. Вони структурують свої повідомлення таким чином, щоб передавати інформацію лаконічно та зрозуміло.

2. Об'єктивність: Журналісти намагаються бути об'єктивними та неупередженими у своєму поданні інформації. Вони ставлять факти на перше місце та уникають суб'єктивних суджень або впливу особистих переконань на свою роботу.

3. Достовірність: Журналісти прагнуть до використання достовірних джерел і перевірки фактів перед публікацією. Вони знають важливість відповідального журналіста та намагаються уникати поширення маніпулятивної або не підтвердженої інформації.

4. Активне питання: Журналісти використовують активне питання, щоб отримати потрібну інформацію від своїх джерел або розкрити певні аспекти ситуації. Вони ставлять короткі, конкретні та провокативні питання, щоб залучити увагу та отримати цікаві відповіді.

5. Інтерв'ю та дослідження: Журналісти проводять інтерв'ю з ключовими джерелами та здійснюють дослідження для збору інформації.

Список використаних джерел:

1. Набок, А. І. Риторичний ракурс композиційного втілення ефекту суб'єктивності в англomовних Інтернет-новинах: стратегія конструювання псевдоподій // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31\(70\)_3\(2\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_3(2)_15).
2. Будянский Д.В. Використання здобутків риторики у професійній діяльності викладача вищої школи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» 2017. URL : <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/...pdf>
3. Борг Джеймс. Мистецтво говорити: таємниці ефективного спілкування / пер. з англ. Н. Лазаревич. — Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. 304 с.

ДІЕСЛІВНІ НОВОТВОРИ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Навальна М. І.

доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України

У мові масмедіа фіксуємо нові дієслова, які утворені часто від власних назв, але передають переважно дії, процеси та стани, що характерні для прізвищ осіб чи назв населених пунктів.

Мова сучасних масмедіа, істотно розширилася словотвірна онімна база таких лексичних одиниць, принципово змінилося їхнє стилістичне навантаження.

Із корпусу зібраного матеріалу виокремлюємо похідні одиниці від антропонімів, зокрема від прізвищ. Вони активізувалися в мові українських масмедіа під час російсько-української війни: *Кадиров – кадирити, Кім – кімити, Макрон – макронити, Шойгу – шойгувати* ін. Пор.:

Кади рити – «видавати бажане за дійсне», напр.: *Тіктоківським воякам кадири́вцям* (ми завдячуємо словом «*кадирити*»), що означає видавати бажане за дійсне (<https://suspinle.media>, 03.08.2022);

Кімити – «зберігати оптимізм», напр.: *Кімити та чорнобаїти. Чи знаєш ти нові українські слова, народжені під час війни?* (<https://day.kyiv.ua>, 06.04.2022); *«Кімити»* також має більш спеціалізоване значення – записувати милі відео, паралельно готуючи сюрпризи для ворога. Далі Новий синонім до фразеологізму «*Наступати на ті самі граблі*» – це ... (<https://ukr.net>, 6.04.2022); Так, саме *кімити!* Цим словом ми завдячуємо голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, який попри все знаходить сили підбадьорювати мешканців області та налаштовувати їх на переможний настрій. Його вже класичне вітання «Доброго дня, ми з України» навіть має певний відтінок арестовлення для багатьох підписників. «*Кімити*» також

має більш спеціалізоване значення – записувати милі відео, паралельно готуючи сюрпризи для ворога (<https://shotam.info>, 06.04.2022);

макронити – «робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, всім це показувати, але нічого не робити насправді», напр.: *Та плювати йому на навчання. Тільки макронить із цього приводу і все* (<https://2plus2.ua/>, 1.04.2022); Українці використовують термін «макронити»: *це опис людини, яка вдає, що дуже стурбована чимось, але відмовляється робити щось істотне, щоб допомогти. Або, як висловився один російськомовний гумористичний сайт, бути макронітом – значить мати «особливе вміння, талант будувати фразу так, щоб вона починалася з образи, тривала загрозою і закінчувалася проханням»* (<https://dsnews.ua>, 24.06.2022);

шойгувати – «вдавати, що все добре, коли це не так», напр.: *Шойгувати – робити вигляд на робочому місці, що все йде по плану. Навіть, якщо все пливе за військовим кораблем* (<https://www.rbc.ua>, 31.03.2022).

Подекуди в мові медійних текстів натрапляємо по кілька новотворів, пор.: **Макронити та шойгунити**. Для англomовних зробили тлумачний словник українського військового сленгу (<https://dsnews.ua>, 21.06.2022).

Творення нових дієслів спричинено позамовними чинниками, передусім публічними діями відомих осіб під час війни. Ми прогнозуємо, що з часом такі утворення відноситимемо до ефемеризмів, тобто слів, широко вживаних у певні періоди суспільства, тісно пов'язаних із діяльністю окремих діячів. У нашому випадку дієслова-новотвори актуальні тільки під час російсько-української війни. Ефемеризми зазвичай не входять до загального фонду мови, а вживаються лиш у зв'язку з визначеними подіями.

До збігу носіїв мови увійшли нові дієслова, що утворення від назв видів зброї зі значенням «знищити ворога», пор.:

байрактар – **байрактарити**, пор.: *Навряд, чи хтось не чув слів «байрактарити», «енлоїти», «джавелініти», «стінгерити» чи «хаймарсити», до речі, всі вони означають «знищити ворога»* (<https://suspilne.media>, 03.08.2022);

джавелін – **джавелініти**, **джавелінувати**, напр.: *Байрактарити, як і джавелініти, – це, звісно ж, про знищення ворога* (<https://vseosvita.ua>, 20.08.2022); *Війна поповнила наші словники численними неологізмами. Деякі з них очевидні, як, наприклад, «джавелінувати»* (<https://iantu-lviv.ua>, 16.08.2022).

Зі значенням «знищити ворога» вживають такі новотвори як: **хаймарсити**, **енлоїти**, **стінгерити**, пор.: *Продовжуємо молитися, хаймарсити, щоб наше Бавовнятко тихцем виконувало свою роботу продуктивніше!* (<https://gazeta.ua>, 08.10.2022); *Наприклад, словом тижня може бути «хаймарсити» – знищувати командування і склади росіян в супроводі великого салюту* (<https://piddybny.com>, 30.09.2022); **Байрактарити, енлоїти, джавелініти**: *в Україні створили словник неологізмів* (<https://loyer.ua>, 28.07.2022).

У поданому значенні українські журналісти використовують новотвори **задовохсотити**, **затрьохсотити**, пор.: *Навряд, чи хтось не чув слів «байрактарити», «енлоїти», «джавелініти», «стінгерити» чи*

«хаймарсити». До речі, всі вони означають «нищити ворога». Як, власне, й слова *«задвохсотити»* чи *«затрьохсотити»* (<https://suspilne.media>, 3.08.2022).

Від власних назв – українських міст Буча, Гостомель, Ірпінь утворено нові дієслова *нагостомелити*, *відірпенити*, *чорнобайти* в значенні «впевнено і рішуче відстоювати ту чи ту позицію», пор.: *«Нагостомелити. Рішуче відстояти свою позицію. Дати прочухана. Походить від бойових дій у Гостомелі»* (<https://www.pravda.com.ua>, 23.10.2022).

Після реакцій багатьох батьків на тривоги та евакуації з'явилося нове дієслово *мамкувати* «не виконувати простих дій задля збереження власного життя», пор.: *Чорнобайти, дебахнулько, макронити, мамкувати, натівець – вважайте, що така народна творчість зараз найкраще передає більшість емоцій українців* (<https://radiotrek.rv.ua> 29.03.2022); *Чоловік мамкує та не хоче йти до сховища* (<https://tsn.ua>, 20.04.2022).

У мові українських масмедіа продовжується тенденція до використання дієслів *волонтерити*, *наволонтерити*. Якщо з 2014 року дієслово *волонтерити* позначало «безкорисливу, добровільну та суспільно-корисну діяльність», переважно як гуманітарну допомогу особам, напр.: *Так само волонтерить і співачка ОНУКА. Етнодіва допомагає збирати кошти на авта для волонтерів, світові гуманітарні ініціативи #standforUkraine, а це встигає наволонтерити на генератори для Чернігова* (<https://cntime.cn.ua>, 14.04.2022). У 2022-2023 рр. ставиться акцент на допомогу та придбання військової техніки, зброї тощо. Значення лексеми *наволонтерити* подають у значенні «назбирати», пор.: *Ану підкажіть. Де можна наволонтерити 2 УАЗика?* (<https://tsn.ua>, 22.10.2022); *Ми наволонтерили ядерні боєголовки. Хтось знає, як відправляти на фронт і чи працює на Донбасі Нова Пошта?* (<https://osvitoria.media>, 04.09.2022). Означене дієслово подекуди вживають у назвах, пор.: *Подкаст «Наволонтерили»* (<https://day.kyiv.ua>, 18.05.2022).

Звичним і не новим для носіїв мови є дієслово *українізувати* «проводити українізацію» [СУМ, X, с. 422], але в сучасних текстах медіа фіксуємо дієслово *українити*, *українити*, що позначає «на беззаперечну, обов'язкову, жорстку відповідь на ті чи ті ворожі дії» пор.: *Саме значення слова українити вказує на жорстку відповідь на невиправдані дії* (<https://detector.media>, 25.07.2022).

Серед загалу всіх нових класифікованих дієслівних лексем переважна кількість має одне значення. Ця тенденція зберігається в мові як у друкованих, так і електронних масмедіа. Нерідко в тестах українських медіа фіксуємо по кілька новотворів у реченні, напр.: *«Українити», «чорнобайти», «аналоговнет»*: *«АрміяInform» збрала словник воєнних неологізмів* (<https://day.kyiv.ua>, 23.20.2022); *Ця війна спровокувала і появу численних неологізмів і сталих виразів: чорнобайти, байрактарити, хаймарсити, кадирити, відкобзонити, піти услід за російським кораблем тощо* (<https://media>. 03.07.2022). Деякі з них проаналізуємо далі в науковій студії.

Як засвідчує зібраний масмедійний матеріал періоду російсько-української війни, у мові сучасної української публіцистики широко

функціують новітні лексеми і відомі слова з новим значеннями та стали словосполучення, що набули додаткових варіантів значень.

У мові масмедіа фіксуємо нові дієслова, які утворені часто від власних назв, але передають переважно дії, процеси та стани, що характерні для прізвищ осіб чи назв населених пунктів.

Список використаних джерел:

1. Словник української мови : в 11-ти т. Київ : Наук думка, 1970–1980. Т. I–XI.

ІСТОРІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ Є. МАЛАНЮКА

Момот Неля Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин та журналістики ВНЗ «Університет економіки та права "КРОК"»

У дискурсі української культури ХХ століття, створеної поза межами України, помітне місце займає позиціонування емігрантів-науковців, поетів, митців, що провадили тему україністики у межах усієї світової спільноти. Їх діалог зі світом мав спрямування об'єднатися поміж собою з однією метою – єдиної України. Складні історичні віхи більшовицької окупації, її гегемонії після Другої світової війни трагічно вплинули на життя в Україні. Еміграція зросла після війни, розширивши свої географічні горизонти від Європи до Америки. Українська інтелігенція в екзилі шукала свого шляху за океаном у надії облаштувати своє існування. Саме тому цей спільний біль, драматичні спомини давали сили творити той мистецький спадок, що не лише збагатив українську культуру, а й дав можливість зберегти той вільний творчий інтелектуальний потенціал, що витворив сміливу потужну українську думку, зафіксовану для майбутніх поколінь. Таку національну пам'ять, ставлення до національної духовності спостерігаємо у згармонізованій системі світогляду поета та публіциста Євгена Маланюка.

Аналіз публіцистики Маланюка культурологічного спрямування, дослідження естетичних засад національної культури українського народу за матеріалами його «Нарисів з історії нашої культури».

Змалювання історії та культури насичує символічний світ поезії Є. Маланюка, в якій автор це подає не просто як власні міфопоетичні образи. Він мав це в основі власного світосприйняття й намагався дати цьому наукове обґрунтування. Зокрема, Маланюк створив «Нариси з історії нашої культури» (1953-1954), які пізніше ввійшли до його двотомної праці «Книга спостережень». «Може, найважливішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе» [2, с. 5], - визначав 1954 року Євген Маланюк у «Нарисах з історії нашої культури». Тут він аналізує значення національного самопізнання на перебіг подій становлення української державності у період 1917 року, коли українці були заскочені на етапі

хиткого становища цього питання. Безліч сумнівних процесів, пов'язаних з більшовицькою ідеологією, роз'їдали націю зсередини. Українська наука не була притлумленою, але її штучно занедбали, разом з тим затьмаривши свідомість пересічного обивателя обіцянками хліба та землі. Хіба що прогресивна патріотична інтелігенція відчувала потрібність будь-що-будь відстоювати національні інтереси, усвідомлюючи жертвовність цих процесів у боротьбі з більшовицькою ідеологічною пропагандою. Серед таких свідомих академічних персоналій Маланюк визначає В. Антоновича, М. Грушевського, які опиралися на ідеї конструктивного націоналізму І. Франка, беручи за основу його погляди щодо формування української нації. Не випадково Маланюк береється за головну тему «Історія нашої культури», у першому ж розділі визначаючи це поняття як «геокультура України». Він вказує на те, що перше глобальне усвідомлення наслідків ідеологічної катастрофи у часи бездержавництва усвідомлено тоді, коли українське суспільство постало на межі вибору – еміграція або советська неволя. Маланюк розумівся на цих процесах, бо пройшов їх особисто, обравши еміграцію, але до того було пережито три етапи – період бездержавності, боротьба за державність і справжня державність (нетривала у часі). Це дало змогу йому проаналізувати та зрозуміти проблеми історії та культури України. Разом з тим, він мав змогу це зробити на власному досвіді, обмовившись, що «не фахівець». Маланюк розповідає історію, пережиту в таборі інтернованих 1922 року, подаючи приклад українського тогочасного інтелігента-малороса у порівнянні з петербурзькою буржуазією. І разуючою рисою, що кардинально відтіняла ці образи на тлі тогочасного, штучно об'єднуваного суспільства, була духовна культура, яка визначалася не просто мірками дворянського етикету, а чимось глибоко сакральним, що криється у символах вишитою рушника, закоренілої віри у Бога. Начебто буденна сцена перебування у таборі (побут інтернованих), а яка глобальна різниця чогось святого, глибокого вкоріненого, всотаного у підсвідомість так глибокого, що цього не можна змінити. Батько з сином – офіцер із сином-підлітком, споживаючи страву, повторюють той обряд духовної культури, що завжди їх буде тримати на вищому щаблі й не дасть опуститися до рівня петербурзького урядовця з ресторанною культурою свого часу. Направду, це ті деталі, які до дрібниць підкреслюють різницю навіть у побуті, що і визначає уклад життя, - «антисанітарне», «жалісливе», «відпихаюче» видовище занедбаних петербурзьких вищих урядовців та вишитий рушник на стільчику, молитва старого сотника з сином. «І коли я згадую – на тлі таборового вбожества і безнадії, на тлі петербурзьких «бувших людей» - отих «малоросів», батька й сина, я кажу собі: то була – культура. То було те, що створилося на нашій землі протягом століть і тисячоліть, всоталося в кров і жили, і чого жадні скити, половці, гуни, татари і навіть москалі – не в силі були знищити» [2, с. 7].

Маланюк досить добре розумівся на тих ідеологічних процесах, бо відчув їх на собі. Він пройшов етапи «чужого навчання», тобто насадження іншої, чужої нам ідеології, а відповідно, «чужої духовної культури», яка мала всі ознаки протилежного – повної бездуховності, що досягалася знищенням

віри, національної символіки, а далі – процес більшовицької деградації, коли з українця-малороса почали створювати образ пролетарія, грубого, безхребетного виконавця партійних приписів. А це значить роблення духовного раба. Маланюк ці процеси подає як чужу школу, «що подавала речі, які відносяться до пізнання нас, або викривлено, або й зовсім не подавала» [2, с. 5]. Українців він вважає «свідками і, почасти, учасниками страшних подій, коли наш національний організм всіма способами і засобами нищать, калічать, що більше – намагаються винатурити, вийняти з нього його духовний зміст і вкласти, натомість, цілком інший» [2, с. 7]. Маланюк добирає вдале слово – «винатурити», тобто змінити натуру – єство справжнього українця, зруйнувавши його зсередини. Саме так він просто зникне як цивілізаційний суб'єкт, що становило для більшовицької ідеології мету – словами Маланюка «витереблення того, що Шевченко називав в людині «образ Божий» [2, с. 7-8].

Маланюк у нарисах актуалізує доволі давню минувшину з погляду географічної мапи України, вказуючи на більшу тяглість до культури краєвидів, кліматичних особливостей, аніж політичні доміанти у суспільній свідомості. Конкретно національного культурного означення набувають природничі смуги як певні архетипи – ліс, лісостеп, степ та море. Такі геокультурні смуги супроводжуються з'явою інших прообразів – «дух степу», Дніпро тощо. Переконливо звучить висновок Маланюка про ті тверді орієнтири, що визначають доленосне географічне розміщення України та підкреслену європейську етнічність всупереч надуманій ідеології, - приналежність до кругу античної культури Еллади. Він змушує конструктивно розглянути ці географічні кордони, закликаючи вдумуватись у це частіше і глибше, розуміючи з'яву української європейської нації: «Наша земля, отже, знаходилася в крузі великої, в своїм універсалізмі, неперевершеної, властиво, єдиної культури, до якої належав старовинний світ і з якого частини, варіянту, витворилася геть пізніше західня культура, вся західня цивілізація сучасна і все те, що нині називаємо європейською культурою» [2, с. 12].

Загалом Є. Маланюк постає як інтерпретатор не тільки української, а й світової культури, оскільки постійно проводить паралелі з іншими культурологічними проблемами світового порядку, щоб глибоко та цілісно дати картину історії культури українського народу. Естетичні аналогії допомагають системно розкрити історіософську логіку міркувань есеїста, який вправно вибудовує геокультурну та геостратегічну картину світу, в якій Україна займає провідне місце. На зламі тих культур, свідком яких став автор, він розкрив внутрішній духовний потенціал, що дає можливість збагнути роль інстинкту самозбереження, закладеного у свідомості справжнього українця – представника національної культури.

Список використаних джерел:

1. Маланюк Є. Книга спостережень. Київ: Атіка. 1995. 235 с.
2. Маланюк. Є. Нариси з історії нашої культури. Нью-Йорк: ООЧСУ та СУМА. 1954. 80 с.

3. Нора М.А. Творчість Євгена Маланюка: етноментальний аспект. URL: http://odrozenie.org.ua/2003-6/konf/04_2005/noga.pdf (Дата звернення 20.05.2023).

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: НОВІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСВІТЯН

Тереницкій С. О.

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти
та освітньої політики Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова

У сучасному світі, де ми занурені в постінформаційну еру, забезпечення медіаграмотності населення стає важливим завданням для забезпечення стабільності та гармонійного розвитку суспільства. Медіаграмотність, яка передбачає здатність розуміти, аналізувати, оцінювати та створювати медіаповідомлення, відіграє ключову роль у формуванні освіченої та відповідальної громадянської позиції. В контексті цього, освітяни несуть відповідальність за підготовку молодих поколінь до життя в постінформаційному суспільстві.

Ще у нашій статті 2007 року «Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві» розглядалися ключові аспекти стандартизації вищої освіти в Україні в контексті інформаційного суспільства. У статті акцентовано увагу на змінах, які відбуваються в освітньому процесі під впливом інформаційних технологій та глобалізації. Було підкреслено, що стандартизація вищої освіти є ключовим інструментом забезпечення якості навчання та підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в умовах інформаційного суспільства. Водночас, стандартизація повинна йти в ногу з технологічним розвитком та враховувати потреби ринку праці, а також враховувати культурно-освітні особливості країн [1].

Минуло 15 років і теоретики почали говорити про постінформаційне суспільство, яке характеризується ще швидшим розвитком технологій ніж інформаційне, і це радикально змінює спосіб життя, спілкування та навчання людей [2]. Становлення постінформаційного суспільства супроводжується зростанням обсягів інформації, доступом до неї та залежністю від медіаджерел. Серед ключових викликів, які ставить постінформаційне суспільство перед освітянами, можна виділити:

По-перше, інформаційний шум. Споживачі медіа зіштовхуються з великою кількістю повідомлень та джерел, які не завжди є достовірними.

По-друге, захист особистої інформації. У сучасному світі майже кожен має доступ до інтернету, що ставить під загрозу безпеку особистих даних.

Освітняни повинні поінформувати учнів про потенційні ризики та навчити їх захищати свою особисту інформацію в мережі.

По-третє, етика та мораль у медіапросторі. Забезпечення етичної та моральної поведінки в медіапросторі стає все більш актуальним завданням. Освітняни мають формувати у своїх учнів поняття про етику та мораль, а також відповідальність за власні вчинки в медіапросторі.

У контексті медіаграмотності, розуміння принципів історичного розвитку та впливу визначальних особистостей на суспільство є важливим аспектом. Медіаграмотність включає критичне мислення та аналіз джерел інформації, що дозволяє людині оцінювати дійсність і добирати достовірну інформацію.

У медіаосвіті це означає зосередження на історичних прикладах впливових особистостей, які своїми ідеями та вчинками зуміли добитися якісних результатів в окремих сферах соціального життя. Зокрема, у сфері освіти можна виділити Я. А. Коменського, автора класно-урочної системи, за моделлю якого і досі навчаються в більшості закладів освіти на планеті, та Й. Песталоцці, що відкрив світовій публіці принципи природовідповідного навчання та виховання.

Медіаграмотність також вимагає розуміння ролі регіональних та національних лідерів, які втілили в життя принципи духу нації та духу епохи. Роль таких особистостей грала надзвичайно високе значення у становленні та розвитку освіти.

Засвоєння медіаграмотності допомагає людям виявляти, аналізувати та оцінювати потенційний вплив історичних та сучасних відомих особистостей на освіту та культурне життя суспільства. Водночас, медіаграмотність надає інструменти для осмислення власної ролі та можливостей впливу на навколишнє середовище, що сприяє реалізації індивідуального потенціалу та підвищенню якості життя. Таким чином, медіаграмотність дозволяє людині не лише розуміти історичні процеси та їх відображення в медіа, але й активно формувати своє ставлення до них, розвивати критичне мислення та здатність впливати на своє життя та суспільство в цілому.

Все це підподить нас до думки, що освіта є важливим інструментом у формуванні медіаграмотності молодого покоління. Можна зробити висновок, що у постінформаційному суспільстві медіаграмотність стає одним з ключових факторів успіху та стабільності. Освітняни несуть відповідальність за підготовку молодих поколінь до викликів, які ставить перед ними цей новий світ, включаючи забезпечення критичного мислення, розуміння інформаційних потоків та захист особистої інформації. Для досягнення цієї мети, освітняни мають активно впроваджувати медіаграмотність у навчальні програми, розвивати критичне мислення та підтримувати медіакультуру. Тільки спільними зусиллями ми зможемо підготувати наших дітей до життя в постінформаційному суспільстві та забезпечити стабільність та гармонійний розвиток нашого суспільства.

Список використаних джерел:

1. Терепищий С. Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві. Вища освіта України, 2007, №3, С. 38-43.
2. Shaumian O. et al. Verbal Representations of Motivational Attitudes of Education Managers in the Post-Information Society. Postmodern Openings. 2022. Т. 13. №. 2. С. 51-76

ЗМІНИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Данько-Сліпцова А. А.
кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії,
іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»

Трохи більше року тому години розмов замінили ці невеличкі повідомлення. Наш комунікаційний простір змінився кардинально. Ми змінилися. Ця велика війна відрізняється від всіх інших тим, що світ в прямому ефірі в режимі 24 на 7 бачить злочини Росії. Австрійський письменник та військовий аналітик Т. Купер, знаходячись далеко від кордонів України з відкритих джерел в режимі реального часу аналізує дані та робить прогнози не гірше за нашу розвідку.

Наша спільнота Inform Napalm через відкриті джерела знаходить дані російських військових вбивць і їхніх родин, ідентифікує їх. Наші правозахисники отримують Нобелівську премію миру і, знову ж таки, в режимі реального часу збирають докази військових злочинів російських агресорів для Трибуналу для Путіна. Нобелівська премія миру 2022 року отримав український Центр Громадянських Свобод – О. Матвійчук.

А усі українські журналісти минулого року отримали найбільшу нагороду у своїй галузі – Пуліцерівську премію, яка є для нас як Оскар для акторів. Цього ж року переможною стала світлина з розбомбленого полового будинку в Маріуполі. Світлина, яка облетіла перші шпальти газет світу, яка була у випусках новин кожної країни.

Журналісти разом з військовими стали на захист, бо одним з головних пріоритетів Президента у перші хвилини війни був максимальний інформаційний розголос. Щоденні записи відео від Головнокомандувача, виступи на міжнародних майданчиках. Українські журналісти підхопили це і почали співпрацювати з найвідомішими агенціями та виданнями. І були у тих місяцях зіткнення, де здоровий глузд забороняв бути.

Так, наприклад, М. Чернов та Є. Малолетка, автори репортажу про пологовий у Маріуполі, були єдиними журналістами, які понад 20 днів знаходилися в окупованому Маріуполі. Ми розуміємо, що було б, якби їх знайшли російські карателі. І це – не поодинокі випадки небезпечної роботи журналістів.

Наприклад, кореспондент ТСН В. Твердохліб виходив з Маріуполя пішки. Він проходив десятки блокпостів, де його перевіряли до нижньої білизни. У нього з собою не було нічого – лише цукерка, в яку він заховав флешку із кадрами війни в Маріуполі. Журналіст знімав руйнування міста, зокрема, драмтеатру.

Для того, аби ми, аби весь світ знав про злочини Росії, аби наше щосекундне оновлення стрічки у соцмережах було інформаційно наповненим правдивою, достовірною інформацією, а не пропагандою, як в Росії. Власне, цим і відрізняється робота журналіста тут і там. Там – це постановочні зйомки. А ми працюємо у реальних умовах і, на жаль, також зазнаємо втрат.

Фотографа М. Левіна вбили російські окупанти двома пострілами зі стрілецької зброї, у районі села Г. Межигірська на Київщині. Макс був унікальним фотографом документалістом. Евакуацію з Ірпеня через розбомблений міст світ побачив його очима.

Щонайменше 43 журналісти загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми вже ніколи не побачимо світ їхніми очима. Але ми точно можемо сказати, що завдяки їм ми маємо події, як вони є. За репортажами журналістів писатимуть сучасну історію. Тому такі жертви заради того, аби наша історія не була вчергове кимось під когось переписана, а була такою, як вона є.

То чи змінився наш комунікативний простір? Так. Змінився. Ми почали більше цінувати комунікацію з близькими та рідними. Вже точно візьмеш телефон, коли дзвонить мама чи сестра. Ми навчилися емпатійному спілкуванню, коли важливо не лише тільки те, що говорю я, а й те, що говорить мій співрозмовник. Ми вчимося слухати і чути і співпереживати. Ми обмежуємо канали пошуку інформації до кількох перевірених під час перших місяців війни. Ми шукаємо локальну інформацію: про своє місто, село... І саме вона, а не загальна про все на світі, стає пріоритетною для нас.

Ми знову читаємо новини не лише про війну, а й про нові сукні 2023, як правильно ловити щуку на спінінг та як проявляється криза середнього віку. І це нормально, бо ми живемо і військові, зокрема, наголошують, що вони там, для того, аби ми жили тут...

Але що не змінилося? Наша медіаграмотність. Ми все ще лінуємося перевіряти джерела і людей, які нам щось доводять. Солодка брехня завжди приємніша за гірку правду, а не навпаки. Але що точно не змінилося, так це віра в нашу перемогу і такого наративу в нашому комунікаційному просторі найбільше. Для того, щоб ця віра була обґрунтована, працюють наші військові і наші журналісти.

Список використаних джерел:

1. Від початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 43 медійника, – НСЖУ, НСЖУ, URL: <https://nsju.org/novini/vid-pochatku-povnomasshtabnoyi-rosijskoyi-agresiyi-v-ukrayini-zagynulo-43-medijnyka-nszhu/> (дата звернення 12.05.2023)

ВНУТРІШНЯ АНАЛІТИКА В DIGITAL МАРКЕТИНГУ

Богом'я В. І.

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Кочегаров В. С.

студент 2-го курсу Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

У 21 столітті споживчі запити зросли багаторазово, у зв'язку з високою конкурентністю ринку. Компанії борються за кожного клієнта і надають найкращий продукт або послугу. Щоб грамотно аналізувати ринок і враховувати запити користувачів, потрібно вести аналітику. Зокрема розберемо внутрішню аналітику в digital-маркетингу, і розглянемо яким чином компанії ведуть свій бізнес [1, 2].

Цифровий маркетинг передбачає використання різних цифрових каналів та технологій для просування товарів або послуг. До таких каналів відносяться платформи соціальних мереж, пошукові системи.

Внутрішня аналітика включає збір, аналіз та інтерпретацію даних, отриманих з різних джерел всередині організації. Коли мова йде про цифровий маркетинг, внутрішня аналітика може дати цінну інформацію про ефективність маркетингових кампаній. Слідкуючи за такими показниками, як відвідуваність сайту, кількість кліків та конверсій. Для більш детального розгляду потрібно використовувати відповідні інтернет-інструменти, наприклад: Google Analytics. У програмі присутні основні показники [3, 4]: джерело трафіку веде статистику користувачів, кількість сеансів та нових користувачів; дія, відображає: показник відмов, сторінка за сеанс, середня тривалість сеансу; конверсії: коефіцієнт транзакцій, транзакції та дохід.

Організації можуть краще зрозуміти свою аудиторію та відповідно скоригувати свої маркетингові стратегії. Крім того, внутрішня аналітика може допомогти виявити області для покращення та оптимізувати маркетингові зусилля для досягнення кращих результатів.

Наприклад, якщо компанія помічає, що відвідуваність її веб-сайту низька, вона може проаналізувати дані, щоб виявити можливі причини, такі як поганий дизайн сайту, повільний час завантаження або неефективні рекламні кампанії. Вирішивши ці проблеми, компанії можуть підвищити відвідуваність свого сайту та загальну ефективність маркетингу [5].

Більше того, внутрішня аналітика може допомогти компаніям персоналізувати свої маркетингові кампанії для конкретної аудиторії. Аналізуючи дані про клієнтів, компанії можуть виявляти закономірності та переваги, а також створювати індивідуальні маркетингові кампанії, спрямовані на цільову аудиторію. Це може підвищити залученість клієнтів, лояльність до бренду та, в кінцевому рахунку, збільшити продажі.

На завершення слід відзначити, що цифровий маркетинг та внутрішня аналітика - це два взаємопов'язаних аспекти сучасного маркетингу, які

працюють разом для розуміння користувача та подальшого його залучення. Причому аналітика дозволяє отримати найважливіші відомості, які можуть допомогти у розробці та оптимізації маркетингових стратегій. Також, використовуючи дані, надані внутрішньою аналітикою, компанії можуть створювати ефективні цифрові маркетингові кампанії, які знаходять відгук у аудиторії та сприяють зростанню доходів.

Список використаних джерел:

1. [<https://amplitude.com/blog/digital-analytics>]
2. [<https://www.doxee.com/blog/digital-marketing/digital-analytics-what-they-are/>]
3. [<https://www.lucidadvertising.com/blog/digital-marketing-analytics/>]
4. [<https://www.lytics.com/blog/15-important-digital-marketing-analytics-metrics/>]
5. [https://www.researchgate.net/publication/310628854_The_Use_of_Digital_Analytics_for_Measuring_and_Optimizing_Digital_Marketing_Performance]

ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ЯК ПРОЯВ КРЕАТИВНОСТІ ТА НОВА ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Мартиненко В.І.

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Інтернет-меми як прояв креативності та нова форма комунікації в сучасному медіапросторі постінформаційного суспільства здобули неймовірну популярність серед користувачів всього світу. Ці віртуальні символи, які швидко поширюються через соціальні мережі, форуми і месенджери, стали не тільки способом розважитися, а й потужним засобом вираження емоцій, поглядів і ідей. Меми перетворилися на унікальну мову, що здатна відтворювати явища і тенденції сучасного світу з власною специфікою та гумористичною підтекстом. Вони демонструють непереборну потужність інтернет-культури, яка змінює спосіб, яким ми спілкуємося та сприймаємо інформацію, надаючи нові можливості для вираження ідентичності та колективного досвіду.

У сучасному світі, в якому швидкі зміни, технологічний прогрес і постійна конкуренція стали нормою, креативність стає необхідною як ніколи раніше. Це важливий фактор, що визначає успіх і прогрес у різних сферах життя. Креативність дає змогу знайти інноваційні рішення, непередбачувані підходи і засоби вирішення проблем. Вона спонукає нас думати

нестандартно, виходити за межі встановлених рамок і відкриває шляхи до нових можливостей та досягнень. Крім того, креативність здатна надати нам конкурентну перевагу в сфері роботи, створити цікавіші та зворушливіші продукти та послуги, привернути увагу та збудити інтерес споживачів. Таким чином, креативність стає ключовою складовою успіху в епоху змін та високої конкуренції, надаючи нам можливість виділитися та прогресувати в сучасному світі.

Интернет-мем - це символ або фраза, що має гумористичну або символічну вартість та швидко поширюється серед користувачів Інтернету. Це невеликий шматок віртуального контенту, який може бути зображенням, відео, аудіозаписом або текстом. Мемі найчастіше створюються для підкреслення чого-небудь комічного, саркастичного або іронічного в контексті певної ситуації, явища чи культурної реальії. Вони використовуються для вираження емоцій, передачі певної інформації або створення спільного розуміння між спільнотами Інтернету. Интернет-мемі часто стають візитною карткою певних поколінь і способом вираження культурних нюансів та трендів сучасності. Вони надають можливість весело і креативно спілкуватися, співпереживати та впізнавати один одного у віртуальному просторі.

Интернет-мемі є проявом креативності завдяки своїй здатності поєднувати і перетворювати наявні елементи в нові, оригінальні комбінації. Вони вимагають винахідливості, інтелекту та вміння дивитися на речі з неочікуваного ракурсу. Створення успішного мему вимагає здатності вловлювати актуальні тренди, культурні асоціації та соціальні нюанси, а потім зобразити їх у вигляді витонченого гумору або сатири. Крім того, интернет-мемі відкривають широкий простір для самовираження та індивідуальності, адже кожен мем може бути створений з унікального погляду автора. Люди мають можливість використовувати свою творчість, уяву та гостроту розуму для створення нових, унікальних мемів, що здатні зробити великий вплив на аудиторію та спільноту. Интернет-мемі підтримують дух інноваційності та стимулюють новаторські думки, розширюючи межі творчості та комунікації в сучасному цифровому світі.

Интернет-мемі можна розглядати і як нову форму комунікації, адже вони мають здатність передавати повідомлення швидко, лаконічно і емоційно. У сучасному медіапросторі, насиченому інформацією, мемі стають мовою, яку швидко розуміють та сприймають мільйони людей. Вони вміло поєднують текст, візуальні елементи і контекстуальні асоціації, що дозволяє передати повідомлення вкрай конкретно та лаконічно. Интернет-мемі здатні переказувати емоції, сарказм, гумор та соціальні коментарі швидше, ніж слова або стандартні текстові повідомлення [2]. Вони створюють своєрідну спільноту, що розуміє та використовує специфічні мематичні символи та шаблони для взаєморозуміння. Це дає можливість ефективно спілкуватися, висловлювати свої думки та реагувати на події в світі широкому колу людей. Интернет-мемі стають способом комунікації, що об'єднує, захоплює та викликає реакцію спільноти, тим самим впливаючи на формування суспільних думок і настроїв [1]. Вони є сучасним засобом вираження

індивідуальності, культурного коду та колективної свідомості в динамічному світі цифрової комунікації.

У сучасному комунікаційному просторі існує безліч типів інтернет-мемів, які змінюються та розвиваються разом зі зміною трендів та культурних вподобань. Ось декілька поширених типів інтернет-мемів:

1. Візуальні меми - це меми, що складаються з фотографій, малюнків або графічних зображень. Вони можуть використовувати яскраві образи, анімацію або комічні відтворення для створення гумору, виклику емоцій або вираження певного погляду.

2. Текстові меми - ці меми засновані на використанні тексту або написів. Вони можуть включати в себе фрази, витяги з фільмів або популярних книг, які мають специфічний смисл або асоціацію, що сприймається спільнотою.

3. Відео-меми - це меми, які передаються через відеоформат. Вони можуть бути короткими фрагментами з фільмів, телепередач або оригінальними відеороликами, що мають комічну або сатиричну спрямованість.

4. Аудіо-меми - це меми, які використовують звукові елементи або аудіозаписи для створення гумористичного або визначного ефекту. Вони можуть включати фрази, діалоги, пісні або звукові ефекти.

5. Меми-виклики - ці меми виникають з популярних викликів або трендів, що швидко розповсюджуються в Інтернеті. Вони залучають людей до виконання певних дій, записування відео і поширення їх у мережі.

6. Меми-шаблони - це меми, що використовують встановлені шаблони або формати, які можна заповнити власними текстовими або візуальними елементами. Вони надають можливість швидко створити мем, використовуючи вже існуючу конструкцію.

Ці типи мемів постійно еволюціонують, змінюються та адаптуються під потреби та вподобання користувачів Інтернету, створюючи постійний потік нових та цікавих способів комунікації.

Меми будуть продовжувати розвиватися в майбутньому, відповідаючи змінам в суспільстві та технологіях. Можна спрогнозувати, що для створення мемів будуть використовувати нові медіаформати, з розвитком технологій та збільшенням популярності віртуальної реальності, розширеної реальності та інших медіаформатів, меми можуть поширюватися через нові способи комунікації. Вони можуть стати більш інтерактивними, включати елементи віртуальної або розширеної реальності, а також використовувати нові формати відео та звуку.

Світ мемів буде продовжувати зростати в різних культурних контекстах. Різноманітні культури та спільноти вносять унікальні елементи та перспективи до створення мемів. Це може призвести до появи нових символів, стилів та гумористичних трендів, які відобразатимуть різноманіття світової культури.

Користувачі стають все більш активними учасниками створення мемів. Платформи та соціальні медіа дають змогу спільноті взаємодіяти, коментувати та вносити свої внески до створення мемів. Це може призвести до появи колективних творчих проєктів та спільного розроблення мемів з

використанням групового інтелекту. У свою чергу, застосування штучного інтелекту може сприяти автоматизації процесу створення мемів або аналізу тенденцій для підвищення їх релевантності. Алгоритми можуть допомагати виявляти популярні теми, оптимізувати використання гумору та створювати персоналізовані меми.

Отже, розвиток мемів буде залежати від креативності та винахідливості користувачів, швидкості змін технологій та соціокультурного контексту. Меми будуть продовжувати використовуватися як засіб вираження, комунікації та сміху, а їх форми та виразність будуть змінюватися, адаптуючись до нових реалій та потреб спільноти Інтернету.

Список використаних джерел:

1. Бронікова С. А. Мем як феномен публічного управління. *Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку*: матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.): у 3 т. /за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє; Національна академія державного управління при Президентові України. Київ : [НАДУ], 2020. Т. 1. - С. 5-7. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21028>, (дата звернення: 18.05.2023).

2. Чернікова О.І. Вербальність і візуальність мема: структура. «*Ad orbem per linguas. До світу через мови*». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінностей у світі», 13–14 травня 2021 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. С. 432-434. URL: https://www.academia.edu/download/85734509/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%86.pdf#page=432 (дата звернення: 07.05.2023).

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

Покотило Л.Б.

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Дудка А. І.

студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Характерними рисами ЗМІ є: публічність; наявність спеціальної технічної апаратури; взаємодія в часі та просторі комунікаційних партнерів; однібічна спрямованість дії від передавача до отримувача; розвинутий, дисперсивний характер аудиторії.

Серед функцій ЗМІ виділяють такі: інформаційна, освітня, контрольна, соціалізація, мобілізація, формування громадської думки, артикуляція і агрегація, критики, інтеграції політичних суб'єктів, інноваційна, оперативна. ЗМІ мають свої особливості впливу, а саме: непомітність, відносна безперешкодність, глобальність, швидкість, можливість робити об'єктом

аналізу будь-яке явище, опосередкованість впливу на політичну поведінку, особливе маніпулювання, використання PR-технологій і звичайне обдурювання. Політичний вплив ЗМІ розрахований безпосередньо на свідомість і почуття людей.

Інформаційний процес проходить такі етапи: отримання інформації, її відбір, препарування, коментування і розповсюдження. Важливим засобом політичного впливу ЗМІ є визначення тем дискусій і привернення уваги влади та громадськості. Щоб привернути увагу до політичних проблем ЗМІ, дотримуються відповідних принципів: пріоритетності (до таких тем належать питання національної безпеки, тероризму, територіальної цілісності, екології, національних відносин тощо); неординарності фактів (перш за все подається інформація про екстремальні події - вибухи, катастрофи, голод, територіальні суперечки); новизни фактів (залучення фактів, які ще не стали відомими широкому загалу); політичного ефекту (до цих повідомлень включають резонансні політичні події, ефектні дії лідерів, політичні скандали й сенсації); значного суспільного статусу (вважається, чим вищий статус і посада джерела інформації, тим вона важливіша; високі посадовці, як правило, отримують ширшу рекламу, їм виділяється більше місця у престижних виданнях тощо).

Виділяють горизонтальну й вертикальну політичну комунікацію. До першої належить обмін інформацією суб'єктів однакової ваги: "партія - партія", "суспільна група - суспільна група". До другої належить обмін інформацією суб'єктів різного значення: "держава - особа", "суспільство - лідер".

Усе частіше політичні сили застосовують політичне маніпулювання, яке засноване на брехні та фальсифікації. Політичне маніпулювання розуміється як приховане управління політичною свідомістю та поведінкою людей відповідно до власних політичних інтересів. Воно складається з багатьох спеціальних прийомів, методів, технологій. До них належать: брехня, неправда, замовчування, напівправда, вигадка, поширення політичних міфів, тенденцій некомендування, формування потрібних стереотипів тощо [5].

Політична сфера є важливою складовою суспільства, оскільки вона визначає спосіб прийняття рішень та управління державою. Політика впливає на всі аспекти життя, від економіки та соціальної справедливості до зовнішньої політики та безпеки нації.

Політична стабільність є ключовим фактором успішного розвитку країни. Чим більше стабільна та прозора політична система, тим більші можливості для економічного розвитку, зміцнення демократії та соціальної справедливості.

Тому можна зробити висновок, що політична сфера є важливим елементом життя суспільства, і тільки стабільна та демократична політична система може забезпечити економічний розвиток та благополуччя нації.

Політична комунікація пов'язана з тим, щоб активно займатися місцевими, регіональними, державними, національними, та міжнародними проблемами, а також тим, як можна використовувати силу інформації, переконання і стратегічне повідомлення для розуміння та впливу на

результати на цих рівнях, особливо у сфері управління та поведінки уряду та суспільства.

Вона зводиться до впливу, який для багатьох визначає причину причетності до політики на будь-якому рівні. Якщо потрібно, щоб виборці або колеги погодились з вашою позицією з того чи іншого питання, ви повинні мати можливість коротко і послідовно пояснити свою думку. Надаючи приклади, які можуть підтвердити і додатково пояснити вашу точку зору, та ретельно підбираючи слова, щоб передати ваше повідомлення, вплив та переконання обертаються навколо ефективного спілкування. Це проявляється різними способами, включаючи мову тіла, риторику або слухання.

Список використаних джерел:

1. Політична сфера, її суть, структура, місце і роль в суспільстві. URL: <https://textbooks.studio/uchebnik-teoriya-politiki/politichna-sfera-jiji-sut-struktura-mistse-rol.html> (дата звернення 21.04.2023)
3. Політична комунікація: теоретичні аспекти дослідження \ М. Остапенко 2012. № 13 С.135-144.
4. Науковий журнал «Політикус»: Роль політичних комунікацій у сучасному інформаційному просторі \ І.І.Проноза Вип.3. 2021. С.75-80.
5. Основні моделі політичної комунікації та їх прояви в сучасну епоху \ О.В.Дяченко. Політичні науки Вип. 7 2022. С.23-26.
6. Шиманова-Стефанишин О.В. Політична комунікація в умовах воєнного стану в Україні 2022. С.1-6.

НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Вовченко О. В.

кандидат економічних наук, науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»

Структура наукових комунікацій на початку XXI ст. знаходиться на етапі радикальних змін, спричинених новими інформаційно-комп'ютерними технологіями, розвитком Інтернету, що істотно змінило не сутність наукової комунікації, а її механізми: створення та розповсюдження наукової інформації, електронних видань, процеси комунікації й пізнання загалом. Нові форми комунікації (публікації на сайті, в електронних журналах, ведення наукових блогів, участь у соціальних мережах) дозволяють ученим істотно підвищити доступність результатів для широкої наукової громадськості та оперативно включити отримані дані в актуальний науковий контекст. Так, спостерігається зростання наукового інтересу до появи такого глобального комунікативного простору, характерними особливостями якого стає неформальна електронна комунікація і самоорганізація вчених, та до спілкування в соціальних мережах загалом [1, с. 4].

Донедавна рівень використання соціальних мереж у науковій спільноті був занадто низьким. Опитування, яке було проведене у 2014 р. фахівцями Університету Мічигану показало, що більшість науковців США ніколи не розглядали можливість використання Twitter або Facebook для академічної або професійної роботи [2]. У науковій спільноті зазвичай соціальні мережі сприймаються як недостойні для «високоякісної» науки через наявність невідповідного та неперевіреного контенту.

«Велика трійка» (Facebook, Twitter, LinkedIn) може стати найкращими соціальними мережами, якщо їх правильно використовувати для просування дослідних інтересів. Дослідження соціальної мережі Facebook, яке було проведено у 2018 р. показало, що деякі сторінки та профілі з науковим контентом мають мільйони підписників [3]. Той факт, що вони можуть охоплювати таку широку та неспеціалізовану аудиторію, означає, що вчені можуть розглядати цю платформу як простір для об'єднання людей із подібними інтересами в одне співтовариство або групу.

Використання платформи Facebook серед наукової спільноти стає популярною в Україні. Про це свідчать дані опитування групи «Рейтинг», проведеного серед 1000 вчених із 35 наукових установ України. Опитування показало, що 90 % респондентів користуються Інтернетом щодня, 31 % отримують інформацію про науку та інновації через соціальні мережі. При цьому, кращою соціальною мережею вважають Facebook (64 % респондентів) [4].

У період 2020-2021 рр. було проведено дослідження використання соціальних мереж для наукової комунікації та популяризації наукових знань [1]. Автори проаналізували три найпопулярніші соціальні мережі в Україні (Facebook, Instagram, YouTube), що дало можливість виділити чотири категорії науково-популярних сторінок: сторінки сайтів, сторінки проєктів, сторінки спільнот та особисті сторінки вчених. Найбільш застосовувана форма подання інформації у групах Facebook – повідомлення про новини або події з ілюстрацією (у вигляді фото або з додаванням відеофайлів).

Наразі активної популярності набуває соціальна мережа Instagram, особливо, якщо мова йде про залучення молоді до наукової діяльності. Її робота полягає в обміні фотографіями, вона дає змогу користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних мереж. В Instagram (станом на 20.04.2020 р.) було зареєстровано 60 акаунтів, які займаються популяризацією науки задля просування наукових робіт, досліджень, винаходів, історії наукових відкриттів тощо [1, с. 52]. Соціальні мережі нині є одним із головних каналів наукової комунікації. Вони слугують майданчиком, де дослідники найрізноманітніших вікових категорій розповідають про свої роботи безкоштовно. Дуже часто перша згадка про публікацію нових статей або препринтів у популярному журналі буде саме в Instagram [1, с. 54].

Саме завдяки зростанню цифрових медіа наукова популяризація перейшла з закритих мікросхем (таких як перегляд відеоматеріалів з компакт-диску) до масового розповсюдження за допомогою різних «екранів». YouTube став однією з головних платформ для аудіовізуального

контенту, а отже, робить значний вплив на спосіб створення контенту. Успіх певного відеоматеріалу вимірюється шляхом аналізу поглядів, кількості лайків та дизлайків і, нарешті, асинхронних комунікативних коментарів [1, с. 57]. Завдяки популярності YouTube з'явилися нові творці контенту, які не боялися експериментувати з новими форматами та темами. На відміну від ЗМІ, ці відеоролики одразу коментуються, що формує спосіб сприйняття кожного відео не як окремого продукту, а скоріше як спільної роботи, яка відкрита для дебатів і сприяє дискусії між незнайомими людьми стосовно будь-яких заданих тем чи повідомлень, що розкриваються у відео. Ті, хто коментує відео на YouTube, додають нового культурного виміру, який впливає з дискусій між користувачами про наданий аудіовізуальний текст [1, с. 57]. Завдяки YouTube більшість людей можуть брати участь у так званому «уявному виробництві» знань і культури, при цьому розповсюджуючи ідею лише одного власника (виробника) знань за допомогою перепостів і своїх коментарів, навіть негативних.

Важливо, що нові медіа сприяють розвитку науково-популярних ресурсів: виникають новаторські форми подачі наукової інформації, які поєднують текстові та аудіовізуальні засоби й дозволяють пояснювати складні поняття наочно та зрозуміло. Цифрові медіа розширюють аудиторію науково-популярних матеріалів і залучають користувачів до генерування змісту. Як результат, можна констатувати позитивний розвиток наукової популяризації в Інтернеті та розширення наукової комунікації.

Зрештою, питання полягає в тому, чи можна і як краще використовувати соціальні мережі для науки. У цьому сенсі розумно припустити, що професійне використання соціальних мереж може доповнити та стимулювати наукові зусилля у трьох основних сферах: соціальні мережі можуть допомогти у поширенні наукових знань; можуть сприяти ширшому доступу до досліджень та наукових внесків; сама наука може мати сильніший онлайн-профіль завдяки соціальним мережам. Це може підвищити довіру до величезного обсягу інформації, що генерується у публічній сфері, протидіяти впливу фальшивих новин або недоведених заяв за допомогою надійних наукових досліджень та викликати суспільні дебати з питань, що мають першочергове значення для суспільства в цілому.

Отже, одна з ключових ролей науки полягає у дослідженні соціальних проблем та пошуку рішень тих питань, які хвилюють усіх нас, а платформи соціальних мереж — це просто ще один засіб просування наукової діяльності та підвищення її доступності. Канал існує, тому все, що залишається для наукових співтовариств— ефективно використовувати наявні інструменти для просування своїх дослідних інтересів та поширення досягнень науки серед широкої публіки.

Список використаних джерел:

1. Популяризація науки та освіти в епоху нових соціальних медіа [Текст] : колективна монографія / за ред. к.е.н. О. В. Вовченко. – Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2021. 74 с.

2. Academic Engagement in Public and Political Discourse [Electronic resource]. – URL : <https://graham.umich.edu/media/files/PrelimSurveyResults-PublicEngagement.pdf>

3. Hitlin P., Olmstead K. The Science People See on Social Media [Electronic resource]. – URL : <https://www.pewresearch.org/science/2018/03/21/the-science-people-see-on-social-media/>

4. Проблеми популяризації науки в Україні: думки науковців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ratinggroup.ua/research/ukraine/problemy_populyarizacii_nauki_v_ukraine_mysli_uchenyh.html

КОПІРАЙТИНГ В УМОВАХ МЕТАМОДЕРНУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Коваленко Н.А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Сучасне суспільство є складним та багатограним утворенням, яке зазнає постійного осмислення та переосмислення. Постмодернізм, з яким пов'язане це суспільство, виник у другій половині ХХ століття як реакція на модернізм та його універсалістські претензії. Одним з основних аспектів постмодернізму є відмова від універсальних метанаративів і сумнів у можливості досягнення однозначного знання про світ. Він підкреслює розмаїття і суб'єктивність індивідуальних досвідів та світоглядів. В постмодерному суспільстві немає однієї правди або універсальної системи цінностей, але існує безліч міні-історій, переказів та інтерпретацій. Традиційні розрізнення між елітою та масовою культурою, високим та низьким мистецтвом, серйозним і розважальним, стають менш значущими. Це призводить до гібридних форм і взаємодії різних жанрів і стилів.

Засоби масової комунікації, такі як телебачення, радіо, Інтернет, стали потужними знаряддями формування суспільної думки та впливу на масову свідомість. За допомогою цих засобів поширюється інформація, культурні цінності та способи сприйняття світу. Індивіди більше не обов'язково визначаються своїм соціальним статусом, професією або культурною належністю. Вони можуть вибирати свої ролі та ідентичності, створюючи свої унікальні комбінації.

Загалом, концепція сучасного постмодерного суспільства відображає розпливчастість, розмаїття, гнучкість та незвичайність наших сучасних умов. Концепція постмодерну, хоч і виникла як реакція на модерністську парадигму, нині є недостатньо адекватною для пояснення сучасності з декількох наступних причин:

1. Постмодернізм не має чіткого та універсально визнаного визначення, а це призводить до розбіжностей та суперечностей у тлумаченні його понять

та характеристик, що ускладнює його застосування для аналізу сучасних соціокультурних явищ.

2. Сучасні суспільні процеси та проблеми відрізняються від тих, що існували на початку постмодерну. Розвиток технологій, глобалізація, екологічні проблеми та інші чинники створили нові виклики та динаміку, які потребують нових теоретичних підходів.

3. Для постмодернового суспільства є характерною дифузія кордонів у широкому розумінні. Однак, сучасні суспільні процеси можуть виявляти зростання соціальних нерівностей, спалахи націоналізму та культурний конфлікт. Такі явища суперечать ідеї про розчинення кордонів і рівноправність різних культурних проявів.

4. Сучасні суспільні проблеми, такі як кліматична криза, соціальна нерівність, глобальний тероризм та інші, потребують комплексного аналізу та інтегрованих підходів. Концепція постмодерну може бути недостатньо об'єктивною та систематичною для зрозуміння та вирішення цих проблем.

5. Постмодерна теорія, хоч і цікава з точки зору аналізу культурних процесів, може виявитися важкозрозумілою та важкопридатною до практичного застосування. Сучасне суспільство потребує практичних та дієвих рішень на основі конкретних умов та проблем.

6. У постмодерному суспільстві, де індивідуалізм та суб'єктивність високо цінуються, може виникати проблема втрати загальноприйнятих цінностей та норм. Це може призвести до розпаду соціальної спільноти та зростання конфліктів, оскільки немає єдиної основоположної системи прагнень та правил.

7. В постмодерному суспільстві метанаративи, такі як ідеології, релігія тощо, можуть втрачати свою силу та значення. Це може призвести до відчуття втрати сенсу життя та пошуку нових систем орієнтації.

8. Постмодерне суспільство підкреслює різноманітність та рівноправність різних культур, але це може також призвести до культурного релятивізму, де немає об'єктивних критеріїв для оцінки чи критики культурних практик. Це може викликати проблеми з правами людини, жіночими правами та іншими соціальними питаннями.

9. В постмодерному суспільстві комерціалізація, реклама та споживча культура мають значний вплив. Це може призводити до глибшої комерціалізації всіх сфер життя, розширювати розрив між багатими та бідними, сприяти матеріалістичному погляду на життя. Постмодерне суспільство може страждати від втрати соціальної взаємодії. Індивідуалізм та поглиблення розмаїття можуть призводити до відчуття відокремленості, самотності та відсутності спільного цілого.

Отже, хоча концепція постмодерну має свою цінність у розумінні культурних та соціальних змін, вона може бути обмеженою для повного охоплення складності та розмаїття сучасного суспільства.

Постмодерн, як культурний феномен, відзначається своєю розмитістю, скептицизмом до великих розповідей та відкриттям нових форм самовираження. Ці характеристики вплинули не лише на мистецтво, філософію та суспільну думку, але й на сферу комунікації та маркетингу.

Копірайтинг у постмодерні став відображенням цих особливостей, включно з експериментами зі стилем, формою та способами взаємодії з аудиторією. Це привело до появи нових підходів та трендів у створенні комерційних та рекламних текстів, які відповідали характеру постмодерну та викликали активну увагу споживачів.

Рекламні та комерційні тексти постмодерну активно використовують цитування, посилання та алюзії на інші тексти, медіа або культурні образи. Вони створюють мережу взаємозв'язків і спираються на колективну пам'ять, зокрема на популярні культурні твори, щоб викликати відгук інтенсивнішої уваги від аудиторії. У постмодерністських комерційних та рекламних текстах часто використовуються іронія, парадокси та гумор. Це може бути засобом привернути увагу, вирізнитися серед конкурентів та підкреслити свою унікальність.

Комерційні та рекламні тексти епохи постмодерну є складними та багатозначними. Вони можуть розгорнути кілька рівнів інтерпретації та створювати глибину значень, яка заохочує аудиторію розмірковувати та розглядати продукт чи послугу з різних перспектив. Автори текстів епохи постмодерну експериментують з різними стилями мови, тоном та голосом. Вони можуть поєднувати формальні та неформальні елементи, традиційні та сучасні виразові засоби, щоб створити ефект вражаючої та оригінальної комунікації.

Ці характеристики відображають постмодерністський підхід до комунікації, який намагається розірвати традиційні рамки та стандарти, створюючи тексти, які вражають своєю несподіваністю, креативністю та взаємодією з культурою та суспільством.

Однак, у постмодерному суспільстві копірайтинг стикається з рядом проблем, пов'язаних з визначенням власності, плагіатом, швидким поширенням інформації та зміною уявлень про вартість інтелектуальної праці. Сучасний копірайтинг зіткнувся з рядом викликів, пов'язаних зі змінами в способах сприйняття та споживання інформації. Ось деякі з них:

1. В сучасному світі велика кількість брендів, платформ та рекламних каналів створює перенасиченість інформацією. Копірайтерам доводиться знаходити способи виділитися та привертати увагу аудиторії серед численних конкурентів.

2. Завдяки розвитку технологій та інтернету споживачі стали більш самостійними у пошуку інформації та здійсненні покупок. Відповідно, копірайтерам потрібно відповідати змінам у споживчих звичках і надавати цінну, цікаву та переконливу інформацію.

3. У сучасному світі увага споживачів стала швидкозмінною та вразливою. Копірайтерам доводиться привертати увагу аудиторії за допомогою коротких, яскравих та змістовних повідомлень, щоб зацікавити їх і спонукати до подальших дій.

4. Сучасні кампанії вимагають використання різних каналів комунікації, таких як соціальні мережі, веб-сайти, блоги та інші. Копірайтерам потрібно вміти пристосовувати свій стиль та повідомлення до різних каналів, зберігаючи при цьому цілісність бренду та послання.

5. Сучасні споживачі стають все більш освіченими та свідомими щодо екологічних, соціальних та етичних питань. Копірайтерам потрібно знаходити способи використовувати ціннісні принципи та співчуття до довколишнього світу у своїх текстах, щоб спонукати споживачів до підтримки бренду або продукту.

Існує кілька причин, чому люди можуть перестати сприймати традиційний копірайтинг:

1. Завдяки швидкому розвитку технологій і Інтернету люди мають безліч можливостей для доступу до різноманітної інформації. Це може створювати враження, що інформація є загальнодоступною та вільно використовується без обмежень.

2. У постмодерному суспільстві широко поширена культура спільного володіння, колективного творчості та спільного створення знань. Люди активно використовують колективні платформи, такі як Вікіпедія або відкриті репозиторії, де знання створюються та розповсюджуються спільними зусиллями без обмежень авторських прав.

3. Ідея авторства у постмодерному суспільстві може бути переглянута. Зараз все більше уваги акцентується на взаємодії, діалозі та використанні чужих ідей для створення нових. Це може призводити до меншої уваги до індивідуального авторства та більшої акцентуації на спільноті та колективних зусиллях.

4. Деякі критики стверджують, що традиційний копірайтинг може обмежувати свободу вираження, утруднювати доступ до знань та заважати інноваціям. Ці критики підкреслюють необхідність більш гнучкого та відкритого підходу до обміну та використання інформації.

Всі ці фактори можуть спричинити зміну сприйняття традиційного копірайтингу в постмодерному суспільстві. Люди все більше орієнтуються на спільне володіння, колективність та відкритий доступ до інформації, що може призводити до меншої підтримки традиційних концепцій авторських прав.

Метамодерн з'явився як реакція на постмодерністський підхід до культури і суспільства. Він виник з потреби знайти новий ракурс та підхід до розуміння світу, в якому поєднуються елементи як постмодерну, так і модерну. Одним із визначень метамодерну є визначення, запропоноване Робіном ван дер Акером і Тімотеюсом Вермьоленом підхід до метамодерну такий: "Метамодерн — це культурна структура, яка переживає суперечності, впізнає свою привабливість до протиріч та прагне до розуміння цих протиріч. Вона протистоїть відчуттям скептицизму та безнадійності, поєднуючи їх з вірою в сенс, перетворення та соціальний прогрес" [6, с 5-6]

Головна причина виникнення метамодерну полягає в тому, що постмодерністська концепція, зокрема її відмова від універсальності метанаративів та істини, може викликати почуття беззахисності, зневіри та розпливчатості. Метамодерн прагне знайти баланс між індивідуальністю та колективністю, поєднувати раціональне мислення з емоційністю, зберігаючи одночасно прагнення до розуміння і глибинного осмислення світу [5].

Метамодерн визнає складність світу, одночасність різних підходів та перспектив, і прагне створити синтез модерних та постмодерних ідей. Він підкреслює важливість повернення до універсальних цінностей, гуманізму, взаємодії та відповідальності перед спільнотою [3].

Метамодерн розглядається як спроба знайти нову парадигму, яка поєднує усвідомлення різnorodності та плюралізму світу зі створенням певної системи цінностей, яка б допомагала людям розуміти світ та знаходити своє місце в ньому.

Концепція метамодерну намагається вийти за межі дихотомій модерну та постмодерну, шукаючи нові шляхи розуміння та переосмислення світу. Вона пропонує гнучкий підхід до культури, суспільства та ідентичності, сприяючи розвитку нових форм вираження та взаємодії. Він поєднує елементи модерну, з його ідеалами прогресу та раціональності, та елементи постмодерну, з його розпливчатістю, скептицизмом та плюралізмом. Особливості метамодерну знаходять своє вираження і в сучасних текстах [2; 4].

У комерційних та рекламних текстах епохи метамодерну можна помітити деякі типові риси, які відрізняють їх від текстів попередніх епох. Ось декілька характеристик, які можна відзначити:

1. Постметафізичність. Комерційні та рекламні тексти метамодерну часто відмовляються від однозначної істини та універсальних претензій. Вони підкреслюють багатозначність і складність світу, а також пропонують різні способи сприйняття та розуміння продукту чи послуги.

2. Синтез різних підходів. У метамодерні комерційні та рекламні тексти можуть поєднувати елементи модерну, постмодерну та інших культурних течій. Вони можуть експериментувати зі стилями, жанрами та мовою, поєднуючи традиційні та інноваційні виражальні засоби.

3. Рекламні та комерційні тексти метамодерну активно враховують соціокультурний та політичний контекст. Вони можуть висловлювати соціальні цінності, розуміння різних ідентичностей та спільну відповідальність перед суспільством.

4. Емоційний зворотний зв'язок. Метамодерні комерційні та рекламні тексти намагаються сприймати аудиторію як активного учасника комунікації. Вони створюють простір для емоційного зв'язку, діалогу та співпраці, залучаючи аудиторію до спільної експертизи та сприяючи формуванню спільної ідентичності.

5. У копірайтингу постмодерну панує ідея багатозначності та сумніву щодо однозначної істини. Тексти можуть використовувати іронію, сарказм та графічні елементи для розкриття складності та суперечливості певного послання. У копірайтингу метамодерну може спостерігатися більш відкрите ставлення до питань істинності та вираження більш прямого та щирого спілкування з аудиторією [1].

6. Розгляд суспільних питань: Копірайтинг постмодерну часто зосереджений на особистих переживаннях, індивідуальності та відповідності культурним та соціальним конвенціям. У метамодерному копірайтингу зазвичай більше уваги приділяється глибшим суспільним питанням, спільним

цінностям та етичним аспектам. Тексти можуть містити заклик до дії, актуалізацію соціальних проблем або підтримку різних форм активізму.

7. Підхід до технологій: У копірайтингу постмодерну можуть бути використані технології, медіа та інтернетові реалії як спосіб комунікації з аудиторією. Метамодерний копірайтинг може активніше використовувати технології та інтерактивність для залучення аудиторії, створення спільного досвіду та взаємодії з продуктом або послугою.

Ці відмінності відображають зміну підходу від постмодерністської скептичності та підриву традицій до більш прямого, емоційного та соціально-активного спілкування у метамодерну копірайтинг.

У копірайтингу метамодерну варто керуватися такими ключовими принципами:

- повернення до наративу;
- синтез суперечностей;
- використання гумору та іронії;
- соціальна активізація та активна участь у змінах;
- експерименти та інтерактивність.

Застосування цих принципів у копірайтингу може створити цікавий, захоплюючий та актуальний контент, який відповідає духу метамодерну.

Умови метамодерну впливатимуть на подальший розвиток копірайтингу, створюючи нові можливості та виклики для копірайтерів. Ось деякі напрямки, у яких можна очікувати розвиток копірайтингу в умовах метамодерну:

1. Експериментування зі стилями, форматами та прийомами комунікації. Копірайтери будуть шукати нові способи привертання уваги, створення емоційного зв'язку та активізації аудиторії.

2. Створення контенту, який спонукає до дії, взаємодії та співтворчості з аудиторією.

3. Використання штучного інтелекту, віртуальної реальності та інших технологій збагатить та зробить контент більш ефективним та захопливим.

4. Створення контенту, який не лише продає, але й стимулює думки, викликає емоції та пробуджує соціальну свідомість.

5. Звернення до цінностей та етики, акценти на сталості, соціальній відповідальності та розумній споживчій культурі.

Загалом, метамодерн стимулює копірайтерів до більш творчого та інноваційного підходу до комунікації. Це дає змогу створювати цікавий, значущий та вражаючий контент, який відповідає потребам та очікуванням сучасного споживача.

Таким чином, в епоху метамодерну копірайтинг виступає як могутній інструмент для створення сполучного моста між брендами та споживачами. Він ставить перед собою завдання створення захоплюючого наративу, експериментування зі стилями та форматами, активізації та взаємодії з аудиторією. Копірайтери у метамодерні рухаються за межі традиційного та шукають нові шляхи для створення значущого та емоційно зворушливого контенту. Заснований на цінностях, інтерактивності та глибокому змісті, копірайтинг в епоху метамодерну відкриває нові горизонти для комунікації,

спонукаючи споживачів до осмислення, дії та підтримки бренду, та водночас сприяє соціальному прогресу та етичному розвитку суспільства.

Список використаних джерел:

1. Петрова І. В. Принципи метамодернізму: Погляд С. Абрамсона. *Феномен культури постглобалізму*: зб. мат. І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь: у 2 ч. / Маріуполь: МДУ, 2020. Ч. І. С. 211- 216.
2. Фрайнахт Х. Метамодернізм: підкорення терміну. Велика ідея. 2018. URL: <https://bigggidea.com/practices/metamodernizm-pidkorennya-terminu/>, (дата звернення: 05.05.2023).
3. Шабанова Ю. О. Осциляція як вимір філософії метамодерну. *Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках*. 2019. 2(2), С. 13-22. URL: <https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/970/1394>, (дата звернення: 14.05.2023).
4. Abramson S. Ten Basic Principles of Metamodernism. 2015. HUFFPOST. URL: https://www.huffpost.com/entry/ten-key-principles-in-met_b_7143202, (дата звернення: 14.05.2023).
5. Babii N. Aesthetics of Modernity at the Turn of the Century: Modern – Postmodern – Hypermodern – Metamodern. *Culture and Arts in the Modern World*, 2020. Issue 21, P. 23-33. URL: <http://culture-art-nukim.pp.ua/article/view/207866/208656>, (дата звернення 13.04.2023).
6. Vermeulen T. Akker R. Notes on metamodernism. *Journal of Aesthetics&Culture*. Vol.2, 2010. URL: https://www.researchgate.net/publication/233894749_Notes_on_Metamodernism, (дата звернення 13.03.2023).

ГЕНДЕРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ В ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Соляник С. Ф.

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Рижова С. А.

студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Представленість жінок і чоловіків у різних жанрах друкованих ЗМІ широко варіюється в різних культурах і суспільствах. Загалом, жінки не представлені в багатьох галузях ЗМІ, особливо на керівних посадах і в таких жанрах, як спорт і політика. Вони часто зображуються в стереотипних ролях, таких як доглядальниці або об'єкти бажання, а не як повністю реалізовані особистості з різноманітними інтересами та здібностями.

У новинних ЗМІ жінки часто не представлені на керівних посадах, а їхні голоси часто маргіналізуються або ігноруються. Їх також часто зображують у стереотипних ролях, таких як жертви або ті, що пережили насильство, а не як активних дійових осіб у своєму власному житті. Крім того, точка зору жінок

часто відсутня в новинах під час висвітлення важливих питань, таких як політика та економіка.

У рекламі жінки часто зображуються дуже сексуалізованими та об'єктивованими, зміцнюючи гендерні стереотипи та пропагуючи нереалістичні стандарти краси. Вони також часто зображуються в традиційних гендерних ролях, таких як домогосподарки або матері, а не як незалежні та успішні особистості.

У розважальних ЗМІ жінки часто зображуються як об'єкти бажання, і їхня цінність часто пов'язана з їхньою зовнішністю, а не з їхніми навичками або досягненнями. Вони також часто зображуються в стереотипних ролях, таких як "дівчина в біді" або "дівчина по сусідству", а не як складні та багатогранні особистості.

У спортивних ЗМІ жінки часто не представлені, а їхні досягнення часто затьмарюються досягненнями чоловіків. Вони також часто піддаються сексистським коментарям і дискримінації, як на полі, так і поза ним.

Уявлення про гендер у друкованих ЗМІ також мають значний вплив на переконання і ставлення людей до гендеру. Ці уявлення не тільки відображають культурні норми і цінності, а й здатні формувати і зміцнювати їх. Наприклад, зображення в ЗМІ жінок як пасивних і покірних може сприяти формуванню уявлення про те, що жінки за своєю природою підходять для догляду за хворими і домашньої роботи, а чоловіки за своєю природою підходять для керівних ролей і владних позицій.

Гендерна мова також використовується в друкованих ЗМІ для посилення гендерних стереотипів. Наприклад, використання займенників чоловічого роду та назв посад може сприяти формуванню уявлення про те, що чоловіки є стандартною або нормативною статтю, а жінки - відхиленням від цієї норми. Це також може сприяти гендерній упередженості та дискримінації під час прийняття на роботу і просування можливостей для жінок.

Візуальні образи в друкованих ЗМІ також відображають і закріплюють гендерні стереотипи. Наприклад, жінки часто зображуються так, щоб підкреслити їхню зовнішність, а чоловіки - так, щоб підкреслити їхню силу і владу. Такі зображення можуть сприяти об'єктивізації жінок і нормалізації чоловічого домінування та контролю по службі, а також увічненню гендерних стереотипів і обмеженню

Загалом репрезентація гендеру в друкованих ЗМІ є складною і багатогранною, яка формується під впливом культурних норм і цінностей, а також інтересів і пріоритетів виробників та аудиторії ЗМІ. Попри деякі позитивні зрушення в бік більшої гендерної рівності та соціальної справедливості в поданні ЗМІ, ще багато чого потрібно зробити, щоб заперечити й зруйнувати гендерні стереотипи та сприяти більшій рівності та інклюзивності.

Одним із підходів до забезпечення гендерної рівності в ЗМІ є навчання медіаграмотності. Навчання медіаграмотності передбачає навчання людей навичкам критичного мислення для аналізу повідомлень ЗМІ, а також для розпізнавання та подолання гендерних стереотипів і упереджень. Нарешті, необхідно посилити регулювання та підзвітність у друкованих ЗМІ. Це може

містити політику і керівні принципи, які сприяють більшій різноманітності та гендерній рівності в медіаконтент, а також механізми звітності та розгляду випадків сексизму, домагань і дискримінації в медіаорганізації.

Список використаних джерел:

1. Gender Similarities and Differences. *Annual Review of Psychology*. 2014. Т. 65, № 1. С. 367–398. URL: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-010213-115057>.
2. Гендерна проблематика та антропологія. *Гендерна проблематика та антропологічні горизонти* : науково-практ. конф., м. Острог, 4-5 жовтня. 2013 р.
3. Connel R.W. // *Masculinities*. 2-ге вид. Los Angeles : University of California Press, 2005. 362 с.
4. Сукаленко Т. М. Метафорична репрезентація гендерних стереотипів. Соціолінгвістичні студії / за заг. ред. Л. О. Ставицької. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. С. 143–148.

СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Горський С. В.

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Галай В. В.

студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Реклама – це комерційне просування споживчих якостей з метою переконати потенційних покупців у необхідності придбання товарів і послуг. Вона охоплює будь-яку діяльність, що знайомить потенційних споживачів і широку громадськість із торговельною організацією та пропонованими нею на ринку товарами, створює сприятливе уявлення про них і сприяє їхньому продажу.

Написання рекламного тексту вимагає специфічної майстерності і за стилем істотно відрізняється від написання творів художньої літератури, які пов'язано з особливостями поставленого завдання – привернути увагу і змусити купити товар чи послугу [1, с. 308].

Центральне питання і завдання рекламних текстів і реклами загалом є зокрема ефективність і дієвість інформації, яку доносять до широкої аудиторії споживачів, ефективність якої виражається, насамперед, у зростанні споживчого попиту на рекламований товар.

Майже завжди перше, що спадає в око, при перегляді рекламного тексту – це заголовок, тобто сама назва тексту. Заголовок може відрізнитися від тексту шрифтом, колірними характеристиками й іншими факторами. Заголовок є своєрідною формулою, у якій приховується задум, щось більш об'ємне та важливе для читача. Більшість дослідників сходиться на думці, що

заголовок відіграє практично найважливішу роль у тексті, тому його якості має приділятися максимальна увага. Але треба зауважити, що якісно складений заголовок без ефективно сформованого тексту не здатний наодинці вплинути на увагу потенційного покупця.

Основний текст є своєрідною «серцевиною», тобто центром рекламного тексту. За обсягом основний текст займає до 85% рекламного місця, його головна функція є задоволення читачів. Знайомлячись із текстом, реципієнт має знайти те, що так він так довго чекав [2, с. 182].

Важливою стороною маркетингу є редакторська діяльність. Під редагуванням розуміється опрацювання, підготовка до друку певного тексту, рукопису, виправлення його відповідно до запитів видання, скорочення матеріалу при потребі, його композиційна перебудова, тобто будь-яка робота над поліпшенням тексту [3, с. 17-18].

Творцями реклами виступають одночасно кілька осіб: замовник реклами, автор тексту (він же — й редактор), художник-дизайнер.

Елементи реклами (текст, ілюстрація, заголовний ряд, слоган, логотип чи марка) є рівноправними складниками єдиного цілого і відповідно впливають один на одного. Отож, творчий задум редактора тексту може бути відкоригований несподіваною знахідкою художника. І навпаки: художник під впливом вдало підібраного текстового ряду змушений змінити свою попередню концепцію і йти за задумом автора-редактора.

Зусилля редактора спрямовуються передусім на вилучення зайвих фраз і слів загального характеру. Перевага віддається знаходженню своєрідної родзинки тексту — «сторожових слів», які можуть легко запам'ятатися і на певний час надійно «засісти» в пам'яті того, хто прочитав такий текст.

Ефективність реклами досягається не лише вдало скомпонованими всіма її елементами, а й психологічним впливом на потенційного покупця чи споживча. Таким чином, творці реклами, окрім уміння писати і оформляти написане, мають бути також і тонкими знавцями психології покупця (споживача) [4].

Отже, рекламний текст є важливим інструментом маркетингу, і його створення потребує систематичного та детального підходу. Розробка змісту, структурування, редагування та тестування рекламного тексту повинні відбуватися з урахуванням потреб та бажань цільової аудиторії. Якщо все зроблено правильно, рекламний текст може бути ефективним засобом просування продукту чи послуги та залучення нових клієнтів до бізнесу. Проте, варто пам'ятати, що створення рекламного тексту - це тільки один з елементів ефективної маркетингової стратегії, який повинен бути інтегрований з іншими інструментами та ресурсами.

Список використаних джерел:

1. Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв//Київ//2014. – 380 с.
2. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського//Серія: Філологія. Журналістика//Київ//2021.

3. Янішевський О.О. До питання нормування редакторсько-коректорської праці/ О.О. Янішевський //Безпека життєдіяльності. 2007. № 8.

4. Зелінська Н. Редактор: сучасні трансформації відомого фаху //Вісник Книжкової палати. — 2003. — № 9.

РОЗМОВНІ ШОУ (TALKSHOW): ІСТОРІЯ, РОЗВИТОК, ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Данько-Сліпцова А. А.

кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Громова М.О.

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київський університет інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»,

Першоджерелом появи жанру ток-шоу можна назвати інтерв'ю. Якщо звернутися до навчального посібника Г. Назаренка «Інформаційні жанри журналістики», можна зробити висновок, що інтерв'ю - це обмін думками, фактами, свідченнями. Також варто зазначити і те, що інтерв'ю за семантичним значенням має схожість до поняття «діалог», що грецькою означає «розмова, бесіда», процес спілкування, зазвичай усного, між двома або більше особами [4].

Деякі вважають інтерв'ю, проведені Джоозефом Бербріджем Мак Калагом (1842-1896), першим репортером Білого дому, першими зразками цього жанру.

Згодом жанр інтерв'ю почав розвиватися та набирати популярності, з'явився на радіо, а згодом і на телебаченні. Проте, через певну багатифункціональність програм на телебаченні, було досить складно встановити чіткі теоретичні рамки між жанрами, що схожі між собою за формою.

Але завдяки жанровим характеристикам і чітким визначенням можна зрозуміти процес трансформації інтерв'ю у розмовне шоу.

Ток-шок (розмовне шоу) – це програма (не обов'язково на телебаченні), що включає в себе обговорення питань загального інтересу, у якій беруть участь один або кілька гостей і ведучий. Гості, які мають знання або досвід, пов'язані з темою (експерти), є головним фактором.

За словами Вейна Мансона: «текст, як жанр, обумовлюють інші чинники, як правило, поза мовою» [2]. Звідси велика схожість двох форм. Суть інтерв'ю – розмова, а в ток-шоу має бути присутнім і елемент шоу. Загалом, діалог є центром програми, але його посилюють інші форми вираження та розваги.

Науковці раніше визначили різні класифікації або формати жанру ток-шоу, зосереджуючись на двох основних аспектах: з одного боку, залежно від часового інтервалу, протягом якого програма виходить в ефір, а з іншого боку, відповідно до змісту або теми програми.

Щодо першого сегменту - це шоу, що випускаються протягом дня: ранкові, денні та вечірні. Ранкові орієнтовані на більш дружелюбний, інтимний та розважальний характер. Денні ж, у свою чергу, обговорюють проблеми звичайних людей, їх особистий досвід, а також різноманітні соціальні проблеми. Вечірні ток-шоу характеризуються тим, що в них виступає відомий ведучий, який бере інтерв'ю у знаменитості в невимушеній і комічній формі, із присутністю веселої атмосфери.

За змістовністю розмовні шоу поділяються на: проблемно-орієнтоване ток-шоу, де соціальна проблема є центром розмови через особистий досвід; програми дебатів для аудиторії, де люди обговорюють політичні та громадські проблеми, а також програми, відомі під принизливою назвою «trashtalkshows». Метою цих «trashtalkshows» є створення напруженого та конфронтаційного середовища, навіть якщо це означає маніпулювання як контекстом, так і людьми, які беруть участь у програмі [1].

Отже, можна зробити висновок, що ток-шоу розвинулося із жанру інтерв'ю, через їхню успішність і можливість отримання інформації «із перших рук». Розвивалася і розвивається жанр ток-шоу і сьогодні також і має різноманітні жанрові особливості, на думку різних дослідників, від часу трансляції до їхньої тематичної спрямованості.

Список використаних джерел

1. Mittell, Jason. Genre and television: From Cop Shows To Cartoons in American Culture, Routledge, New York, 2004, 238 p.
 2. Munson, Wayne. AllTalk: the talk show in media culture. Temple University Press, 1993.
 3. Tolson, Andrew. MediaTalk: Spoken Discourse on TV and Radio. Edinburgh University Press, 2006.
- Назаренко Г. І. Інформаційні жанри журналістики: Навчальний посібник. Частина 1, К.: НАУ, 2010.

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Нерода В.Р.

студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Розвиток технологій візуалізації даних та їх вплив на комунікаційний простір постінформаційного суспільства мають велику актуальність у сучасному світі. У ситуації, коли кількість доступної інформації зростає експоненційно, важливо мати ефективні інструменти для її зрозумілого

сприйняття та передачі. Візуалізація даних дозволяє відобразити складну інформацію в доступній та зрозумілій формі, що сприяє кращому розумінню інформації. Крім того, вона дозволяє ефективно комунікувати з різними аудиторіями, включно з тими, які мають різний рівень знань та навичок. Враховуючи зростання важливості візуалізації даних в сучасному інформаційному середовищі, вивчення та аналіз цієї теми стають необхідними для вдосконалення комунікаційних процесів та досягнення ефективної передачі інформації в постінформаційному суспільстві.

З появою постінформаційного суспільства, яке характеризується великим обсягом інформації та швидким її поширенням, з'явилася необхідність у візуалізації даних. Традиційні методи представлення інформації, такі як текст або числові таблиці, виявилися недостатніми для зручного сприйняття та аналізу великих обсягів даних. Візуалізація даних надає можливість перетворити складну інформацію на графіки, діаграми, карти, інфографіку та інші візуальні елементи, що допомагають швидше та легше розуміти та інтерпретувати дані. Вона дозволяє виділити важливі зв'язки, патерни та тенденції, сприяючи зрозумілому відображенню інформації і полегшуючи процес прийняття рішень. Таким чином, потреба у візуалізації даних виникла з метою ефективного та зручного сприйняття інформації, а також поліпшення комунікації між людьми, які взаємодіють з великими обсягами даних.

Комунікаційний простір - це сукупність усіх засобів, каналів та середовищ, які використовуються для обміну інформацією та спілкування між людьми. Він включає різноманітні комунікаційні платформи, такі як засоби масової інформації, соціальні мережі, електронна пошта, мобільні додатки, а також безпосередні форми спілкування, такі як обговорення, зустрічі, презентації та інші. Комунікаційний простір визначає умови та контекст, в якому відбувається обмін інформацією, і впливає на якість спілкування, ефективність передачі повідомлень та розуміння між комунікантами. Він є важливим аспектом сучасного суспільства, оскільки визначає способи, якими ми спілкуємося, отримуємо та обробляємо інформацію в цифровій епохи [1].

Сучасний комунікаційний простір постінформаційного суспільства характеризується кількісним та якісним зростанням інформації, швидкістю та доступністю її поширення, а також використанням новітніх технологій у комунікаційних процесах. До основних рис, які характеризують сучасний комунікаційний простір постінформаційного суспільства, належать:

1. Багатство та розмаїття джерел інформації. Інформація стає доступною з різних джерел, включно з масмедіа, соціальними мережами, блогами, веб-сайтами та іншими джерелами. Люди мають можливість отримати різноманітну інформацію з різних джерел і аналізувати її.

2. Інтерактивність. Комунікація стає двосторонньою та багатовекторною, де люди можуть активно взаємодіяти, обмінюватися думками, коментарями та зворотним зв'язком. Соціальні мережі та інші платформи надають можливість висловлювати свою думку, спілкуватися та взаємодіяти з іншими користувачами.

3. Великий обсяг даних. Виникнення великих обсягів даних (Big Data) вимагає нових підходів до обробки, аналізу та візуалізації інформації. Технології аналітики даних дозволяють знаходити закономірності, зв'язки та тренди в надмірних обсягах даних.

4. Мобільність. За допомогою сучасних мобільних пристроїв, люди можуть постійно бути підключеними до комунікаційних мереж, отримувати та надсилати повідомлення, спілкуватися в реальному часі, а також мати доступ до різноманітної інформації та сервісів навіть під час руху.

5. Візуалізація даних. Щоб зрозуміти та сприйняти великі обсяги даних, використовуються методи візуалізації, які дозволяють представити складну інформацію у зрозумілій та зручній формі. Як бачимо, візуалізація даних є важливою та фундаментальною особливістю сучасного комунікаційного простору.

Візуалізація даних - це процес представлення інформації та даних у візуальній формі, яка допомагає зрозуміти, аналізувати та сприймати дані більш ефективно. Вона використовує різноманітні графічні зображення, діаграми, графи, карти, інфографіку та інші візуальні елементи для передачі складної інформації в зрозумілій та доступній формі. Візуалізація даних дозволяє виділити патерни, зв'язки та тенденції, які можуть бути важливими для прийняття рішень та розуміння контексту. Вона допомагає візуально подати дані, що сприяє кращому розумінню інформації, виявленню нових інсайтів та передачі складних концепцій широкій аудиторії.

Сучасний світ інформаційних технологій пропонує різноманітні технології візуалізації даних, які надають широкі можливості для ефективного представлення та аналізу інформації [2]. Деякі з таких технологій охоплюють:

1. Інтерактивні візуалізаційні інструменти. Це програмні засоби, що дозволяють користувачам взаємодіяти з візуалізаціями даних, змінювати параметри, фільтрувати, сортувати та досліджувати дані в режимі реального часу.

2. Інфографіка. Це візуальне представлення даних, яке поєднує графічні елементи, текст та ілюстрації для передачі складних концепцій або статистичних даних у зрозумілій та цікавій формі.

3. Графіки та діаграми. Включають графіки різних типів (стовпчикові, колові, лінійні), діаграми розсіювання, бульбашкові діаграми та інші, які дозволяють візуалізувати числові дані та зв'язки між ними.

4. Карти та географічна візуалізація. Використовуються для візуалізації даних, пов'язаних з місцезнаходженням, на картографічних зображеннях, мапах або глобусах. Це дозволяє аналізувати географічні залежності та розкривати просторові зв'язки в даних.

5. Віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR). Ці технології надають можливість взаємодії з візуалізаціями даних у віртуальному або розширеному середовищі, що дозволяє користувачам досліджувати дані в імерсивному форматі.

6. Інтерактивні та анімаційні візуалізації. Ці технології дозволяють створювати рухомі та динамічні візуалізації, що демонструють зміну даних у часі або відображають складні процеси та взаємодії.

Ці технології відкривають нові можливості для зручного та ефективного представлення даних, розуміння складних залежностей та виявлення нових знань. Вони сприяють поліпшенню комунікації, сприйняттю та аналізу інформації у постінформаційному суспільстві.

Візуалізація даних надає численні переваги та користі, серед яких можна виділити:

- полегшення сприйняття завдяки перетворенню складних числових даних у зрозумілу та візуальну форму, це дозволяє людям легше сприймати та розуміти інформацію;

- виявлення зв'язків, патернів та тенденцій, які можуть бути складними для виявлення у числовій або текстовій формі, що дозволяє зробити видимими приховані залежності та розкрити нові інсайти;

- підвищення швидкості та ефективності прийняття рішень завдяки аналізу великих обсягів даних та розробці обґрунтованих рішень;

- полегшення комунікації та спілкування між різними аудиторіями завдяки легкості обміну інформацією, наочному представленню складних концепцій та підвищенню доступності даних для всіх зацікавлених сторін;

- візуальна привабливість та цікавість даних для сприйняття, а це стимулює інтерес, сприяє запам'ятовуванню та збереженню інформації у пам'яті [3].

Таким чином, у сучасному постінформаційному суспільстві, де інформація стає все більшим ресурсом, візуалізація даних набуває значущості як незамінний інструмент комунікації та аналізу. Вона допомагає подолати складність та обсяг інформації, роблячи її зрозумілою та доступною для різних аудиторій. Розвиток технологій візуалізації даних прискорює процес передачі та сприйняття інформації, виявляє приховані залежності та зв'язки, сприяє прийняттю обґрунтованих рішень.

Список використаних джерел:

1. Колотко А.І., Білоусько Т.М. Візуалізація даних в маркетинговій діяльності. Полтавський університет економіки і торгівлі. 2023. С. 454-456.
2. Чанг А., Ріпний В. Візуалізація даних. Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, ІБІТ 2022. С. 263-265.
3. Шаманська А.С. Тренди у візуалізації даних в сучасних новинних онлайн-медіа. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. № 9. С. 32-36.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Кивлюк О. П.

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

У сучасному глобалізованому світі Інтернет являє собою віртуально-дистанційне комунікативне середовище зі своїми специфічними атрибутами, яке за ступенем розвитку, популярності та поширеності дозволяє говорити про значущість цього каналу комунікації. За останні кілька років соціальні мережі набули шаленої популярності, в яких кожного дня кількість реєстрованих людей збільшується.

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, соціальні мережі зайняли важливе місце в житті суспільства і не дивно, що кількість користувачів найпопулярніших соцмереж перевищує населення держав. Актуальність роботи полягає у тому, що мільйони людей об'єднані спілкуванням за допомогою мережевих інструментів. Сьогодні важко уявити себе без Інтернету і з кожним днем частина нашого життя набуває більш віртуального сенсу.

Соціальна мережа – віртуальний простір, що об'єднує людей з однаковими інтересами, вподобаннями або просто для комунікації і пошуку нових знайомств. Основна мета створення соціальних мереж – спілкування людей між собою, але зараз ми бачимо зовсім іншу картину: мережі переповнені непотрібним і непристойним матеріалом, що є однією з негативних сторін соціальних мереж [4].

Основні недоліки соціальних мереж:

- зникаючий зв'язок з реальністю;
- ефект «затягування» – залежність від соцмереж є актуальною людиною не помічає як реальне життя переходить у віртуальне;
- загальнодоступність інформації – люди необачно викладають всю інформацію про себе;
- кіберзлочинність (всю необхідну загальнодоступну інформацію можуть використати зловмисники) [2];
- втрата зв'язку з реальністю;
- розлад особистості;
- шкода здоров'ю – тривале користування комп'ютером шкодить зору та погано впливає на здоров'я людини;
- порушенням психічного стану людини;
- маніпуляція та пропаганда;
- гуманістична криза.

Переваги соціальних мереж:

- зручний обмін інформацією;
- збільшення кола знайомств, спілкування людей на великій відстані;
- відстань вже не перешкода спілкуванню;
- розвиток електронного навчання/навчання впродовж життя;
- можливість постійного розвитку;
- кібербезпека;

- необмежений потік інформації;
- поява нового культурного спілкування;
- безкоштовне навчання/ уроки/ курси.

Соціальними мережами користуються 82% від всіх інтернет-користувачів у світі – 1,2 млрд. користувачів [1].

Уже багато років найпопулярнішою соцмережею світу є Facebook. Станом на січень 2021-го там було понад 2,7 мільярда користувачів. На другому місці уже кілька років незмінно залишається YouTube — більш ніж 2 мільярди юзерів. Далі — месенджери WhatsApp та Facebook Messenger, а також Instagram. TikTok має сьому позицію, а Twitter — узагалі шістнадцяту.

Рис. 1 Найпопулярніші соцмережі у світі за кількістю користувачів

Україна відповідає світовим трендам: майже 60% українських інтернет-юзерів є користувачами Facebook. Дещо поступаються йому популярністю YouTube (43%) та Instagram (30%). До того ж, за даними Kantar Україна, протягом останніх п'яти років найбільш стрімко розвиваються саме Facebook та Instagram — передусім завдяки забороні російських соцмереж.

За даними дослідження комунікаційного агентства «Plusone», Facebook є лідером майже в усіх областях та обласних центрах України — за винятком хіба що Харківської області, де Instagram популярніший за Facebook, а також Одеської та Запорізької, де обидві соцмережі поширені однаково [5].

Рис. 2 Найпопулярніші соцмережі в Україні за кількістю користувачів

Щоправда, користувачі почали витратити більше часу на соцмережі після початку карантинних обмежень, аби компенсувати брак живого спілкування. За результатами опитування GlobalWebIndex, 42% користувачів тепер проводять більше часу в соціальних мережах, ніж до пандемії.

У середньому кожен із нас має дев'ять акаунтів у різних соцмережах. Лідери — індуси: на людину припадає близько 11,5 акаунтів; найменший показник у японців — 3,8.

Якщо вірити свіжій статистиці, то старші вікові групи в аудиторії деяких платформ зростають найбільш динамічно. Скажімо, протягом останнього року у Facebook кількість користувачів, старших за 65 років, зросла приблизно на чверть. Хоча основна частина користувачів соцмережі — люди віком від 25 до 34 років.

В Україні ж ситуація з аудиторією найпопулярніших соцмереж ось така:

Рис. 3 Частка користувачів соціальних мереж у світі за віком та статтю

«Навколо соцмереж дуже багато міфів. Наприклад, що у Facebook тільки старша аудиторія, а у Instagram — тільки молода. Насправді аудиторія Instagram трошки молодша, ніж у Facebook, але не суттєво. А у TikTok 60% аудиторії зараз віком 18-35 років. Коли ці соцмережі тільки з'явилися, то перші користувачі справді були молододою аудиторією, яка пробує все нове. Але згодом вона «подорослішала», бо почали приєднуватись інші вікові групи», — пояснює hromadske І. Куреченко, голова комітету Інтернет-асоціації України з питань інтернет-реклами.

«В Україні соцмережі доходять і до літніх людей: вони уже не можуть не зважати на блага цивілізації, якщо усі їхні родичі ними користуються. Зазвичай телефон із виходом в Інтернет їм купують діти, щоби бути на зв'язку», — додає О. Глущенко, член правління Інтернет-асоціації.

Facebook лишається переважно «жіночою» соцмережею. Але якщо поглянути на десять найпопулярніших соцмереж за кількістю щомісячних

юзерів, то «чоловічих» платформ буде більше: Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, Reddit та WhatsApp.

Якщо розглядати середню кількість користувачів соцмереж у світі - чоловіків буде більше на 8%. Однак від регіону до регіону ця цифра різниться. У Європі, США та Австралії, наприклад, жінки користуються соцмережами більш активно.

В Україні користувачі найпопулярніших соцмереж в усіх вікових групах — також переважно жінки.

Рис. 4 Аудиторія найпопулярніших соцмереж в Україні

Дивлячись на дані статистики можемо тільки намагатись спрогнозувати реалії майбутнього. В наступні роки атмосфера віртуально-дистанційно комунікативного середовища буде займати гарантовано 50% комунікативного середовища. Соціальні мережі почнуть поглинати в себе все більшу кількість людей, пропонуючи свій віртуальний простір з ідеальною картинкою. Розвиток соціальних мереж набирає стрімких оборотів і не збирається збавляти темпи.

Нині головне створити безпечний інтернет-простір для майбутнього покоління, враховуючи всі особливості розвитку особистості.

Список використаних джерел:

1. Батюк Г.Ю. Генеза віртуальної культури в сучасному суспільстві // Соц. технології. 2011. № 51. С. 112–116.
2. Кулик Є. Інтернет з людським обличчям: гуманітарні аспекти, етикет // URL : http://netiquette4.uth.blogspot.com/2009/12/blog-post_01.html/
3. Рейтинг соціальних мереж України (ТОП-20, февраль 2010) / Сарафанное радио: лаб. соц. маркетинга. – URL : <http://www.sarafannoeradio.org/analitika/317-reyting-sotsialnih-setey-ukrainy-top-20.html>

4. Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О. С. Онищенко, В. М. Горювий та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2013. С. 206.

5. <https://ukranews.com/ua/news/715415-u-instagram-i-facebook-zrosla-ukrayinska-audytoriya-za-ostanni-pivroku-rlusone>

РАДІОКОМУНІКАЦІЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ

Соляник С. Ф.

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,
іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»

Зейналова А. А.

студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика»
Київського університету інтелектуальної
власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Радіокомунікація - це бездротовий спосіб передачі інформації за допомогою радіохвиль, що відіграє важливу роль у сучасному світі.

Історія розвитку радіокомунікації починається з появи радіо, винаходу німецького вченого Гайля Марконі у кінці XIX століття.

Україна має багату спадщину у галузі радіокомунікаційних технологій, починаючи зі створення перших радіостанцій у 1920-х роках.

Після отримання незалежності в 1991 році Україна активно розвиває власний радіокомунікаційний ринок, створюючи умови для конкуренції та інноваційного росту.

Український ринок радіокомунікаційних послуг характеризується присутністю кількох провайдерів, які надають широкий спектр послуг, включаючи мобільний зв'язок, радіомовлення, бездротовий Інтернет та інші послуги.

Запровадження новітніх технологій, таких як 5G, є актуальною темою для українського ринку радіокомунікацій, забезпечуючи високу швидкість передачі даних та покращену якість зв'язку.

Україна також активно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як Міжнародний союз електрозв'язку (ITU), для розвитку стандартів та регулювання радіокомунікаційного сектору.

Українські вчені та фахівці продовжують працювати над вдосконаленням технологій радіокомунікацій. Вони займаються дослідженнями у галузі антенних систем, модуляції сигналу, оптимізації передавачів та приймачів, а також розробкою нових протоколів та стандартів зв'язку.

Україна активно впроваджує радіочастотний спектр для різних галузей, включаючи телекомунікації, транспорт, безпеку, медицину та інші. Це сприяє

розвитку інфраструктури та забезпечує ефективну комунікацію в різних сферах життя.

Завдяки розвитку радіокомунікацій в Україні з'являються нові можливості для бізнесу та інновацій. Багато компаній використовують радіокомунікаційні технології для розробки нових продуктів та послуг, що сприяє економічному зростанню країни.

Український ринок радіокомунікацій має свої особливості і виклики. Наприклад, потреба у покращенні інфраструктури, регулюванні радіочастотного спектру, захисті від недобросовісної конкуренції та забезпеченні доступності послуг для всіх громадян.

Уряд України активно сприяє розвитку радіокомунікаційного сектору шляхом створення сприятливих умов для бізнесу, спрощення процедур ліцензування та регулювання, а також сприянням інвестиціям у цю галузь

Україна бере участь у міжнародних проектах з розвитку радіокомунікацій, співпрацюючи з міжнародними організаціями та партнерами. Це дозволяє країні обмінюватись досвідом, впроваджувати найновіші технології та стандарти, а також залучати іноземні інвестиції.

Розвиток радіокомунікаційного ринку в Україні має значний потенціал для економічного зростання. Застосування радіокомунікаційних технологій у сферах енергетики, транспорту, медицини, аграрного сектору та інших галузях може покращити ефективність роботи, забезпечити зручність та якість послуг для населення.

Регулювання радіокомунікаційного ринку в Україні відбувається через спеціалізовані органи, такі як Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). Ці органи встановлюють правила та вимоги для провайдерів, контролюють використання радіочастотного спектру та забезпечують дотримання стандартів якості послуг.

Україна активно розвиває власну радіокомунікаційну індустрію, включаючи виробництво радіообладнання, антен та інших компонентів. Це сприяє зменшенню залежності від імпорту, стимулює розвиток внутрішнього підприємництва та створює нові робочі місця.

Список використаних джерел:

1. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації URL : <https://nkrzi.gov.ua/> (дата звернення 03.05.2023).
2. Сайт Української асоціації радіоаматорів. URL : <http://www.uarل.org.ua/> (дата звернення 03.05.2023).
3. Сайт Української асоціації професіоналів радіозв'язку. URL : <https://www.uapr.com.ua/> (дата звернення 03.05.2023).
4. Сайт Української радіоаматорської ліги. URL : <https://www.urt.com.ua/> (дата звернення 03.05.2023).

ПОДКАСТ ЯК ДОПОВНЕННЯ ЧИ АЛЬТЕРНАТИВА РАДІО: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Данько-Сліпцова А. А.

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Трембач Д. Ю.

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Термін «подкастинг» походить від iPod (популярний пристрій AppleComputer для відтворення стиснених аудіофайлів) та «мовлення». Подкастинг дозволяє автоматично завантажувати та прослуховувати аудіофайли, які раніше завантажували та відтворювали на персональному комп'ютері, на портативних пристроях для відтворення музики (таких як iPod та інші MP3-плеєри).

Історія подкастингу починається в кінці 1990-х років, коли Дейв Вінер і Адам Керрі (DaveWinerandAdamCurry) створили формат RSS (ReallySimpleSyndication) для розповсюдження аудіо змісту на сайтах. Пізніше, у 2003 році, Керрі став першим, хто використовував цей формат для створення власного аудіоблогу - "DailySourceCode". Він став одним з перших подкастерів і найбільш відомим на той час.

Подкастинг в Україні почав активно розвиватися з 2015 року. Першими українськомовними подкастами стали "Світське життя" та "Hromadske.radio", які стартували у 2016 році. Подальший розвиток подкастингу в Україні пов'язаний із з'явленням нових медіа-проектів, таких як "Технострім", "Акустика тіней", "Простими словами" та інших. За останні кілька років подкасти стали популярними в Україні, з'явилася велика кількість проектів на різноманітні теми: від політики та економіки до культури та розваг [4].

На сьогоднішній день український подкастинг ще не має значного впливу на світовому ринку, але деякі українські подкасти заробляють популярність серед аудиторії за кордоном. Наприклад, подкаст "Крим.Реаліті" про події на окупованому Криму від Радіо Свобода має аудиторію не тільки в Україні, а й в інших країнах, де проживають українці. Також деякі українські подкасти активно співпрацюють зі світовими платформами для розповсюдження подкастів, такими як Spotify, ApplePodcasts та іншими. Однак, щоб український подкастинг став більш впливовим на світовому ринку, потрібно більше якісних та цікавих проектів, а також активнішої підтримки від держави та слухачів. Адже мовне питання донедавна було досить важливим серед подкастерів: українські автори записували подкасти російською, аби мати більшу аудиторію, а україномовні подкасти залишаються у меншості [3].

Найбільшої популярності подкаст набував саме у часи карантинних заходів. Тоді велика частина людей почала споживати аудіоконтент, адже важливим фактором популяризації подкасту є його зручність та автономність, можливість скачування передач та їх невеликий об'єм [2].

З огляду на інтерес споживачів до персоналізованих ЗМІ, ми, мабуть, побачимо, що подкастинг отримає подальше суспільне визнання та бурхливий розвиток. Деякі з основних тенденцій у світі подкастингу на сьогоднішній день: зростання популярності: подкасти стають все більш популярними як форма споживання контенту; розширення тематичного спектру: поява нових подкастів на різноманітні теми, що відображає різноманітні інтереси слухачів; створення власних подкастів: зростає кількість людей та компаній, які створюють власні подкасти для просування своєї бренду або для розповсюдження своїх ідей; рекламні можливості: з'являються нові можливості для розміщення реклами в подкастах, що стимулює зростання їх популярності як маркетингового інструменту; міжнародний розвиток: подкасти стають все більш міжнародними, з'являються нові подкасти на іноземних мовах та можливості перекладу та локалізації для більш широкого аудиторії [1].

Важливою проблемою подкастингу залишається монетизація продукції. Чудово це питання вирішується на Заході: запроваджуються платні підписки, рекламні інтеграції, спонсорство, платформи виплачують авторам кошти за прослуховування їх матеріалу. В Українському сегменті монетизація ще достатньо не розвинулась, тому більшість креейторів працює або задля розширення та популяризації україномовного контенту, або для популяризації себе як особистості. Щодо подкастів, які продукують радіостанціями, вони спрямовані на розширення аудиторії.

Список використаної літератури:

1. Галка Л. Як зробити свій подкаст в Україні? URL: <https://hmarochos.kiev.ua/2019/08/13/yak-zrobyty-svij-podkast-v-ukrayinirozpozvidayut - avtory-troh-uspishnyh-proektiv/>
2. Дмитровский О. Особливості подкастингу як основної складової інтернет радіо Теле- та радіожурналістика в системі соціокомунікаційної діяльності. 2022. №1 С 72-77.
3. Дубенська О. Послухай мене. Як розвивається ринок подкастів в Україні та світі. Adsider. URL: <https://adsider.com/ua/poslukhay-mene-yak-rozvuvaetsia-rynok-podkativ-v-ukraini-ta-sviti/>.
4. Машенко І. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу. Київ: Україна, 2005. 382 с.

СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ АУДИТОРІЇ

Полицук Ю. В.

старший викладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Серякова Д. В.

студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія

Телевізійна комунікація може впливати на людей на різних рівнях, включаючи:

Інформаційний рівень: телевізійні програми можуть поширювати інформацію про події, які відбуваються у світі, що може впливати на думки та переконання глядачів.

Емоційний рівень: телевізійні програми можуть викликати різні емоції у глядачів, такі як радість, сум, страх, захоплення, тощо. Це може впливати на настрої та емоційний стан глядачів.

Соціальний рівень: телевізійні програми можуть відображати різні соціальні ситуації, які можуть впливати на думки та переконання глядачів щодо соціальних проблем та проблем поведінки.

Культурний рівень: телевізійні програми можуть відображати різні аспекти культури, такі як мистецтво, музика, кіно, література, що може впливати на культурні установки та смаки глядачів.

Поведінковий рівень: телевізійні програми можуть впливати на поведінку глядачів, спонукаючи їх до певних дій або вчинків, зокрема споживчих.

Існує багато прикладів впливу телевізійної комунікації на аудиторію. Ось декілька з них:

1. **Формування думок та переконань:** телевізійні програми можуть формувати думки та переконання людей шляхом представлення різних ідей, стереотипів та взірців поведінки.

2. **Вплив на емоції:** телевізійні програми можуть викликати різні емоції у глядачів, такі як радість, смуток, страх, від задоволення до обурення, тощо. Також телевізійні новини про трагедії можуть викликати в глядачів почуття тривоги та страху. Це може мати вплив на їхні настрої та поведінку.

3. **Вплив на погляди на світ:** телевізійні програми можуть впливати на те, як люди сприймають світ навколо себе, уявляють інших людей, культуру та соціальні проблеми.

4. **Політичний вплив:** телевізійні новини та програми про політику можуть впливати на громадську думку та на рішення виборців. Телевізійні дебати та інтерв'ю можуть також допомогти визначити позицію кандидатів на посаду.

5. **Вплив на поведінку:** телевізійна комунікація може впливати на поведінку людей, наприклад, заохочувати їх до прийняття певних рішень, вчинення певних дій або навпаки - зупиняти їх від цього. Реклама, що часто включається в телевізійні програми, може впливати на поведінку споживачів, наприклад, стимулювати їх купівлю певних товарів.

6. **Вплив на культурні стандарти:** телевізійні програми можуть впливати на культурні стандарти та норми поведінки, що прийняті в суспільстві.

7. **Вплив на стереотипи:** телевізійні шоу та фільми можуть формувати стереотипи про різні групи людей. Наприклад, показ стереотипних зображень про осіб з інвалідністю або різних етнічних груп може сприяти їх дискримінації.

8. Телебачення є одним з основних джерел новин та інформації для багатьох людей. Воно надає можливість дізнаватися про події, які відбуваються в країні та світі, політичні розриви, соціальні проблеми та інші актуальні теми. Таким чином, телебачення впливає на формування думок та переконань глядачів, впливаючи на їхню суспільну думку.

Телебачення відіграє важливу роль у представленні різних поглядів та думок на різні теми. Воно може бути майданчиком для обговорення політичних, соціальних, економічних та культурних питань. Широке представлення різних поглядів допомагає глядачам отримувати різнобічну інформацію та розвивати критичне мислення.

Телебачення може впливати на формування громадської думки шляхом підкреслення певних питань, ставлення до них та вибору контенту, який відображає певну точку зору. Це може мати вплив на переконання та уявлення глядачів про певні питання та проблеми.

Отже, роль телебачення у формуванні суспільної думки є значною. Телебачення впливає на суспільну думку через свою здатність до широкого поширення інформації та впливу на масову аудиторію.

ВІКІПЕДІЯ НАЙБІЛЬША ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДІЯ У СВІТІ

Жорнокуй У.В.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Гумінська М. Ю.

студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Вікіпедія – це онлайн енциклопедія, створена на базі вікі-технології. Її створення пов'язане з кількома факторами. Онлайн енциклопедія - це електронна версія традиційної друкованої енциклопедії, яка знаходиться в Інтернеті та доступна для користувачів через веб-браузер.

Основні властивості онлайн енциклопедії:

- легкий доступ: онлайн енциклопедія доступна для користувачів з будь-якої точки світу, яка має доступ до Інтернету;
- безкоштовність: більшість онлайн енциклопедій є безкоштовними для користувачів, що дозволяє знайомитись з інформацією на будь-яку тему без фінансових витрат;
- багатомовність: багатомовність є важливою властивістю онлайн енциклопедії, оскільки вона дозволяє користувачам з різних країн знайомитись з інформацією на своїй рідній мові;
- швидкість та точність: онлайн енциклопедії дозволяють швидко та точно знайти необхідну інформацію з мінімальними витратами часу;
- інтерактивність: онлайн енциклопедії можуть бути інтерактивними, що дозволяє користувачам взаємодіяти з матеріалами та вносити свої власні доповнення.

Онлайн енциклопедії також мають свої переваги порівняно з традиційними друкованими енциклопедіями. Онлайн енциклопедії можуть бути легко оновлені та змінюватись, а також містити більше інформації за рахунок того, що їх обсяг не обмежується обсягом сторінок друкованої книги. Крім того, онлайн-енциклопедії можуть бути більш екологічними.

Вікіпедія відразу стала дуже популярною, оскільки вона дозволяла швидко та безкоштовно отримувати велику кількість інформації на будь-яку тему. З часом вона стала найбільшою онлайн енциклопедією у світі, яка має мільйони статей на різні теми багатьма мовами.

Українська Вікіпедія була запущена 30 січня 2004 року, як частина загального проєкту Вікіпедії. Початково вона мала обмежену кількість статей і відвідувачів, проте з часом почала розвиватися і залучати все більше користувачів. Перші роки існування української Вікіпедії були важкими: бракувало ресурсів і вільних редакторів, щоб створювати високоякісний контент. Проте з часом спільнота українських редакторів стала більш активною і організованою, що дозволило значно покращити якість статей.

Українська Вікіпедія має активну спільноту редакторів, які працюють над розвитком та покращенням якості контенту на сайті. Спільнота складається з вільних редакторів, які долучаються до проєкту з різних міст та регіонів України, а також з користувачів з інших країн.

1 березня Юрій Пероганич ініціював кампанію під назвою «Тиждень інформаційного спротиву російському вторгненню в Україну», що мав на меті «не допустити використання Вікіпедії російською стороною в інформаційних операціях, що супроводжують відкритий військовий напад Росії на Україну».

У межах цієї ініціативи за два тижні було створено понад 130 статей. Коли стало зрозуміло, що інтенсивність військових дій не знижується, 14 березня кампанія була продовжена та перейменована у «Місяць інформаційного спротиву російському вторгненню в Україну».

1 квітня, коли число статей перевищило 220, на основі цього Місяця був створений окремий проєкт під назвою «Спротив російському вторгненню в Україну», а також однойменний портал, які мають на меті охоплення і систематизацію всіх статей, що стосуються як російського широкомасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року, так і збройного вторгнення в Крим і війни на сході України, що розпочалися у 2014 році. Робота над порталом «Спротив російському вторгненню в Україну» була для Юрія особливо цікавою, оскільки такий масштабний проєкт він реалізував вперше. Організаційну допомогу у запуску програми-бота, який щоденно оновлює список створених нових статей, надав користувач Base. Допомогли в координації зусиль також регулярні онлайн-зустрічі членів ГО «Вікіпедія Україна».

Список використаних джерел:

1. Михайлин І. Л. Основи журналістики. 5-те видання, перероблене та доповнене. 2011.– С. 10.

2. Як організовується інформаційний спротив у Вікіпедії: історія Юрія Пероганича. Вікімедія Україна. URL: <https://blog.wikimedia.org.ua/2022/06/24/story-of-wikipedian-perohanych/> (дата звернення 28.04.2023).
3. УкрІнформ.Українська платформа іномовлення України. 2023.

РЕКЛАМА ЯК СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО

Горський С. В.

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Каркузашвілі Д. Г.

студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Чому станом на сьогоднішній день рекламу можна порівнювати із мистецтвом? З якими напрямками мистецтва реклама пов'язана? Та які приклади із сучасної реклами-мистецтва можна навести? Насправді, творчість у рекламі існувала завжди. Придумати влучний слоган, намалювати афішу чи плакат, написати сценарій для відео реклами та зняти її – усе це потребує творчих здібностей, креативу та оригінальності. Завдяки новітнім технологіям, розповсюдженому використанню інтернет-джерел та соціальних медіа у XXI столітті реклама стала виглядати набагато цікавішою. Для створення справді привабливої, захоплюючої та ефективної реклами зараз не використовують просто звичайні камери, не обходиться і без досконало продуманого сюжету і професіоналів, що вміють працювати перед камерою. Не слід також забувати про великі бюджети, що виділяють на це. Деякі рекламні матеріали не поступаються своїм рівнем навіть голлівудським фільмам та картинам відомих художників. Що ж робить деякі рекламні компанії настільки успішними? Тож давайте відповімо на це питання шляхом розгляду конкретних прикладів.

Реклама може бути естетичним об'єктом, якщо вона створена з увагою до дизайну та естетичних якостей. Реклама, що має яскраві кольори, привабливі шрифти та креативні зображення, може бути візуально привабливою та викликати позитивні емоції у споживачів. Сучасна реклама відрізняється великою кількістю творчих ідей та оригінальних художніх рішень, які проявляються ще на етапі створення логотипів компаній. Вони можуть бути лаконічними та простими, як, наприклад, логотип компанії «Apple» [2]. Або ж вони будуть майоріти кольорами, як логотип «Google» [3]. «Chanel» [4] – ще один бренд, який заслуговує на визнання за свою естетичність. Їхні рекламні кампанії відомі своєю красою та розкішню, які відображають стиль бренду. Гарним прикладом слугує відеоролик «CHANEL Spring-Summer 2023» [5]: чорно-білі тони, спокійний та лагідний музичний супровід і витончена Крістен Стюарт – все це робить його справді естетичним.

Реклама не лише продає товари та послуги, але й формує культурні стереотипи та тенденції. Рекламні кампанії можуть створювати образи, які

демонструють соціальні цінності та ставлення до різних питань. Так, компанія «DoveRealBeauty» [6] знімає у відеороликах та на фотосесіях жінок з різним кольором шкіри та волосся, з різними видами фігури, щоб продемонструвати різноманітність краси жіночої природи. Впливовим культурним заходом в Україні є виставка реклами «REX» [7], яка проводилася майже кожен рік, починаючи з 2000 року. «REX» є важливою платформою для показу новітніх тенденцій у світі реклами, демонструє найкращі рекламні кампанії, які були створені в Україні та за її межами.

Мистецькі прийоми часто використовуються в рекламі для того, щоб привернути увагу до рекламованого продукту чи послуги та зробити їх більш запам'ятовуваними для споживача. Ось деякі з найпоширеніших мистецьких прийомів та технік, що використовуються в рекламі: 1) візуальне мистецтво; 2) музика та звук; 3) метафори та символи: для передачі складної ідеї та концепції; 4) словесне мистецтво; 5) відео та анімація. Наприклад, реклама компанії «Coca-cola» [9] «Taste The Feeling» [10] (2016) використовує музику та звукові ефекти, щоб передати емоції та настрої продукту. У рекламі чутно музичні композиції та звукові ефекти, що мають передати відчуття насолоди та радості, які споживач відчуватиме під час споживання рекламованої продукції.

Зараз реклама стає більш інтерактивною та спрямованою на цифрову аудиторію. Вона може бути вбудована в мобільні додатки, відеоігри, веб-сайти та інші цифрові платформи. Наприклад, компанія «Amazon» створила фільтр для примірки кросівок [11] та розміщення вподобаних меблів [12] у власній кімнаті віртуально.

Деякі рекламні кампанії можуть бути більш мистецькими, ніж комерційними. Наприклад, мистецький проєкт «Louis Vuitton» x Jeff Koons [13], що представляє сумки та аксесуари із зображеннями відомих картин Ван Гога, Леонарда Да Вінчі, Пітера Пауля Рубенса та інших. Тож, підсумуємо: реклама займає важливе місце в сучасному світі, вона формує думки та стала важливим елементом масової культури. Вона пов'язана із багатьма напрямками мистецтва і сама є його частиною.

Список використаних джерел:

1. Мистецтво. Вікіпедія. URL:<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE> (дата звернення 18.05.2023).
2. Сайт Apple Inc. URL:<https://www.apple.com/>(дата звернення 18.05.2023).
3. Сайт Google Search. URL:<https://www.google.com/?hl=uk>(дата звернення 18.05.2023).
4. Сайт Chanel/ URL:<https://www.chanel.com/fr/>(дата звернення 18.05.2023).
5. CHANEL Spring-Summer 2023 Ready-To-Wear In Boutiques. URL:<https://www.chanel.com/us/fashion/collection/spring-summer-2023/>(дата звернення 18.05.2023).

6. Сайт Dove Campaign. URL: <https://www.dove.com/us/en/stories/campaigns.html>(дата звернення 18.05.2023).
7. Сайт REX. URL: <https://rex.ua/>(дата звернення 18.05.2023).
8. «Ніч рекламожерів». URL: <https://adshow.com.ua/>(дата звернення 18.05.2023).
9. Сайт The Coca-Cola Company. URL: <https://www.coca-colacompany.com/>(дата звернення 18.05.2023).
10. «Coca-Cola» «Taste The Feeling» (2016). YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6W5pqlbh5sQ>(дата звернення 18.05.2023).
11. Сайт Marketing Media Review. Amazon створив фільтр для віртуальної примірки кросівок. URL: <https://mmr.ua/show/amazon-stvoriv-filtr-dlya-virtualnoy-primirki-krosivok>(дата звернення 18.05.2023).
12. Сайт Itsider. Amazon дозволить заповнити кімнату віртуальними меблями. URL: <https://itsider.com.ua/amazon-dozvolyt-zapovnyty-kimnatu-virtualnyimi-meblyamy/>(дата звернення 18.05.2023).
13. Сайт Bagista. The Blog. LOUIS VUITTON X JEFF KOONS MASTERS COLLECTION. URL: <https://bagista.co.uk/blogs/news/louis-vuitton-x-jeff-koons-masters-collection>

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОПРОСТОРИ

Данько-Слітцова А. А.

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Кушнір Н.О.

студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

В даний час є велика кількість наукових досліджень у галузі інформаційної протидії та інформаційно-психологічної війни. Який би зміст у поняття «інформаційна війна» не вкладався, воно виникло у військовому середовищі й означає, передусім, жорстку, рішучу і небезпечну діяльність, яку можна порівняти з реальними бойовими діями.

Інформаційна війна - використання і управління інформацією з метою набуття конкурентоздатної переваги над супротивником.

Основною метою інформаційної війни є послаблення моральних та матеріальних сил опонента та посилення власних, а також порушення обміну інформацією у супротивника. Інформаційна війна охоплює заходи пропагандистського впливу на свідомість людини, що безпосередньо не призводять до війн в традиційному її розумінні, проте можуть загрожувати державному устрою.

У XXI столітті інформаційна війна являє собою одну з найважливіших проблем в міжнародних відносинах, а масштаби її впливу постійно збільшуються. Найбільшою загрозою інформаційної війни є відсутність будь-

яких заборон і обмежень в міжнародному праві щодо ведення інформаційної війни.

Російська Федерація продовжує використовувати проти України активні форми інформаційно-психологічного впливу та явну пропаганду з метою консолідації власного населення, дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі, а також «легітимізації» своїх агресивних дій на зовнішній арені. Інформаційна війна побудована на поширенні «фейкової інформації», що покликана дезінформувати як українське, так і російське населення.

Протягом всього етапу незалежності України ведеться інформаційна війна, але починаючи з 2014 почалася відкрита агресія й активна інформаційна війна, основним засобом якої є методи пропаганди російських традиційних і електронних засобів масової інформації. Найвпливовіші серед яких є: інтернет-телебачення, інтернет-радіо, інтернет-газети, інтернет-журнали, соціальні мережі, які масштабно поширюють дезінформацію, програмуючи свою аудиторію викривленими повідомленнями для здійснення контролю над розумом людей. Для покращення боротьби у інформаційній війні Україна може використати досвід ЄС. Можна визначити такі загальні правила:

1. Слід чітко розуміти те, що Російська Федерація веде державну політику дезінформації, розповсюдження фейкових новин, провокування конфліктів, розломів, руйнації єдності європейських націй.

2. Україні варто будувати «fusion» (централізованою координацією зусиль) систему інформаційної стійкості, що включатиме урядові структури і неурядові проекти та ініціативи; «жорсткі» урядові заходи щодо боротьби з російською дезінформацією.

3. Варто проводити тренінги для журналістів, аналітиків, державних службовців щодо єдиного розуміння антидезінформаційних проєктів.

4. Сформувати «дискусійний клуб» для об'єднання пов'язаних з протидією дезінформації нестандартних підходів.

5. Створити спільні координаційні центри (волонтерські групи) для спілкування, планування та координації конкретних дій.

6. В жодному випадку не варто копіювати російські підходи до пропаганди та дезінформації (створення власної пропаганди).

Зауважимо, що протидіяти інформаційним впливам можна на двох рівнях: особистісному та державному, захищаючи інформаційний простір та забезпечуючи національну безпеку України.

Список використаних джерел:

1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». К. : НІСД, 2016. 688 с.

2. Бабенко Ю. Інформаційна війна – зброя масового знищення. Українська правда.2021. URL: <https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/20/4399050/>

3. Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки: навчальний посібник/ за заг. ред. В. О. Жадька; ред.-упор.: О. І. Харитоненко, Ю. С. Полтавець. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 356 с.

4. Горбань О. Ю. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2015. № 1. С. 136-141.

МАСМЕДІА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ВЗАЄМОДІЯ З АУДИТОРІЄЮ

Поліщук Ю.В.

старший викладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»

Мас-медіа грають дуже важливу роль в інформаційній війні. З одного боку, вони є головними джерелами інформації для громадськості, з іншого боку, вони можуть бути використані ворожою стороною для поширення дезінформації та пропаганди.

Тому, особливо в умовах інформаційної війни, важливо бути обережним з інформацією, яку ми отримуємо від мас-медіа. Прийняття рішень на основі фактів та незалежне користування джерелами інформації є дуже важливим.

У зв'язку з цим взаємодія між мас-медіа та аудиторією є ще більш важливою. Мас-медіа повинні прагнути до створення відкритої та прозорої комунікації з аудиторією, дозволяючи їй належним чином ознайомитися з різноманітністю поглядів та достовірними новинами. Водночас, аудиторія має велику відповідальність у пошуку якісної інформації та сприянні уникненню негативних наслідків дезінформації.

Зважаючи на всі ці фактори, взаємодія між мас-медіа та аудиторією може відбуватися через різні канали, такі як спільні ініціативи для вирішення загальносуспільних проблем, дослідження потреб аудиторії та інші. Найважливішим є те, щоб ця взаємодія була спрямована на покращення якості інформації та ефективної боротьби з дезінформацією.

Умови інформаційної та фактичної війни вимагають від користувачів шукати достовірну інформацію, звертаючись до різних каналів доставки інформації.

Розглянемо декілька з них:

1. Телебачення і радіо. Ці канали доставки інформації є традиційними та популярними і становлять основу медіа-спільноти. Вони можуть бути корисними у поширенні новин та подій в реальному часі, а також у проведенні дискусій з експертами, які можуть проаналізувати ситуацію та перспективні дії.

2. Онлайн-видання та соціальні мережі. У сучасному світі соціальні мережі стають все популярнішими через те, що вони дають можливість отримати інформацію в режимі реального часу та стежити за розвитком

подій. Велика кількість наявних ресурсів дозволяє серед спеціалізованих видань та блогів знайти той, який інформаційно відповідає потребами.

3. Месенджери. У зв'язку зі зростанням кількості обмежень доступу до інформації, популярності набувають конфіденційні канали зв'язку, такі як месенджери, де можна обмінюватися надійними джерелами інформації та спілкуватися у приватному режимі.

У кожному із каналів доставки інформації можна знайти якусь корисну та достовірну інформацію, але також це може змінюватися залежно від обставин, які виникають у різних ситуаціях. Тому, використовуючи будь-який канал доставки інформації, важливо оцінювати достовірність інформації та джерел, з яких вона надійшла.

Нещодавно в Конгрес США був викликаний генеральний директор Шоу-Цзі Чью на слухання, щоб відповісти на питання про те, як TikTok збирає та використовує дані своїх користувачів. Чиновники і законодавці стурбовані тим, що китайський уряд може отримати доступ до даних американців або може вплинути на те, що американці бачать у додатку. Маштаби проблеми, в їх очах, підкріплюються тим, що відеоплатформа належить ByteDance Ltd. зі штаб-квартирою в Пекіні, має аудиторію більш ніж 100 мільйонів американських користувачів.

Які ж конкретні побоювання висловлюють американські чиновники?

По-перше, хоча Шоу-Цзі Чью на слуханнях в Конгресі заявив, що компанія не передає дані користувачів китайському уряду, все ж таки існують певні ризики щодо конфіденційності і безпеки даних. Звідси, згідно з законами Китаю, китайські компанії повинні співпрацювати з урядом у справі національної безпеки. Це означає, що якщо китайський уряд вважає, що користувач TikTok з США представляє загрозу для національної безпеки Китаю, компанія може бути змушена передати дані цього користувача китайській владі.

По-друге, програма може налаштувати свою систему відеорекомендацій, щоб показувати американцям відео, які принесуть користь зовнішньополітичним цілям Китаю. Наприклад, деякі члени Конгресу кажуть, що вони стурбовані тим, що TikTok може просувати американського кандидата у президенти лояльного до китайського уряду.

Отже, деякі американські політики кажуть, що єдиний спосіб захистити національну безпеку - це заборонити TikTok або спробувати змусити ByteDance продати TikTok американській компанії.

У відповідь компанія пропонує Project Texas, який відокремить американські операції від Китаю. Вони пропонують надати повноваження американській Oracle Corp для зберігання американських даних TikTok і контролювати його діяльність у США. Проект не дозволить китайському законодавству отримувати доступ до даних користувачів TikTok із США.

Чи реально заборонити TikTok в США?

Історія говорить — ні. Подібна ситуація вже траплялась з китайським додатком WeChat під час президентства Дональда Трампа. Федеральний суд Каліфорнії зупинив заборону стверджуючи, що вона порушує серйозні питання Першої Поправки. Звідси, будь-який законодавчий акт або указ

президента про заборону доступу до TikTok може викликати проблеми та потрапити на обговорення до суду.

Дежавю?

Адміністрація Трампа теж намагалася заборонити американцям завантажувати TikTok і змусити додаток бути проданим групі інвесторів, до яких входили Oracle та Walmart Inc. Але федеральні суди зупинили цей наказ, і, коли прийшов до влади президент Байден, його адміністрація призупинила спробу попередника заборонити TikTok.

Отже, з цього процесу можна зробити висновок, що напруження між Китаєм та США продовжує рости. Настрої у Вашингтоні проти китайської влади зміцнюються, що підтверджують заяви високопоставлених осіб.

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Штучний інтелект є технологією, яка має потенціал змінити багато сфер життя, включаючи медицину, транспорт, науку та багато інших. І хоча з'являється багато статей та досліджень щодо потенційних негативних наслідків розвитку штучного інтелекту ці технології також можуть мати багато позитивних ефектів, які сприятимуть покращенню якості життя людей. Після того, як відомий ChatGPT був анонсований минулого року, люди, на різних рівнях почали активно обговорювати застосування штучного інтелекту в нашому житті.

Давайте розглянемо основні позитивні й негативні аспекти його використання:

1. ШІ може допомогти автоматизувати рутинну роботу, зменшити кількість помилок та скоротити час на виконання завдань. Це дозволить людям зосередитися на більш складних та важливих завданнях.

2. Він може бути використаний для прогнозування та оптимізації різних процесів, що дозволяє знизити витрати.

3. Штучний інтелект може допомогти в медичній сфері. Його можна залучити до аналізу рентгенівських знімків та МРТ, для виявлення ознак хвороб та розпізнавання змін в органах та тканинах. Також він може прискорити процес розробки нових ліків та зменшити витрати на їх розробку.

4. Штучний інтелект може допомогти покращити безпеку в різних галузях. Наприклад, в автопромисловості, він може допомогти автомобілям реагувати на небезпеку швидше та ефективніше, запобігаючи аваріям та зменшуючи кількість загиблих на дорогах. ШІ може бути залученим до виявлення та запобігання кібератак.

5. Використання ШІ може допомогти підприємствам розробити нові продукти та послуги, що може призвести до збільшення прибутку та конкурентоспроможності.

З приводу можливих викликів, експерти зазначають:

1. Деякі експерти висловлюють стурбованість щодо можливості використання штучного інтелекту для маніпулювання соціальною поведінкою, зокрема, через розповсюдження фейкових новин або вплив на політичні настрої. Наприклад, гучна новина про згенеровані інтелектом фото арешту колишнього президента США Дональда Трампа.

2. Штучний інтелект може замінити людей у роботі, особливо в повторюваних та простих завданнях, що може призвести до масової втрати робочих місць.

3. Розробка та використання штучного інтелекту може порушувати етичні принципи та права людини, наприклад, у сферах відслідковування та збору персональних даних.

4. Використання штучного інтелекту може зробити людей залежними від технології, що може мати негативний вплив на їх здоров'я та якість життя.

5. Технології недосконалі і помилки систем штучного інтелекту можуть призвести до небезпечних ситуацій.

6. ШІ не здатний розуміти або вирішувати складні проблеми, які вимагають більш гнучкого мислення або творчого підходу. Звідси, він не може бути використаним для розв'язання соціальних проблем або роботи наукові відкриття.

Отже, чи варто боятись штучного інтелекту? Відповідь на це питання залежить від того, яким чином технологія буде використовуватись та які наслідки це може мати. Важливо розуміти, що штучний інтелект не є загрозою сам по собі, але його використання може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Отже, важливо стежити за розвитком технологій та розуміти їх потенційні виклики, щоб максимально ефективно використовувати їх на благо людства.

КОМУНІКАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ФОТОГРАФІЇ

Соляник С. Ф.

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Антоненко А. Ю.

студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що у наш час дуже важко уявити життя без фотографії. Різні види фото дозволяють нам зберігати спогади про незабутні моменти, які закарбовуються у нашій пам'яті на все життя. А коли хочеться час від часу поринути у теплі спогади — збережені світлина стають нам у пригоді.

Фотографія є широко поширеним феноменом в сучасному світі. Основні аспекти цього феномену можуть бути описані наступним чином:

Всеосяжність: завдяки технологічному розвитку фотографія стала доступною майже кожній людині. Мобільні телефони, цифрові камери та соціальні медіа дозволяють зробити фотографію з будь-якого місця та миттєво поділитися нею з іншими.

Візуальна мова: фотографія використовується як мова, що перетинає культурні та мовні бар'єри. Вона може передавати інформацію, виражати

емоції та навіть створювати нові значення за допомогою візуальних елементів.

Вплив на спогади та ідентичність: фотографії є важливими для збереження спогадів і формування особистої та колективної ідентичності. Вони створюють зв'язок між минулим, сучасним та майбутнім, допомагаючи нам розуміти, хто ми є і як ми змінюємося з часом.

Візуальне документування: фотографія використовується для документування подій, історичних моментів, наукових досліджень та соціальних змін. Вона створює важливий архів візуальних доказів, що допомагає зберегти та передати інформацію майбутнім поколінням.

Вплив на суспільство: Фотографія може мати великий вплив на суспільство, викликати дискусії та змінювати уявлення про світ. Вона також може підкреслювати соціальні проблеми, чим пробуджує людську свідомість.

Фотографії можуть викликати емоції, передавати настрої і повідомляти про певні аспекти життя, незалежно від мови чи культурних особливостей. Вони можуть створювати спільну мову, яка сприяє зближенню і розумінню між людьми з різних країн та культур.

Крім того фотографія може проникати в глибину культурних контекстів та традицій, допомагаючи розширити наше розуміння світу. Вона може відображати унікальні аспекти життя, показуючи різноманітність і багатство різних культур.

Світлина також можуть стати засобом просування толерантності, сприяючи обміну ідеями та розумінню між культурами. Вона може змінювати стереотипи, розкривати нові перспективи та спонукати до діалогу та співпраці.

Загалом фотографія є могутнім інструментом, який дозволяє перетнути межі культур та мов, зближуючи людей та сприяючи взаєморозумінню і взаємовідносинам [1].

Фотографія є надзвичайно актуальною в 21 столітті, особливо в епоху цифрової технології. Завдяки розвитку сучасної техніки та доступності фотоапаратів для кожного, фотографія стала одним із найпоширеніших способів зберігання моментів життя та вираження свого творчого потенціалу.

Фотографія знаходить застосування в різних сферах життя: в мистецтві, науці, журналістиці, рекламі, туризмі, освіті та багатьох інших. Вона допомагає зберігати спогади та історії, дозволяє ділитися ними з іншими людьми, створює естетичні образи та допомагає візуалізувати ідеї [2].

Можна зробити висновок, що фотографія не тільки відображає світ, а ще й творить його. Це є можливим завдяки наявності потужного комунікаційного потенціалу, який здатний створювати нову змістовність, впливати на наше світосприйняття та його розуміння.

Тому можна стверджувати, що фотографія є надзвичайно актуальною в 21 столітті, вона відіграє важливу роль в багатьох сферах життя, допомагає зберігати спогади, виражати творчість та досліджувати навколишній світ.

Список використаних джерел:

1. Фотомистецтво та реклама , URL: <https://sites.google.com/i.ua/art-9-class/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0>
(дата звернення 19.05.2023)

2. Сучасна фотожурналістика: проблеми, виклики, перспективи / Мирослав Максимович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 3. — С. 29–36. — URL: <https://doi.org/10.23939/sjs2019.01.029> (дата звернення 19.05.2023)

Секція 3
ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК
ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Васюренко О. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»

Сучасний ринок обліково-аналітичних процесів стикається з постійним зростанням інформації, яка потребує швидкого та належного опрацювання. Така інформація є різноманітною та охоплює як факторні умови розвитку тих або інших процесів, так і безпосередньо характеризує розвиток цих процесів. Тож загалом ми маємо значний обсяг обліково-аналітичної інформації, який у сучасних інформаційних технологіях визначається терміном «BigData».

Відтак виникає необхідність застосування ефективних методів обробки значних обсягів релевантної інформації. При цьому такі методи повинні: враховувати та розкривати обліково-аналітичну сутність досліджуваних процесів; визначати достовірні результати перевірки відповідності первинної інформації даним синтетичного обліку та фінансової звітності на базі програмного комплексу BAS 8.3 «Бухгалтерія»; змістовно відображати процес аудиторської перевірки та мати можливості візуалізації її результатів за допомогою інформаційно-технологічних можливостей BAS 8.3 «Бухгалтерія».

На сучасному етапі основними законодавчими актами, що визначають ключові засади організації та регулювання бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності в Україні є [1;2;3].

Так, наприклад, згідно [1] визнання в обліку доходів, витрат та фінансового результату підприємства відбувається за методом нарахування. У той же час облік вимог та зобов'язань за податком на додану вартість здійснюється за методом першої події. На наш погляд, в умовах суттєвої ринкової волатильності така невідповідність методів призводить до погіршення якісного рівня фінансового менеджменту в цілому та планування і управління грошовими потоками зокрема. Так, підприємство як економічний агент зобов'язане відображати в обліку та, відповідно, показувати заборгованість по податку на додану вартість та податку на прибуток (при наявності позитивного фінансового результату) без прив'язки до фактичного надходження грошових коштів в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Це, в свою чергу, призводить до появи ризику погіршення показників ліквідності та збільшення показника GAP – розриву. А відтак, фінансова стійкість економічного суб'єкта опиняється під загрозою. Тому в умовах військової агресії та з точки зору

захисту економічних інтересів вітчизняних підприємств – платників податків, представляється доцільним розмежування методології бухгалтерського та податкового обліку в частині застосування методів нарахування та першої події в цілях встановлення чіткого взаємозв'язку між датами виникнення податкових зобов'язань та надходження грошових коштів.

Аналіз останніх змін та доповнень до [3] показує, що останнім часом спостерігається різнонаправлена тенденція у сфері реформування механізму атестації фізичних осіб – кандидатів на отримання права на провадження аудиторської діяльності.

Так, з одного боку, маємо значну лібералізацію в частині вимог до освіти кандидатів: на відміну від минулорічної практики, сьогодні особа з вищою освітою за будь якою спеціальністю може бути допущена до процедури атестації. Навіть якщо це буде вища освіта з журналістики, психології, культурології, філософії тощо. Більше того, не конкретизовано, який освітньо-кваліфікаційний рівень вважається необхідним та достатнім. Тож навіть особа з вищою освітою на рівні бакалавра може стати аудитором, що, на наш погляд, є нерелевантним, враховуючи надзвичайно високі вимоги до складання іспитів.

Так, Законом [3] передбачена дворівнева система складання іспитів: 9 теоретичних іспитів, кваліфікаційний іспит.

При цьому треба зазначити, що програми цих іспитів є достатньо складними, і на сьогодні за статистикою тільки 20 відсотків кандидатів складають іспити успішно. Тому, на наш погляд, доцільно конкретизувати вимоги до вищої освіти кандидатів та привести їх у відповідність з програмами іспитів та необхідністю мати не менше 3 років практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України. URL: www.rada.gov.ua (дата звернення – 27.05.2023).
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 40. – С. 365.
3. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2018. – №9. – с. 50.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ TELEGRAM ЯК НОВОГО МЕДІА: МЕДІА-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Данько-Сліпцова А. А.

кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

У час цифровізації, все більша кількість населення планети отримує інформацію не з традиційних ЗМІ, а з мережових, тобто таких, які існують у віртуальному світі – мережі Інтернет. Такі масмедіа прийнято називати новими медіа [2].

Якщо до початку повномасштабного вторгнення російських військ до України дослідники більше уваги приділяли новим медіа, серед яких зокрема соціальні мережі, то з 24 лютого 2022 року увага переключилася на месенджер Telegram. І на перший план з отримання інформації у населення вийшли телеграм-канали, які з неймовірною швидкістю почали створюватися. Це зрозуміло, адже запит на новини з інтернету були колосальні.

У липні 2022 року Київський міжнародний інститут соціології на замовлення «ОПОРИ» провів ще одне соціологічне дослідження щодо медіаспоживання українців. Ось його головні висновки. «Лейтмотив, який пронизує і телефонне опитування, і щоденникове дослідження, – це «велике переселення» в онлайн для пошуку новин. Зараз телебачення ще зберігає значні позиції, але це вже точно не домінує (як це було до 24 лютого 2022 року). Насправді переважають онлайн-канали інформації (особливо Telegram і YouTube. Фактично ми є свідками кардинальної трансформації медіаландшафту, де замість кількох потужних телевізійних каналів «виросли» сотні онлайн-джерел, кожне з яких не може похвалитися великою часткою «ринку».

59% респондентів до топ-2 джерел зараховують соціальні мережі (у цілому, за останні 7 днів отримували інформацію з них 69%). Для порівняння: телемарафон «Єдині новини» зараховують до топ-2 джерел 43% (загалом його дивилися 57%) [3].

Користувачів приваблює безпека їхніх даних у месенджері Telegram – від номера телефону до таємниці приватного спілкування. Питання безпеки варто розділити на два аспекти:

- а) захист даних від передачі компанією до третіх осіб (ті самі російські силовики);
- б) захист від викрадення даних користувачів третіми особами.

Що стосується першого варіанта, тут варто звернути увагу, під юрисдикцію якої країни потрапляє компанія-власник месенджера. У цьому контексті Telegram дуже непрозорий – ні адреси, ні контактних даних у публічному доступі немає.

За інформацією самої компанії, її офіс працює в ОАЕ, юридично вона зареєстрована на Британських Віргінських островах, а для обслуговування користувачів у Європейській економічній зоні Telegram зареєстрував юридичну особу у Великій Британії [7].

Мережа неохоче розголошує будь-яку інформацію про себе: хто саме входить у команду, крім братів Дурових, де розташовані сервери та офіс тощо. Єдина доступна інформація про сервери компанії — твіт 2014 року, де офіційний профіль Telegram відповів одному з користувачів, що їхні сервери розміщені в Лондоні — для європейських користувачів, Сінгапурі — для країн Азії та в Сан-Франциско — для користувачів зі США [6].

Перевірити правдивість цих даних наразі неможливо. Однак, згідно з політикою конфіденційності, дані користувачів із Великої Британії чи Європейської економічної зони зберігаються на серверах у Нідерландах.

Як раніше справедливо зазначали журналісти видання «Liga.net», єдине, на що ми можемо спиратися, – це чесне слово команди Telegram і самого Дурова, а також дані комісії з цінних паперів США, опубліковані у доповіді щодо заборони випуску криптовалюти Telegram [5].

Фактично непрозорість компанії унеможливило контроль за дотриманням безпеки даних користувачів, особливо в недемократичних країнах та в умовах конфліктів.

Саме тому від початку війни СБУ просила соцмережу Telegram заблокувати понад 1,5 млн. анонімних каналів, які розповсюджували дезінформацію [4].

Про це зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він пояснив, що «...величезний масив непідтвердженої інформації у Telegram-каналах є серйозною проблемою, з якою складно боротися, оскільки сервери компанії розташовані не в Україні, і як юридична особа Telegram в Україні не представлений. Адже з точки зору національного законодавства, механізм блокування Telegram-каналів наразі відсутній, то СБУ офіційно звертається до адміністрації Telegram з вимогами заблокувати певні канали з поясненням, чому це варто зробити. З початку війни ми передали на блокування понад 1500 Telegram-каналів, більш як 1500 акаунтів в Instagram, Facebook і TikTok. За словами начальника Департаменту кібербезпеки, інколи Telegram реагує на це і блокує, інколи – ні» [1].

У таких випадках СБУ застосовує інші технічні та агентурні методи, щоб заблокувати ще частину каналів. Таку саму боротьбу ведуть з каналами у Viber, але їх з Telegram не можна порівняти, оскільки групи у Viber мають значно меншу популярність та охоплення. В інших соцмережах блокування деструктивного контенту теж працює: СБУ від початку війни просила Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів подібного тематичного спрямування.

Список використаних джерел:

1. Балачук І. СБУ від початку війни просила Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів. Українська правда. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/9/7375618/>, (дата звернення – 13.03.2023).
2. Данько-Сліпцова А. Нові медіа: історія, типологія. Український науковий журнал Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. URL: <https://social-science.uu.edu.ua/article/1242>, (дата звернення – 13.03.2023).
3. Демократія, права і свободи громадян та медіаспоживання в умовах війни: результати опитування КМІС для опори. Київський міжнародний інститут соціології. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1132&page=1&y=2022&m=8>, (дата звернення – 13.03.2023).

4. Романюк А. Ілюзія безпеки: Telegram. Українська правда. URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2022/07/29/7360729/>, (дата звернення – 13.03.2023).
5. Смирнов Ю. Із Росії з любов'ю – анонімна імперія Павла Дурова. Ліга.net. URL: https://project.liga.net/projects/durov_telegram_ua/, (дата звернення – 13.03.2023).
6. Telegram Messenger. URL: <https://twitter.com/telegram/status/437273030856019969>, (дата звернення – 13.03.2023).
7. Telegram Privacy Policy. URL: <https://telegram.org/privacy#3-what-personal-data-we-use>, (дата звернення – 13.03.2023).

THE HAGUE CONVENTION 1899 AND 1907 ON PEACEFUL SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Zhornokui U. V.

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of Philosophy,
Foreign Languages and Social Disciplines and Humanities,
Kyiv University of Intellectual Property and Law
of the National University «Odessa Law Academy»;

Chudnetsova A. M.

1st year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property
and Law of the National University «Odessa Law Academy»

The Hague Convention of 1899 and 1907 on Peaceful Settlement of International Disputes holds a significant place of international law and diplomacy. These conventions, convened at a time of growing tensions among nations, sought to establish a framework for the peaceful resolution of conflicts and the maintenance of international order. By providing a platform for diplomatic negotiations, arbitration, and judicial settlement, the conventions aimed to mitigate the destructive consequences of war and foster a culture of peaceful coexistence among nations.

At the turn of the 20th century, the world was grappling with numerous conflicts and an urgent need for mechanisms to address international disputes without resorting to armed aggression. The devastating impact of the First World War, which erupted just a few years after the Second Hague Peace Conference, further underscored the importance of peaceful conflict resolution. The Hague Conventions emerged as a response to these pressing challenges, aiming to create a legal framework that would facilitate negotiations and reduce the likelihood of armed conflicts.

The initiatives for convening the First Hague Peace Conference in 1899 were largely driven by Russian Tsar Nicholas II. Recognizing the need for international cooperation and the prevention of armed conflicts, Tsar Nicholas II proposed an international conference to discuss disarmament, limitations on military conduct, and peaceful settlement mechanisms. This led to the gathering of representatives from 26 nations in The Hague, Netherlands, marking the first

significant multilateral attempt to address the issue of peace and conflict resolution on a global scale. The Convention of 1899 focused on several key areas, including the peaceful settlement of disputes, the laws and customs of war, and the establishment of the Permanent Court of Arbitration. The convention aimed to provide a framework for diplomatic negotiations, mediation, and arbitration as means to resolve conflicts between nations. It emphasized the principles of international law, the respect for treaties, and the peaceful conduct of international relations. [1]

The conference was attended by representatives from 26 nations, including major world powers such as Germany, France, the United Kingdom, and the United States, as well as smaller states from various regions. It was a significant achievement to gather such a diverse range of countries in one place to engage in meaningful dialogue on issues of common concern. [1]

The primary objectives of the First Hague Peace Conference were twofold: to establish principles of international law governing the conduct of armed conflicts and to explore mechanisms for the peaceful settlement of disputes. The conference addressed a wide range of topics, including arms control, rules of warfare, humanitarian law, and the establishment of an international arbitration system.

One of the central accomplishments of the conference was the adoption of the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes. This convention laid the groundwork for peaceful dispute resolution by introducing mechanisms such as mediation, arbitration, and the creation of a Permanent Court of Arbitration. The court, located in The Hague, provided a permanent institutional framework where states could voluntarily submit their disputes for resolution through arbitration by independent tribunals.

The First Hague Peace Conference also produced other important agreements and declarations. For instance, the conference adopted the Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land, also known as the Hague Convention (IV) of 1899. This convention aimed to regulate the conduct of armed conflicts on land and introduced provisions related to the treatment of prisoners of war, the use of certain weapons, and the protection of civilians.[2]

While the First Hague Peace Conference did not achieve all of its ambitious goals, such as comprehensive disarmament or a binding system of collective security, it nevertheless laid the groundwork for future efforts in the pursuit of peace. It initiated a process of codifying and developing international law in relation to armed conflicts and peaceful settlement mechanisms, providing a framework for future negotiations and agreements.[2]

Furthermore, the First Hague Peace Conference had a significant impact on the development of international law and the establishment of institutions dedicated to peaceful dispute resolution. It set a precedent for subsequent international conferences, including the Second Hague Peace Conference in 1907, and influenced the establishment of the League of Nations after World War I and its successor, the United Nations, which continues to play a central role in promoting international peace and security. [2]

The Second Hague Peace Conference of 1907 was a significant international diplomatic event that aimed to build upon the achievements of the First Hague Peace Conference of 1899. Convened in The Hague, the Netherlands, the conference brought together representatives from 44 nations to discuss and negotiate various issues related to peace, disarmament, and the establishment of rules and mechanisms for the peaceful settlement of international disputes.

One of the primary objectives of the conference was to codify and clarify the laws and customs of war. Delegates discussed and negotiated on topics such as the treatment of prisoners of war, the rights and duties of neutral states, the limitation of the use of force, and the protection of cultural property during armed conflicts. These discussions resulted in the adoption of several important conventions, including the Convention (III) relative to the Opening of Hostilities, the Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land, and the Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land.[3]

Another significant outcome of the Second Hague Peace Conference was the further development and expansion of the mechanisms for peaceful settlement of disputes. The conference adopted the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, which built upon the provisions established in the first conference. It included provisions for mediation, arbitration, and the establishment of an international court to facilitate the peaceful resolution of conflicts. This court would eventually serve as the foundation for the Permanent Court of Arbitration, further institutionalizing the peaceful settlement mechanisms and providing a framework for resolving disputes through legal means.[4]

The Second Hague Peace Conference also addressed issues related to arms control and limitations on military conduct. Discussions were held on topics such as the use of asphyxiating gases, expanding bullets, and the prohibition of certain explosive projectiles. While a comprehensive disarmament agreement was not reached, the conference laid the groundwork for future efforts in this area.[5]

The significance of the Second Hague Peace Conference lies in its contribution to the development of international law, the promotion of peaceful relations among nations, and the establishment of institutions dedicated to peaceful dispute resolution. The conference built upon the foundations laid by its predecessor and expanded the scope of legal frameworks and mechanisms for peaceful conflict resolution. It emphasized the importance of international cooperation, diplomacy, and the rule of law in addressing global challenges and preventing armed conflicts. [5]

Furthermore, the Second Hague Peace Conference influenced subsequent developments in international law and served as a precursor to future initiatives in the field of international relations. It laid the groundwork for the establishment of the League of Nations after World War I and, later, the United Nations, which continue to play vital roles in maintaining international peace and security.

In conclusion, the Second Hague Peace Conference of 1907 represented a significant milestone in the pursuit of international peace and the development of mechanisms for the peaceful settlement of disputes. By addressing issues related to the laws and customs of war, expanding the mechanisms for peaceful conflict

resolution, and emphasizing the importance of international cooperation, the conference made valuable contributions to the promotion of peace, the establishment of legal frameworks, and the institutionalization of peaceful dispute resolution mechanisms at the global level.

In conclusion, the Hague Conventions of 1899 and 1907 on Peaceful Settlement of International Disputes represent significant milestones in the pursuit of international peace and the establishment of mechanisms for resolving conflicts through peaceful means. These conventions, convened in The Hague, the Netherlands, brought together nations from around the world to discuss and negotiate principles and mechanisms to prevent and mitigate the devastating consequences of war.

The conventions sought to address pressing issues related to the conduct of armed conflicts, limitations on armaments, and the establishment of peaceful dispute settlement mechanisms. They resulted in the adoption of important agreements and declarations that shaped the development of international law and influenced subsequent diplomatic efforts.

The creation of the Permanent Court of Arbitration, as a result of the conventions, provided a platform for nations to voluntarily submit their disputes for adjudication by independent arbitral tribunals, promoting the use of peaceful settlement methods over resorting to armed conflict.

While the conventions did not achieve all of their ambitious goals, they laid the foundation for future efforts in diplomacy, disarmament, and the promotion of peaceful relations among nations. They established legal frameworks and norms that contributed to the evolution of international law and the development of institutions dedicated to peaceful dispute resolution.

Furthermore, the Hague Conventions of 1899 and 1907 influenced subsequent international developments, including the establishment of the League of Nations and its successor, the United Nations. The principles and mechanisms introduced in these conventions continue to shape contemporary international relations and underscore the importance of peaceful settlement in resolving international disputes.

Overall, the Hague Conventions of 1899 and 1907 represent important milestones in the pursuit of international peace and the establishment of mechanisms for peaceful settlement of disputes. Their significance lies in their contributions to the development of international law, the promotion of peaceful relations among nations, and the establishment of institutions dedicated to resolving conflicts through peaceful means.

References:

1. Carnegie Endowment for International Peace. (1913). *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907*. Oxford University Press.
2. Greig, J., Chisholm, L.(2002). *The Laws of War in the Late Nineteenth Century*. *Journal of Conflict and Security Law*. Vol. 7, no. 3. Pp. 485-498.
3. Martens, F. (2004). *The Hague Conventions of 1899 and 1907: A Commentary*. Oxford University Press.

4. Scott, J. B. (1920). The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907. The American Journal of International Law.

5. The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907. Retrieved from:<https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/permanent-court-of-arbitration/the-hague-peace-conferences-of-1899-and-1907/>(Accessed 27.05.2023).

КОМУНІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Глушко Ю. М.

аспірант кафедри адміністративного права,
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ«Одеська юридична академія»

З початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України та запровадженням воєнного стану перед нашою державою постав ряд викликів і виникла необхідність у вирішенні завдань, пов'язаних із забезпеченням належного функціонування судової системи, реалізації права громадян на звернення до суду, відправлення правосуддя в умовах збройної агресії та збереження взаємозв'язку судових органів як з учасниками процесу зокрема, так і з громадськістю загалом.

Зазначене пов'язане з тим, що відповідно до статті 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, може здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України [1].

Безумовно, що через сувору заборону делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами, реалізується закріплений у статті 6 Конституції України конституційний принцип функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, який обумовлений необхідністю розмежування повноважень між різними органами державної влади, недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади та покликаний забезпечувати права та свободи людини і громадянина.

За змістом статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», завданням судових органів є здійснення правосуддя на засадах верховенства права та забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [2].

Відтак, навіть в умовах воєнного стану все одно має бути забезпечено право громадян на доступ до правосуддя, справедливий та повноважний суд, а також дотримано принципу верховенства права.

Поміж тим, незважаючи на виклики сьогодення та надскладну ситуацію в державі, діяльність органів судової влади повинна мати відкритий

характер, щоб задекларовані принципи забезпечення права на справедливий та повноважний суд, гласності та відкритості судового процесу не були ілюзорними та дійсно мали місце на практиці.

Зміцнення довіри населення до судових органів є одним із складових елементів стабільності та розвитку нашої держави, а дієвий судовий захист однією з ознак демократичного суспільства. Безумовно, що високий рівень суспільної довіри до судової системи неможливий без її взаємодії із суспільством шляхом налагодження ефективної комунікації, а сам розвиток сучасних інформаційних технологій вимагає присутності у цьому просторі і суддівської спільноти.

Ще у 2005 році Консультативною радою європейських суддів (КРЕС) був підготовлений Висновок №7 з питання «Правосуддя та суспільство», де була визнана активізація ролі судів у наданні інформації громадськості та акцентовано увагу на важливості створення прямих зв'язків між судами та широкою громадськістю, організації відповідної підготовки суддів щодо зв'язків з громадськістю, залучення в штат судів працівників з кваліфікацією по зв'язкам з громадськістю та засобам масової інформації, фінансування відповідної діяльності судів тощо.

У цьому Висновку КРЕС наголосила на важливості розвитку таких напрямків комунікаційної діяльності для судових органів, як:

- 1) зв'язки судів з громадськістю з особливим наголосом на ролі судів у демократичному суспільстві;
- 2) відносини судів з особами, що беруть участь у судовому процесі (учасниками судочинства);
- 3) відносини судів із засобами масової інформації;
- 4) доступність, простота та зрозумілість мови, яка використовується судом під час судових проваджень та при формулюванні судових рішень.

Розвиток інформаційних технологій, а також події останніх років (спочатку пандемія коронавірусу та запровадження з цього приводу карантинних обмежень, а потім збройна агресія Російської Федерації проти України), змусили адаптувати законодавство до сучасних умов та шукати шляхи для вирішення існуючих проблем та продовження належного функціонування судової влади з метою реалізації громадянами свого права на справедливий суд.

У зв'язку з цим, на законодавчому рівні відбулось запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та до процесуальних кодексів України були внесені відповідні зміни, за якими учасникам судочинства була надана можливість обмінюватися інформацією (надсилати та отримувати процесуальні документи) вже без необхідності використання традиційних засобів комунікації, які існували до цього раніше (поштою відправлення, надсилання та отримання документів у паперовому вигляді тощо).

Серед таких способів обміну інформацією є надсилання процесуальних документів на офіційні електронні пошти судів або за допомогою підсистеми ЄСІТС «Електронний суд», яка забезпечує обмін процесуальними документами в електронній формі між судами, органами та установами

системи правосуддя, між судом та учасниками судового процесу та безпосередньо між учасниками судового процесу.

Крім цього, учасники судочинства наразі мають змогу брати участь у судових засіданнях дистанційно, в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів та електронного підпису. Також, більшістю судів було запроваджено практику надсилання судових викликів та повідомлень, обміну процесуальними документами зі сторонами справ за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного того чи іншого процесуального документа чи повідомлення, судової повістки, та отримати інформацію про їх прочитання.

Як стверджується у Рішенні Ради суддів України від 05.08.2022 №26, вищевказана практика засвідчила, що у більшості випадків учасники судових проваджень добросовісно відносяться до своїх процесуальних прав і обов'язків і з'являються у судові засідання після отримання судових викликів та повідомлень у такий спосіб [3].

Таким чином, варто зробити висновок, що такого роду взаємодія судів з учасниками судового процесу, яка полягає в обміні (передачі, прийманні, обробленні) інформації, що міститься у процесуальних документах, є, по суті, своєрідною процесуальною формою комунікації в судочинстві.

Разом з цим, необхідно закцентувати увагу на тому, що комунікація судових органів з учасниками судочинства проявляється не тільки у процесуальній формі. Так, комунікаційна діяльність судів з учасниками процесу може полягати і в наданні різних роз'яснень, консультацій, інформації щодо діяльності суду, стану розгляду справ тощо. Каналами такої комунікації можуть виступати як традиційні способи (листування, у телефонному режимі), так і через офіційні веб-сайти судів, мобільні додатки (месенджери), онлайн-чати.

Згідно статистичних даних, лише за період з 24 лютого по 18 квітня 2022 року, тобто у найперші тижні війни, було проведено 11 753 судових засідань в режимі відеоконференцз'язку, у підсистемі за вказаний період зареєстровано 2 261 новий користувач. Відправлено до суду 34 282 заяви/клопотання, у підсистемі «Електронний суд» за цей період зареєстровано 2 105 нових користувачів. Контакт-центром судової влади та службою технічної підтримки роботи судів опрацьовано 10 142 звернення. За цей же період судами ухвалено та надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень 511 528 рішень [4].

Вказане вище може свідчити про те, що незважаючи на складну ситуацію в державі та існуючі ризики потенційного колапсу судової системи, що були зумовлені активними бойовими діями, постійними обстрілами тощо, суди продовжили відправляти правосуддя. Звісно, не в останню чергу це стало можливим завдяки застосуванню інформаційних технологій та нових способів комунікації за учасниками процесу.

Підсумовуючи, зазначимо, що в умовах сьогодення необхідно продовжувати розвивати та вдосконалювати способи та шляхи комунікації судових органів як з учасниками процесу, так із громадськістю. Крім обміну інформацією з учасниками процесу, про що зазначалось вище, необхідно

налагоджувати більш тісний зв'язок із суспільством, шляхом проведення різного роду прес-конференцій, круглих столів, наданні суддями-спікерами або прес-службою суду через веб-сайт суду або через сторінки в соціальних мережах стислих та ґрунтовних коментарів чіткою та зрозумілою мовою з приводу мотивів та обґрунтування винесення судових рішень по справам, до яких прикута увага громадськості («СудПростоюМовою») тощо.

Така діяльність сприятиме забезпеченню транспарентності (прозорості) судової влади, наслідком чого буде зміцнення довіри громадян до судової системи та інших державних інституцій, становленню авторитету судових органів, а також покращення правосвідомості самих громадян.

Список використаних джерел:

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. №389-VIII : станом на 31.03.2023 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 29.05.2023).
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. №1402-VIII : станом на 23.12.2022 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (дата звернення: 29.05.2023).
3. Щодо підвищення використання інструментів електронного судочинства у відправленні правосуддя: Рішення Ради суддів України від 05.08.2022 №26. URL : <https://rsu.gov.ua/ua/documents?id=130&page=2&per-page=8> (дата звернення: 29.05.2023).
4. Ресурси ЄСІТС в умовах війни працюють в штатному режимі/ URL : <https://lexinform.com.ua/v-ukraini/resursy-yesits-v-umovah-vijny-pratsyuyut-u-shtatnomu-rezhymi/> (дата звернення: 29.05.2023).

МАСМЕДІЙНЕ ПРАВО – ПРАВО ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Олійник О. Б.

доктор філологічних наук, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Демянішин Я. В.

аспірант кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Одним із важливих аспектів реалізації мети і завдань становлення та розвитку інформаційного суспільства є різноманітні засоби масової інформації, масмедіа. Вони, по суті, визначають зміст (контент) багатьох напрямів і видів інформаційної діяльності в суспільстві. Враховуючи важливість для нього масмедіа, вони визначені і як складова правовідносин із відповідним відображенням у нормативно-правових актах: законах та підзаконних документах органів виконавчої і судової гілок влади. Зазначене дозволяє констатувати факт, що суспільні відносини щодо масмедіа є

предметом права у розумінні його як сфери суспільних відносин; як напряму наукових досліджень.

Вирішення завдань та обґрунтування отриманих результатів дослідження пропонується почати з визначення такої категорії, як “масмедіа”. Складова “мас” – є скороченням від латинського слова “масовий” (чи “масові”, або “маса”), що відображає сутність безлічі, великої кількості, широкої аудиторії, такого, що розраховано на велику кількість людей, учасників суспільних відносин, інтелектуальної дії, поширення, зокрема повідомлень, як відомостей, даних, сигналів, кодів тощо у статусі інформації через комунікацію.

Масмедіа право – це суспільні відносини, пов’язані із засобами (технологіями) інформації, розраховані на велику кількість людей у їх комунікації, у тому числі за контентом (змістом), на великі відстані (телекомунікації). За сутністю масмедіа право пов’язане з правовідносинами щодо інформації, діяльністю щодо її збору, обробки, передачі, доступу, отримання та застосування. Це дозволяє говорити про його належність до такої комплексної галузі права, як інформаційне право, права, що має основним (визначальним) своїм предметом (об’єктом) правовідносин – інформацію. З цього випливає питання щодо визначення статусу та місця масмедіа права у структурі інформаційного права.

З точки зору доктрини поділу права на приватне і публічне масмедіа право має великий масив норм правил поведінки приватно-правового і публічно-правового змісту. На рівні публічного права масмедіа право України має ряд системоутворювальних для його інститутів законодавчих актів. Серед них є такі закони України, як: “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами “Інформація і право”, “Про видавничу справу”, “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” тощо. Правовий аналіз масмедіа законодавства дозволяє зробити висновок, що в ньому комплексно застосовуються методи публічного і приватного права: приписи, дозволи, заборони, визначення імперативних і диспозитивних норм, що є основним методом інформаційного права як комплексної галузі права.

Список використаних джерел:

1. Цимбалюк В. С. Мас-медіа право в інформаційному суспільстві / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 30-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2011_1_9

2. Беляков К.І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення : монографія / К.І. Беляков. – К. : КВІЦ, 2008.

3. Петрова Н. Медіа-право / Н. Петрова, В. Якубенко – К., 2007. – 276 с.

INTERNATIONAL CRIMES

Zhornokui U. V.

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of Philosophy, Foreign Languages and Social Disciplines and Humanities, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the National University «Odessa Law Academy»;

Balabukha V. O.

1st year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the National University «Odesa Law Academy»

In today's world, we are faced with unprecedented challenges of growing crime that crosses national borders and undermines our global security. International crimes have become a serious threat to international cooperation, the legal system and the protection of human rights. In my report, I would like to identify several key aspects of this problem and suggest possible solutions.

Firstly, globalization has opened up new opportunities for criminal networks that effectively take advantage of international communication and transportation to carry out their criminal activities. Cybercrime, human trafficking, drug trafficking, and terrorism are just a few examples of such crimes. International cooperation, exchange of information and synchronization of legal means are necessary to effectively combat these threats [1].

Secondly, cybercrime has become one of the most harmful forms of international crime in the digital age. Hacking attacks on computer systems, identity theft, and financial fraud threaten both national and international security. It is possible to develop international mechanisms to identify, investigate and bring to justice the perpetrators of cybercrimes. In addition, it is important to contribute to the construction of international norms and standards for cyber security, which will ensure the protection of information systems and combat criminal activities in cyberspace [2].

Thirdly, the fight against terrorism is one of the most urgent tasks in the context of international crimes. The transnational nature of terrorist organizations makes them particularly difficult to counter. It is necessary to support active cooperation between countries in the field of intelligence exchange, coordination of special operations and ensuring the prosecution of terrorists. It is important to strengthen international law to bring accountability for terrorist crimes and prevent recurrence[3].

Fourthly, economic crimes such as money laundering, corruption and financial fraud have a significant impact on the stability of global economies. It is necessary to strengthen international cooperation in the field of detection, detention

and confiscation of illegally acquired assets. Transparency of financial systems, increased exchange of information between countries and the development of international standards will help to reduce the space for economic criminals [4].

In order to effectively combat international crime, it is necessary to establish strong international cooperation, promote the exchange of information and coordinate actions between countries. International organizations such as the United Nations (UN), Interpol and Europol play an important role in supporting cooperation and sharing experiences in the fight against international crime.

Ensuring justice and accountability for international crimes is another key aspect. International courts, such as the International Criminal Court (ICC), the International Court of Justice of the United Nations, play an important role in investigating and prosecuting those accused of war crimes, crimes against humanity, and crimes against international humanitarian law. To ensure the effectiveness of these courts, it is important to involve countries in ratifying the statutes of the courts and support their work.

In addition, training and education on international crimes play a key role in building informed citizenship and raising global awareness of these issues. Academic institutions, research centers and civil society organizations should work together to develop scientific approaches and guidelines to combat international crime [5].

International crimes are a complex and multidisciplinary problem that requires a comprehensive approach and joint public efforts. Our common goal is to ensure security, justice and protection of human rights. The way to achieve this goal requires the strengthening of international cooperation, the creation of effective information exchange mechanisms, the strengthening of justice and the formation of a conscious global society.

Scientific research, innovation and cooperation between scientists, legal scholars, law enforcement agencies and politicians are key factors in the fight against international crime. By improving scientific knowledge, analyzing data and developing new approaches, we will be able to more effectively identify, investigate and prosecute criminals.

References:

1. Friedman, T. L. (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Farrar, Straus and Giroux.
2. Hoffman, B. (2018). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.
3. Levi, M. (2018). *The Financial Crisis and White-Collar Crime: The Perfect Storm*. Edward Elgar Publishing.
4. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *Global Report on Trafficking in Persons*. Retrieved from <https://www.unodc.org/glotip/> (Accessed 28.05.2023).
5. Wall, D. S. (2017). *Cybercrime and the Darknet: Revealing the Hidden Underground*. Sage Publications.

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ КОМУНІКАЦІЇ ВПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВІДМЕМІВ ДО ЕМОДЗІ

Малащенко А. О.

аспірант кафедри конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної
власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Зміна засобів комунікації від традиційних до цифрових медіа стала значним етапом у розвитку технологій. Традиційні медіа, поступово почали відходити на другий план, поступаючись місцем цифровим медіа. Цифрові медіа включають в себе інтернет-ресурси, такі як соціальні мережі, блоги, відеохостинги, платформи стрімінгу музики та фільмів, електронні газети та журнали тощо. Соціальні мережі та онлайн-платформи виростили до небачених розмірів, оскільки вони стали ключовими інструментами комунікації, освіти, розваги та бізнесу. Вони створюють глобальні спільноти, надають доступ до інформації та відкривають нові можливості для взаємодії та комерції.

Меми є новою формою комунікації, яка використовує всі можливі елементи (текст, картинка, звук) для висловлення ідей, настроїв та коментарів. Вони використовуються в інтернеті для швидкого, креативного та ефективного обміну думками і часто відображають культурні тенденції.

У 1976 р. вийшла у світ науково-популярна праця англійського біолога, популяризатора науки Річарда Докінза під назвою «Егоїстичний ген». Популярність здобули як сам вчений, так і запропонований ним термін «мем», який розглядається насамперед як поняття, аналогічне гену, проте якщо останній є базовою одиницею зберігання та передачі біологічної інформації, то перший виконує ту саму роль, але вже по відношенню до інформації, значимої для певної культурної традиції та здатної бути сприйнятою іншими культурами.

Р. Докінз стверджує, що прикладами мемів служать мелодії, ідеї, модні слівця і вирази та інше. Саме так, як гени поширюються в генофонді, переходячи з одного тіла в інше за допомогою сперматозоїдів і яйцеклітин, меми поширюються в тому ж сенсі, переходячи з одного мозку в інший за допомогою процесу, який у широкому значенні можна назвати імітацією [1]. Крім самого змісту ідей, меми також можуть включати конкретні прояви поведінки людини. Відомий американський програміст та автор книг із меметики Р. Бруді приводить приклад такого аспекту мема: деякі жінки можуть носити довгі спідниці в один сезон, а потім, без видимих причин, перейти на новий мем і почати носити короткі спідниці [2]. При описі мема Докінз виділяє безліч подібностей з біологією, адже меми, так само, як і гени, зазнають мутації, штучної селекції і насамперед природного відбору. Допускається, що під мемами можна розуміти буквально все, що може бути скопійовано однією людиною у іншої. Концепції Докінза пізніше оформилася в самостійну і досить неоднозначну в наукових колах дисципліну – меметику.

3. Туфекчи вважає, що важливою характеристикою мемов є пародія та гумор. Наприклад, політична критика, молодіжна культура та гумористичні

сайти злилися та стали частиною великої мережевої публічної сфери.[3] Ця пронизана гумором, але різко політична мем культура перегукується з сотнями років традицій, коли поети та блазні використовували іронію та сарказм, щоб критикувати те, що вважалося всіма недоторканим [4]. «Оксфордський словник англійської мови» визначає меми як зображення, відео або текст, часто в різних варіаціях, які копіюють і поширюють. Інтернет-мем, будучи терміном ХХІ ст., позначає явище спонтанного лавиноподібного поширення в інтернет-середовищі будь-якої інформації за допомогою різноманітних способів. Основні види мемів: 1.Текстовий мем 2. Мем-зображення, 3.Медіа-мем (короткі відеоролики); 4. Креолізований мем.

Навіть в умовах розв'язаної росією війни українці зберігають почуття гумору й народжують нові символи опору [5]. З самого початку повномасштабного вторгнення РФ, українцями створено величезну кількість мемів, що відображали актуальні події: роми на тракторі з танком, конотопська відьма, насіння в кишенях окупантів тощо. В інформаційному хаосі меми висвітлювали приклади героїчного спротиву українців, підвищуючи настрій людей та даючи надію на перемогу: "доброго вечора, ми з України", "руській военний корабль", півник з Бородянки. Меми про зброю від партнерів:"Німари", "Джавелін", Чорнобаївка, меми про ленд ліз, "Байрактари" тощо.

За перше півріччя після початку вторгнення головними подіями мемної творчості стали: затримання Віктора Медведчука, візит Анджеліни Джолі 30 квітня до Львова, (хлопець, який її не помітив теж став "мемним"), Євробачення та численні картинки із закликами гурту "Калуш" урятувати захисників "Азовсталі", а також поштова марка, де зображено російський крейсер, що була видана Укрпоштою 12 квітня, за день до його знищення. Багато мемів присвячено як дружнім, так і ворожим політикам. Окремо виділяються музичні меми: "Ой у лузі червона калина", на який зробили ремікс Pink Floyd, "Стефанія" з Євробачення, а також аудіовізуальний мем "Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты", адже кількість пісень, створених на слова цієї росіянки, зашкалює [6]. Сплески мемо творчості збігаються з успіхами на фронті [7] та російські неологізми та поняття: "жести доброї волі". Меми стали популярною формою комунікації в цифровому віці. Вони використовують гумор, сарказм та культурні посилання для вираження поглядів і ідей, забезпечуючи швидкий та ефективний обмін думками в соціальних медіа [8]. Меми є потужним засобом поширення ідей, оскільки вони швидко та легко діляться в інтернеті. Меми впливають на культуру і суспільство, формуючи та відображаючи сучасні тенденції, вирази та погляди. Вони мають силу впливати на громадську думку, відкривати обговорення на актуальні теми та сприяти соціальному змінам.

Емодзі – це новий рівень еволюції мови, який дозволяє людям виражати емоції та ідеї в більш візуальний та інтуїтивний спосіб. Вони змінюють спосіб нашого спілкування в інтернеті, додаючи контекст та відтінок змісту текстових повідомлень.

Емодзі – це маленькі цифрові зображення або іконки, які використовуються для виразу емоцій, ідей або об'єктів у електронних повідомленнях. Вони допомагають удосконалити комунікацію в інтернеті, додаючи емоційний контекст та візуальні відтінки до тексту.

Емодзі дають змогу передавати емоції та нюанси в текстових повідомленнях, які можуть бути втрачені в письмовій комунікації. Вони можуть відтворити тон, настрій або відчуття, що покращує розуміння та емпатію в онлайн-спілкуванні.

Емодзі можуть суттєво впливати на сприйняття тексту, додаючи емоційний контекст, який може змінити інтерпретацію повідомлення. Вони також сприяють взаємодії, створюючи більш особисте та емоційне спілкування в онлайн-просторі [9]. Емодзі додали новий вимір до текстової комунікації, дозволяючи виразити емоції, натяки та контекст, які раніше були складно передати в письмовій формі. Вони змінюють мову, збагачуючи її виразністю та мультимодальністю.

Нові форми комунікації, такі як меми та емодзі, несуть з собою ряд викликів: втрата нюансу: іноді складно передати точний тон або намір через меми або емодзі; культурні розбіжності, непорозуміння; приватність та безпека: у разі використання соціальних медіа виникають питання щодо збереження приватності та безпеки даних. Дезінформація та фейкові меми стали важливою проблемою в інтернеті. Часто вони використовуються для маніпуляції громадською думкою, поширення неправдивої інформації або викривлення фактів, що може призвести до непорозумінь та конфліктів [10]. Філософські аспекти нових форм комунікації включають роздуми над природою ідентичності в цифровому світі, вплив технології на міжособистісні відносини, та етичні питання щодо приватності та дезінформації [11].

Нові форми комунікації, як соціальні медіа та онлайн-форуми, істотно впливають на формування ідентичності та самовираження. Вони дозволяють людям конструювати та демонструвати свою ідентичність, взаємодіяти та відкривають нові можливості для самопрезентації та взаємодії [12].

Список використаних джерел:

1. Докінз Р. Егоїстичний ген. Переклад з англійської: Я. А. Лебеденко. Харків: КСД, 2017.
2. Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House, 2004.
3. Shifman, L. Memes in Digital Culture. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2014.
4. Tüfekçi, Z. Twitter and Tear Gas. The Power and Fragility of Networked Protest / Z. Tüfekçi. — London : Yale University Press, 2017.
5. Вислів посла Великої Британії Мелінди Сіммонс у відео-привітанні до Дня Незалежності України 24.08.2022 року.
6. Котубей О., Морі Є. Добірка голвних мемів року. 04.01.2023. URL: suspilne.media/amp/348110-dobrogo-vecora-everybody-cej-den-nastav-mi-pidgotuvali-pidbirku-golovnih-memiv-2022-roku/

7. Драпп І. Типологія мемів про війну. 05.10.2022 URL: texty.org.ua/articles/107856/khajmarsy-medvedchuk-i-kotyky-typolohija-memiv-pro-vijnu.

8. Shifman, L. (2013). Memes in digital culture. MIT Press.

9. Danesi, M. (2016). The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the Age of the Internet.

10. Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2020). Diffusion of disinformation: How social media users respond to fake news and why. *Journalism*, 21(3), 381-398.

11. Introna, L. D. (2007). Maintaining the reversibility of foldings: Making the ethics (politics) of information technology visible. *Ethics and Information Technology*, 9(1), 11-25.

12. Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА МАСМЕДІА В УКРАЇНІ

Олійник О. Б.

доктор філологічних наук, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Мельников В. В.

аспірант кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

На сучасному етапі державотворення права і свободи людини – невід’ємна характеристика державної політики. Найвищою соціальною цінністю на конституційному рівні було проголошено людину, її права і свободи. Обов’язком, що покладається на державу, є визнання, утвердження, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а також створення всіх передумов для того, щоб людина могла користуватися цими правами в повному обсязі. Недавно ратифікована Угода про асоціацію з Європейським Союзом потребує повноцінного узгодження українського законодавства з європейськими правовими нормами. Посилення уваги до проблем конституційно-правового регулювання прав і свобод обумовлено також нагальною потребою часу – проведенням конституційної реформи. Це породжує питання щодо обрання відповідної концепції прав людини, її обґрунтування і у світоглядному, і в національно-культурному контексті.

В основу Конституції України покладено ліберальну концепцію, що впливає з доктрини природного права. Ось чому саме особисті та політичні права і свободи людини та громадянина є основоположною частиною чинної Конституції України. У рейтингу найефективніших способів захисту своїх прав кожний третій українець надає перевагу ЗМІ (27,8% опитаних), далі – Європейський суд з прав людини (19,3%). Ще 16,3% учасників дослідження

кажуть, що найкраще просити допомоги в родичів і шукати потрібні знайомства.

Правозахисна журналістика (ширше – адвокаційна журналістика) – це журналістська практика в Україні, що ґрунтується на цінностях прав людини. Журналіст тут не є стороннім спостерігачем, як у традиційних медіа, а бере активну участь у зміні ситуації чи вирішенні конфлікту, висловлює власну позицію, намагається захистити тих, до кого байдужі держава й суспільство. Безсторонність тут недоречна: це журналістика участі та співпричетності. В Україні правозахисна журналістика активно розвивається після Революції Гідності (хоча практикувалася ще задовго до цієї події) і її професійна місія – зміни в політиці та практиці захисту прав людини. Цінності прав людини (свобода, гідність, справедливість, рівність) та національні/місцеві механізми захисту прав в Україні є предметною частиною компетентності правозахисних журналістів. Адвокаційна журналістика спроможна сформувати суспільну дискусію про майбутнє, якої Україні бракує. Це журналістика сенсів і системності в захисті прав людини. Правозахисні журналісти наголошують: людина – ціль, а не засіб, а дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю всіх демократичних країн світу. Відтак саме права людини мають стати міцним підмурівком новітньої України – її справжньою національною ідеєю, – що об'єднає всіх громадян в український народ і соціум, в якому комфортно жити кожній людині. Для правозахисної журналістики є очевидною суспільна потреба в інформуванні аудиторії про причини, наслідки та способи усунення системних порушень прав людини в Україні. Для правозахисного журналіста/журналістки суспільно значущим вмінням є ідентифікація порушень державою та її інститутами влади прав людини. Іншими словами, базові завдання правозахисної журналістики – підвищення обізнаності у сфері прав людини, рівності та недискримінації, посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин і вразливих груп, а також дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, пов'язаних із правами людини. Права людини, механізми захисту прав людини, громадянський і медійний контроль за виконанням владою обов'язків у сфері прав людини – це не окремі медіа теми, а складники сучасного журналістського процесу. І включеність журналіста/журналістки, редакції у національні/місцеві механізми захисту прав людини – невід'ємний професійний обов'язок.

Список використаних джерел:

1. Виртосу Ірина. Дзеркало прав людини // Дзеркало тижня. URL : https://dt.ua/SOCIUM/dzerkalo-prav-lyudini-268851_.html

2. Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Л. К. Байрачна, І. І. Дахова та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.: Право, 2014. – 328 с.

3. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. – URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

Секція 4

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ Й ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТВОРЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Жорнокуй У. В.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права
НУ «Одеська юридична академія»

Систематизація і кодифікування національної наукової термінології є закономірною умовою ефективного державотворення і «є показником розвитку наукового, соціально-економічного та культурного поступу держави» [5, с. 19]. Цей процес у розрізі сфери менеджменту створює сприятливі умови для входження інтернаціональної лексики у вітчизняний термінологічний обіг, «оскільки може враховувати досвід формування інших національних термінологій у напрямку випрацювання норм і закономірностей розвитку відповідних терміносистем» [3]. Більшість мовознавців, що займаються вивченням питання національної терміносистеми загалом і спеціалізовано у контексті окремих галузей знань [2; 4], сходяться у думці, що вона має формуватися на основі досвіду найпоширеніших мов розвинених країн світу (китаїзми та англіцизми посідають собливо значуще місце), позитивної рецептивної практики існуючих термінів задля забезпечення умов формування тяглості наукової термінологічної комунікації.

Різноманітні термінологічні процеси взаємовпливів і взаємозапозичень є необхідною умовою розвитку певної національної мови, що стає учасником цих процесів, проте з різним ступенем впливу. Серед наукових термінів простежуємо запозичене інтернаціональне й питома національне. «Перший складник єднає її з міжнародними стандартами, другий виявляє її самобутність, зберігає народний характер» [3], проте для досягнення термінологічного балансу особливо з урахуванням сприйняття певного терміна реципієнтом, важливо дотримуватися рівноваги, оптимального співвідношення цих двох складових. Дослідницяка лакуарність аналізованого нами питання, насамперед органічного взаємозв'язку двох вище зазначених його компонентів в українській термінології менеджменту, співвідношення в ній національного та інтернаціонального визначає **актуальність** дослідження.

Українська терміносистема менеджменту формувалася й продовжує зазнавати значущого впливу лексем, вирафінованих у лінгвістичних дослідженнях англійських учених, що мотивовано як і фактором впливу самої мови і її ролі у міжнародній комунікації, а також ґрунтовністю вивчення, а, отже, і систематизації термінів сфери менеджменту. За умови, якщо в українській мові відсутній відповідник певного терміну, він засвоюється у прямій транслітерації засобами рідної мови, створюючи

загрозу зниження значущості вітчизняного іструментарію у процесі формування нової лексики.

До таких запозичень, наприклад, належать: лізинг (від англ. «to lease» – брати в оренду), рентинг (від англ. «to rent» – орендувати), хайринг (від англ. «to hire» – наймати), що деталізують різні види оренди, що відрізняються чи то терміном її надання, чи то особливостями, пов'язаними із правом передачі. У цьому випадку, причина появи інтернаціоналізмів криється в позамовному факторі.

З іншого боку, поряд з позамовними чинниками, що впливають на формування терміносистеми менеджменту, відзначимо й внутрішньомовні фактори появи інтернаціоналізмів. Вітчизняна наукова терміносистема формується за зразками міжнародної, особливо у сфері менеджменту, що є «запорукою пришвидшення інтелектуальної інтеграції українських науковців у світовий інформаційний простір» [1, с. 11].

«Виразною тенденцією поповнення сучасних терміносистем (особливо, сфери менеджменту – У. Ж.) новими одиницями є надмірне, часом некритичне використання іншомовних (переважно англомовних) термінів за наявності ustalених у мові питомих термінів» [3]. У процесі засвоєння нові терміни зазнають графічних, фонетичних, морфологічних та лексико-семантичних змін. На відміну від питомих українських термінів на позначення відповідних понять менеджменту, термінам-запозиченням більшою мірою властиві такі характерні ознаки, як точність, конкретність, однозначність, при цьому вони виявляють і високу словотвірну активність. Усе це сприяє розширенню і збагаченню досліджуваної терміносистеми.

Список використаних джерел:

1. Гриценко П. Ю. Українська термінологія і термінографія на етапі розбудови. *Збірник наукових праць 1-ї наукової конференції «Українська наукова термінологія: стан та перспективи»*. Київ: Наук. Думка, 2008. С. 5–16.
2. Кияк Т. Мовна політика і термінознавство. *Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»*. № 503, 2004. С. 8-11
3. Краснопольська Н. Запозичення в українській термінології менеджменту. *Terminology*, №675. 2010. Режим доступу: <https://science.lpnu.ua/terminology/all-volumes-and-issues/visnik-no-675-2010/zapozichennya-v-ukrayinskiy-terminologiyi> (дата звернення - 17.12.2022).
4. Симоненко Л. О. Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Київ, 2001. Вип. IV. С. 3-8.
5. Симоненко Л. О. Українська термінологічна лексикографія за роки незалежності: здобутки і прорахунки. Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Київ, 2003. Вип. V. С. 18-22.

ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: МОВНИЙ АСПЕКТ

Коваленко Н. А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Бушева В. В.

студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

У сучасному світі, насиченому швидкими технологічними змінами та безпрецедентним доступом до інформації, професійне спілкування в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства набуває особливої актуальності. Із зростанням ролі цифрових медіа та засобів комунікації, мовний аспект стає ключовим у формуванні успішних професійних взаємин та досягненні мети в комунікаційних процесах. Здатність володіти адекватною та ефективною мовою, розуміти мовні тенденції, адаптуватися до культурних відмінностей та використовувати інноваційні мовні засоби стає необхідними уміннями для досягнення успіху в постінформаційному суспільстві.

Професійне спілкування - це процес передачі і обміну інформацією, ідеями та думками між людьми в професійному середовищі з метою досягнення спільної мети. Це специфічна форма комунікації, яка відбувається у професійному контексті, такому як робота, бізнес, наукова діяльність або інші професійні сфери.

У професійному спілкуванні використовуються спеціалізовані мовні засоби, термінологія та стиль мовлення, які відповідають конкретній професійній галузі або контексту. Воно включає в себе не тільки вербальну комунікацію, але і невербальні засоби спілкування, такі як міміка, жести, тон голосу та інші невербальні сигнали [1].

Професійне спілкування передбачає здатність чітко виражати свої думки, ефективно слухати та розуміти інших, будувати довірливі стосунки, вирішувати конфлікти та досягати спільної згоди. Воно також включає в себе використання електронних засобів комунікації, таких як електронна пошта, соціальні медіа та відеоконференції, що відкриває нові можливості для взаємодії на відстані.

Успішне професійне спілкування має важливе значення для досягнення професійних цілей, ефективної роботи в команді, підтримки взаєморозуміння та розвитку кар'єри.

У постінформаційному суспільстві, де інформація поширюється швидко та безперервно, мовний аспект професійного спілкування стає ще більш важливим. Зміна комунікаційного простору, вплив соціальних мереж, цифрових платформ та інших нових технологій змінюють підходи до спілкування. Навички адаптуватися до цих змін, використовувати ефективні засоби електронної комунікації, аналізувати та інтерпретувати великі обсяги інформації стають необхідними уміннями для успішного функціонування у постінформаційному суспільстві.

У постінформаційному суспільстві професійне спілкування вимагає володіння специфічними мовними вимогами та навичками. Аналіз сучасних тенденцій показує, що до базових навичок можна віднести наступні [2]:

1. Грамотність: Володіння правильним та виразним писемним та усним мовленням є основною вимогою в професійному спілкуванні. Здатність правильно складати тексти, використовувати граматичні конструкції, використовувати багатозначність слів та виявляти точність у висловлюваннях є важливими навичками.

2. Стильова адаптація: Професійне спілкування вимагає вміння адаптувати свою мову та стиль до конкретного аудиторії. Залежно від професії та контексту, використання формальної, нейтральної або інформальної мови може бути важливим для забезпечення ефективного спілкування.

3. Комунікативна компетентність: Здатність досягати зрозумілості та чіткості в мовленні є ключовою. Вміння структурувати ідеї, використовувати логічні зв'язки, передавати інформацію узгоджено та зрозуміло допомагає побудувати ефективну комунікацію з колегами, клієнтами та партнерами.

4. Міжкультурна комунікація: У сучасному світі професійне спілкування може відбуватися з представниками різних культур. Розуміння культурних відмінностей, використання адекватної мови та повага до інших культур є важливими навичками для успішного спілкування в таких ситуаціях.

5. Інформаційна грамотність: У постінформаційному суспільстві важливо вміти ефективно знаходити, оцінювати та використовувати інформацію. Розуміння медійних форматів, критичне мислення та вміння аналізувати та інтерпретувати дані допомагають забезпечити якісне професійне спілкування.

Ці мовні вимоги та навички стають ключовими для успішного професійного спілкування в постінформаційному суспільстві, де швидкість та точність передачі інформації є важливими факторами успіху.

З появою нових технологій та засобів комунікації мова та стиль комунікації у професійному середовищі зазнають істотних змін.

Для повідомлень стає характерним те, що вони стають короткими та швидкими. Електронна пошта, текстові повідомлення, чати та соціальні мережі надали можливість швидко обмінюватись інформацією у реальному часі. Це призводить до зменшення обсягу та структурованості повідомлень. Мова стає більш простою, зменшується вживання формальних висловів та подовжених фраз.

Завдяки відеоконференціям та іншим засобам візуального зв'язку, мова в професійному спілкуванні може бути підсиленою невербальними елементами, комунікація стає візуальною. Міміка, жести та вирази обличчя отримують більше значення, оскільки вони допомагають передати емоції та контекст інформації.

Засоби комунікації дозволяють спілкуватись з людьми з різних країн та культур. Це ставить вимогу до вміння використовувати загальноприйнятну та міжкультурно зрозумілу мову. Мовні помилки та неправильне розуміння можуть призвести до негативних наслідків у професійній взаємодії.

Помітною тенденцією сучасного професійного спілкування стає стандартизація мови: В деяких сферах професійної комунікації, таких як наукова, медична або юридична, використовуються спеціалізовані терміни та стандартизована мова. Це допомагає забезпечити точність, однозначність та зрозумілість спілкування в цих галузях.

Засоби комунікації дозволяють створювати та поширювати контент широкій аудиторії. У професійному середовищі це вимагає вміння створювати цікавий та змістовний контент, а також ефективно використовувати мовні засоби для досягнення комунікаційних цілей. Використання соціальних мереж та вміння взаємодіяти з ними стало обов'язковим для будь-якої сфери професійної діяльності.

Загалом, нові технології та засоби комунікації впливають на мову та стиль професійного спілкування, роблять його швидшим, більш візуальним, глобальним та зрозумілим для різних культурних груп. Важливо розуміти ці зміни та адаптуватися до них для ефективної комунікації у сучасному професійному середовищі.

Таким чином, професійне спілкування в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства є ключовим елементом успішного функціонування в сучасному професійному середовищі. Враховуючи розмаїття культур та мовних груп, а також вплив нових технологій на комунікацію, важливо мати на увазі мовні вимоги та навички, які допоможуть ефективно спілкуватись. Розуміння мовних труднощів, гнучкість, вміння використовувати адекватну мову та адаптуватися до змін в комунікаційному просторі стають необхідними компетенціями для досягнення успіху у професійній діяльності. Розвиток мовних навичок і постійне вдосконалення способів комунікації є важливими завданнями, які допоможуть забезпечити ефективне та продуктивне професійне спілкування в постінформаційному суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Пентилюк М.І. Культура професійного спілкування майбутніх фахівців. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2015. № 4 (51). С.145-151. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmdup_2015_4_35.pdf , (дата звернення: 15.05.2023).
2. Скибун Н.Д.. Сучасні комунікації: роль та вплив формування компетентностей студентів у процесі вивчення мови. Baltija Publishing, 2020. С. 470-487. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/45/875/1916-1> (дата звернення: 06.05.2023).

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Протягом багатьох років захоплююча концепція віртуальної реальності (англ. Virtual reality – VR) згадувалася виключно в науково-фантастичній літературі та фільмах, оскільки не було засобів для забезпечення повного занурення. Забезпечення задовільної якості 3D-середовища з точки зору графіки, звуку та фізики вимагає передових обчислювальних, аудіо- та відеотехнологій, які стали доступними порівняно недавно. Навіть тоді використання VR здебільшого обмежувалося індустрією розваг або військовими впровадженнями. Лише в 21 столітті технологія віртуальної реальності розвинулася настільки, щоб запропонувати правдоподібні віртуальні світи за допомогою компактних, зручних і доступних пристроїв. Як наслідок, концепції віртуальної та доповненої реальності (англ. Augmented reality – AR) знайшли нові практичні реалізації в різних галузях, і одна з них – використання AR та VR у сфері медицини.

VR визначається як освітній інструмент, що використовується за допомогою комп'ютерної технології для створення 3D-зображення або середовища, з яким можна взаємодіяти на кшталт реальному або фізичному простору [1]. VR – це широке поняття, яке містить багато різних інструментів і застосувань. VR-симулятори можна класифікувати на хірургічні VR-симулятори, 3D-анатомічні моделі, віртуальні дисекційні столи, віртуальні світи або середовища та мобільні VR. Хірургічні VR-симулятори складаються з інтерфейсу, підключеного до механічних пристроїв або тактильних блоків, і можуть відобразитися на будь-якому екрані, але найчастіше за допомогою робочого столу [2]. Хірургічні симулятори віртуальної реальності є найбільш ефективними для розвитку технічних психомоторних навичок користувачів, наприклад, для ендоскопічної хірургії, оскільки їх можна використовувати неодноразово та не потрібно багато часу для налаштування [3]. 3D-анатомічні моделі дозволяють користувачам досліджувати 3D-моделі, здійснюючи різноманітні маніпуляції та обертаючи модель. Найчастіше вони розробляються з 2D радіологічних зображень з використанням різних програмних засобів. Віртуальні таблиці препарування часто збігаються з 3D-анатомічними структурами, але відрізняються тим, що вони дозволяють маніпулювати, щоб вирізати цифрові моделі для виявлення зображень поперечного перерізу; прикладами є анатомічна таблиця [3]. Віртуальні світи — це тривимірні віртуальні середовища, засновані на багатокористувацьких веб-іграх, які звільняють користувачів від обмежень місця та часу. Віртуальні світи, що представляють клінічну обстановку, використовувалися для навчання персоналу екстреної допомоги управління

ситуаціями, пов'язаними з масовими жертвами [4]. Аватари, що представляють пацієнтів, можуть бути створені для забезпечення більш реалістичного моделювання для користувача. Мобільна віртуальна реальність стосується модальностей віртуальної реальності, призначених для використання на сенсорному екрані мобільного телефону або планшета; приклади включають додаток Touch Surgery [5].

Технології VR дозволяють створити будь-яке необхідне середовище відповідно до конкретних цілей. За потреби ці середовища можуть бути як реалістичними, так і нереалістичними, і доступ до всіх них доступний з однієї кімнати через гарнітуру VR (VR-окуляри, джойстики, рукавиці, костюми, спеціальні кімнати). Таким чином кімнату з VR-обладнанням можна легко перетворити на віртуальну операційну, пляж для відпочинку, смугу перешкод, невеликий човен посеред океану, і всі ці середовища будуть служити медичним цілям.

При цьому, вищезазначені технології є універсальним рішенням розвитку професійної іншомовної, зокрема англійської, компетентності лікарів, оскільки запропоновані VR технології (наприклад, Varjo (<https://varjo.com/>)) включають в себе практичний матеріал англійською мовою та дозволяють комунікацію як студентів із учителем, так і студентів із студентами (рис.1).

Рис. 1. Фрагмент VR у Varjo із пропозицією комунікації студентів (обговорення та дослідження хвороби пацієнта)

Дослідники Університету Тампере (Tampere University) розробили рішення, яке дозволяє зробити дані медичних зображень тривимірними та перенести їх у віртуальну реальність. Лікар може використовувати гарнітуру віртуальної реальності, щоб перевірити стан здоров'я пацієнта, поставити діагноз і, наприклад, спланувати операцію. Рішення також включає тактильні пристрої; спеціальний контролер дає хірургу відчуття дотику до зони, яка оперується. Важливим є те, що лікар у віртуальному середовищі поєднує свою практичну діяльність із удосконаленням навичок комунікації професійною англійською мовою (рис. 2).

Рис. 2. Приклад занурення лікаря у VR за допомогою TAUCHI Research Center (Tampere University)

Слід зазначити, що ця технологія може бути використана для розвитку іншомовної компетентності лікарів при вивченні англійської мови зокрема, а саме: занурення у віртуальну реальність усіх учасників навчального процесу (викладач, студенти, спостерігачі та ін.), обговорення англійською мовою діагнозів пацієнтів, спілкування з пацієнтом, обговорення англійською мовою результатів занурення у VR із викладачем в аудиторії та ін.

Варто відмітити ще такий проєкт, як Mondly VR — це перший у світі досвід вивчення мови з чат-ботом і розпізнаванням мови, що працює на платформах VR від Google Cardboard і Daydream. Зазначений засіб надає користувачам можливість занурюватися в іншомовне середовище, де відбувається спілкування з віртуальними персонажами. Суть полягає в тому, щоб користувач підвищив свою впевненість у собі, коли говоритиме іноземною мовою в реальних ситуаціях. Наразі інструмент пропонує студентам 30 мов, які вони хотіли б вивчити. Серед них: японська, італійська, німецька, французька, іспанська, арабська, англійська та ін. Крім цього, у додатку є голосовий чат-бот, миттєвий відгук щодо вимови, а також пропозиції щодо покращення словникового запасу користувача. Відразу після запуску програми студент вказує свою рідну мову та вибирає одну з тридцяти мов для вивчення. Суттєва перевага Mondly полягає в тому, що цей додаток переносить того, хто навчається, у реальні ситуації.

Отже, VR відкриває багато нових можливостей у організації освітнього процесу щодо розвитку іншомовної комунікативної компетентності лікарів. Вищезазначені технології значно покращують навчальний процес та сприйняття студентами наукового матеріалу, розширюють можливості здійснення ними досліджень та експериментів тощо.

Список використаних джерел:

1. Doak DG, Denyer GS, Gerrard JA, Mackay JP, Allison JR. Peppy: A virtual reality environment for exploring the principles of polypeptide structure.

Protein Sci. 2020 Jan;29(1):157-168. doi: 10.1002/pro.3752. Epub 2019 Nov 11. PMID: 31622516; PMCID: PMC6933844.

2. Van Herzelee I, Aggarwal R, Neequaye S, Darzi A, Vermassen F, Cheshire NJ. Cognitive training improves clinically relevant outcomes during simulated endovascular procedures. *J VascSurg* 2008 Nov;48(5):1223-30, 1230.e1 DOI:<https://doi.org/10.1016/j.jvs.2008.06.034>

3. Boscolo-Berto R, Tortorella C, Porzionato A, Stecco C, Picardi EE, Macchi V, et al. The additional role of virtual to traditional dissection in teaching anatomy: a randomized controlled trial. *SurgRadiolAnat* 2021 Apr;43(4):469-479 DOI: [10.1007/s00276-020-02551-2](https://doi.org/10.1007/s00276-020-02551-2)

4. Hudson K, Taylor LA, Kozachik SL, Shaefer SJ, Wilson ML. Second Life simulation as a strategy to enhance decision-making in diabetes care: a case study. *J ClinNurs* 2015 Mar;24(5-6):797-804. <https://doi.org/10.1111/jocn.12709>

5. Amer KM, Mur T, Amer K, Ilyas AM. A mobile-based surgical simulation application: a comparative analysis of efficacy using a carpal tunnel release module. *J Hand Surg Am* 2017 May;42(5):389.e1-389.e9. <https://doi.org/10.1016/j.jhssa.2017.02.008>

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОВА ФОРМА МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Жорнокуй У. В.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Герцева Д. В.

студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Соціальні мережі стали необхідною складовою сучасного світу, проникнувши в усі сфери нашого життя. З урахуванням значущості наслідків їх впливу на комунікацію варто розглядати соціальні мережі як нову форму масової комунікації.

Метою цієї розвідки є аналіз ролі соціальних мереж у суспільстві, їх вплив на комунікацію та наслідки цього явища з окресленням перспектив подальших досліджень.

Пік популярності соціальних мереж розпочався у другій половині 2000-х років. Facebook, Twitter, Instagram та інші платформи зарекомендували себе як місце зустрічей, обміну інформацією та комунікативної взаємодії між користувачами. Швидкість і простота поширення інформації стали ключовими особливостями соціальних мереж.

Соціальні мережі дають змогу полегшити спілкування між людьми, обмін їхніми думками та ідеями, незалежно від географічних меж. У той самий спосіб вони створюють можливості для масової комунікації, дозволяючи людям висловлювати свої думки й погляди на різні теми. Крім того, соціальні мережі дають змогу користувачам швидко реагувати на актуальні події.

Соціальні мережі впливають на суспільство у різних сферах. Перш за все, вони сприяють швидкому поширенню інформації. Новини та події стають доступні ще до того, як вони були опубліковані традиційними медіа. Це може мати як позитивний, так і негативний вплив. З одного боку, це дає можливість бути в «інформаційному епіцентрі» важливих подій, розповсюджувати ідеї, актуалізувати нагальні проблеми [1]. З іншого боку, недостатньо перевірена інформація може ширитися швидше офіційних джерел, що може призвести до поглинання суспільством фейкових новин, а, отже, і подальша неправильна їх інтерпретація.

Крім того, соціальні мережі створюють нові можливості для активізації громадської участі в комунікаційних процесах. Вони дають змогу людям об'єднуватися за спільними інтересами, формувати онлайн-спільноти й організовувати акції та петиції. Це допомагає залучити увагу до соціальних проблем і змінювати суспільну думку [4].

Одна, окремої уваги потребує питання приватності та безпеки. Користувачі при реєстрації надають свої особисті дані, що в майбутньому може призвести до зловживань та порушень конфіденційності, а, отже, порушення права інтелектуальної власності. Соціальні мережі та месенджери, що найгірше, можуть бути використані для поширення ненависті, кібербулінгу та дезінформації, у такий спосіб негативно впливаючи на суспільство.

Аналізовані нами форми комунікації продовжують еволюціонувати з кожним днем, а їхня роль у масовій взаємодії посилюється і поглиблюється. З'являються нові платформи та функції, що розширюють можливості контакту між користувачами: відео-стріми, групи для спільного навчання та професійні мережі для бізнесу [2].

Щоб забезпечити зростання ролі соціальних мереж у масовій комунікації, необхідно вирішити кілька ключових питань. Перш за все, важливо розвивати інструменти для фільтрації і перевірки достовірності інформації, що поширюється через ці платформи, що дасть змогу боротися з поширенням фейкових новин. По-друге, необхідно забезпечити більшу прозорість і захист персональних даних користувачів. Контроль за використанням та передачею особистої інформації повинен бути зміцнений, щоб запобігти зловживанню та порушенням конфіденційності.

Важливим аспектом розвитку соціальних мереж є також сприяння позитивній та конструктивній комунікації. Платформи можуть впроваджувати інструменти для боротьби з ненавистю, кібербулінгом й іншими негативними явищами. Популяризація позитивних взаємин та спільної співпраці може створити «здорове» та сприятливе онлайн-середовище для всіх користувачів.

Забезпечення балансу між свободою самовираження й захистом користувачів є ключовим завданням. Розвиток та впровадження нових інформаційних і політтехнологій можуть допомогти забезпечити захист, приватність та достовірність наших комунікаційних платформах. Також важливо підтримувати позитивну та конструктивну комунікацію, сприяти взаєморозумінню та співпраці серед користувачів [3].

Майбутнє соціальних мереж залежить від активної участі аудиторії та урядових органів у вирішенні цих викликів. Запровадження ефективних механізмів фільтрації та перевірки інформації, збільшення прозорості й захисту особистих даних, а також популяризація позитивної комунікації можуть стати кроками вперед у розвитку соціальних мереж як вже сталої форми масової комунікації.

У цьому епохальному періоді, коли соціальні мережі швидко розширюються й трансформуються, важливо бути усвідомленими щодо їхнього впливу і використовувати їхній потенціал на благо суспільства. Розвиток та вдосконалення соціальних мереж можуть сприяти побудові більш об'єднаного, відкритого й інформованого світу, де комунікація перетинає географічні межі та сприяє спільному розвитку.

Список використаних джерел:

1. Сфременко, Т. В. (2016). Соціальні мережі як складова масової комунікації. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Журналістика", (1), 91-94 с.
2. Іванчук, О. В., & Хавронюк, К. В. (2019). Соціальні мережі як комунікативна платформа: особливості використання у молодіжному середовищі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія, 1(2), 84-92.
3. Кравченко, Н. О., & Шкуратова, М. О. (2018). Соціальні мережі як нова форма комунікації молоді. Соціальна психологія, 1(67), 11-16.
4. Приймак, А. В. (2017). Масові комунікації та соціальні мережі: актуальні проблеми. Вісник Одеського національного університету. Серія: Журналістика, 22(3), 94-103.

ENGLISH SLANG AND THE WAYS OF ITS EVOLVING

Donchuk T. V.

a second-year Philology student, Faculty of Humanities and Pedagogy,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Zakhutska O.V.

PhD (Doctor of Arts), Associate Professor, the Department of the Foreign Philology,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

The origins of the term “slang” as we know it today are uncertain. However, some lexicographers claim that the word “slang” is of Scandinavian origin, while others believe the term appeared in the English language first. Yet others think the term is rooted in French.

The term “slang” was first recognized by lexicographer Francis Grose in 1785. He defined it as “can’t” or “vulgar” language. Interestingly enough, slang actually appeared before it was labeled as such, under the name of Thieves’ Cant. This secret cryptic language – now fallen into disuse – was created in 1600

England by thieves, tramps, criminals and vagabonds as a way of excluding or confusing a particular group of people, namely the authorities.

For decades, the word “slang” referred to the vocabulary of “low” or “disreputable” people. By the early 19th century, it was no longer exclusively associated with such groups, but continued to be applied to usages below the level of standard educated speech. Slang is often humorous, a little rude or very obscene, though this isn’t always the case.

Slang is often short-lived: what’s new and exciting for one generation is soon old-fashioned for the next. Some former slang words have even been accepted into the standard language, therefore losing part of their eccentricity.

As for Internet slang, it originated some 20 years ago with the purpose of saving time and keystrokes by using acronyms and abbreviations. It has since spread to many areas of oral and written language, and is very much embedded in modern speech.

The way slang words are created is just as varied as slang vocabulary itself. The following are a few of the most common ways slang words are made:

The **process of clipping** involves dropping the first or last letter of a word. There are three types: fore clipping, in which the beginning of the word is dropped, e.g. *'em* =< *them*; back clipping, where the end of the word is dropped, e.g. *fab* =< *fabulous*; and compound clipping, where a compound word is shortened, e.g. *sitcom* =< *situation comedy*.

Blended words are formed by combining two or more words to create one new one, e.g. *mansplain* =< *man* + *explain*; *ain't* =< *are* + *not*.

Alphabetisms are words formed by forming a new word from the initials of several other words. The two types of alphabetisms are:

- acronyms, in which the new word is pronounced as a word, e.g. *ASAP* =< *as soon as possible*;

- initialisms, where each letter of the new word is read separately, e.g. *BRB* =< *be right back*.

Coinage refers to coining, or inventing, completely new words, e.g. *kicks* “shoes”, *bands* “money”.

So slang is informal and is often used to save time, space and bring in some emotions into the conversation. It is an authentic form of speech, though not standard, and can differ from town to town, country to country etc.

References:

1. Barrère A., Leland Ch.G. Leland. A Dictionary of Slang, Jargon & Cant / Albert Barrère and Charles Godfrey Leland (1889 edition, full text, at Wikimedia Commons). Vol. I. A-K. – London: The Ballantyne Press, 1889. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://archive.org/details/adictionaryofsla01barriala> (date of access: 23.05.2023). – Title from screen.

2. Bradley H. “Slang” / Henry Bradley // Encyclopædia Britannica. Vol. 25 (11th ed.). – 1911. – Pp. 207–210. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Slang (date of access: 23.05.2023). – Title from screen.

3. Byaruhanga A. Everything you need to know about slang words' origins / Andrea Byaruhanga – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://blog.lingoda.com/en/slang-words-origins/> (date of access: 23.05.2023). – Title from screen.

4. The Online Slang Dictionary – American and English terms, features other statistical information. – [Electronic resource]. – Mode of access: <http://onlineslangdictionary.com/> (date of access: 23.05.2023). – Title from screen.

RODZAJE KOMUNIKACJI W SPOŁECZEŃSTWIE POSTINFORMACYJNYM: ICH WADY I ZALETY

Holovii K. V.

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku „Filologia”

Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Zakhutska O. V.

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia

Narodowego Uniwersytetu Zasobów

Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Paradygmat komunikacyjny kształtuje się współcześnie w warunkach społeczeństwa postindustrialnego i informacyjnego, w kontekście którego najważniejszą stroną cywilizacji są środki masowego przekazu oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Jedną ze wspólnych cech współczesnego społeczeństwa jest jego definicja jako społeczeństwa informacyjnego. Informacja nabiera statusu zasobu, procesy informacyjne i komunikacyjne obejmują wszystkie sfery życia społeczeństwa.

Obecny etap rozwoju cywilizacji światowej definiuje się jako przejście od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego, którego powstanie wiąże się z rewolucją informacyjną, rozwojem technologii informacyjnych radykalnie zmieniających życie społeczne. Przejście to przebiega nierównomiernie, co determinowane jest zarówno przez specyfikę narodową, jak i stan rozwoju społeczności światowej. Termin „społeczeństwo informacyjne” jest dziś używany do określenia społeczeństwa, w którym gospodarka, polityka i kultura zależą od tworzenia, zachowania i dostępności informacji w skali krajowej i globalnej.

Globalizacja jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego opiera się na jakościowo innym poziomie technologii informacyjnej, co otwiera nowe możliwości komunikowania się. Potrzeba odpowiedniego zrozumienia społecznych konsekwencji rozwoju nowych sieci komunikacyjnych i przepływów informacji aktualizuje pytanie o atrybuty komunikowania się w warunkach globalizacji.

Dokonującej się we współczesnym świecie globalnej transformacji społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne i komunikacyjne towarzyszy nie tylko przenikanie komunikacji do wszystkich sfer życia w społeczeństwie, pojawienie się i rozwój jakościowo nowego typu struktur i procesów komunikacyjnych, ale także poprzez głębokie przemyślenie

komunikatywnego charakteru rzeczywistości społecznej, współczesnych przemian w sferze społecznej i komunikacyjnej, miejsca i roli komunikacji w rozwoju społeczeństwa.

Główne rodzaje komunikacji, bez których współczesne społeczeństwo jest niemożliwe to:

➤ Komunikacja w środkach masowego przekazu. Ten typ odnosi się do ogólnego środowiska społecznego i informacyjnego i oznacza branżę zbudowaną na komunikacji masowej. Do rozpowszechniania informacji środki masowego przekazu wykorzystują prasę, Internet, radio i telewizję. Charakterystyczne dla tego typu są narracyjne, dziennikarskie i informacyjno-rozrywkowe style przekazywania informacji bez podtekstów manipulacyjnych. Oznacza to, że komunikacja w środkach masowego przekazu ma na celu zbieranie informacji i przedstawianie ich w czystej postaci, czyli analityki z uwzględnieniem różnych punktów widzenia i konstruktywnej krytyki.

➤ Komunikaty reklamowe. Komunikacja masowa stwarza najkorzystniejsze warunki dla działań reklamowych. W przeciwieństwie do komunikacji w środkach masowego przekazu, która dostarcza informacji, głównym celem komunikacji reklamowej jest zwrócenie uwagi i pobudzenie chęci zakupu określonego produktu lub usługi. W związku z tym istnieje już bezpośredni wpływ na konsumentów reklamowanego produktu lub usługi. W związku z tym komunikacja reklamowa jest budowana w celu uzyskania określonej reakcji społecznej, która będzie polegała na zwiększeniu popytu na reklamowane produkty.

➤ Komunikacji PR. PR, czyli public relations, to rodzaj komunikowania masowego mający na celu zmianę przekonań grupy docelowej (odbiorcy) na temat określonej organizacji i jej działań lub jednostki (komunikatora). W przeciwieństwie do środków masowego przekazu, gdzie głównym celem jest rozpowszechnianie informacji w neutralnej formie, celem PR jest nawiązanie pozytywnych relacji między nadawcą a odbiorcą, osiągnięcie wzajemnego zrozumienia i korzystnej komunikacji zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.

➤ Komunikacja propagandowa. Propaganda jest najbardziej manipulacyjnym rodzajem komunikacji masowej, ponieważ polega na bezpośrednim oddziaływaniu na opinię publiczną, kierowaniu nią i dostosowywaniu jej w odpowiednich wektorach. Propagandyści wykorzystują niemal wszystkie istniejące formy masowej komunikacji i manipulacji, aby wykonać zadanie i zmienić masową świadomość.

➤ Komunikacja kampanii. Jest powiązana z propagandą, ale należy do odrębnego typu i polega na kierowaniu społeczeństwa do określonych działań. Jeśli propaganda przyczynia się do kształtowania się w ludziach określonego ideologicznego światopoglądu, to agitacja zachęca ich do podejmowania bezpośrednich działań.

Generalnie informatyzacja społeczeństwa wiąże się z pojawieniem się i rozwojem obiektywnie zdeterminowanych technologii informacyjnych. Wraz z rozwojem i złożonością zarządzanych systemów pojawia się bariera informacyjna, której nie można pokonać bez stworzenia programowalnych środków

elektronicznych do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, transportu i prezentacji informacji.

Oczywiste jest, że technologie informacyjne w szczególny sposób porządkują społeczne interakcje ludzi, wpływają na charakter ich relacji intersubiektywnych, struktury poznawcze, reakcje emocjonalne, a w efekcie na system preferencji wartości. Ogólnie rzecz biorąc, epoka współczesności to era technologii społecznych, ponieważ odpowiadają one na potrzeby mobilnego i modernizującego się społeczeństwa.

Bibliografia:

1. Aksyonova V.I. Metodyczne zasady komunikacji międzykulturowej w kontekście współczesnego społeczeństwa informacyjnego // Gilea. Nauki historyczne. Nauki filozoficzne. Nauki polityczne: Nauki ścisłe. herold: kol. nauki działa / nat. ped. Uniwersytet im MP Drahomanova, Ukraińska Akademia Nauk. K.: Publikacja NPU im M.P. Drahomanova, 2011. Nr 49. S. 139-149.

2. Dyatlov S. A. Zasady społeczeństwa informacyjnego // Społeczeństwo informacyjne. 2000. Wydanie 2. S. 78-79.

3. Barmatova S. Zmiana miejsca i roli komunikacji we współczesnym świecie // Socjologia: teoria, metody, marketing. 2009. Nr 3. S. 158-168.

ПЛАГІАТ ЯК ЗАГРОЗА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»;

Дяченко Н.П.

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Академічна доброчесність – це принципи та цінності, що визначають етичну поведінку і високу моральність у сфері академічної діяльності. Це включає зобов'язання дотримуватися інтелектуальної чесності, правил наукового методу, етичних стандартів і поваги до інтелектуальної власності.

Академічна доброчесність передбачає орієнтацію на чесність, точність, об'єктивність і прозорість у виконанні наукових досліджень, написанні наукових робіт, поданні результатів досліджень та використанні власних ідей і думок. Це означає, що академічні працівники та студенти повинні розрізняти між своїми оригінальними внесками та ідеями і чужими матеріалами, зазначати джерела інформації та посилання на використану літературу [2].

Академічна доброчесність також включає в себе дотримання етичних принципів у взаємодії з колегами, відповідальне використання фінансових ресурсів, дотримання конфіденційності та етичних норм під час проведення

досліджень з людьми або тваринами. Вона сприяє створенню довіри, справедливості та інтегритету в академічному середовищі.

Забезпечення академічної доброчесності є важливим завданням для збереження репутації, наукової чесності та розвитку науки. Вона визначає стандарти і якість наукових досліджень та впливає на розвиток академічного середовища в цілому.

Постінформаційне суспільство, яке характеризується швидким доступом до інформації та зростаючою кількістю джерел, створює нові виклики у сфері академічної доброчесності. Плагіат стає однією з найбільш серйозних загроз, які можуть поставити під сумнів цілісність наукових досліджень, висновки та авторство.

По-перше, у постінформаційному суспільстві інформація стає доступною всім. Інтернет надає необмежений доступ до великого обсягу наукових публікацій, дисертацій, статей та інших джерел. З одного боку, це збагачує дослідників і студентів, дозволяючи їм використовувати широкий спектр інформації для своїх досліджень. З іншого боку, зростає ймовірність недобросовісного використання інформації без належного посилання на джерела. Це створює сприятливе середовище для плагіату, оскільки деякі автори можуть спробувати скопіювати або переробити текст з інших джерел без належного зазначення авторства.

По-друге, розвиток технологій у постінформаційному суспільстві створює нові можливості для плагіаторства. Програми для перевірки оригінальності текстів стають все більш ефективними, але плагіатори також намагаються вдосконалювати свої методи обходу таких систем. Інтелектуальна власність та авторські права порушуються шляхом крадіжки ідей, дизайну, текстів та інших академічних матеріалів. Це не лише підриває довіру до наукових досліджень, але й може впливати на розвиток науки та інновацій.

По-третє, плагіат ускладнює оцінку академічних досягнень. Якщо дослідження чи робота містять плагіат, це призводить до спотворення оцінки компетентності та знань автора. Учені, студенти та інші академічні працівники повинні бути оцінені за своїми власними досягненнями і внеском у науку [3]. Плагіат підриває цей принцип, дозволяючи недобросовісним особам отримувати недосяжні для них досягнення та вигоди, не заслужені власними зусиллями.

Плагіат в умовах постінформаційного суспільства є серйозною проблемою, яка набуває особливої актуальності. Плагіат в постінформаційному суспільстві виявляється у копіюванні, використанні або переробці інших авторських матеріалів без належного зазначення джерела або авторства. Це може стосуватися текстових матеріалів, наукових статей, дисертацій, але також і зображень, графіків, діаграм, програмного коду та інших видів академічних робіт [1].

Однією з причин поширення плагіату є простота його здійснення. Використання Інтернету дозволяє швидко знайти потрібну інформацію та скопіювати її без особливих зусиль. Крім того, існує безліч онлайн-ресурсів, де можна придбати готові роботи або дисертації, що також сприяє

поширенню плагіату. Зростаючий обсяг наукових публікацій і легкий доступ до них також впливають на поширення плагіату. Для багатьох дослідників та студентів накопичення великої кількості інформації може бути складним завданням. В результаті, вони можуть спробувати скоротити свій час і зусилля шляхом бездумного копіювання або переробки інших матеріалів, замість оригінального дослідження та аналізу.

Небезпека плагіату в постінформаційному суспільстві полягає в тому, що він підриває цілісність та надійність академічних досліджень. Плагіат позбавляє автора заслуги за його роботу, порушує права інтелектуальної власності та спотворює наукові результати. Він також негативно впливає на розвиток науки та інновацій, оскільки недобросовісні дії пошкоджують довіру до наукових відкриттів і внеску авторів.

Варто звернути увагу на те, що у сучасному постінформаційному суспільстві змінюється ставлення до автора як творця об'єктів права інтелектуальної власності. На це впливають декілька наступних ключових аспектів:

1. Демократизація інформації. У наш час кожен має можливість створювати та поширювати власні матеріали. Інтернет та соціальні мережі надали платформу, де будь-яка особа може висловити свою думку, поділитися своїм досвідом або розповісти про свої досягнення. Це змінило спосіб сприйняття авторства, оскільки люди все більше оцінюють інформацію не лише за авторитетністю автора, але й за її цінністю та релевантністю.

2. Анонімність та псевдоніми. В постінформаційному суспільстві зростає використання анонімних профілів та псевдонімів. Це може створювати ситуацію, коли авторство не є очевидним або важко відслідковується. Таке ставлення до автора може призвести до збільшення популярності контенту, незалежно від його джерела, але також створює виклики у визначенні достовірності та перевірки інформації.

3. Зростання ролі спільнот, які стають важливими джерелами інформації та впливу. Люди довіряють відгукам та рекомендаціям своїх ровесників, експертам у певних галузях або відомим інфлюенсерам. Таким чином, ставлення до автора може змінюватись залежно від репутації та впливу цієї спільноти.

4. Відкритість та доступність інформації. Нині доступ до інформації стає все ширшим. Відкриті бази даних, вільний доступ до наукових статей, електронні бібліотеки - все це робить інформацію більш доступною. Внаслідок цього зростає роль цитування та посилань на авторів, які є джерелами інформації.

Таким чином, в умовах постінформаційного суспільства перед нами постає чимало викликів щодо збереження та підтримки академічної доброчесності. Плагіат, як загроза цій доброчесності, має потенціал серйозно підривати основи наукових досліджень, інтелектуальної власності та розвиток науки в цілому. Для боротьби з проблемою порушення авторських прав та плагіату необхідно впроваджувати ефективні засоби виявлення плагіату, навчати студентів та дослідників принципам етичного наукового

письма та академічної чесності, а також розвивати свідоме ставлення до використання інформації та дотримання авторських прав. Для того, щоб зберегти і зміцнити академічну доброчесність, треба виховувати потребу в академічній чесності, що допоможе забезпечити інтегритет та довіру в академічному середовищі постінформаційного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Абатуров, О.Є., Нікуліна, А.О. Академічна доброчесність – основна інституційна цінність. *Академічна доброчесність: виклики сучасності*. Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.01 – 08.02.2019). Варшава, 2019. С. 117-123. URL: <http://repo.dma.dp.ua/4087/1/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%202019%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9> 117-123.pdf, (дата звернення: 10.05.2023).
2. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози. *Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України*. 2019. Вип. 24. С. 122-128.
3. Тицька Я. О. Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 34. С. 4-7.

POLSKI SLANG STUDENCKI – TENDENCJE ROZWOJU

Morenko O. O.

studentka II roku studiów I stopnia na kierunku „Filologia” Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie
Zakhutska O. V.

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Dynamika rozwoju języka polskiego prawie nie różni się od innych: nowe słowa, zapożyczenia z innych języków, skracanie słów w sieciach społecznościowych. Dlatego do szybkiej adaptacji w nowym środowisku językowym konieczna jest znajomość nie tylko powszechnie używanych słów, ale także slangowych. Jeśli chodzi o literacki język polski, ważne jest rozumienie i posługiwanie się ustalonymi wyrażeniami – jednostkami frazeologicznymi.

Polski slang jest bogaty i różnorodny, a jego charakterystyczne wyrażenia mogą różnić się w zależności od regionu czy grupy społecznej. Oto kilka przykładów popularnych słów i wyrażeń z polskiego slangu studenckiego:

Beka z kogoś / czegoś – stan rozbawienia. W języku potocznym znaczy „śmiać się z kogoś lub czegoś”:

Jesteś wyjątkowym łepakiem, z którego wszyscy normalni użytkownicy tej grupy mają niezłą bekę.

Frajda – oznacza przyjemność, radość lub satysfakcję. Często używane w kontekście cieszenia się z jakiejś sytuacji:

A na koniec dnia czujesz się niespełniony, bo jesteś kontrolowany, ograniczany, nie jesteś doceniany i nie masz żadnej frajdy.

Fajrant – slangowe określenie na przerwę w pracy lub szkole. Często używane przez młodych ludzi:

Jest trzecia po południu, pół godziny po fajrancie. Siedzimy w samochodzie, niedaleko wjazdu na teren bazy, i obserwujemy.

Hejcić, hejtować – nienawidzić, wypowiadać się w sposób wrogi i krzywdzący na jakiś temat lub o jakiejś osobie. Słowo używane jest głównie w odniesieniu do opinii publikowanych w Internecie:

Nie warto hejcić, bo możecie zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Moc – słowo oznaczające coś, co jest imponujące, silne lub dobre jakościowo. Może być używane w różnych kontekstach, na przykład:

Ten nowy samochód ma moc!

Spoko – skrót od słowa *spokojnie* oznaczający coś w rodzaju „w porządku” lub „nic się nie martw”. Za jego pomocą nadawca mówi, że uznaje to, o czym mowa, i nie uważa, żeby był w związku z tym jakikolwiek problem:

No, ale ja ani be, ani me po irlandzku, mówię im, bo ja wtedy nie wiedziałem, że w Irlandii mówi się po angielsku – tłumaczy. Spoko, kolega na to, tu pełno Polaków.

Szpan – słowo oznaczające próbę zademonstrowania swojego bogactwa, prestiżu lub umiejętności. Może być używane w kontekście prezentacji się lub chwalenia się czymś:

Wygraliśmy konkursy o stypendia, urządziliśmy rankingi wyników, wielkim szpanem było nie miewać w ogóle wolnego czasu i nie rozstawać się z laptopem, póki jeszcze nie wprowadzono dzisiejszych modermów.

Ziom – slangowe określenie na przyjaciela lub kumpla. Pojawiło się w Polsce na fali wpływu kultury hip-hopowej:

Wracasz do szkoły po dwumiesięcznych wakacjach, a tu twój ziom z ławki ma takie same buty.

Już na początku nauki języka polskiego od razu rzuca się w oczy to, że całkiem sporo słów pokrywa się dźwiękowo lub znaczeniowo z językiem ukraińskim. I nie jest to zaskakujące, ponieważ oba języki należą do grup słowiańskich i przez wiele stuleci miały wpływ na wzajemne kształtowanie się. Oto mały wybór zarówno polskich idiomów, jak i prawie identycznych ukraińskich:

Ni pies, ni wydra – ukr. *ni риба ні м'ясо*, czyli coś lub ktoś bez wyraźnych cech pozwalających na jego jednoznaczne określenie lub przypisanie do konkretnej kategorii obiektów; osoba, która nie reprezentuje niczego szczególnego:

Ni pies, ni wydra – tak można by powiedzieć o liceach profilowanych [...]. Miały one bowiem przygotowywać uczniów do konkretnego zawodu, a jednocześnie dawać wykształcenie ogólne i maturę. Jak okazało się - nie dają ani tego pierwszego, ani drugiego.

Gruba ryba / gruba fisza – ukr. *велике цабе*, wpływowa osoba mająca wysoką pozycję w jakimś środowisku:

Była lekarka, a jej ojciec był w Ministerstwie Zdrowia grubąfiszą.

Czuć miętę do kogoś / czegoś – ukr. *нерівно дихати* używa się w sytuacji, kiedy ktoś czuje sympatię, a nawet pociąg do kogoś lub czegoś:

*Uważam, że ona po dawnemu **czuje do ciebie miętę**. Wczoraj, jakżeś tak spod serca romantycznie do niej zagadał, widziałem, że się dziewczyna wzruszyła.*

Być nie w sosie – ukr. *встати не з тєї ноги*, będący w złym nastroju:

*- Coś się stało? – spytał ostrożnie. – Bo chyba **jesteście nie w sosie**.*

Budować / stawiać zamki na lodzie – ukr. *будувати повітряні замки*, mówi się, gdy ktoś planuje przedsięwzięcia, które nie mają realnych szans na urzeczywistnienie:

*On może oddawać się iluzjom, **stawiać zamki na piasku** i malować kuszący obraz przyszłości. My tutaj nie mamy czasu na takie rzeczy.*

W cztery oczy – ukr. *віч-на-віч*, tylko przy udziale dwóch zainteresowanych daną czynnością osób; bez udziału osób trzecich:

*Nie wiemy dokładnie, jak wam szło z tym Zimmerbaumem, większość waszych kontaktów odbywała się **w cztery oczy**, nie mogliśmy mieć więc wiadomości z pierwszej ręki.*

Być w proszku – ukr. *повний нуль*, być na coś absolutnie nieprzygotowanym, nie mieć czasu:

*Na przełomie lipca i sierpnia w Rzymie odbędą się mistrzostwa świata na długim basenie, pod koniec roku w Stambule zaplanowano mistrzostwa Europy na pływalni 25-metrowej. A kadra **jest w proszku**.*

Także obecnie we wszystkich językach, w tym polskim, popularne są skróty w wiadomościach tekstowych na czacie ze znajomymi. Służą do szybszego przekazywania informacji i po prostu wyrazistego wzmocnienia dialogu. Oto lista polskich skrótów używanych na co dzień w korespondencji:

nmzc – nie ma za co (proszę)

jj – już jestem (już tu jestem)

nwm – nie wiem

dozo – do zobaczenia (tak to piszą, ale nie wyrażają tego słowami).

ESSA – jak „yesss”, gdy coś się udało.

Warto zauważyć, że slang jest dynamiczny i ewoluuje wraz z czasem, dlatego niektóre z powyższych słów i wyrażeń mogą być bardziej popularne w jednym okresie czasu niż w innym. Ponadto, zaleca się używanie tych wyrażeń z umiarem i w odpowiednich kontekstach, ponieważ niektóre z nich mogą być uważane za nieodpowiednie lub obraźliwe w niektórych sytuacjach.

References:

1. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych / Stanisław Grabias. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 366 s.
2. Piekot T. Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu / Tomasz Piekot. – Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008. – S. 24.

3. Троцюк С. Польський сленг: популярні слова / Станіслава Троцюк – [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://kanapka.pl.ua/polskyi-sleng-popularni-slova/> (data dostępu: 23.05.2023).

FILOZOFIA CYFROWEGO CZŁOWIEKA I CYFROWEGO SPOŁECZEŃSTWA

Hud A. O.

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku „Filologia”
Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu
Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Zakhutska O. V.

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia
Narodowego Uniwersytetu Zasobów
Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Interakcja człowieka cyfrowego i społeczeństwa cyfrowego jest złożonym organizmem społecznym. We współczesnym świecie o wielu prędkościach wszystko zmienia się w kontekście paradygmatu synergicznego: struktury, funkcji, mechanizmów i systemów miar, które wymagają opracowania mapy drogowej ludzkiej egzystencji w kontekście niepewności, niestabilności, hastyczności informacji, aby dostosować się do współczesnego świata.

Postawiono hipotezę, że w sercu branży technologicznej, która powstaje na podstawie cyfryzacji świata, rozwijają się technologie cyfrowe, które przenikają we wszystkie sfery ludzkiej aktywności życiowej.

Technologie cyfrowe są głównym trendem rozwoju technologicznego, który przekształca całe gałęzie produkcji. Uważa się, że społeczeństwo cyfrowe rozwija się w oparciu o technologie cyfrowe, które niosą ze sobą zmiany i przyczyniają się nie tylko do udanej przedsiębiorczości i biznesu, ale także do rozwoju nowej istoty osoby cyfrowej. Istotne jest, że innowacje już przybyły do naszego świata i zmieniają go w niespotykanym tempie, co będzie dotyczyło wszystkich gałęzi produkcji, a w przyszłości przyczyni się do rozwoju społeczeństwa smart i technologii smart w kontekście współczesnej cywilizacji cyfrowej.

Trzy główne rodzaje zarządzania odpowiadają zjawisku interakcji człowieka cyfrowego i społeczeństwa cyfrowego:

- polityka społeczna (zarządzanie administracyjne);
- zarządzanie społeczno-ekonomiczne (zarządzanie w sektorze produkcyjnym);
- zarządzanie społeczno-kulturalne (zarządzanie sferą kultury), pomoc w uwzględnieniu tych zjawisk w ich integralności.

Literatura filozoficzna opisuje wiele różnych teorii zarządzania interakcjami człowiek-społeczeństwo jako złożonymi systemami społecznymi. Zarządzanie interakcją między człowiekiem cyfrowym a społeczeństwem cyfrowym jako złożonymi systemami społecznymi należy przypisać złożonym, wielokonturowym, nieliniowym, ze sprzężeniem zwrotnym systemom. Nie

kierują się prostymi związkami przyczynowymi. Podstawową strukturą tych systemów jest „pętla zamknięta”, gdzie przyczyna określa skutek, który z kolei określa przyczynę.

Nie ma początku ani końca. Rozwój systemu zależy od systemu izolowanego i polityki, która kieruje podejmowaniem decyzji. W tych systemach relacje między elementami w kontekście paradygmatu synergicznego są ważniejsze niż poszczególne elementy, na przykład rozwiązywanie problemów dywersyfikacji usług rekreacyjnych w oparciu o równowagę.

Efekt interakcji zarządzania interakcją między osobą cyfrową a społeczeństwem cyfrowym jako złożonymi systemami społecznymi jest ogólną zdolnością systemowo-przestrzenną.

Własne pole informacyjne obiektu-zbiór konstrukcji informacyjnych zrodzonych z ewolucji struktury wewnętrznej i ewolucji przestrzennej obiektu.

Bibliografia:

1. Scott J. The Digitalization of Society / Julian Scott. – [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://library.acropolis.org/the-digitalization-of-society/> (data dostępu: 23.05.2023).

2. Нікітенко В., Олексенко Р., Кивлюк О. Становлення і розвиток освіти у діджиталізованому суспільстві / Віталіна Нікітенко, Роман Олексенко, Ольга Кивлюк // HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. – Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2022. – No. 10 (87). – Pp. 53–63.

3. Петришин О., Гиляка О. Права людини у цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи / Олександр Петришин, Олег Гиляка // Вісник Національної академії правових наук України, 2021. – Т. 28. – № 1. – С. 7–35.

4. Соснін О. Цифровізація як етап становлення цифрового суспільства знань // Олександр Соснін. – [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyvrovizatsiya-yak-etap-stanovlennya-tsyvrovogo-suspilstva-znan/> (data dostępu: 23.05.2023).

WPLYW JEZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI SLANG MŁODZIEŻOWY

Mykhailiuk D. H.

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku „Filologia”

Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów
Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Zakhutska O. V.

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia
Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Slang to odmiana języka używana w określonym środowisku społecznym lub zawodowym, charakteryzująca się specyficznym słownictwem, która występuje w każdym języku. Obecnie aktywnie się rozwija i dość często można go usłyszeć od młodego pokolenia. Wiele ograniczeń w życiu publicznym

i prywatnym zostało zniesionych, co znajduje odzwierciedlenie w języku: w sposobie, w jaki ludzie wyrażają swoje myśli. Wiele osób uważa, że slang jest oznaką analfabetyzmu, ponieważ naruszane są ogólnie przyjęte normy. Ale jeśli sięgnąć głębiej, nie jest to do końca prawdą [1, 2].

Obecnie nie ma jednoznacznej definicji slangu. Językoznawcy slangiem młodzieżowym nazywają słownictwo społeczne charakterystyczne dla pewnej grupy – osób w wieku 12-22 lat.

Współcześnie jest ono kontrolowane przez kulturę, która wpływa na różne kategorie młodych ludzi. Charakterystyczną cechą odróżniającą slang młodzieżowy od innych typów jest jego szybka zmienność, którą tłumaczy się zmianą pokoleń. Używanie slangu młodzieżowego we właściwym kontekście i odpowiedniej sytuacji nie tylko pomaga lepiej zrozumieć znajomych, ale także ratuje rozmówców przed niezręcznymi sytuacjami, które pojawiają się podczas dialogu. Slang dodaje radości nauce języka obcego. Daje szansę na zapoznanie się z humorem, wycieczkę do historii i odkrycie czegoś nowego w kulturze.

Angielski slang jest uważany za najbardziej popularny i wywierający największy wpływ na język. Jest nie tylko rozpowszechniony wśród nastolatków i młodych ludzi, ale także dotyczy różnych sfer ludzkiej działalności. Slang jest często spotykany w polityce, sztuce, a nawet w świecie przestępczym. Każdy używa go w swoim języku tak, jak chce, niektórzy zastępują zwykłe słowa nieprzyzwoitymi wyrażeniami, a niektórzy używają go w związku z wykonywanym zawodem.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom użycia anglicyzmów i amerykańizmów w języku polskim:

Mate – w języku angielskim: kolega, koleś, ziomek, kumpel:

- *Siemasz **mejt**, co tam gra u ciebie?*

- *W porządku.*

Money – angielskiego wyrazu o znaczeniu „pieniądze” często używa się w języku potocznym:

- *Masz **money**?*

- *Znajdą się...*

- *Masz czy nie?*

Bby – stanowi skrócony zapis słowa *baby* (z pominięciem litery a), które tłumaczy się najczęściej jako „kochanie” – jest to zwrot grzecznościowy do osoby bliskiej naszemu sercu. Może być używany w bezpośrednio jako zwrot do takiej osoby lub do opowiadania o niej:

- *To jest Kasia, moja **bby**, chciałbym żebyś ją w końcu poznał.*

BB – skrót od angielskiego: *Bye-Bye*. Stosowany jest w internetowych komunikatorach jako pożegnanie:

- *Ustawka pod blokiem, spadam, **bb!***

- *Trzymaj się, **bb!***

ROFL – angielski skrót: *Rolling On Floor Laughing*, tłumaczy się jako tarzanie się po podłodze ze śmiechu; najczęściej używany do wyśmiewania się z kogoś:

- *Kupiłem ten stary bezużyteczny przedmiot za dużą kasę.*

- ***ROFL.***

Słowa te mają znaczenie ekspresywne. Ogólnie rzecz biorąc, są one używane do przekazywania wyższych poziomów emocji i uczuć.

W rzeczywistości nie ma nic trudnego w opanowaniu slangu młodzieżowego. Wszystko, co musisz zrobić, to regularnie komunikować się w środowisku, w którym cały czas słyszysz wyrażenia, których potrzebujesz. Pomimo faktu, że jest to tylko żargon, prawdziwi naukowcy i lingwiści zajmują się badaniami i kompilacją słowników. Proces zapożyczania takich słów trwa, odzwierciedlając nowe realia naszego życia i nadając im nowe nazwy. Należy więc zwrócić uwagę na ogromne znaczenie anglicyzmów w procesie kształtowania słownictwa współczesnego młodego człowieka [2].

Podsumowując, można stwierdzić, że język angielski ma silny wpływ na kształtowanie się slangu młodzieżowego, który można badać z dużą uwagą. Samo jego istnienie dowodzi, że język pozostaje dynamicznym systemem, który żyje i rozwija się.

Bibliografia:

1. Wasylenko J.A. Współczesny ukraiński slang młodzieżowy / J.A.Wasylenko // Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. – 2009. – S. 8.

2. Ogólna charakterystyka składu najnowszych anglicyzmów w języku ukraińskim (2006). – [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu do artykułu: www.rusnauka.com/2 ANR.../3 57397.doc.htm (data dostępu: 24.05.2023). – Tytuł z ekranu.

ROLA KOMUNIKACJI W WALCE Z DEZINFORMACJĄ I FAKE NEWSAMI W SPOŁECZEŃSTWIE POSTINFORMACYJNYM

Sereda D.O.

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku „Filologia” Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Zakhutska O.V.

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

W dzisiejszym świecie pełnym informacji komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii i rosnącemu wpływowi mediów społecznościowych proces komunikacji stał się jeszcze bardziej dostępny i powszechny. Jednak wraz z tym pojawiły się nowe wyzwania, w tym dezinformacja i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Rola dezinformacji i fake newsów w społeczeństwie postinformacyjnym jest niezwykle ważna, ponieważ może mieć poważne konsekwencje dla jednostek, obywateli i procesów demokratycznych.

Rozprzestrzenianie się dezinformacji i fałszerstw w społeczeństwie postinformacyjnym odbywa się w błyskawicznym tempie dzięki mediom

społecznościowym, gdzie każdy użytkownik może stać się rozpowszechniaczem wątpliwych wiadomości bez weryfikowania ich autentyczności. Może to prowadzić do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które wpływają na kształtowanie się opinii, zniekształcają fakty i wypaczają rzeczywistość. Ponadto dezinformacja może wpływać na opinię publiczną, wywołując konflikty, podziały i brak zaufania do mediów i struktur władzy.

Jedną z głównych konsekwencji dezinformacji jest podważanie zaufania społecznego do środków masowego przekazu i źródeł informacji. Kiedy ludzie otrzymują sprzeczne i niezweryfikowane informacje z różnych źródeł, stają się skłonni do sceptycyzmu i nieufności wobec jakichkolwiek informacji. Stwarza to trudności w formułowaniu ogólnej opinii i podejmowaniu świadomych decyzji.

Ponadto komunikacja z dezinformacją i fake newsami może mieć poważne konsekwencje na poziomie indywidualnym. Osoby narażone na nieprawdziwe informacje mogą cierpieć z powodu zniekształcenia świadomości i postrzegania rzeczywistości. Narażenie na dezinformację może mieć konsekwencje zdrowotne, finansowe, a nawet osobiste. Na przykład rozpowszechnianie spekulacji medycznych i fałszywych metod leczenia może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu osób, które ufają takim informacjom.

Dlatego ważne jest zrozumienie roli komunikacji w walce z dezinformacją i fake newsami w społeczeństwie postinformacyjnym oraz znalezienie sposobów przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. Przede wszystkim konieczne jest podniesienie poziomu umiejętności korzystania z mediów wśród ludności. Użytkownicy muszą nauczyć się krytycznie oceniać informacje, sprawdzać ich źródła i rzetelność. Ważne jest, aby nauczyć się odróżniać fakty od opinii i ideologicznej manipulacji.

Drugim krokiem jest zaangażowanie organizacji medialnych, sieci społecznościowych i instytucji rządowych w walkę z dezinformacją. Muszą zapewniać wysokie standardy dziennikarskie, rzetelność i obiektywizm informacji. Istotne jest ustanowienie mechanizmów weryfikacji wiarygodności informacji poprzez współpracę z organizacjami weryfikacyjnymi i ekspertami. Skutecznym narzędziem może być również wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do wykrywania materiałów deep fake'owych i analizowania treści.

Przywódcy polityczni i ustawodawcy również muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i przyjąć środki regulacyjne w celu zwalczania dezinformacji. Może to obejmować zaostrenie przepisów przeciwdziałających rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, wprowadzenie grzywnien dla przestępców i promowanie przejrzystości w organizacjach medialnych.

Ponadto ważna jest również osobista odpowiedzialność każdego użytkownika. Przed rozpowszechnieniem jakichkolwiek informacji w sieciach społecznościowych lub komunikatorach należy upewnić się co do ich autentyczności i sprawdzić źródła. Ważne jest, aby nie przyczyniać się do szerzenia dezinformacji poprzez świadome odrzucanie repostów i udostępnianie wątpliwych materiałów.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczna walka z dezinformacją i fake newsami w społeczeństwie postinformacyjnym wymaga kompleksowego podejścia, łączącego wysiłki obywateli, mediów, technologii i liderów politycznych. Tylko

dzięki wspólnej pracy możemy dostarczać prawdziwych, obiektywnych informacji, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa i demokracji.

W przyszłości ważne jest, aby kontynuować badania i opracowywać nowe metody i narzędzia wykrywania i zwalczania dezinformacji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatycznej analizy treści może pomóc w skutecznym wykrywaniu nieprawdziwych informacji i fake newsów.

Istotne jest także kontynuowanie procesu edukacyjnego i podnoszenie poziomu umiejętności korzystania z mediów wśród ludności, począwszy od programów edukacyjnych w szkołach i na uczelniach. Rozwój krytycznego myślenia, umiejętność analizowania i weryfikowania informacji to umiejętności niezbędne w społeczeństwie postinformacyjnym.

Generalnie rola komunikacji z dezinformacją i fake newsami w społeczeństwie postinformacyjnym jest znacząca. Wpływa na opinię publiczną, poziom jednostki i stabilność społeczną. Sposoby walki z dezinformacją obejmują zwiększenie umiejętności korzystania z mediów, współpracę między organizacjami medialnymi a agencjami rządowymi, rozwiązania technologiczne oraz osobistą odpowiedzialność każdego użytkownika. Tylko wspólnym wysiłkiem możliwe jest stworzenie środowiska informacyjnego, które przyczyni się do rozwoju społeczeństwa, demokracji i krytycznego myślenia.

Bibliografia:

1. Allcott H., & Gentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election / Hunt Allcott, Matthew Gentzkow // *Journal of Economic Perspectives*. – 2017. – Vol. 31, No. 2. – Pp. 211–236. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.31.2.211> (date of access: 23.05.2023).

2. Lazer D. *et al.* The Science of Fake News / D. Lazer *et al.* // *Science*. – 2018. – Vol. 359, issue 6380. – Pp. 1094–1096. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://scholar.harvard.edu/files/mbaum/files/science_of_fake_news.pdf (date of access: 23.05.2023).

3. Nielsen R. K., Fletcher R., Newman N., & Brennen S. Navigating the 'Infodemic': How People in Six Countries Access and Rate News and Information about Coronavirus // *Misinformation, Science, and Media*. April 2020. – Reuters Institute and Oxford University, 2020. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-04/Navigating%20the%20Coronavirus%20Infodemic%20FINAL.pdf> (date of access: 23.05.2023).

4. Sunstein C. R. *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* / Cass Sunstein. – Princeton University Press, 2017. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.2307/j.ctv8xnhtd> (date of access: 23.05.2023).

5. Wardle C. (February 16, 2017). Fake news. It's complicated // *First Draft News*. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://firstdraftnews.org/articles/fake-news-complicated/> (date of access: 23.05.2023).

6. Wardle C., & Derakhshan H. (September 27, 2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe Report. – [Electronic resource]. – Mode of access: <https://firstdraftnews.org/glossary-items/pdf-wardle-c-derakhshan-h-2017-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making-council-of-europe/> (date of access: 23.05.2023).

GRY FABULARNE W NAUCZANIU JEZYKÓW OBCYCH

Krasnova O. V.

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku „Filologia”

Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Narodowego Uniwersytetu Zasobów

Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

Zakhutska O. V.

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Tłumaczenia

Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Naturalnych Ukrainy w Kijowie

W dzisiejszych czasach prawie każdy chce opanować język obcy, ale nieuchronne trudności na drodze do osiągnięcia tego celu mogą spowodować utratę motywacji, spadek aktywności, pogorszenie wyników w nauce i inne negatywne konsekwencje. Najczęściej wynika to z faktu, że tradycyjne metody nauczania języka obcego nie są już aktualne i wydają się przestarzałe. Dlatego, zgodnie ze współczesnymi zasadami metodycznymi, główny nacisk w nauczaniu języków obcych powinien być położony na podejście komunikacyjne i indywidualne. Jedną z najskuteczniejszych i najbardziej praktycznych metod podejścia komunikacyjnego w pracy z osobami uczącymi się języka obcego jest gra fabularna.

Każdy wie, że bardzo trudno jest opanować język obcy na wysokim poziomie nie będąc wśród jego użytkowników. Tworzenie rzeczywistych i wyimaginowanych sytuacji komunikacyjnych z wykorzystaniem różnych metod pracy, w szczególności gier fabularnych, częściowo pomaga w osiągnięciu zamierzonych efektów. Edukacyjna funkcja gry znana jest od dawna. Wykorzystując ją jako środek uczenia się, znani nauczyciele twierdzili, że ma ona ogromny potencjał, ponieważ gry i formy pracy aktywizują uczniów na zajęciach, pozwalają ujawnić zdolności umysłowe i twórcze [4]. W grach fabularnych trzeba znaleźć indywidualne podejście do każdego ucznia, ponieważ osoby w różnym wieku charakteryzują się licznymi różnicami. W związku z tym wyróżnia się następujące rodzaje gier: gry leksykalne i gramatyczne z elementami rywalizacji i współzawodnictwa; gry konkursowe; gry intelektualne; gry teatralne; zabawy ruchome; poznawcze i artystyczne gry dydaktyczne itp. Czasami, aby zwiększyć efektywność uczenia się materiału, nauczyciele mogą łączyć kilka rodzajów gier fabularnych w jedną.

Odgrywanie ról jako metoda uczenia się ma swoje szczególne funkcje i cechy, a także zasady i wymagania, których należy przestrzegać. W praktyce

ludzkiej odgrywanie ról pełni wiele ważnych funkcji, wśród których warto wymienić:

- rozrywkową: główną funkcją gry jest zabawianie, inspirowanie, wzbudzanie zainteresowania;
- komunikacyjną: opanowanie dialektyki komunikacji;
- funkcję samorealizacji w grze;
- terapeutyczną: pokonywanie różnych trudności, które pojawiają się w innych trybach życia;
- diagnostyczną: wykrywanie odchyłeń od normatywnych zachowań, samopoznanie w trakcie gry;
- funkcję korygującą: dokonywanie pozytywnych zmian w strukturze wskaźników osobowych;
- funkcję komunikacji międzynarodowej: asymilacja wartości społecznych i kulturowych wspólnych dla wszystkich ludzi;
- funkcję socjalizacji: włączenie w system relacji społecznych.

L.M. Lytvyn uważa, że gra fabularna powinna spełniać następujące wymagania:

- zwiększać motywację do nauki, rozbudzać w uczniach zainteresowanie i chęć dobrego wykonania zadań;
- odbywać się na podstawie sytuacji odpowiadającej rzeczywistym warunkom komunikacji;
- odgrywanie ról powinno być dobrze przygotowane i przejrzyste zorganizowane zarówno pod względem treści, jak i formy;
- musi być zaakceptowana przez całą grupę;
- musi odbywać się w przyjaznej, twórczej atmosferze, powodować satysfakcję i radość uczestników;
- gra powinna być zorganizowana w taki sposób, aby uczniowie mogli maksymalnie aktywnie komunikować się;
- nauczyciel musi wierzyć w odgrywanie ról i jego skuteczność [2].

Gra fabularna nadaje się do każdego rodzaju pracy z językiem, ponieważ podczas jej realizacji wykorzystywane są różne struktury gramatyczne, modele intonacji i znaczna ilość materiału leksykalnego. Ogromne znaczenie ma nieprzygotowana mowa uczniów – pod tym względem gra fabularna może przewyższyć możliwości każdej innej aktywności w parach lub grupach, ponieważ kształci uczniów do wypowiadania się w każdej sytuacji i na dowolny temat [3].

Odgrywanie ról, przyczyniając się do przyswajania nowego materiału językowego, pomaga uczniom poszerzać własną bazę asocjacyjną. Praktyka mówienia obejmuje prawie cały proces edukacyjny, realizowany za pomocą gry fabularnej. Ponadto ćwiczy się nie tylko tych uczniów, którzy pełnią określone role, ale także tych, którzy słuchają i obserwują graczy, ponieważ oni też muszą rozumieć, o czym się mówi w tej czy innej odgrywanej sytuacji.

Udowodniono, że gry pozytywnie wpływają na uczniów, kształtują w nich zainteresowania poznawcze oraz przyczyniają się do świadomego opanowania języka obcego. Podczas gry uczniowie nie tylko aktywnie pracują, ale także

активно помагають собі nawzajem, уважно слухаючи своїх колегів, podczas gdy наuczyciel jedynie zarządza procesem uczenia się.

W przypadku, gdy nauczyciel stawia sobie za cel nie tylko nauczenie swoich uczniów języka obcego, ale także ich wychowanie, wykorzystanie gry fabularnej staje się narzędziem do wyrażenia obiektywnej opinii o ogólnej atmosferze panującej w klasie lub grupie. Technika ta zmusza nauczyciela do chwilowego odejścia od tradycyjnej roli surowego mentora i przekazania kierowania sytuacją i całościowym przebiegiem lekcji uczniom, którzy tworzą warunki do nauki nowego materiału.

Najważniejszą przewagą gry fabularnej nad innymi metodami nauczania jest stuprocentowe zaangażowanie uczniów, a także duża koncentracja uwagi uczestników podczas całej gry [1].

Wykorzystanie gry fabularnej otwiera zatem ogromne możliwości w aspekcie praktycznym, edukacyjnym i wychowawczym. Ta forma edukacji angażuje wszystkich, nawet samego nauczyciela, w czynną rzeczywistość poznawczą. Pomimo tego, że w grze uczestniczy jednocześnie kilku uczniów, pozwala ona zobaczyć potencjał i aktywność każdego z nich z osobna, dzięki czemu jest skutecznym środkiem organizacji procesu edukacyjnego.

Wiadomo, że najbardziej potrzebną rzeczą do nauki języka obcego jest obecność motywacji, którą gry fabularne pomagają zwiększyć i wdrożyć. Wykorzystując metodę gry nauczyciel jednocześnie realizuje ważne zadania metodyczne, w szczególności: na poziomie psychologicznym przygotowuje uczniów do komunikowania się; zapewnia konieczność wielokrotnego powtarzania materiału; pomaga uczniom wybrać odpowiednią opcję językową, przygotowując ich tym samym do sytuacyjnej spontaniczności wypowiedzi.

Bibliografia:

1. Василенко В. В. Ігри та ігрові ситуації на початковому етапі навчання англійської мови // Англійська мова і література. – 2009. – № 22-23. – С. 29-35.
2. Литвин Л. М. Рольові ігри в навчанні учнів діалогічного мовлення // Англійська мова і література. – 2009. – № 25. – С.7-9.
3. Христоєва Л. П. Англійська для початківців. Ігри, п'єси, дидактичні матеріали. –Харків: Основа, 2007. – 176 с.
4. Шокотко І. Н. Ігрові прийоми на початковому етапі // Англійська мова та література. – 2008. – № 16-18. – С. 82-83.
5. Яковенко Л. І. Рольова гра як активний прийом навчання англійської мови // Іноземні мови. – 2006. – № 2. – С. 16.

НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н.А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права

Наукова інформація в комунікаційному просторі постінформаційного суспільства займає особливе місце, враховуючи велику кількість доступних даних та швидкість їх поширення. У сучасному світі науковий прогрес тісно пов'язаний з інформаційними технологіями, які створюють унікальні можливості для поширення наукових відкриттів та сприяють прискоренню процесу наукових досліджень. Завдяки розвитку цифрового простору вчені отримують можливість легко обмінюватися інформацією, співпрацювати та спілкуватися на міжнародному рівні, що сприяє розвитку науки та зростанню її впливу на суспільство. Однак, разом із перевагами наукової інформації в комунікаційному просторі, виникають і виклики, пов'язані з перевіркою достовірності та обробкою великого обсягу даних.

Наукова інформація - це систематизований набір знань, отриманих шляхом наукових досліджень і документованих у наукових публікаціях, звітах, конференціях та інших наукових джерелах. Вона містить результати оригінальних досліджень, аналізи, висновки та теоретичні розрахунки, що допомагають збільшити нашу наукову базу знань і розуміння світу. Наукова інформація є надзвичайно важливою для розвитку науки, постійного вдосконалення технологій та вирішення складних проблем сучасного суспільства. Вона дозволяє вченим обмінюватися знаннями, перевіряти гіпотези, розробляти нові теорії та розв'язувати наукові проблеми. За допомогою наукової інформації можна побудувати надійну основу для подальшого наукового дослідження та інноваційного розвитку.

Наукова інформація сучасного постінформаційного суспільства відрізняється від наукової інформації попередніх періодів через значний вплив інформаційних технологій та цифрової революції. Основні відмінності полягають у доступності, швидкості розповсюдження та обробці інформації [2].

Постінформаційне суспільство характеризується величезним обсягом даних, які є доступними за кілька кліків мишки. Вченим стає легше отримувати доступ до наукових статей, журналів, баз даних та репозиторіїв, що робить процес пошуку інформації більш ефективним та зручним. Крім того, зростання швидкості передачі інформації сприяє швидкому поширенню наукових відкриттів та новинок. Вчені можуть обмінюватися результатами досліджень, співпрацювати на міжнародному рівні та швидко реагувати на виклики і проблеми.

Цифрова трансформація сприяє впровадженню нових форматів наукової комунікації, таких як віртуальні конференції, вебінари, відкриті наукові форуми тощо. Це стимулює інтерактивну взаємодію між вченими та широкою аудиторією, забезпечує зворотний зв'язок та сприяє розвитку ідей.

Загалом, наукова інформація постінформаційного суспільства є більш доступною, швидкою та динамічною порівняно з попередніми періодами

розвитку науки. Вона надає вченим нові можливості для співпраці, інновацій та досягнення нових висот у науковому прогресі.

В комунікаційному просторі постінформаційного суспільства існують деякі проблеми, пов'язані з науковою інформацією та її використанням [1]. Серед них можна виділити наступні:

1. Завдяки широкому доступу до наукової інформації, сучасне суспільство зазнає проблеми перенасичення даними. Велика кількість інформації може призвести до перевантаження та ускладнити процеси пошуку, фільтрації та оцінки достовірності наукової інформації.

2. У постінформаційному суспільстві поширення недостовірної або некоректної наукової інформації може стати серйозною проблемою. Відсутність перевірки та редагування даних, поширення фейкових наукових досліджень або публікацій може вплинути на якість наукової комунікації та довіру до наукових джерел.

3. Відкритий доступ до наукової інформації, з одного боку, є позитивним явищем, оскільки забезпечує більший доступ до знань, але водночас він актуалізував питання фінансової стійкості наукових видань та авторських прав. Вирішення цих складних питань залишається актуальним завданням.

4. Велика кількість інформації в комунікаційному просторі може призвести до виникнення "шуму", коли значуща наукова інформація губиться серед безлічі неперевіраних даних, реклами, сенсацій та інших відволікаючих явищ. Це ускладнює процеси пошуку та оцінки наукової інформації.

5. Зростання доступності наукової інформації також викликає етичні питання щодо авторських прав, плагіату, конфлікту інтересів та використання даних. Вирішення цих етичних викликів вимагає уваги та розробки відповідних норм і принципів.

Загалом, хоча наукова інформація в постінформаційному суспільстві пропонує безліч можливостей, її використання також супроводжується певними викликами та проблемами, які потребують уваги, регулювання та співпраці наукової спільноти.

Проблеми, пов'язані з науковою інформацією та її використанням у постінформаційному суспільстві, можна розв'язати шляхом реалізації наступних пропозицій:

1. Підвищення інформаційної грамотності. Необхідно акцентувати увагу на розвитку навичок критичного мислення та оцінки інформації. Люди повинні вміти визначати достовірні джерела, відрізнити наукові дані від недостовірних чи псевдонаукових досліджень, а також мати здатність ефективно фільтрувати та аналізувати інформацію.

2. Залучення наукової спільноти. Наукові установи, журнали та дослідницькі організації повинні відігравати важливу роль у встановленні стандартів та виявленні недостовірної наукової інформації. Подальше сприяння відкритості, перевірки та розміщення даних на відкритих платформах також може покращити якість та доступність наукової інформації.

3. Вдосконалення системи рецензування. Рецензування наукових публікацій є важливим етапом, що допомагає встановити якість та достовірність досліджень. Розробка ефективних механізмів рецензування, включно з подвійним сліпим рецензуванням та перевіркою методології, може знизити ризик поширення недостовірної наукової інформації.

4. Посилення етичних стандартів. Наукова спільнота повинна активно працювати над розробкою та впровадженням етичних норм та принципів, що регулюють використання наукової інформації. Це включає забезпечення авторських прав, запобігання плагіату, конфліктам інтересів та забезпечення відкритості та прозорості даних.

5. Підтримка інформаційних ресурсів. Забезпечення фінансування та підтримки існуючих наукових баз даних, електронних бібліотек та відкритих платформ дозволить зробити наукову інформацію більш доступною та зручною для використання.

Всі ці пропозиції мають на меті поліпшити якість, достовірність та доступність наукової інформації, сприяючи розвитку науки та забезпечуючи користь для суспільства в цілому.

Отже, у сучасному комунікаційному просторі постінформаційного суспільства наукова інформація виконує, поза сумнівом, важливу роль. Вона стала дорогоцінним ресурсом, що має потужний потенціал для розвитку науки, інновацій та вирішення складних суспільних проблем. Проте, використання наукової інформації також стикається з викликами, пов'язаними зі зростанням обсягу інформації, поширенням недостовірної інформації та етичними питаннями. Шлях до розв'язання цих проблем лежить у розвитку інформаційної грамотності, залученні наукової спільноти, покращенні системи рецензування та посиленні етичних стандартів. Тільки завдяки спільним зусиллям можна забезпечити якість, достовірність та відкритість наукової інформації, що створює основу для подальшого розвитку науки та прогресу людства.

Список використаних джерел:

1. Боровік Л.В. Інформація, освіта та знання як основа соціально-економічного розвитку суспільства. *Фінансовий простір*. 2022. №3. С.17-22. URL: <http://fpnpu.cibs.ubs.edu.ua/article/view/271372>, (дата звернення: 12.05.2023).

2. Дротянко Л.Г. Функціональні трансформації постнекласичної теорії науки в інформаційному суспільстві. *Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія*. 2016. № 2. С.14-18. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/27502/...._24.pdf, (дата звернення: 14.05.2023).

Наукове видання

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Підписано до друку 23.06.2023.
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк цифровий.
Друк. арк. 10,8. Умов. друк. арк. 10,0.
Наклад 300 прим. Зам. № 4270/1.

Віддруковано ФОП Корзун Д.Ю. з оригіналів замовника.
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
серія В02 № 818191 від 31.07.2002 р.

Видавець ТОВ «ТВОРИ».
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДК № 6188 від 18.05.2018 р.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0 (800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043.
e-mail: info@tvoru.com.ua
<http://www.tvoru.com.ua>